

Futur collisionneur circulaire

RAPPORT LIVRABLE

D3.4 STRATÉGIE DE GESTION ET D'USAGE DES MATÉRIAUX EXCAVÉS

Identifiant du document :	FCC-2406051100-CER 10.5281/zenodo.14923266
Date d'échéance :	08/2024
Date de rendu de la version actuelle :	30/01/2025
Unité ou lot de travaux :	WP3
Organisations :	CERN (pilote du WP3 et contributeur) CETU (responsable de l'établissement du rapport livrable et contributeur) Cerema (contributeur) Université de Leoben (contributeur)
Version :	V02.00
Statut :	Publié
Domaine :	Management de projet, génie civil, environnement
Mots-clés :	Matériaux excavés, stratégie, plan de gestion, aspects environnementaux et socio-économiques, usages

Résumé :

Ce rapport présente la stratégie de gestion et de valorisation des matériaux d'excavation (6,3 millions de m³ en place et approximativement 8,2 millions de m³ foisonnés¹) qui seront générés lors de l'excavation des structures souterraines du Futur collisionneur circulaire (FCC). Il préconise l'intégration territoriale de la gestion des matériaux, cette dernière étant fondée sur le principe d'efficacité en matière de gestion des ressources et des coûts. Une importance particulière est accordée au potentiel d'innovation et aux solutions présentant des avantages économiques et des opportunités d'optimisation environnementale pour les collectivités locales, les entreprises et les régions directement intéressées par l'ouvrage, ainsi que pour l'Union européenne dans son ensemble.

Ce document constitue la base sur laquelle sera établi le plan de gestion des matériaux d'excavation. Ce dernier ne pourra être arrêté que lorsque le projet aura été approuvé et que les procédures d'excavation auront été définies. Il conviendra de garantir la viabilité économique des filières d'utilisation des matériaux d'extraction envisagées. Ces différents aspects dépendent fortement des résultats des investigations géologiques, hydrogéologiques et géotechniques du sous-sol, de l'évolution des cadres juridiques dans l'Union européenne, en France et en Suisse, ainsi que des décisions prises par les deux États hôtes.

La stratégie détaillée dans le présent document a été développée en collaboration avec le Centre d'études des tunnels (CETU), le Centre d'études et d'expertise sur les risques, la mobilité et l'aménagement (Cerema), l'Université de Leoben en Autriche (*Montanuniversität Leoben*, MUL) et le CERN, dans le cadre du groupe de travail 3 (WP3) du projet FCCIS (*FCC Innovation Study*) financé par le programme Horizon 2020 de l'Union européenne au titre de l'accord de subvention n° 951754. Pour certains sujets, les rédacteurs ont également consulté le Service de géologie, sol et déchets du canton de Genève (GESDEC).

Le CETU (Centre d'Étude des Tunnels), le Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement), le CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire) et l'Université de Leoben (MUL) sont bénéficiaires dans le projet FCCIS, co-financé par la Communauté Européenne ; le présent document constitue un livrable produit par ces entités dans le cadre de ce projet.

Les études et réflexions techniques ici présentées ne valent ni accord, ni engagement d'un État membre du CERN, ni de l'Union Européenne, pour la construction et opération d'une extension des infrastructures de recherche du CERN existantes.

¹ Résultats obtenus en appliquant un coefficient de foisonnement de 1,3.

Mention de réserve du droit d'auteur :

European Organization for Nuclear Research
Organisation européenne pour la recherche nucléaire

Ce projet a reçu un financement du programme Horizon 2020 de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation (accord de subvention n° 951754).

Historique du document

	Nom	Organisation	Date
Rédaction / Relectures intermédiaires	Agnès Cherrey, Laetitia D'Aloia, Cédric Gaillard, Éric Premat, Florent Robert Liam Bromiley, Johannes Gutleber, Corentin Pueyo, Luisa Ulrici Guillaume Attard, Pierre Boillon, Agathe Denot, Julie Paciello Robert Galler, Maximilian Haas, Elisabeth Hauzinger	CETU CERN Cerema MUL	31/08/2022
Version consolidée	Laetitia D'Aloia, Corentin Pueyo, Luisa Ulrici	CETU CERN	04/01/2024 04/01/2024
Relecture	Laetitia D'Aloia Johannes Gutleber Luisa Ulrici	CETU CERN CERN	09/02/2024 12/02/2024 14/02/2024
Relecture finale Groupe de travail sur les matériaux excavés	Nicolas Berthoz, Agnès Cherrey, Laetitia D'Aloia, Cédric Gaillard, Florent Robert, Didier Subrin Liam Bromiley, Corentin Pueyo, Luisa Ulrici Pierre Boillon, Laurent Eisenlohr,	CETU CERN Cerema	21/03/2024
Version pour validation	Laetitia D'Aloia Luisa Ulrici	CETU CERN	04/04/2024 04/04/2024
Relecture pour validation	Johannes Gutleber (coordinateur WP3)	CERN	24/05/2024
Vérification de la cohérence		CERN + conseil extérieur	30/06/2024
Comparaison des versions et prise en compte des commentaires	Luisa Ulrici Laetitia D'Aloia	CERN CETU	31/07/2024
Prise en compte des commentaires du GESDEC et du Professeur Ph. Billet.	Luisa Ulrici Laetitia D'Aloia	CERN CETU	23/09/2024
Version finalisée	Luisa Ulrici Laetitia D'Aloia	CERN CETU	16/10/2024

Synthèse des contributions

PARTIE	PARAGRAPHE		CONTRIBUTEUR A LA REDACTION	CONTRIBUTEUR A LA 1ière RELECTURE
PARTIE 1	1.1	Introduction	CERN	CEREMA CETU
Le fcc : Un projet exceptionnel au regard de la gestion des matériaux excavés	1.2	Le FCC : Futur Collisionneur Circulaire	CERN	CEREMA CETU
	1.3	Contexte et Enjeux	CETU	CERN
	1.4	Le point de vue du Maître d'ouvrage	CERN CETU	CERN CEREMA CETU
	1.5	Quelques points de vigilance et grands principes	CETU	CEREMA CERN
	PARTIE 2	2.1	Le management des risques	CETU
Processus de management des risques appliqué à la gestion des matériaux excavés	2.2	Les étapes du projet et les actions associées	CERN CETU	CERN CETU
	2.3	Les reconnaissances du sous-sol	CERN CETU MUL	CERN CETU
	2.4	Impacts des méthodes de creusement sur la gestion et l'usage des matériaux excavés	CETU	CERN
	2.5	Gestion et traitements des matériaux pollués	CETU MUL	CERN CEREMA CETU
	2.6	Management de la qualité	CETU	CERN
PARTIE 3	3.1	Exigences réglementaires	CETU	CERN CEREMA CETU
Gestion et emploi des matériaux excavés	3.2	Identification des cas d'usage possibles	CEREMA	CERN CETU
	3.3	Logistique	CETU	CERN
PARTIE 4	4.1	Présentation des scénarios retenus	CERN	CETU
Feuille de route et plan d'action	4.2	Evaluation économique	CERN	CETU
	4.3	Evaluation des impacts environnementaux	CETU	CERN
	4.4	Stratégie contractuelle pour la gestion des matériaux excavés	CERN CETU	CERN CETU
Références				
ANNEXES	A --> L		TOUS	TOUS

Abréviations

ACV	Analyse du cycle de vie
AEnv	Nouvelle Procédure d'Autorisation Environnementale
AFTES	Association Française des Tunnels et de l'Espace Souterrain
AITES - ITA	Association Internationale des Tunnels et de l'Espace Souterrain
BASIAS	Base de données des anciens sites industriels et activités de services
BASOL	Base des Sols Pollués
BRH	Brise Roche Hydraulique
BTEX	COV : Benzène, Toluène, Éthylbenzène et Xylènes
CDR	Conceptual Design Report
CE	Civil Engineering
CNGS	CERN Neutrinos to Gran Sasso
COT	Carbone organique total
COV	Composés organiques volatils
DGPR	Direction Générale de la Prévention des risques
DUP	Déclaration d'utilité publique
ERC	Eviter Réduire Compenser
FCC	Future Circular Collider / Futur Collisionneur Circulaire
FGB	Franco-Genevois Basin
GEME	Gestion et emploi des matériaux excavés
GES	Gaz à Effet de Serre
GPE	Grand Paris Express
HAP	hydrocarbures aromatiques polycycliques
HCAN	Hors cadre normatif
HCT	hydrocarbures totaux
HL-LHC	High Luminosity LHC
ICPE	Installations classées pour la protection de l'environnement
ISDD	Installation de Stockage de Déchets Dangereux
ISDI	Installation de Stockage de Déchets Inertes
ISDI+	
ISDND	Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
ITE	Installations Terminales Embranchées
LEP	Large Electron Positron collider (Le grand collisionneur électron-positon)
LHC	Large Hadron Collider
MOA	Maître d'ouvrage
MSe	Matière sèche
MS	Matières en suspension
NLFA	Nouvelles lignes ferroviaires Alpines
OMoD	Ordonnance sur le mouvement des déchets
PCB	polychlorobiphényles ou biphényles polychlorés (BPC)
RNDTS	Registre National des Déchets, des Terres excavées et des Sédiments
SGP	Société du Paris désormais Société des Grands Projets
SI	Site Investigations
SNCF	Société Nationale des Chemins de Fer
SPS	Super Synchrotron à protons
TBM	Tunnel Boring Machine
TELT	Tunnel Euralpin Lyon Turin
TN+	
UCS	Uniaxial Compressive Strength
UMTM	Union des métiers de la terre et de la mer
VLEP	Valeur limite d'exposition professionnelle
VSM	Vertical Shaft Sinking Machine

Résumé long :

En 2020, la mise à jour de la stratégie européenne de physique des particules a débouché sur la demande de réalisation d'une étude de faisabilité relative à une future infrastructure de recherche comprenant une infrastructure souterraine destinée à accueillir deux collisionneurs circulaires de particules (le FCC-ee et le FCC-hh) et des infrastructures techniques de service en surface. Cette infrastructure serait implantée dans le bassin lémanique, entre la France et la Suisse. La totalité de l'infrastructure souterraine a reçu l'appellation de Futur collisionneur circulaire (FCC). L'étude de faisabilité doit être achevée pour la prochaine mise à jour de la stratégie européenne de physique des particules, afin de fournir des informations sur la faisabilité technique, territoriale et financière du projet et apporter tous les éléments nécessaires permettant la prise de décision au sujet du projet.

L'étude de faisabilité FCC prévoit la construction d'infrastructures souterraines (puits, cavernes, tunnels) dans le bassin genevois. Les travaux d'excavation (puits, cavernes secondaires et cavernes d'expériences), qui devraient être effectués au tunnelier (Tunnel boring machines, TBM) et au moyen de méthodes conventionnelles, produiraient un volume d'environ 6,3 millions de mètres cubes de matériaux excavés, soit approximativement 8,2 millions de mètres cubes foisonnés², constitués essentiellement de molasse (95 %). De nature très hétérogène, la molasse est constituée d'une succession de couches subhorizontales de grès, cimentées ou limoneuses, entre lesquelles s'intercalent des marnes et des roches argileuses. Des pollutions géogènes, telles que la présence d'hydrocarbures et de métaux comme le nickel et le chrome, peuvent exister naturellement dans les différentes couches de molasse, en quantités plus ou moins importantes et à certains endroits.

Conformément aux principes de l'économie circulaire, le Work Package WP3 du projet FCCIS dans le cadre de l'étude de faisabilité FCC a dû examiner les possibilités de réemploi et de valorisation des matériaux excavés. Les usages potentiels suivants ont été identifiés :

- utilisation du calcaire pour la production de bétons et la stabilisation des constructions ;
- réutilisation des matériaux excavés (molasse et dépôts quaternaires) pour le remblayage des carrières et des mines ;
- développement de nouveaux matériaux de construction contenant des constituants de la molasse (par exemple, des matériaux utilisés pour la construction de bâtiments à structure sandwich ou la stabilisation des tunnels, des mousses isolantes, etc.), destinés à être utilisés dans le cadre du projet s'ils sont techniquement appropriés, ou en dehors du projet s'il existe un marché potentiel ;
- utilisation des matériaux excavés dans des filières innovantes, en partie identifiées par le biais du concours *Mining the Future*[®] :
 - transformation de la molasse en sol fertile pour des applications de renaturation des friches et des carrières, pour des applications agricoles et forestières et dans d'autres domaines ;
 - fabrication de briques à partir de molasse comprimée, destinées à être utilisées dans le projet et, si possible, en dehors du projet.

Le scénario de référence PA31 concernant l'emplacement et la configuration du FCC³ prévoit huit sites en surface, dont sept en France et un en Suisse. Le tracé du collisionneur franchit la frontière franco-suisse en plusieurs endroits dans le secteur situé entre les sites PL et PA et une fois dans le secteur situé entre les sites PA et PB. La quantité de matériaux excavés extraite par site dépendra notamment des accords conclus entre les États hôtes et du scénario de tir des tunneliers (sites et nombre).

² Résultats obtenus en appliquant un coefficient de foisonnement de 1,3.

³ Gutleber, J., Laidouni, P., Mertens, V., Bibet-Chevalier, A., Boillon, P., Favre, S., Chapellier, G., Gorgerino, F., Tétrel, C., Malan, C., Joos, J., Tissandier, S., Petitpain, L., et Sauvain, M. (2023). *Synthèse des contraintes et opportunités d'implantation du Futur collisionneur circulaire (FCC) (2.0)*. CERN. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10369593>

Dans le cadre d'une démarche volontaire, le maître d'ouvrage veille à mettre en place une méthodologie de gestion et d'emploi des matériaux excavés le plus en amont possible. Il développe une stratégie et affine sa déclinaison opérationnelle sous la forme d'un plan de gestion adapté à l'avancement du projet, puis à celui du chantier. Avec l'appui des États hôtes, il peut anticiper certains aspects techniques, logistiques, environnementaux, réglementaires, économiques et sociaux en renforçant la compatibilité territoriale du projet et en inscrivant ce dernier dans l'économie du territoire concerné. Il propose une approche territoriale : trier, traiter, réemployer et valoriser les matériaux à proximité ; identifier et mettre en place les filières ; optimiser le transport du point de vue du mode de transport, des distances à parcourir et des nuisances potentielles ; assurer la traçabilité des matériaux. Enfin, il démontre l'intérêt de la stratégie proposée.

La fraction de matériaux excavés utilisables dépend des propriétés géochimiques, minéralogiques et géotechniques des matériaux excavés du tunnel. Dans le cadre de la préparation du plan de gestion de ces matériaux, une attention particulière sera portée au management des risques, techniques et non techniques, en vue de maîtriser les coûts et les délais d'évacuation des matériaux et de ne pas mettre en péril le calendrier des travaux. Il est important que des investigations souterraines détaillées soient effectuées dès les premiers stades du projet afin de pouvoir analyser les possibilités d'utilisation et d'élaborer un plan de gestion des matériaux excavés en temps opportun, s'appuyant sur une connaissance suffisamment précise de la géologie et de l'approche de construction. Les accords contractuels envisagés avec les filières identifiées devraient être conclus par la suite. Les résultats des investigations seront confirmés au fur et à mesure de l'avancement du projet, au moyen d'une démarche itérative.

La nature transfrontalière du FCC et la complexité de la gestion des matériaux d'excavation qui en découlera, peuvent être considérés comme un inconvénient, mais aussi comme une opportunité pour le territoire, les matériaux excavés constituant un nouveau gisement de matières premières secondaires. La nécessité de respecter les principes de l'économie circulaire dans le cadre d'un tel projet peut inciter le maître d'ouvrage, les États hôtes et les entreprises de construction à développer des solutions innovantes qui pourraient être exploitées par la suite pour d'autres projets présentant des enjeux similaires, notamment s'agissant des types de matériaux excavés. De plus, les contextes réglementaires français et suisse relatifs au réemploi et à la valorisation des matériaux excavés pourraient nécessiter l'apport de clarifications par la conclusion d'accords spécifiques.

TABLE DES MATIÈRES

1	LE FCC : UN PROJET EXCEPTIONNEL EN MATIÈRE DE GESTION DES MATERIAUX EXCAVÉS	11
1.1	INTRODUCTION	11
1.1.1	<i>Objectif du document</i>	11
1.1.2	<i>Localisation du projet et conséquences</i>	11
1.1.3	<i>Définitions</i>	12
1.1.4	<i>Structure du document</i>	14
1.2	LE FUTUR COLLISIONNEUR CIRCULAIRE.....	15
1.2.1	<i>Description du Futur collisionneur circulaire</i>	15
1.2.2	<i>Implantation</i>	17
1.2.3	<i>Gouvernance de l'étude</i>	19
1.2.4	<i>Calendrier prévisionnel</i>	19
1.2.5	<i>Périmètre d'influence du projet et contraintes</i>	20
1.2.6	<i>Quantités de matériaux excavés</i>	20
1.3	CONTEXTE ET ENJEUX	22
1.3.1	<i>Économie circulaire et gestion des ressources</i>	22
1.3.2	<i>Développement durable : aspects environnementaux, économiques et sociaux</i>	23
1.4	POINT DE VUE DU MAITRE D'OUVRAGE	24
1.4.1	<i>Ses priorités</i>	24
1.4.2	<i>Scénarios envisagés pour les matériaux excavés</i>	27
1.5	POINTS DE VIGILANCE ET GRANDS PRINCIPES	32
2	PROCESSUS DE MANAGEMENT DES RISQUES APPLIQUE À LA GESTION DES MATERIAUX EXCAVES	35
2.1	PRINCIPES GENERAUX DU MANAGEMENT DES RISQUES	35
2.1.1	<i>Un outil de gestion à utiliser dès le stade de la conception</i>	35
2.1.2	<i>Vocabulaire et étapes</i>	36
2.1.3	<i>Management des risques</i>	36
2.1.4	<i>Un processus itératif</i>	37
2.1.5	<i>Mise en œuvre d'un processus de management des risques appliqué aux matériaux excavés</i>	39
2.1.6	<i>Appréciation des risques techniques du contexte externe</i>	40
2.2	ETAPES DU PROJET ET ACTIONS ASSOCIEES	42
2.2.1	<i>Déroulement des études</i>	42
2.2.2	<i>Déroulement de la construction</i>	43
2.3	RECONNAISSANCES DU SOUS-SOL	46
2.3.1	<i>Retours d'expérience des projets passés sur le territoire concerné par le FCC</i>	46
2.3.2	<i>Modèle géologique existant et identification des incertitudes</i>	48
2.3.3	<i>Reconnaissances géologiques complémentaires en vue de l'emploi des matériaux excavés</i>	54
2.3.4	<i>Sélection des matériaux dont l'emploi est possible</i>	61
2.4	IMPACTS DES METHODES DE CREUSEMENT SUR LA GESTION ET L'USAGE DES MATERIAUX EXCAVES	64
2.4.1	<i>Méthodes de creusement envisagées pour les différentes structures du FCC</i>	64
2.4.2	<i>Impacts potentiels des méthodes de creusement</i>	65
2.5	GESTION ET TRAITEMENT DES MATERIAUX POLLUES	73
2.5.1	<i>Aperçu général</i>	73
2.5.2	<i>Stratégie de caractérisation (comparaison France / Suisse)</i>	78
2.5.3	<i>Stratégie de gestion</i>	83
2.5.4	<i>Suivi des travaux</i>	89
2.5.5	<i>Recommandations</i>	89
2.6	GESTION DE LA QUALITE	90
2.6.1	<i>Système de gestion de la qualité relatif aux matériaux excavés</i>	90
2.6.2	<i>Responsabilités des différents acteurs</i>	93

3	GESTION ET EMPLOI DES MATERIAUX EXCAVES	95
3.1	EXIGENCES REGLEMENTAIRES	95
3.1.1	<i>Statut des matériaux excavés</i>	99
3.1.2	<i>Responsabilité du producteur/détenteur (comparaison France/Suisse)</i>	105
3.1.3	<i>Objectifs de gestion (comparaison France/Suisse)</i>	112
3.2	IDENTIFICATION DES CAS D'USAGE POSSIBLES	116
3.2.1	<i>Introduction</i>	116
3.2.2	<i>Filières de prévention et de valorisation des terres excavées</i>	117
3.2.3	<i>Élimination</i>	121
3.2.4	<i>Conclusion</i>	121
3.2.5	<i>Résumé</i>	122
3.3	LOGISTIQUE	123
3.3.1	<i>Choix du matériel spécifique à l'avancement en galerie</i>	124
3.3.2	<i>Choix du mode de manutention et transport en galerie</i>	125
3.3.3	<i>Choix du mode de pesée</i>	126
3.3.4	<i>Choix des équipements de transformation et traitement en surface</i>	128
3.3.5	<i>Impact de l'allotissement des creusements sur la logistique</i>	129
4	FEUILLE DE ROUTE ET PLAN D'ACTION	131
4.1	PRESENTATION DES SCENARIOS RETENUS	131
4.1.1	<i>Cinématique des tunneliers : scénarios de creusement</i>	131
4.1.2	<i>Usages et filières identifiés</i>	134
4.1.3	<i>Analyse du transport</i>	137
4.2	EVALUATION ECONOMIQUE	143
4.3	EVALUATION DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT	145
4.3.1	<i>Évaluation environnementale</i>	145
4.3.2	<i>Analyse du cycle de vie appliquée aux scénarios de gestion des matériaux excavés</i>	145
4.3.3	<i>Gros plan sur les émissions de gaz à effet de serre (GES)</i>	147
4.4	EXEMPLES DE STRATEGIE CONTRACTUELLE POUR LA GESTION DES MATERIAUX EXCAVES	148
5	REFERENCES.....	151
	ANNEXE A : DÉFINITIONS COMPLÉMENTAIRES	157
	ANNEXE B : ESTIMATION DU NOMBRE D'ESSAIS DE LABORATOIRE	158
	ANNEXE C : PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES MÉTHODES DE CREUSEMENT ENVISAGÉES	159
	ANNEXE D : PRÉSENTATION DES AGENTS MOUSSANTS UTILISÉS PRINCIPALEMENT POUR LE CREUSEMENT AU TUNNELIER À PRESSION DE TERRE ET ESSAIS	169
	ANNEXE E : RECOMMANDATIONS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE VALEURS LIMITES DE SOUFRE POUR DES DÉBLAIS PROVENANT DU BASSIN DE PARIS	171
	ANNEXE F : RETOURS D'EXPÉRIENCE SUR D'AUTRES PROJETS (POLLUTION) ET PISTES D'INNOVATION DIVERSES	173
	ANNEXE G : ÉVALUATION DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L'UTILISATION D'ADJUVANTS	178
	ANNEXE H : NORME DE REPÉRAGE RELATIVE À L'AMIANTE ENVIRONNEMENTAL	180
	ANNEXE I : OUTILS DE CARACTERISATION MINÉRALOGIQUE	181
	ANNEXE J : RESPONSABILITÉS DES DIFFÉRENTS ACTEURS	182
	ANNEXE K : TABLEAU DE SYNTHÈSE DES DIFFÉRENTS USAGES PAR MODES DE GESTION	184
	ANNEXE L : FICHES DE SYNTHÈSE D'EXEMPLES DE CAS D'USAGE (SOURCE : CEREMA)	189

1 LE FCC : UN PROJET EXCEPTIONNEL EN MATIÈRE DE GESTION DES MATÉRIAUX EXCAVÉS

1.1 INTRODUCTION

1.1.1 Objectif du document

Ce document présente la stratégie de gestion des matériaux d'excavation pour une future infrastructure de recherche comprenant une infrastructure souterraine destinée à accueillir deux collisionneurs circulaires de particules, installés et exploités successivement (FCC-ee et FCC-hh), et ses infrastructures techniques de service en surface. Cette infrastructure serait implantée dans le bassin lémanique, entre la France et la Suisse. La présente stratégie guidera l'élaboration du plan de gestion des matériaux d'excavation qui pourra être établi une fois que le projet aura été approuvé, que les conditions géologiques dans le périmètre du projet seront suffisamment connues et que le concept de construction aura été développé. Ce plan devra notamment être conforme aux documents de planification exigés par les deux États hôtes, la France et la Suisse.

La stratégie décrite dans ce document a été développée dans le cadre du projet européen FCCIS en collaboration avec le CETU, le Cerema, l'Université de Leoben, en Autriche (*Montanuniversität – MUL*) et le CERN, ainsi qu'avec la consultation du Service de géologie, sols et déchets du canton de Genève (GESDEC) et d'autres partenaires dans le cadre de la collaboration internationale FCC.

Remarque : La présente stratégie sera intégrée à l'étude de faisabilité. Elle sera amenée à évoluer au fil du temps, au fur et à mesure de l'avancement du projet, et sera complétée à l'avenir par des documents opérationnels (plan de gestion des matériaux d'excavation) et des études.

1.1.2 Localisation du projet et conséquences

Les infrastructures à l'étude se situent de part et d'autre de la frontière franco-suisse dans le bassin lémanique, ce qui constitue une spécificité en commun avec d'autres installations du CERN actuellement en service (cf. Illustration 1.1). De ce fait, la stratégie de gestion des matériaux excavés doit être conforme aux principes généraux, inscrits dans les réglementations des deux États hôtes, la France et la Suisse. Le travail de comparaison et de prise en compte des documents nationaux préexistants de nature réglementaire (tels que les plans régionaux de gestion des déchets, par exemple), effectué dans le cadre de l'écriture de ce document, a mis en évidence des différences entre les deux pays. Ces aspects sont soulignés dans le présent document.

Une solution spécifique et adaptée devra être recherchée et pourra prendre la forme d'un accord entre les deux États hôtes. Un plan basé sur la stratégie décrite ci-après et sur de potentiels accords entre les deux États ne sera applicable qu'à ce projet précis. En revanche, les principes généraux sous-tendant le plan et les innovations proposées pourront être adaptés à d'autres projets.

Illustration 1.1 : Vue schématique de l'implantation des infrastructures du FCC.

1.1.3 Définitions

1.1.3.1 Notion de « matériaux »

Seule la stratégie relative aux matériaux excavés lors du creusement des ouvrages souterrains est examinée dans le présent document. En pratique, et à terme, le plan de gestion des matériaux générés dans le cadre du projet devra traiter de tous les déblais, qu'ils soient issus de travaux de terrassement ou du creusement des ouvrages souterrains. Leur gestion pourra être différenciée.

En France, la recommandation GT35R1F2 de l'AFTES sur la gestion et l'emploi des matériaux excavés (AFTES, 2019) et le document d'information du CETU sur les matériaux géologiques naturels excavés en travaux souterrains (CETU, 2016) constituent les principaux textes de référence pour la gestion des matériaux excavés.

En Suisse, l'ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED) (OLED, 2015), complétée par l'ordonnance sur le mouvement des déchets (OMoD) (OMoD, 2005), l'Aide à l'exécution relative à

l'ordonnance sur la limitation des déchets (OLED)⁴ (OFEV, 2018) et le Guide pour la réutilisation des matériaux d'excavation non pollués (OCEV) (OCEV, 2018), orientent les prochaines étapes.

1.1.3.2 Autres définitions

Les définitions suivantes ont uniquement vocation à établir un référentiel commun pour la bonne compréhension du présent document.

Pour désigner les matériaux excavés lors des travaux souterrains, il sera fait mention de différents termes issus de la réglementation. Cependant, les termes suivants ne sont pas explicités dans la réglementation :

- Le terme « **matériaux géologiques** », mentionné dans la directive-cadre européenne (JOUE, 2008) se réfère à des « **sols non pollués et autres matériaux géologiques naturels excavés** ».

Cela signifie que les matériaux excavés peuvent être des sols (formations superficielles résultant de l'interaction entre lithosphère, atmosphère, hydrosphère et biosphère) ou des matériaux géologiques (matériaux issus de formations lithostratigraphiques, c'est-à-dire d'un ensemble de strates, ou couches géologiques, regroupés sur la base de leur nature - lithologie - et de leurs relations spatiales et temporelles - stratigraphie).

À signaler : dans la version anglaise de la directive, il est question de « *uncontaminated excavated soils and other naturally occurring material* », sans mention de l'adjectif « géologique ».

- Le terme « **terres excavées** » est mentionné à l'article L. 541-7 du code de l'environnement français et dans le guide du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM, 2020a).

D'après la foire aux questions du Registre national des déchets, terres excavées et sédiments (RNDTS), il n'existe pas de définition de la notion de « terre » dans le code de l'environnement. Néanmoins, les « **terres végétales** » sont également concernées par le dispositif de déclaration.

Les « **terres excavées** », au sens des articles du code de l'environnement français, semblent donc être tout ce qui est extrait en déblais.

Selon le guide (BRGM, 2020a), une terre excavée est « un sol excavé, qui peut comporter des remblais hétérogènes apportés au fil des ans ».

Selon un autre guide (Cerema/UMTM, à paraître), les travaux d'excavation de surface correspondent à « toute activité de terrassement réalisée dans le cadre de chantiers d'aménagement ou d'infrastructures linéaires de surface, par opposition aux activités de creusement nécessaires à la réalisation d'ouvrages souterrains ».

On signalera que cette notion de « **terres excavées** » n'existe pas dans la directive européenne. On peut la traduire par le terme « *excavated soil* ».

La Suisse distingue les « **matériaux résultant de l'excavation ou du percement** » des « **matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol** ». On peut traduire ces termes en anglais par « *bed rock* » et « *soil : topsoil and subsoil* ». Ces concepts seront repris et développés dans la partie 3 de ce document. Le terme « terres excavées » n'étant pas défini dans la réglementation suisse, il doit être compris comme « matériaux de percement » pour toute référence à la législation suisse.

Des définitions complémentaires figurant dans le guide (BRGM, 2020a) peuvent être reprises. Elles sont mentionnées dans l'Annexe A.

⁴ <https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dechets/publications-etudes/publications/vollzugshilfe-vvea.html>

1.1.4 Structure du document

Le présent document est décomposé en quatre parties :

- **la partie 1** présente l'étude du FCC ainsi que les motivations et les objectifs en matière de gestion des matériaux d'excavation ;
- **la partie 2** décrit le management des risques appliqué à la gestion et à l'usage des matériaux d'excavation, le rôle des acteurs selon les étapes du projet, les investigations souterraines requises, les impacts des méthodes de creusement, la gestion des matériaux pollués et la gestion de la qualité ;
- **la partie 3** présente les cadres juridiques et réglementaires applicables à ce jour, ainsi que les opportunités d'usages les plus prometteuses offertes par ce projet et qui pourraient être retenues dans le futur plan de gestion des matériaux. Cette partie contient également des considérations sur les aspects logistiques ;
- **la partie 4** décrit les scénarios de gestion et d'emploi des matériaux excavés, envisageables à ce stade du projet, selon une hypothèse bien précise de réalisation des travaux. Elle compare l'approche proposée à une mise en dépôt définitif de tous les matériaux. Une argumentation générale est présentée eu égard à d'autres scénarios de réalisation des travaux.

Le document se conclut par des références bibliographiques, incluant également des guides et les normes et cadres juridiques et réglementaires applicables, ainsi que par des annexes.

1.2 LE FUTUR COLLISIONNEUR CIRCULAIRE

1.2.1 Description du Futur collisionneur circulaire

L'étude de faisabilité du Futur collisionneur circulaire (FCC) vise à développer un concept pour une nouvelle infrastructure de recherche destinée à accueillir la prochaine génération de collisionneurs de particules de haute performance. Ce programme de recherche scientifique, qui durerait jusqu'à la fin du XXI^e siècle, prévoit deux collisionneurs de particules installés et exploités successivement dans une nouvelle installation souterraine d'une circonférence de 91 km.

L'objectif du programme de recherche est d'élargir notre horizon de compréhension de la composition et du fonctionnement de l'Univers. À cette fin, de nouveaux collisionneurs qui permettent de repousser les limites de l'énergie et de l'intensité des faisceaux de particules seront nécessaires pour la recherche scientifique.

Les nouveaux collisionneurs de particules seraient localisés dans une installation souterraine quasi-circulaire composée d'un tunnel de cavernes et de puits située, selon la topographie, à une altitude entre 200 et 250 m en dessous du niveau de la mer (donc entre 150 et 550 m de profondeur). Huit sites de surface sont prévus à intervalles réguliers pour les travaux de construction, l'installation des équipements et la fourniture des services techniques nécessaires (électricité, eau de refroidissement, installations cryogéniques, ventilation, télécommunications, bureaux et ateliers, voies d'accès aux installations techniques, etc.). La superficie requise pour les sites de surface serait comprise entre 4 et 8 ha, dont une partie seulement serait utilisée pour les constructions et installations techniques. Le reste, après la phase initiale de construction, servirait à la bonne intégration des sites dans leur contexte environnemental, paysager et urbain.

Le programme de recherche se structure en deux phases :

- **phase 1, le FCC-ee (collisionneur électron-positon) :** son objectif principal sera d'étudier les déviations des procédés physiques par rapport à ceux prévus par le Modèle standard de la physique des particules⁵ ;
- **phase 2, le FCC-hh (collisionneur proton-proton et ions-ions à haute énergie) :** il remplacera le collisionneur FCC-ee dans la même infrastructure souterraine. Il sera utilisé pour l'exploration d'une nouvelle physique dont les bases ont été identifiées dans les infrastructures de recherche opérant à des énergies inférieures.

Les caractéristiques principales des infrastructures envisagées et de leur utilisation sous l'angle de la gestion des matériaux d'excavation sont exposées dans cette section.

La structure souterraine consiste en un tunnel circulaire principal, abritant le collisionneur, des tunnels auxiliaires dans des endroits spécifiques (par exemple pour les installations de radiofréquence, pour le raccordement aux infrastructures existantes du CERN servant comme injecteurs ou pour le raccordement des cavernes aux sites d'accès correspondants) et des alcôves pour des équipements électriques et électroniques, situées à des intervalles réguliers d'environ 1,5 km le long du tunnel. Des puits verticaux de diamètres différents relient les infrastructures souterraines (cavernes de service ou cavernes d'expériences) à la surface. L'Illustration 1.2 et l'Illustration 1.3 donnent un aperçu des infrastructures souterraines et l'Illustration 1.4 représente l'aménagement d'une partie de l'accélérateur FCC-ee et de ses services dans le tunnel.

⁵ https://fr.wikipedia.org/wiki/Modèle_standard_de_la_physique_des_particules

Illustration 1.2 : Aperçu des infrastructures souterraines prévues pour le FCC.

Illustration 1.3 : Aperçu des infrastructures souterraines prévues pour le FCC. La partie en noir est à construire et la partie en gris est déjà construite.

Illustration 1.4 : Concept d'une partie d'un arc de l'accélérateur FCC-ee.

1.2.2 Implantation

Le processus de détermination de l'emplacement possible des infrastructures du FCC a été entrepris entre 2014 et 2021. Il a été suivi d'un processus itératif d'adaptation de l'aménagement du tunnel et des structures en surface en fonction de l'emplacement en 2022 et en 2024.

Les trois critères fondamentaux qui ont guidé le choix de l'installation de la nouvelle infrastructure sont :

- 1) l'excellence et la performance scientifique ;
- 2) la compatibilité territoriale ;
- 3) les coûts et les risques liés à la réalisation du projet.

Comme il est expliqué dans le rapport relatif à l'implantation du FCC (Gutleber et al., 2023), les emplacements des sites de surface des installations techniques sont optimisés selon le principe « éviter, réduire, compenser » (séquence ERC du code français de l'environnement, article R. 122-5). Les emplacements envisagés prennent en compte les contraintes liées à la conception du collisionneur de particules, les enjeux territoriaux identifiés à ce stade en termes d'urbanisme, de nature, d'agriculture et de bien d'autres thématiques, et en limitent l'impact tout en assurant un équipement scientifique de classe mondiale.

Le processus de détermination de la configuration et de l'emplacement étant itératif, il a intégré progressivement différents aspects et impliqué différentes parties prenantes au fur et à mesure de leur identification. Parmi les facteurs considérés figurent des contraintes souterraines telles que les aquifères stratégiques, les zones de captage d'eau potable et les zones tampons, les canalisations, les lignes électriques et les conduites de gaz souterraines, ainsi que les emplacements réservés d'intérêt public tels que les zones d'exploration géothermique et les zones d'interdiction de forage en raison de la superposition d'aquifères ou d'autres informations. Les informations géologiques étudiées pour le choix de l'emplacement sont essentiellement liées aux risques potentiels pendant l'excavation et ont permis la définition de zones d'exclusion par des consultants et des mandataires du CERN (cf. Illustration 1.5). Ces zones incluent :

- les lignes de faille majeures, représentant un risque sismique pour les infrastructures de génie civil ;
- les interfaces entre la molasse et le calcaire ;
- les zones de présence potentielle de poches d'eau sous haute pression ou de formations karstiques en raison des risques pour les travailleurs et la stabilité des infrastructures.

Sur la base de l'expérience acquise pendant le creusement des infrastructures souterraines actuelles du CERN (tunnel du LEP, Grand collisionneur électron-positon ; ouvrages souterrains pour le projet CNGS de Neutrinos du CERN vers le Gran Sasso ; tunnels du LHC, le Grand collisionneur de hadrons, et du HL-LHC, le LHC à haute luminosité) et pendant la construction des infrastructures de transport de la région (par exemple, tunnel routier du Vuache), il a été décidé que la molasse constituerait le meilleur choix pour l'emplacement des infrastructures. En effet, elle est facile à creuser au tunnelier, stable, et constitue une bonne barrière par rapport aux nappes phréatiques et aux autres zones de concentration d'eau (lac Léman, Rhône et Arve, autres masses d'eau souterraines, cf. Illustration 1.6).

Une inclinaison qui devrait rester en dessous de 1 % a permis de limiter la profondeur du tunnel par rapport à la zone du plateau des Bornes, du Vuache et de la Mandallaz.

Illustration 1.5 : Contraintes majeures pour l'implantation de l'infrastructure souterraine du projet FCC.

Illustration 1.6 : Exemple du profil géologique longitudinal du scénario PA31 du FCC.

Une campagne d'investigations géologiques souterraines dans certaines zones présentant des défis particuliers ou pour lesquelles les cartes géologiques manquent est prévue, avec pour but premier de mieux comprendre la nature et la stabilité du sous-sol. Deux méthodes seront employées : une cartographie acoustique du sous-sol et des forages exploratoires. Ces données sont indispensables pour concevoir les futures installations (tunnel, cavernes, et puits) et conditionnent une partie du tracé du tunnel. Elles seront aussi utilisées pour déterminer les caractéristiques géologiques, hydrogéologiques, chimiques et pétrochimiques des matériaux qui seront extraits, et confirmer des filières de valorisation et d'élimination identifiées dans ce document. Des investigations plus étendues sont prévues tout le long du tracé du FCC, afin de construire un modèle 3D des couches géologiques

qui seront excavées et pouvoir ainsi optimiser la réutilisation des matériaux d'excavation. Ces aspects sont repris et traités dans la deuxième partie de ce document.

1.2.3 Gouvernance de l'étude

Au moment de la rédaction de ce document, la structure de gouvernance pour la construction et l'exploitation du FCC n'est pas encore définie. La structure de gouvernance envisagée par l'étude de faisabilité est présentée dans Illustration 1.7. La stratégie de gestion des matériaux d'excavation a été élaborée dans le cadre des processus de dialogue avec les États hôtes (en anglais, « *Host-State Processes* »).

Illustration 1.7 : Organisation et gouvernance de l'étude FCC (2022).

1.2.4 Calendrier prévisionnel

L'étude de faisabilité, prévue sur une durée de cinq ans, qui permet d'identifier les risques majeurs et les aspects du projet susceptibles d'avoir des impacts et des retombées, devrait être finalisée en 2025 (cf. Illustration 1.8).

Quand l'étude de faisabilité aura été achevée et la stratégie européenne pour la physique des particules mise à jour en fin 2026 ou début 2027, le Conseil du CERN pourra décider s'il poursuit l'avant-projet (conception technique, décision attendue vers 2028) et le projet pourra alors être monté. Le projet de construction sera élaboré de 2028 à 2033. Au cours de cette même période, le plan de gestion des matériaux d'excavation, basé sur la stratégie décrite dans ce document, devra être établi. La majeure partie des matériaux d'excavation serait produite entre 2033 et 2040, date prévue de la fin du creusement.

Illustration 1.8 : Calendrier provisoire du projet FCC - Période 2021-2090.

1.2.5 Périmètre d'influence du projet et contraintes

L'échéancier de la réalisation du projet, qui prévoit une décennie avant le début du creusement, ouvre la possibilité d'optimiser les impacts potentiels des infrastructures. La stratégie de gestion des matériaux d'excavation n'est donc pas axée sur des solutions spécifiques mais sur des lignes et des principes qui peuvent être adaptés par rapport :

- aux évolutions en matière de techniques et d'ingénierie qui pourraient améliorer les techniques d'excavation et de séparation des matériaux excavés ;
- à l'emplacement et à la configuration des infrastructures souterraines : bien qu'un scénario de référence ait été adopté pour l'étude de faisabilité, la profondeur ou la configuration des infrastructures peut encore varier au fur et à mesure de l'avancement des études. Ces évolutions peuvent modifier la quantité et la composition des matériaux extraits ;
- aux nouvelles filières de valorisation qui pourraient s'ouvrir à l'avenir et à l'adaptation aux caractéristiques des matériaux extraits, lesquelles seront confirmées le plus tôt possible par les résultats des investigations souterraines ;
- à l'évolution éventuelle de la réglementation des deux États hôtes relative à la réutilisation des matériaux dans certaines filières (par exemple, utilisation pour l'amendement des sols en agriculture).

Le périmètre du projet peut varier selon le point de vue adopté et l'objectif visé. En application du code de l'environnement français (article L. 122-1-1 II), le périmètre du projet est lié au processus d'autorisation, c'est-à-dire au périmètre de l'évaluation environnementale. Toutefois, dans le cadre d'une analyse de cycle de vie, l'influence du projet s'étend au-delà du périmètre de l'évaluation environnementale et inclut les interactions et synergies potentielles avec les activités socio-économiques qui pourraient bénéficier du projet ou influencer sur les ressources du projet. Tel est le cas pour la gestion des matériaux d'excavation.

Actuellement, le périmètre d'influence du projet FCC quant à la gestion des matériaux d'excavation correspond au territoire des deux pays concernés, la France et la Suisse, car une gestion purement locale des quantités de matériaux qui seraient produites selon les estimations actuelles des flux est difficilement envisageable.

1.2.6 Quantités de matériaux excavés

Les quantités de matériaux excavés ont été évaluées sur la base des infrastructures souterraines prévues (puits, tunnels, cavernes, alcôves, etc.). Elles correspondent aux matériaux en place et aux matériaux foisonnés (application d'un coefficient de foisonnement de 1,3). Les valeurs totales figurent dans le Tableau 1.1.

Tableau 1.1 : Estimation des quantités de matériaux excavés (matériaux en place, avant excavation).

Type de matériaux	Quantités (m ³ en place)
Calcaires	141 200 m ³
Dépôts quaternaires	179 800 m ³
Molasse	5 971 900 m ³
Total	6 292 900 m³

Les matériaux extraits seront principalement constitués de différents types de molasse (95 %), mais également de calcaire (2 %) et de dépôts quaternaires (3 %), comme le montre l'illustration 1.9.

Illustration 1.9 : Hypothèse de répartition des matériaux excavés selon leur nature.

1.3 CONTEXTE ET ENJEUX

Le caractère binational du projet a déjà été évoqué. Ne sont décrits ci-après que les enjeux relatifs à l'économie circulaire et à la prise en compte du développement durable.

1.3.1 Économie circulaire et gestion des ressources

Les matériaux excavés lors du creusement des ouvrages souterrains revêtent aujourd'hui un enjeu indéniable au regard de l'économie circulaire (cf. Illustration 1.10). Jusqu'à présent, ils trouvaient le plus souvent un exutoire dans la recherche de l'équilibre déblais/remblais des projets. Ils pouvaient également être mis en stockage définitif sans véritable réflexion en amont sur leur utilisation possible. Cependant, compte tenu des enjeux de préservation de la ressource et des volumes considérables générés sur des chantiers ambitieux tels que le Grand Paris Express (GPE), le Tunnel euralpin Lyon-Turin (TELT) et le projet Cigéo (Centre industriel de stockage géologique), un tel schéma n'est désormais ni satisfaisant, ni suffisant. Les pratiques d'hier doivent donc désormais laisser la place à de nouvelles solutions, aux impacts socio-économiques et environnementaux maîtrisés et limités, et à la valeur ajoutée optimisée.

Article L110-1-1 du Code de l'Environnement français :

La transition vers une économie circulaire vise à atteindre une empreinte écologique neutre dans le cadre du respect des limites planétaires et à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. La promotion de l'écologie industrielle et territoriale et de la conception écologique des produits, l'utilisation de matériaux issus de ressources naturelles renouvelables gérées durablement et issus du recyclage, la commande publique durable, l'allongement de la durée du cycle de vie des produits, la prévention des déchets, la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, du dégagement, de l'écoulement ou de l'émission des polluants et des substances toxiques, le traitement des déchets en respectant la hiérarchie des modes de traitement, la coopération entre acteurs économiques à l'échelle territoriale pertinente dans le respect du principe de proximité et le développement des valeurs d'usage et de partage et de l'information sur leurs coûts écologique, économique et social contribuent à cette nouvelle prospérité.

Illustration 1.10 : Schéma de l'économie circulaire (source : ADEME) et définition donnée par le code de l'environnement français (article L. 110-1-1).

L'utilisation de ces matériaux doit être étudiée de manière adéquate et à un stade suffisamment précoce des projets afin de faciliter l'accès à la ressource minérale et de répondre aux attentes sociétales et aux objectifs réglementaires.

Les matériaux excavés lors du creusement des ouvrages souterrains sont essentiellement des matériaux inertes. Ils peuvent être réemployés sur le chantier même où ils sont extraits, ou valorisés. Réemploi et valorisation permettent de préserver les ressources naturelles et, directement et indirectement, de faciliter la réalisation des objectifs réglementaires. Les matériaux excavés constituent sur le territoire un gisement de ressources minérales à part entière, dont la gestion doit conduire à la maîtrise des quantités et des qualités, à l'utilisation de proximité et au renforcement du tissu économique local, ainsi qu'à la limitation des nuisances et des émissions de dioxyde de carbone liées au transport.

Envisagée sous un certain angle, la valorisation des matériaux excavés peut donc permettre d'assurer un meilleur maillage pour la distribution des matériaux en créant artificiellement de nouveaux gisements de matériaux

géologiques ou en alimentant les plateformes de recyclage. Il s'agit alors d'articuler l'offre et la demande afin d'optimiser l'utilisation des ressources sur un même territoire.

1.3.2 Développement durable : aspects environnementaux, économiques et sociaux

Au-delà de la mise en œuvre du concept d'économie circulaire exposé précédemment, les préoccupations de transition écologique vers un développement durable doivent également être prises en compte dans les projets. Il convient donc de prendre en compte non seulement les aspects environnementaux mais également les aspects sociaux et économiques (cf. partie 4).

Actuellement, la priorité est donnée à l'inscription des projets, activités et politiques dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD) proposés par l'ONU (cf. Illustration 1.11). S'il apparaît bien sûr plus pertinent de juger de ces objectifs à l'échelle du projet même du FCC, on soulignera que la question de la gestion et de l'emploi des matériaux excavés trouve naturellement sa place dans l'objectif n° 12 : « consommation et production responsables ». Mais d'autres objectifs peuvent également être assignés.

Quoiqu'il en soit, une démarche d'écoconception mise en œuvre dans le cadre de l'économie circulaire débouche sur la prise en compte de la « valeur » attribuée aux ressources et de leur bonne gestion, réalisée pour un coût « acceptable ».

Illustration 1.11 : Les objectifs de développement durable (Source : ONU).

1.4 POINT DE VUE DU MAITRE D'OUVRAGE

1.4.1 Ses priorités

Le maître d'ouvrage chargé de la construction sera choisi lorsque la décision de réaliser l'infrastructure de recherche sera prise, après la délibération du Conseil du CERN. Les priorités en matière de gestion des matériaux d'excavation, fixées pendant l'étude de faisabilité et que le maître d'ouvrage pourra reprendre à son compte, sont les suivantes :

- le principe directeur, « **éviter, réduire, compenser** », reste valable et sera appliqué à la gestion des matériaux excavés ;
- le projet **visera une gestion des matériaux excavés innovante**, adaptées aux enjeux et aux opportunités des territoires, dans une optique de promotion de l'économie circulaire aux niveaux local et régional. Cette gestion fera l'objet d'une concertation avec les divers acteurs et services impliqués afin de déterminer, à un stade précoce du projet, les solutions et filières les plus pertinentes et innovantes ;
- cette gestion s'inscrira dans les enjeux des politiques publiques, en tenant compte notamment de l'ordre de priorité suivant : **réduction de la production et de la nocivité des déchets, réutilisation, recyclage, valorisation et élimination.**

1.4.1.1 Une gestion des matériaux excavés intégrée aux opportunités de la région

Les volumes de matériaux excavés seront produits sur une période relativement « courte » d'environ huit à dix ans. Les priorités de gestion (réduction de la production et de la nocivité des déchets, réutilisation, recyclage, valorisation et élimination) et l'approche française, « éviter, réduire, compenser » (ERC), seront mises en œuvre avec une attention particulière portée à différents aspects, notamment à la réduction des nuisances, à la conception de solutions innovantes et, plus spécifiquement, à la valorisation locale. La séquence ERC figure dans le code de l'environnement, dans le chapitre II consacré à l'évaluation environnementale. Elle est au cœur du processus d'évaluation environnementale des projets (article L. 122-3 du code de l'environnement).

En 2020 et en 2021, au début de l'étude de faisabilité, un inventaire préliminaire des différents exutoires possibles pour l'évacuation des matériaux excavés au niveau régional a été établi en France (étude SETEC) et en Suisse (étude BG) pour disposer de premières indications sur les capacités d'accueil. Cet inventaire porte sur les exutoires existants ou en projet, qui disposent de capacités suffisantes pour accueillir et traiter les déblais sur la durée des chantiers (SETEC – LERM, 2021).

Dans l'objectif de réduire la production et la nocivité des déchets, en application de la réglementation, un travail sur « le périmètre du projet » sera effectué pour étudier la possibilité d'intégrer, à l'intérieur du site, les emprises nécessaires à la gestion des matériaux excavés, que ce soit pour le traitement des matériaux excavés (réduction de la nocivité, et traitement physique et chimique), ou pour les exutoires (notamment, requalification de terres agricoles dégradées). Les possibilités d'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental devraient être étudiées en concertation avec les acteurs concernés.

Cette approche devrait déboucher sur la conclusion de partenariats avec les acteurs locaux et régionaux dans le but de valoriser des terrains pour l'agriculture, étant entendu qu'il conviendra de limiter le plus possible le stockage définitif.

Les modalités de gestion des matériaux excavés doivent prendre en compte le calendrier des excavations. À cette fin, il sera nécessaire de réaliser des études préalables, avec l'appui et l'aide des services compétents de l'État et avec les acteurs régionaux et locaux pertinents. Les installations à recenser et à étudier incluent les installations de traitement des déblais, les installations d'exploitation de matières premières qui nécessitent une intervention de réaménagement paysager (par exemple, mines ou carrières en fin d'exploitation), ainsi que les installations de mise en stockage (par exemple pour des matériaux pollués).

Dans l'objectif d'employer la plus grande part possible de matériaux, le projet européen FCCIS financé par le programme H2020 a permis d'organiser un concours international visant à imaginer des méthodes innovantes pour l'utilisation de la molasse.

1.4.1.2 Optimisation de la logistique et développement de modes de transport adaptés aux réalités locales

Cet objectif répond à la volonté de limiter le plus possible les nuisances des chantiers et l'impact environnemental du transport des déblais. Des études préliminaires et exploratoires ont été menées pour privilégier des transports de masse : le réseau ferré (étude des possibilités de création d'installations terminales embranchées, ou ITE) et le réseau autoroutier (accès aux autoroutes se trouvant à proximité immédiate des sites de surface). Les résultats de cette analyse sont présentés dans la sous-section 4.1.3 et pris en compte dans l'élaboration des scénarios d'évacuation et d'utilisation des déblais.

1.4.1.3 Développement des outils visant à assurer une répartition équitable entre les deux États hôtes

La partie 3 est plus particulièrement axée sur la réglementation actuellement en vigueur en France et en Suisse en ce qui concerne les matériaux d'excavation et leur utilisation.

Le maître d'ouvrage du projet doit respecter la réglementation en vigueur dans les deux États hôtes, en particulier en ce qui concerne l'application des accords internationaux concernant l'exportation des matériaux d'excavation. Ainsi :

- en Suisse, l'article 15, alinéa 1, de l'OMoD 814.610 prévoit que quiconque exporte des déchets (y compris des matériaux d'excavation non pollués) doit disposer d'une autorisation de l'Office fédéral de l'environnement (OMoD, 2005) ;
- en France, le transfert transfrontalier de déchets est soumis depuis le 12 juillet 2007 aux prescriptions du règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006, qui intègre en droit communautaire les dispositions de la convention de Bâle :
 - o l'article 43 autorise l'importation de déchets en vue de leur valorisation depuis des pays signataires de la convention de Bâle vers un pays de l'Europe,
 - o les articles 40 et 41 interdisent l'importation des déchets en vue de leur élimination depuis des pays signataires de la convention de Bâle sauf si un des pays (y compris la Suisse) présente au préalable une demande motivée (alinéa 4).

Ces concepts seront repris et développés dans la partie 3 de ce document. Il est précisé que les deux pays (exportateur et receveur) doivent donner l'autorisation (acceptation d'envoi et acceptation de réception).

Le FCC est un projet transfrontalier exceptionnel, qui vise à promouvoir des approches innovantes et locales pour la gestion des matériaux excavés. C'est pourquoi la stratégie de gestion examine également des technologies et procédés non encore normalisés ou réglementés, dans l'objectif légitime de faire évoluer les cadres réglementaires associés.

Le statut d'organisation internationale du CERN, ainsi que la portée et le partage des responsabilités entre le CERN et les États hôtes, influenceront sur la définition du cadre réglementaire dans lequel s'inscrira ce projet.

Le principe régissant la répartition des déchets entre les deux États qui prendront part au projet est le suivant :

- selon la convention de Bâle (article 4.2), les matériaux de chaque pays doivent être gérés (extraits, réutilisés, recyclés, valorisés et éliminés) dans la mesure du possible par chaque pays.

En effet, l'article 4.2 de la convention de Bâle indique que chaque pays doit prendre des dispositions pour réduire la production de déchets, assurer la mise en place d'installations adéquates d'élimination situées, dans la mesure du possible, à l'intérieur du pays, en vue d'une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets en quelque lieu qu'ils soient éliminés.

Cependant, dans le secteur Nord-Ouest du FCC, le tracé franchit à plusieurs reprises la frontière entre la France et la Suisse. La gestion par chaque État des matériaux générés sur son territoire conduirait au creusement de puits supplémentaires, ce qui n'est pas réaliste et ne respecte pas le principe ERC car cela augmenterait la quantité de matériaux à gérer et le nombre de zones de nuisances. **C'est pourquoi il serait souhaitable que le principe de gestion par chaque État de l'équivalent en masse des déblais excavés sous le territoire, soit adopté par les deux États hôtes avec l'association du CERN.** Cet ajustement juridique permettrait de traiter les petites enclaves que les tunneliers ne peuvent gérer, sans modifier le principe de répartition figurant dans la convention de Bâle.

Le second point juridique concerne le pays d'extraction des matériaux. Chaque pays devrait assurer l'extraction et la gestion de sa « part en masse » sur son sol et supporter de ce fait les nuisances associées (poussières, bruits, trafic, etc.).

L'équité de la répartition constituant un point extrêmement sensible pour chaque État, tout écart aux principes précédents nécessite d'être explicité, justifié et soumis à la validation conjointe des deux États au plus haut niveau.

Il conviendra de procéder à une analyse des possibilités d'extraction et/ou de gestion équitable afin d'assurer une juste répartition.

Les facteurs pris en compte seraient les suivants :

- les contraintes techniques de répartition des tunneliers ;
- les coûts de réalisation et les risques associés à cette dernière ;
- les infrastructures de transports existantes ou à mettre en place ;
- les opportunités de valorisation ;
- le principe de réduction des nuisances globales, qui aboutit à la limitation du nombre de puits à excaver (pas de puits supplémentaires pour satisfaire le principe d'équivalence, car les nuisances globales augmenteraient) ;
- la limitation de la quantité totale de matériaux extraits sur certains sites en raison de contraintes techniques d'excavation accrues (par exemple dans une zone topographique difficile et à une grande profondeur), de contraintes environnementales (par exemple dans une zone comportant des vignes classées ou dans une zone classée au patrimoine) ou de contraintes socio-économiques importantes (par exemple dans une zone périurbaine avec une circulation importante).

En application de l'approche ERC et des principes de la politique de prévention et de gestion des déchets des deux États hôtes, il est donc recommandé que les instances des deux parties s'accordent sur des principes de compensation appropriés pour éviter des transports transfrontaliers qui augmenteraient les nuisances pour les deux parties.

Les activités de transfert des déchets devront être planifiées et le transfert des matériaux en France et en Suisse devront répondre aux conditions et prescriptions nationales, à tous les stades de la gestion des matériaux excavés, de leur production à leur utilisation finale (échantillonnage, caractérisation physique et chimique, traçabilité transfrontalière, etc.).

Différents outils devront être mis au point pour assurer la gestion équitable des matériaux qui sera décidée. Leur conception devra se faire suffisamment tôt, en concertation avec les États, pour permettre leur bonne mise en œuvre le moment venu :

1. Des outils administratifs : pour les procédures d'autorisation des transports et d'entreposage des déblais pour une valorisation efficace des déblais ;
2. Des outils réglementaires : pour faire valider des processus innovants, notamment en matière de caractérisation, et conduire à leur normalisation. Il pourrait être envisagé d'harmoniser la réglementation des deux pays si nécessaire ;
3. Des conventions transfrontalières : si des optimisations pertinentes sont identifiées, elles devront être explicitées, justifiées et soumises à la validation conjointe des deux États au plus haut niveau ;
4. Des outils logistiques : un système de traçabilité adéquat n'est pas seulement du ressort du maître d'ouvrage, mais constitue également un atout pour l'amélioration de la valorisation des matériaux et un gage de maîtrise de la qualité des déblais.

Les trois premiers points pourraient relever d'un accord binational.

1.4.2 Scénarios envisagés pour les matériaux excavés

À ce stade de l'étude, et indépendamment de la répartition équitable qui sera décidée, trois scénarios visant à limiter les risques ont été examinés compte tenu du stade précoce du projet : un scénario optimiste, un scénario réaliste et un scénario pessimiste. Ces trois scénarios s'appuient sur les données suivantes :

- le retour d'expérience des projets antérieurs du CERN, tels que le SPS (Supersynchrotron à protons), le LEP, le LHC et le HL-LHC (partie 2) ;
- les données bibliographiques et historiques disponibles sur la région ;
- les sondages déjà réalisés.

L'expérience des projets passés menés par le CERN a mis en évidence des valeurs différentes en France et en Suisse s'agissant du pourcentage de matériaux concernés par des pollutions géogènes (hydrocarbures, niveaux accrus de chrome ou nickel), allant respectivement de 15 % à 45 %. Les écarts sur les quantités de ces matériaux sont partiellement dus aux différences de seuils réglementaires dans les deux États hôtes. Les sections 2.5 et 3.1 explicitent ces différentes notions. Afin d'établir une base d'étude, une valeur moyenne de 30 % est retenue pour les trois scénarios. Il convient de souligner que des dérogations ont été accordées par les États hôtes pour les projets du CERN par le passé, par exemple pour le projet HL-LHC en 2019, afin de permettre d'augmenter le taux de valorisation des déblais selon la filière de valorisation⁶.

D'autres paramètres viennent ensuite affiner la définition de ces scénarios :

- matériaux avec des pollutions géogènes (pollués) : le pourcentage de matériaux utilisés (réemployés et valorisés), le cas échéant traités, et celui éliminés ;
- matériaux sans pollution géogène (non pollués) : le pourcentage de matériaux utilisés (réemployés et valorisés), le cas échéant traités, et celui éliminés.

Les scénarios sont décrits dans leurs grandes lignes ci-après et synthétisés dans le

⁶ Setec/CSD Ingénieurs, RockSoil : « Demande de dérogation concernant la charge géogène en chrome total et en nickel dans la molasse », F11064, demande adressée au Service de géologie, sols et déchets du canton de Genève, 18 janvier 2019 (référence non publique).

Tableau 1.2. Les autres paramètres seront examinés plus en détail dans la partie 4 du présent document. Enfin l'illustration 1.12 et l'illustration 1.13 en restituent les principes.

Scénario optimiste :

- 30 % des matériaux sont considérés comme présentant des pollutions géogènes (pollués), une partie d'entre eux pouvant être traitée sur site pour diminuer les anomalies, puis partiellement utilisée ;
- la proportion de matériaux sans pollution géogène (non pollués) utilisés est estimée à 60 % sur la base d'un choix des méthodes d'excavation qui préserve la qualité des déblais, et en optimisant la logistique pour le traitement des déblais (sur site) ainsi que le choix des exutoires dans les deux États hôtes ;
- les 10 % restants sont constitués de matériaux sans pollution géogène, non valorisables et mis en dépôt (installation de stockage de déchets inertes, ISDI pour la France ou décharge de type B en Suisse) ;
- Le scénario de transport est qualifié de « favorable ».

Note : Les matériaux sont gérés localement ou dans un périmètre plus large en utilisant d'autres modes de transport (scénario de transport favorable).

Scénario réaliste :

- 30 % des matériaux sont considérés comme présentant des pollutions géogènes (pollués), une partie peut être traitée sur site pour diminuer la pollution puis partiellement utilisée ;
- la proportion de matériaux sans pollution géogène (non pollués) utilisés est estimée à 35 %, compte tenu des contraintes administratives, juridiques, techniques et financières et des contraintes de logistique rencontrées pendant la planification et la progression des chantiers ;
- les 35 % restants sont constitués de matériaux sans pollution géogène, non valorisables et mis en dépôt (ISDI pour la France ou décharge de type B en Suisse) ;
- Le scénario de transport est qualifié de « moyen » (variante défavorable).

Note : Une variante du scénario réaliste peut consister dans un traitement et une dépollution des matériaux qui se font hors site et/ou dans une valorisation s'effectuant plus loin, avec un transport se faisant majoritairement par camion (scénario de transport défavorable).

Scénario pessimiste :

- 30 % des matériaux sont considérés comme présentant des pollutions géogènes (pollués) et ne peuvent pas être traités sur site pour diminuer les pollutions géogènes (élimination en installation de stockage de déchets non dangereux, voire en installation de stockage de déchets dangereux) ;
- faute de procédé de traitement adapté et/ou d'opportunité locale ou régionale, la proportion de matériaux sans pollution géogène (non pollués) utilisés est uniquement constituée de matériaux calcaires (environ 4 % du total des matériaux excavés) et de sable et gravats (6 %), pour un total d'environ 10 % ;
- les 60 % restants sont constitués de matériaux sans pollution géogène (non pollués) mais non valorisables et mis en dépôt (ISDI pour la France ou décharge de type B en Suisse) ;
- Le scénario de transport est qualifié de « très défavorable ».

Note : Ce scénario pessimiste s'accompagne d'un scénario de transport très défavorable avec des ISDI, des ISDND, voire des ISDD éloignées, et un transport se faisant majoritairement par camion.

Tableau 1.2 : Synthèses des caractéristiques majeures des trois scénarios définis.

	Scénario optimiste	Scénario réaliste	Scénario pessimiste	Notes
Matériaux avec pollutions géogènes (pollués) <u>Destination</u> : traitement pour dépollution et utilisation partielle ou mise en dépôt définitif <i>% dépollués</i> <i>Dont % réemployés</i> <i>Dont % valorisés</i> <i>% Éliminés</i> <i>Dont % ISDND ou ISDD</i> <i>Dont % ISDI</i>	30 % À définir ultérieurement	30 % À définir ultérieurement	30 % À définir ultérieurement	Pollutions géogènes (hydrocarbures, niveaux accrus de zinc ou de nickel, etc.)
Matériaux sans pollution géogène (non pollués) <u>Destination</u> : réemploi et aménagement sur site et/ou valorisation <i>% traités</i> <i>% réemployés</i> <i>% valorisés</i> <u>Destination</u> : non utilisés : mise en dépôt définitif (ISDI)	60 % À définir ultérieurement	35 % À définir ultérieurement	10 % À définir ultérieurement	
Prise en compte du transport	Scénario favorable	Scénario moyen et variante défavorable	Scénario très défavorable	

Le

Tableau 1.2 résume l'ensemble des paramètres (hors transport) nécessaires à la définition d'un scénario complet intégrant les éléments suivants : pourcentage de matériaux avec et sans pollution géogène, pourcentage de matériaux traités/dépollués, pourcentage de matériaux réemployés/valorisés, pourcentage de matériaux éliminés (ISDI, ISDND, ISDD).

Pour la prise en compte du transport, il est possible de définir une distance et un mode de transport par défaut pour chaque étape des scénarios, sur la base de l'analyse territoriale et en considérant deux variantes : traitement sur site ou hors site.

Enfin, une **étude de sensibilité** sur la prise en compte du transport devrait permettre de compléter l'analyse de ces scénarios.

* : Pas de distinction entre un traitement en vue de la réutilisation (procédés simples) et un traitement en vue du recyclage (procédés plus complexes).
 Pas de distinction entre traitement sur site et hors site.
 % D/réemployés + ND/réemployés = % réemployés, idem pour valorisés, T et NT réemployés et pour valorisés.

Dans le schéma, les % en italique et plus clairs correspondent à des informations redondantes.

Illustration 1.12 : Schéma de principe de définition des scénarios (hors transport).

Illustration 1.13 : Exemple de définition d'un scénario de transport (ici : traitement et dépollution sur site).

Ces scénarios seront utilisés pour imaginer différentes solutions de gestion et pour l'analyse de leurs impacts (émissions de gaz à effet de serre ou bien encore nuisances) et des coûts associés. Les résultats des investigations géologiques préliminaires, combinés aux informations préalables recueillies par différentes méthodes (cf. partie 2) ont fourni des informations indispensables sur les caractéristiques géomécaniques et minéralogiques des matériaux permettant d'élaborer un concept préliminaire de gestion des matériaux d'excavation, pris en compte dans l'évaluation du coût global du projet. Ce scénario, présenté dans la partie 4, est un scénario préliminaire et donne une base pour le début de l'application du principe ERC. Des informations complémentaires plus détaillées (investigations souterraines sur tout le périmètre du projet) seront nécessaires pour concevoir des scénarios plus concrets.

Toutefois, les scénarios de valorisation des matériaux excavés restent dépendants de trois piliers fondamentaux :

- la faisabilité technique à l'échelle industrielle dans le périmètre du projet ;
- la possibilité de bénéficier de leviers administratifs et juridiques dans les deux États hôtes permettant la mise en œuvre d'approches novatrices ;
- un bilan coûts-bénéfices acceptable.

1.5 POINTS DE VIGILANCE ET GRANDS PRINCIPES

Les points de vigilance et les grands principes fondamentaux pour la définition d'un plan de gestion des matériaux d'excavation sont résumés ci-après. Ces principes seront précisés dans la suite du document.

1 - Les matériaux excavés sont des matériaux géologiques naturels dont les propriétés peuvent être affectées, de manière pérenne ou non, par les méthodes de creusement en souterrain. Ces méthodes ont un impact sur leur usage ultérieur et peuvent rendre nécessaires des traitements adaptés pour les rendre conformes aux spécifications relatives à un usage donné. La gestion des matériaux excavés peut donc être prise en compte dans les critères de choix de la méthode de creusement et cette dernière peut également être optimisée en fonction des usages identifiés.

2 - Contrairement à des matériaux de carrière relativement homogènes (l'implantation de la carrière est en partie choisie pour cette raison), la nature des matériaux excavés dépend du profil en long de l'ouvrage. Différentes formations et différents faciès peuvent être rencontrés. Par ailleurs, la présence de fronts mixtes peut également donner des mélanges de matériaux de natures différentes. L'homogénéité s'agissant de la nature et des propriétés des matériaux excavés est donc un des points d'attention majeurs, qui conditionne leur emploi ultérieur. Le tri et le stockage, ainsi que la représentativité des prélèvements effectués pour les essais, constituent par conséquent de forts enjeux.

3 - Les aspects réglementaires sont largement développés dans la partie 3. On en rappelle ici juste quelques aspects cruciaux. Conformément au point I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement français, « la politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. » Parmi « ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement », figurent notamment les buts suivants :

« 6° Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020 ;

7° Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025. Dans ce cadre, la mise en décharge des déchets non dangereux valorisables est progressivement interdite [...] ».

Le respect de la hiérarchie du mode de traitement des déchets décrite au point II du même article est résumé dans l'illustration 1.14.

Illustration 1.14 : Hiérarchie du mode de traitement des déchets d'après le point II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement français.

Par ailleurs, l'article L. 100-4 du code français de l'énergie fixe des objectifs en matière de politique énergétique nationale, par exemple la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et la neutralité carbone à l'horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. **Ces objectifs doivent être pris en considération dans la question du transport des matériaux et vont dans le même sens que le respect du principe de proximité en développant une approche territoriale de la gestion des matériaux excavés.** En effet, selon le II de l'article L541-1 du code de l'environnement français, le principe de proximité consiste à « assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production et permet de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes. Le respect de ce principe, et notamment l'échelle territoriale pertinente, s'apprécie en fonction de la nature des déchets considérés, de l'efficacité environnementale et technique, de la viabilité économique des modes de traitement envisagés et disponibles à proximité pour ces déchets, des débouchés existant pour ces flux et des conditions techniques et économiques associées à ces débouchés, dans le respect de la hiérarchie de la gestion des déchets et des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises. [...] ».

4 – La prévention des déchets passe en partie par le réemploi. Elle doit également être envisagée au stade de la conception d'un projet. Il s'agit notamment de limiter le plus possible les quantités de matériaux excavés en optimisant les dimensions des structures souterraines et en repensant la fonctionnalité de l'ouvrage et de limiter les surexcavations. Le maître d'ouvrage étudie également les possibilités de réemploi des matériaux excavés pour les besoins de l'ouvrage qu'il construit tout en prenant en compte les difficultés de cet ouvrage (niveau élevé d'exigence, difficultés d'accès pour effectuer des réparations, zone d'exploitation, etc.). Le réemploi permet également de préserver la ressource minérale.

5 – Le maître d'ouvrage veille à mettre en place une démarche de gestion et de valorisation des matériaux excavés le plus tôt possible. Il doit définir une stratégie et affiner ses aspects opérationnels au fur et à mesure de l'avancement du projet, puis du chantier. Il doit prévoir différents éléments à prendre en compte : techniques et logistiques, environnementaux, réglementaires, économiques et sociaux (faciliter l'acceptation du projet en inscrivant ce dernier dans l'économie du territoire). Il doit adopter une approche territoriale : valorisation des déchets à proximité, identification et mise en place de filières, optimisation du transport du point de vue du mode de transport, des distances et des nuisances, traçabilité des matériaux, etc. Enfin, il doit démontrer l'intérêt de la stratégie qu'il propose afin de faciliter l'acceptabilité de son projet.

6 – Dans le cadre de la transition vers une économie circulaire, le maître d'ouvrage étudie les possibilités d'utiliser des matériaux et produits issus du recyclage pour la construction de son ouvrage et favorise, lorsque cela est possible, le recours à des matériaux et produits recyclables.

2 PROCESSUS DE MANAGEMENT DES RISQUES APPLIQUÉ À LA GESTION DES MATÉRIAUX EXCAVÉS

Les éléments présentés dans cette partie s'appuient essentiellement sur l'approche française du management des risques. Des éléments issus des recommandations internationales sont également présentés, ainsi que d'autres éléments, proposés par la Société autrichienne de géomécanique. Ils devront être complétés par la suite par des informations relatives à l'approche suisse du management des risques. En effet, les participants au groupe de travail ayant contribué à la conception de cette stratégie n'ont pas les connaissances permettant de collecter ces informations pour la Suisse, l'un des deux territoires d'implantation du FCC.

L'approche générale du management des risques a été analysée dans cette partie sous l'angle de son application potentielle à la gestion des matériaux excavés.

2.1 PRINCIPES GÉNÉRAUX DU MANAGEMENT DES RISQUES

2.1.1 Un outil de gestion à utiliser dès le stade de la conception

La phase de conception doit reposer sur une démarche de management des risques techniques visant à maîtriser les coûts et les délais de réalisation.

En France, les principes et lignes directrices énoncés dans les normes NF ISO 31000 (AFNOR, 2018a) et NF EN 62198 (AFNOR, 2014a) sont déclinés pour les ouvrages souterrains dans les recommandations GT32R2F1 (AFTES, 2012) et GT32R3F1 (AFTES, 2016) de l'Association française des tunnels et de l'espace souterrain (AFTES). Le Fascicule 69 du Cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux de génie civil (Direction des Affaires Juridiques, 2012) et son Guide d'application (CETU, 2019) proposent une déclinaison contractuelle de ce processus de management du risque.

La norme NF P94-500 (AFNOR, 2013) intègre pleinement la démarche de management des risques, précisant : « La gestion des risques géotechniques est indispensable pour fiabiliser le délai de réalisation, le coût final et la qualité de l'ouvrage, en toute sécurité et à la satisfaction du voisinage [...] ». Il en est de même pour la recommandation GT43R1F1 de l'AFTES (AFTES, 2015), qui doit être considérée comme indissociable de la norme dans son application au domaine des ouvrages souterrains. Par ailleurs, la recommandation GT16R2F1 (AFTES, 2020a) explique comment prendre en compte la sensibilité des constructions avoisinantes dans les projets afin de maîtriser les risques de dommages.

Il est à noter que le groupe de travail WG2 de l'Association internationale des tunnels et de l'espace souterrain (AITES-ITA) a également proposé des lignes directrices pour l'identification des risques et leur management dans les projets de creusement d'ouvrages souterrains (Degen Eskesen et al., 2004).

De même, la Société autrichienne de géomécanique a émis des recommandations quant à l'intégration de la gestion des risques dans les processus de reconnaissances, de conception et de construction (ÖGG, 2010).

Le management des risques constitue un outil efficace pour la hiérarchisation et le pilotage des études et des reconnaissances en réponse aux enjeux de la maîtrise des coûts et des délais de construction. Cette démarche doit donc être adoptée dès le stade des études d'opportunité et mise en œuvre tout au long des études et même pendant la phase de travaux. Il s'agit d'une démarche itérative, qui doit couvrir l'ensemble des risques techniques, qu'ils soient liés au contexte géotechnique ou aux effets induits sur les constructions avoisinantes, voire aux impacts des travaux sur l'environnement naturel et humain.

2.1.2 Vocabulaire et étapes

Dans les projets, **le risque est défini comme l'effet de l'incertitude sur la réalisation des objectifs** :

- **l'incertitude** étant l'état de défaut d'information, même partiel, concernant la compréhension ou la connaissance d'un événement, de ses conséquences ou de sa vraisemblance ;
- **l'effet** étant l'écart, positif et/ou négatif, par rapport à une attente.

Ainsi défini, le **risque correspond à la possibilité que se produise un événement** (occurrence ou changement d'un ensemble particulier de circonstances) **qui constituerait un écart par rapport aux conditions attendues** et dont les conséquences seraient susceptibles d'affecter sensiblement la réalisation des objectifs, les objectifs principaux pour un maître d'ouvrage étant la maîtrise des coûts et des délais de réalisation.

Dans le contexte de la stratégie pour la gestion des matériaux d'excavation, il est procédé à une recherche des événements redoutés présentant un potentiel intrinsèque d'engendrer un risque afin de réduire les risques résultant des incertitudes géotechniques ou liés aux avoisinants. Ces événements redoutés sont analysés au niveau de leur vraisemblance (probabilité qu'ils se produisent) et de leurs conséquences (effets d'événements affectant les objectifs du projet). Il s'agit d'évaluer leur niveau de risque par rapport aux objectifs du projet qui doivent être clairement annoncés par le maître d'ouvrage. Les actions visant à réduire le niveau de risque ou à éliminer le risque sont exposées dans la phase de traitement des risques.

2.1.3 Management des risques

La démarche de management des risques s'articule autour de trois phases (cf. Illustration 2.1) :

1. **Le bilan des connaissances et l'identification des incertitudes.** Cette phase débouche sur la conception d'un **modèle géologique** et l'établissement d'un **registre des incertitudes** du projet qui recense l'ensemble des incertitudes d'ordre géologique, hydrogéologique et géotechnique, ou bien liées aux avoisinants.
2. **L'appréciation du risque** se fait en trois étapes : l'identification des événements redoutés, leur analyse et l'évaluation des niveaux de risque.
3. **Le traitement du risque** est le processus destiné à modifier un risque par élimination de l'événement redouté, modification de sa vraisemblance ou réduction de ses conséquences. Le registre des risques est le document de synthèse du management des risques : y figurent les risques qui peuvent être écartés par la solution retenue et les risques ne pouvant être évités. Le risque subsistant après cette phase de traitement est appelé « risque résiduel » : c'est le « risque pris ». Les études et les reconnaissances complémentaires constituent le principal levier pour traiter les risques au stade de la conception du projet. Au stade de la construction, il convient de mettre en œuvre des mesures préventives et correctives.

L'appréciation du risque, au cœur de la démarche de management des risques, en constitue la phase-clé, comportant les étapes suivantes :

- l'identification des événements redoutés, qui consiste à recenser, décrire et dénommer les événements géologiques générateurs de risques en tenant compte à la fois du contexte géologique et de la conception du projet ;
- l'analyse du risque, qui permet de préciser la nature du risque en estimant sa vraisemblance et en prévoyant les conséquences des événements redoutés. Le risque est alors caractérisé, par rapport à la vraisemblance et aux conséquences de l'événement redouté sur la réalisation d'un objectif ou de tous

les objectifs (coût, délai, etc.). Le niveau de risque résultant de la combinaison de la vraisemblance et des conséquences peut être exprimé de manière quantitative, semi-quantitative ou qualitative.

- l'évaluation du risque, qui consiste à comparer les résultats de l'analyse du risque avec les critères de risque afin de déterminer si le risque est acceptable ou tolérable. Les critères de risque sont des points de repère choisis ou définis par le maître d'ouvrage et qui délimitent le domaine d'acceptabilité. À l'instar du niveau de risque, la valeur des critères peut être exprimée de manière quantitative, semi-quantitative ou qualitative.

Illustration 2.1 : Cycle itératif du management des risques (source : CETU).

2.1.4 Un processus itératif

Le management des risques s'inscrit dans la temporalité des études de manière itérative. Il est nécessaire d'effectuer des reconnaissances suffisamment tôt, c'est-à-dire avant ou dès le début des premières phases d'études, afin de prendre le temps d'intégrer leurs résultats dans le processus d'études en cours. L'objectif est de concevoir un profil en long géotechnique servant de support au bilan des connaissances et à l'identification des incertitudes. Ce profil en long synthétise toutes les données du projet : tracé, géométrie de l'ouvrage, implantation des émergents, contexte géologique, etc., mais aussi incertitudes sur ces paramètres. Il constitue le point de départ de la démarche de management des risques, qui permet d'établir un registre des risques identifiés pendant la phase d'études en cours (cf. Illustration 2.2).

L'Association internationale des tunnels et de l'espace souterrain (AITES-ITA) propose un cadre comprenant trois phases (Degn Eskesen et al., 2004) :

- **phase 1 - Phase de conception préliminaire (faisabilité et conception)** : établir une politique de risque et définir des critères d'acceptation des risques, procéder à une évaluation qualitative des risques

liés au projet et à une analyse détaillée des domaines présentant un intérêt ou une préoccupation particulière ;

- **phase 2 - Appel d'offres et négociation du contrat** : fixer les exigences devant figurer dans les documents d'appel d'offres, évaluer la gestion des risques proposée lors de l'évaluation de l'appel d'offres, définir les clauses de risque incluses dans le contrat ;
- **phase 3 – Construction** : établir les procédures de gestion des risques de l'entreprise et du maître d'ouvrage, ainsi que de l'équipe de gestion des risques commune au maître d'ouvrage et à l'entreprise.

Dans le même ordre d'idées, la Société autrichienne de géomécanique (ÖGG, 2010) fournit le cadre suivant en tant que support à la gestion itérative des risques :

- poser tout d'abord un principe de conception ;
- définir ensuite des critères d'évaluation fondés sur la connaissance des conditions du sol durant la phase de conception ;
- puis développer un concept de surveillance incluant toutes les dispositions techniques et organisationnelles pour permettre une comparaison continue des conditions prévues avec les conditions réelles ;
- enfin, élaborer un concept de gestion applicable aux cas où les conditions réelles s'écartent des conditions prévues, que ce soit de manière favorable ou défavorable.

Ces lignes directrices mettent en évidence la responsabilité éminente du maître d'ouvrage en matière de gestion de risques au cours des deux premières phases. L'entreprise commence uniquement à assumer cette responsabilité aux côtés du maître d'ouvrage lors de l'appel d'offres et de la passation des marchés, c'est-à-dire au cours de la deuxième phase. L'entreprise est responsable de la mise en œuvre du management des risques pendant la construction, au cours de la troisième phase, mais le maître d'ouvrage reste responsable de la supervision et supporte le management des risques.

Illustration 2.2 : Logigramme du processus de management des risques (source : (AFTES, 2012)).

2.1.5 Mise en œuvre d'un processus de management des risques appliqué aux matériaux excavés

Le processus itératif de management des risques peut également être appliqué à la gestion des matériaux excavés.

Les risques techniques rencontrés dans les projets d'ouvrages souterrains peuvent être classés en deux grandes catégories [GT32R3F1] (AFTES, 2016), à savoir, d'une part, les risques relevant du contexte externe aux acteurs des travaux et, d'autre part, les risques relevant du contexte interne, liés aux méthodes et aux moyens de l'entreprise.

Il convient donc de distinguer les contextes, externe ou interne, pour effectuer un management des risques liés aux matériaux excavés :

- pour les risques techniques relevant du contexte externe, il est possible d'appliquer la même méthodologie de management des risques que celle utilisée pour les risques d'origine géologique, hydrogéologique ou géotechnique. Cette méthodologie est applicable à la thématique des matériaux excavés, les incertitudes et les événements redoutés étant identiques. Seules les conséquences varient, suivant le thème, « conception » ou « matériaux excavés ».
- les risques techniques de contexte interne relèvent de l'entreprise, c'est-à-dire de son organisation, de ses méthodes, des moyens qui lui sont propres. Il est difficile d'envisager une méthodologie à ce sujet au stade de la réalisation des études. En effet, les méthodes et les moyens de l'entreprise étant inconnus au moment de la réalisation des études, il est impossible d'évaluer ces risques sans faire des supputations ou élaborer d'innombrables scénarios. Ces risques internes doivent toutefois être cités pour mémoire dans les études et constituent des points de vigilance à prendre en compte lors de la réalisation de l'ouvrage souterrain.

Les risques techniques typiques relevant du contexte externe pour les matériaux excavés sont des risques liés :

- à la **nature des matériaux**, de laquelle dépend leur catégorisation dans un type de matériaux [GT35R1F2] (AFTES, 2019) et à leur usage dans la gestion des matériaux excavés ;
- à la **proportion des faciès en cas de formation hétérogène** ou d'un front mixte présentant plusieurs natures de terrain ;
- à la **localisation des contacts entre les formations**, qui influent sur la répartition du volume de matériaux par formation ;
- aux **caractéristiques des matériaux, qui conditionnent leur usage en réemploi**.

Les risques techniques du contexte interne, considérés comme des points de vigilance, sont liés :

- à l'**impact des méthodes d'excavation** retenues sur les caractéristiques des matériaux excavés ;
- au **matériel utilisé dans la logistique de transport et dans le traitement des matériaux excavés** ;
- aux **emprises temporaires et définitives pour le stockage** des matériaux excavés.

Outre les risques techniques, le maître d'ouvrage peut être confronté à des risques non techniques : risques politiques ou administratifs, risques liés au programme ou à l'interface ou d'une autre nature. À titre d'exemple, il peut exister un risque lié à l'évolution et au changement de la réglementation environnementale. Ces risques non techniques doivent être pris en compte par le maître d'ouvrage et constituer des points de vigilance au cours des études.

2.1.6 Appréciation des risques techniques du contexte externe

Dans un processus de management des risques, les incertitudes liées à la conception et à la réalisation d'un projet sont d'abord identifiées. Lorsque ces incertitudes ont un impact sur la réalisation des objectifs du projet, il est procédé à une appréciation des risques. Dès lors, les incertitudes et les événements redoutés qui pourraient en découler font l'objet d'une analyse de leur vraisemblance et de leurs conséquences potentielles afin d'évaluer leur niveau de risque.

Identification des incertitudes

Les incertitudes liées à la thématique des matériaux excavés sont recensées dans un registre figurant dans les mémoires de synthèse géotechnique et environnementale. Le libellé de l'incertitude permet de lier l'incertitude à un objet ou à un paramètre géologique, hydrogéologique, géotechnique ou environnemental. Ce libellé est bref mais précis. La justification de l'incertitude est exposée auparavant dans les mémoires de synthèse dans le chapitre consacré à la description des modèles par zones homogènes.

Identification des événements redoutés

Les événements redoutés sont déterminés sur la base du registre des incertitudes. Le libellé de l'événement redouté confirme son lien avec un objet ou un paramètre géologique, hydrogéologique, géotechnique ou environnemental, tout en soulignant l'écart par rapport à la prévision. Il est rédigé de manière aussi concise que possible et fait donc référence à la source du risque et au paramètre concerné.

À titre d'illustration, les deux premières colonnes du Tableau 2.1 présentent quelques libellés d'incertitudes et les événements redoutés correspondants. Pour cet exemple, il est imaginé un modèle conceptuel d'ouvrage souterrain recoupant plusieurs formations géologiques, de A à E.

Description et justification des conséquences

Pour aborder l'étape d'appréciation des risques, il faut avoir arrêté le mode de réalisation de l'ouvrage (conventionnel ou mécanisé) ou élaboré plusieurs scénarios, les conséquences n'étant pas les mêmes suivant le mode choisi.

Les conséquences d'un événement redouté peuvent être multiples. Elles peuvent être, entre autres, liées à la fois à la conception de l'ouvrage et aux matériaux excavés. Il est donc difficile d'avoir une approche compartimentée tant les questions de conception et de matériaux excavés peuvent entretenir un lien étroit.

Ainsi, pour un événement redouté, (cf. Tableau 2.1), les conséquences sont indiquées au niveau de la conception et des matériaux excavés. Ces conséquences font ensuite l'objet d'une quantification la plus précise possible, c'est-à-dire en estimant les écarts potentiels par rapport aux prévisions en cas d'occurrence de l'événement redouté. Cette étape est très utile pour estimer ensuite la provision pour risques identifiés (PRI).

Piège à éviter pour apprécier les risques

Lors de la constitution d'un registre des risques, il est parfois tentant de bousculer la succession des incertitudes, des événements redoutés et des conséquences, et de considérer les conséquences comme des événements redoutés. Ce travers intellectuel est habituel, mais il faut s'astreindre à ne pas dériver dans cette direction. L'ordre dans lequel s'opère la démarche de management des risques a toute son importance pour effectuer une appréciation aussi précise que possible, notamment pour l'analyse de la vraisemblance de l'événement redouté.

Le contenu du Tableau 2.1 est extrait d'un exemple de registre des risques. Pour cet exemple, le modèle conceptuel d'ouvrage souterrain imaginé précédemment est découpé en zones fictives, homogènes d'un point de géologique ou géotechnique.

Tableau 2.1 : Exemples de libellés d'incertitudes, d'événements redoutés, de description et de justification des conséquences.

<i>Incertitudes</i>	<i>Évènements redoutés</i>	<i>Description des conséquences</i>	<i>Justification des conséquences</i>
Localisation du contact entre la formation A et la formation B dans le massif	Formation A rencontrée sur une longueur plus grande que prévu	<u>Conception</u> : dans la formation A, la stabilité des terrains étant plus précaire que dans la formation B, cela nécessite l'emploi d'un profil de soutènement adapté sur un plus grand linéaire <u>Matériaux excavés</u> : variation des volumes de matériaux par formation, impactant la gestion des matériaux excavés du tunnel	<u>Conception</u> : Profil de soutènement P2 au lieu de P1 sur XX ml (entre PMXXXXX-PMXXXXX). <u>Matériaux excavés</u> : 5 % de volume de matériaux de classe 3b en plus pour la mise en dépôt spécialisé
Variation de la proportion de marne et de grès dans la formation B	Proportion de répartition de nature de faciès différente du modèle envisagé	Variation de la proportion de marne et de grès par rapport aux estimations des volumes de matériaux excavés par nature, impactant la gestion des matériaux excavés du tunnel	10 % de volume de matériaux de classe 2 en plus sur le linéaire de la formation B pour la mise en dépôt spécialisé
Variation des paramètres de dureté et d'abrasivité dans la formation D	Résistance à l'abattage plus forte que prévu dans la formation D	Usure des outils d'abattage plus importante que prévu	<u>Conception</u> : Usure des outils de foration et remplacement des outils plus fréquent (20 %). Augmentation du temps de foration de 20 % sur 60 % du linéaire. <u>Matériaux excavés</u> : Utilisation possible des matériaux pour des usages non prévus initialement (opportunité) ; 60 % du volume de la formation D
Manque de connaissances sur la sensibilité au gonflement des argiles dans la formation C	Évolution du comportement des argiles de la formation C et occurrence du phénomène retrait-gonflement des matériaux	<u>Conception</u> : emploi d'un profil de soutènement adapté à la pression de gonflement sur le linéaire de la formation C <u>Matériaux excavés</u> : gestion différente des volumes de matériaux de la formation C, impactant la gestion des matériaux excavés du tunnel	<u>Conception</u> : Profil de soutènement P5 au lieu de P4 sur XX ml (entre PMXXXXX-PMXXXXX). <u>Matériaux excavés</u> : 25 % du volume de matériaux issus de la formation C sont déclassés en classe 3b et destinés à une mise en dépôt spécialisé
Manque de connaissances sur les éléments-traces métalliques présents dans les matériaux excavés	Teneur en éléments-traces métalliques présents dans les matériaux excavés plus importante que prévu	Matériaux impropres à leur réemploi sur un site avec un fond géochimique différent	Coût de mise en dépôt dans une installation de stockage de déchets inertes. 5 % du volume total du projet
Manque de connaissances sur la présence de roches amiantifères dans les matériaux de la formation E	Occurrence de roches amiantifères dans les matériaux de la formation E	<u>Conception</u> : définition d'un procédé de creusement respectant la sécurité des ouvriers <u>Matériaux excavés</u> : gestion différente des volumes de matériaux de la formation C, impactant la gestion des matériaux excavés du tunnel	<u>Conception</u> : changement de mode de travail en sous-section 4 (SS4). Augmentation du temps de creusement de 50 % sur 30 % du linéaire de la formation E <u>Matériaux excavés</u> : confinement des matériaux excavés pollués (30 % du volume de la formation E) et mise en dépôt spécialisé

2.2 ETAPES DU PROJET ET ACTIONS ASSOCIEES

Les éléments présentés ci-dessous correspondent au contexte français. Ils devront être complétés ultérieurement par les éléments relevant du contexte suisse. Cependant, le contexte binational du projet pourrait conduire à l'élaboration et à la signature d'un accord entre les deux États hôtes. Cet accord fixerait alors notamment certains aspects relatifs à la gestion des matériaux excavés en lien avec les différentes phases du projet. La question « qui fait quoi, à quel moment » pourra dépendre de l'organisation de la maîtrise d'ouvrage.

2.2.1 Déroulement des études

La construction du FCC est une opération souterraine d'envergure qui sera soumise à un certain nombre de procédures réglementaires, notamment en ce qui concerne son impact potentiel sur l'environnement naturel, physique et humain. Les études techniques se déroulent parallèlement à ces procédures réglementaires, avec lesquelles elles interagissent.

2.2.1.1 Aspects réglementaires

En France, le code de l'environnement régit les procédures d'information et de participation du public à l'élaboration des projets ayant une incidence sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. Comme cela a été évoqué dans la partie 1, **le statut d'organisation internationale du CERN, ainsi que la portée et la répartition des responsabilités entre le CERN et les États hôtes, auront un impact sur la définition du cadre réglementaire dans lequel s'inscrit ce projet.**

Selon la réglementation française, certains projets devraient faire l'objet d'une concertation préalable (éventuellement d'une concertation ou d'un débat public), d'une évaluation environnementale (basée sur l'étude d'impact), puis d'une enquête publique conformément aux articles L. 122-1, L. 123-2, R. 121-2 et R. 122-2 du code de l'environnement. Un projet pourrait nécessiter également une expropriation et faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique (DUP), dont les procédures sont régies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Cependant, le cadre réglementaire suisse ne prévoit pas de débat public.

Les deux États hôtes devront donc s'accorder sur la manière de prendre en compte les aspects réglementaires.

Compte tenu du caractère international du projet, un accord entre le CERN, la Suisse et la France est nécessaire pour établir un cadre d'autorisation unique et indivisible du projet, lequel s'inscrit dans un contexte transfrontalier. La gestion des matériaux excavés s'inscrit dans ce cadre et pourra nécessiter l'adoption de conditions réglementaires adaptées.

2.2.1.2 Études techniques

À un stade précoce des études, il s'agit d'établir la faisabilité technique, économique et environnementale du projet. Cela se fait au moyen d'un processus itératif et progressif de management des risques. Les impacts et les risques d'un projet doivent faire l'objet d'une évaluation suffisamment précise au stade de l'enquête publique pour permettre l'établissement d'un bilan socio-économique pertinent intégrant les mesures environnementales nécessaires.

Il est donc **recommandé** que :

- lors de la **phase d'études préliminaires (EP)**, les **risques inacceptables** (remettant en cause la faisabilité) **soient réduits**. À ce stade, la conception n'est pas figée et peut être adaptée pour éviter ces risques. Les **principaux leviers d'action** sont **l'abandon d'une variante**, les **modifications de tracé** et la réalisation d'**études et de reconnaissances complémentaires** pour combler les lacunes dans la connaissance du contexte géotechnique et environnemental ;

- dans la **phase d'avant-projet (AVP)**, il ne devrait plus y avoir de **risques inacceptables** (risques éliminés ou réduits). Il s'agit alors de mieux caractériser les risques significatifs. Les principaux leviers d'action sont **l'adaptation du tracé**, la **modification des méthodes de construction** et les **reconnaisances détaillées** pour caractériser le comportement du sol ;
- dans la **phase de conception détaillée (PRO)**, **tous les risques doivent être caractérisés**. Les actions de traitement identifiées doivent être intégrées dans la gestion du futur chantier. Il convient de prévoir les méthodes constructives pour poursuivre le chantier en cas d'occurrence du risque : il s'agit de **mesures correctives**.

En ce qui concerne les déblais, l'illustration 2.3 (source : (CETU, 2016)) décrit les principales étapes d'un projet routier ou ferroviaire en France et montre ce qu'il faut faire en ce qui concerne les déblais. Ceci peut être facilement transposé au projet du FCC.

Illustration 2.3 : Phases d'un projet et actions à entreprendre s'agissant des matériaux excavés (cas des projets français).

2.2.2 Déroulement de la construction

Comme pour tout projet, la construction du FCC nécessite le respect de plusieurs phases distinctes. L'illustration 2.4 présente un schéma de construction simplifié, résumant les principales activités requises à chacun des sites de surface du FCC. La durée et la séquence des événements décrits ne sont qu'approximatives. Elles permettent de mettre en évidence les phases au cours desquelles la plupart des matériaux d'excavation seront produits.

Tout d'abord, les chantiers nécessitent des travaux d'installation pour préparer la construction. Les activités peuvent comprendre le nettoyage du site (enlèvement de la végétation, aménagement paysager, etc.), la création d'une voie d'accès, la déviation de réseaux, la clôture du périmètre, l'installation de bureaux et de différentes structures et le raccordement aux réseaux et services publics. Cette phase de l'activité de construction ne

nécessite pas de travaux d'excavation importants ; les quantités de matériaux qui sont ici plutôt des matériaux de « terrassement » – et donc hors champ du présent document - seront donc minimales.

Une fois le chantier de construction installé sur un des sites, la phase suivante de la construction sera l'excavation des puits verticaux. Les sites techniques nécessitent un puits et les sites d'expériences deux puits. En fonction des conditions du sol et de la profondeur totale des puits, l'excavation des puits prendra environ 12 à 18 mois. Il s'agit de l'une des phases de construction au cours de laquelle les volumes de matériaux excavés seront importants. Au départ, les matériaux excavés proviendront des dépôts quaternaires (argile, sable, gravier, silt), mais une fois qu'une plus grande profondeur sera atteinte, la majeure partie des matériaux excavés sera constituée de molasse.

Des cavernes de service et d'expériences sont nécessaires à la base des puits. L'excavation des cavernes commencera lorsque les puits auront atteint la profondeur requise. La durée approximative de l'excavation des cavernes est d'environ 12 mois, mais elle varie en fonction des dimensions de la caverne et de la géologie. La molasse sera le principal matériau extrait de la construction des cavernes. Sur les sites comportant à la fois des cavernes de service et des cavernes d'expériences, les travaux d'excavation seront entrepris simultanément.

Une fois la caverne entièrement excavée, le tunnelier peut être assemblé sous terre. Il faudra environ six mois pour réaliser cette opération au cours de laquelle un minimum de matériaux sera excavé.

Une fois monté, le tunnelier entamera l'excavation du tunnel. Il s'agit de la phase au cours de laquelle le plus grand volume de matériaux excavés est produit. La durée du tir d'un tunnelier entre deux points sera d'au moins trente mois. La molasse constituera l'essentiel des matériaux excavés et des calcaires ne seront probablement rencontrés qu'à des endroits très localisés et bien spécifiques.

En parallèle des tirs des tunneliers, les tunnels secondaires, les cavernes et les accès seront excavés simultanément. Cela produira des quantités supplémentaires de matériaux d'excavation, en plus des quantités produites uniquement par le creusement des tunnels principaux.

Une fois les travaux de creusement des tunneliers terminés, il faudra environ quatre mois pour démonter et retirer les machines du sous-sol. Cette période se traduira par une faible production de quantités de déblais, car la plupart des travaux d'excavation seront achevés.

Après le démontage des tunneliers, les travaux restants concerneront la construction des revêtements définitifs des tunnels et des structures souterraines, ainsi que les travaux de surface pour achever la construction des bâtiments à chaque site de surface. Il s'agira d'une période de production minimale de matériaux d'excavation.

Illustration 2.4 : Schéma de construction simplifié par point et production de matériaux excavés en pourcentage massique ou volumique (hypothèse : un tunnelier par point).

2.3 RECONNAISSANCES DU SOUS-SOL

Ce paragraphe présente l'état des connaissances actuelles sur le sous-sol et fournit le programme des études et reconnaissances nécessaires à la bonne gestion des matériaux d'excavation.

Les premières phases du programme des reconnaissances se dérouleront entre 2024 et 2025. D'autres reconnaissances plus approfondies ne sont pas encore planifiées à ce jour mais elles seront nécessaires avant le début des travaux.

2.3.1 Retours d'expérience des projets passés sur le territoire concerné par le FCC

Le service d'ingénierie civile du CERN bénéficie d'une longue expérience dans l'excavation de structures souterraines, en particulier de tunnels pour accélérateurs. Les installations du Supersynchrotron à protons (8 km de circonférence, construit dans les années 1970) et du Grand collisionneur de hadrons actuel, anciennement LEP (27 km de circonférence, construit dans les années 1980), sont des tunnels et des cavernes d'expériences situés à une profondeur comprise entre 50 et 180 m.

Il faut toutefois prendre en considération le fait que les infrastructures souterraines actuellement existantes au CERN ont été réalisées par le passé, avec des contraintes réglementaires, budgétaires et d'échéancier très différentes par rapport à la situation qui sera celle du FCC. La gestion des matériaux d'excavation des différents projets était conforme aux prescriptions relatives aux limites de pollution, au transport et au stockage des matériaux en vigueur à l'époque ou agréées spécifiquement par les autorités suisses et françaises.

Pendant la construction du tunnel du LEP, une quantité de 1,1 million de mètres cubes de matériaux d'excavation (incluant un facteur de foisonnement de 1,4) a été produite. La stratégie de gestion était basée sur un stockage de ces matériaux à proximité des sites de sortie et comprenait les filières suivantes :

- utilisation comme matériaux de remblaiement dans des carrières existantes (Thoiry, Sergy, Cessy) ;
- utilisation en tant que digues et protections contre les petites inondations dans des champs limitrophes ;
- utilisation comme matériaux de construction pour des projets avoisinants ;
- utilisation comme base pour des routes de chantier ou des chemins agricoles ;
- utilisation en réaménagement paysager pour des jardins de collectivités locales (principalement aux alentours des points 5 et 6) ;
- une grande partie des matériaux (350 000 m³) a été stockée dans la zone du bois de Serves, sous les lignes à haute tension (cf. Illustration 2.5 et Illustration 2.6). Ces matériaux, en provenance du point 1, situé en Suisse, ont été transportés vers ce site en France avec l'accord spécifique des autorités françaises et suisses.

Illustration 2.5 : L'aire de dépôt du bois de Serves et les trajets (en noir) empruntés par les matériaux d'excavation lors de la construction du LEP (source : Étude d'impact environnemental du LEP).

Illustration 2.6 : Principe de stockage des matériaux dans le bois de Serves, lors de la construction du LEP (mise en dépôt sous la ligne à haute tension).

Il faut noter qu'aucun axe routier supplémentaire n'a été créé expressément pour faciliter l'évacuation des matériaux, bien que certaines routes aient bénéficié d'un renforcement conformément aux plans régionaux de développement de l'époque.

Plus récemment, le projet HL-LHC, consistant en une mise à jour des infrastructures souterraines du tunnel LHC au point 1 (en Suisse) et au point 5 (en France) afin de relever la luminosité du détecteur LHC actuel, a nécessité l'excavation de puits, de cavernes et de galeries souterraines de raccordement au tunnel LHC existant. Environ

48 400 m³ (P1) et 47 700 m³ (P5) de matériaux ont été excavés, sans comptabiliser les matériaux de terrassement utilisés pour les travaux de construction des bâtiments en surface. Les excavations, effectuées avec des méthodes conventionnelles, ont eu lieu entre 2018 et 2021.

Les filières envisagées dans le plan de gestion des matériaux d'excavation avant travaux prenaient en compte les niveaux de pollution en hydrocarbures attendus. Cependant, pendant les travaux, les niveaux de pollution des matériaux se sont avérés supérieurs à ceux attendus du fait d'un nombre insuffisant d'investigations préalables.

Au point 1, situé en Suisse, 48 % des matériaux d'excavation ont été déclarés pollués, en accord avec la réglementation en vigueur (ordonnance OLED) (OLED, 2015) (cf. Tableau 2.2). Ce pourcentage de matériaux comprend une partie (appelée B) présentant une concentration en hydrocarbures C-10 et C-40 d'un maximum de 100 mg/kg de matière sèche, pour laquelle une dérogation a été obtenue pour le réemploi sur site en vue des travaux de terrassement. Grâce à cette dérogation, au total, 41 % des matériaux ont été réemployés sur place, 31 % de matériaux non pollués ont été exportés en France pour un remblayage sous des bâtiments agricoles et 28 % de matériaux pollués aux hydrocarbures ont été traités conformément aux exigences et évacués dans des filières adéquates.

Tableau 2.2 : Réglementation concernant la pollution des matériaux d'excavation (OLED), appliquée sur le chantier en Suisse (point 1). La catégorie B correspond à une dérogation obtenue pour le réemploi des matériaux dans les travaux de terrassement, sous certaines conditions.

Organic Parameters	A Quality	B- Quality	B Quality	E Quality
Limit values for C10-C40 hydrocarbons in mg/kg of dry matter	50	100	500	5000

Le site situé en France (point 5) a présenté un niveau de pollution inférieur (15 %), principalement du fait de valeurs de seuil inférieures dans la réglementation française (JORF, 2014a). Les matériaux pollués ont été envoyés en traitement de dépollution (BIOGÉNIE Europe) et les matériaux non pollués ont été envoyés dans une ISDI à proximité, à moins de 10 km de distance. Il faut noter que les coûts de gestion des matériaux pollués sont très élevés (différence d'un facteur 3 selon la réglementation appliquée).

2.3.2 Modèle géologique existant et identification des incertitudes

Contexte régional

Le bassin franco-genevois est situé dans l'avant-pays alpin. Il résulte de l'orogénèse alpine. La collision et la subduction de deux plaques tectoniques engendrent un épaissement de la croûte terrestre. Cette surcharge induit une flexure de la lithosphère qui entraîne l'apparition de dépressions topographiques dans l'avant-pays de la chaîne de montagnes. Les produits de l'érosion de la chaîne sont transportés jusque dans ces bassins inondés. L'ensemble des roches sédimentaires, essentiellement détritiques, s'accumulant dans un bassin d'avant-pays en périphérie d'une chaîne de montagnes, est appelé une molasse.

Les apports sédimentaires détritiques s'organisent selon le remplissage du bassin (empilement successif associé à des subsidences fortes et différentielles), mais aussi spatialement dans la direction opposée au relief (progradation des dépôts depuis les débouchés des vallées, avec systèmes fluviaux méandriques, vers le large du bassin). Il est observé alors des formations turbiditiques de forte épaisseur avec un gradient granulométrique depuis le bord interne du bassin d'avant-pays (dépôts les plus grossiers) vers la marge externe (dépôts les plus fins). La sédimentation dans le bassin est principalement détritique mais elle présente également des influences marines ou lacustres. Outre les natures lithologiques dominantes de marnes et de grès fins parfois grossiers, le bassin molassique contient donc aussi des

formations calcaires et conglomératiques à la base, et d'autres formations telles que du gypse, du charbon, des hydrocarbures, etc.

Le bassin molassique franco-genevois est limité au nord par le plateau molassique suisse, au nord-ouest par la Haute-Chaîne du Jura, au sud-ouest par la montagne du Vuache, à l'est par le front des Préalpes du Chablais et enfin au sud-est par le massif des Bornes et des Préalpes (cf. Illustration 2.7). Les reliefs bordant ce bassin sont des calcaires plissés du mésozoïque.

Fig. 1: Carte géologique schématique (sans Quaternaire) du bassin franco-genevois et des régions voisines, d'après Rigassi (1982).

Illustration 2.7 : Carte géologique schématique (sans Quaternaire) du bassin franco-genevois, d'après Rigassi (1982).

La poursuite de l'orogénèse de la chaîne peut faire émerger de nouveaux chevauchements dans le bassin d'avant-pays. Les séries molassiques les plus anciennes peuvent être à leur tour impliquées dans un front de chevauchement. Ces

terrains sont à nouveau remaniés (exhumés, érodés, puis transportés) et contribuent au comblement de la partie active du bassin d'avant-pays. Au centre du bassin franco-genevois, les massifs calcaires du mont Salève et du relief du Mandallaz soulignent la présence d'un chevauchement dans le bassin. La présence d'autres chevauchements dans le quart Sud-Est du bassin est également possible (entre le mont Salève et les Préalpes du Chablais et le massif des Bornes). Cet ensemble molassique est appelée molasse subalpine. Elle correspond à la partie proximale du bassin avec la chaîne alpine (cf. Illustration 2.8).

Fig. 2. Profil géologique dérivé de la sismique pétrolière à travers le Plateau des Bornes et le bassin franco-genevois (modifié d'après Gorin et al. 2003)

Illustration 2.8 : Coupe géologique issue des reconnaissances géophysiques ((Charollais and et al., 2014), modifié d'après Gorin et al., 2003).

Les différentes formations du bassin franco-genevois

Le bassin franco-genevois présente trois ensembles géologiques principaux : les formations quaternaires (glacio-lacustres, fluvio-glaciaires et moraines), la molasse et le substratum calcaire.

Les dépôts quaternaires, appelés moraines, recouvrent la molasse et leur profondeur varie de quelques mètres à 100 mètres. Les dépôts morainiques comprennent généralement des sables, des graviers, des argiles et des limons dont la perméabilité, la compacité et la rigidité sont variables (ILF Consulting, 2018).

Les grands ensembles molassiques du bassin franco-genevois découverts au cours des sondages pétroliers, géothermiques et autres révèlent la présence d'épaisseurs importantes de molasses d'eau douce inférieures datant de l'oligo-miocène (de 5,4 à 33,9 millions d'années), parfois surmontées par des calcaires et des molasses charriées (allochtones). Deux types de molasses sont distinguées selon leur origine et leur nature :

- **molasses d'eau douce inférieures (molasses continentales)**

Les molasses d'eau douce inférieures ou molasses continentales affleurent partout dans le bassin. Voici leur composition, des formations les plus récentes aux plus anciennes :

- **molasse grise de Lausanne** (Suisse) (Aquitaniens inférieur), constituée d'une prédominance gréseuse (grès durs à tendres), de grains de quartz et de feldspaths. Cette formation est surtout présente dans la zone du Mont Sion ;
- **molasse à gypse ou grès et marnes gris à gypse** (Aquitaniens basal-Chatien supérieur), constituée d'une prédominance de marnes et de grès. Dans le détail, elle est composée de marnes grises, de calcaires, de grès, de dolomies et d'évaporites (gypse et anhydrites). La molasse grise se caractérise par son gypse, qui a autrefois fait l'objet d'une exploitation à Chouilly (Suisse). Elle atteint jusqu'à 300 m d'épaisseur environ du côté de Thônex (Suisse). Cette molasse présente aussi des lits charbonneux centimétriques, en particulier dans la région de Coligny (Suisse) ;

- **molasse rouge** ou **marne et grès bariolés** (Chattien supérieur) constitués de faciès marno-gréseux très fins. L'épaisseur de cette formation varie entre 250 et 955 m. Elle peut également présenter des lits charbonneux de quelques centimètres d'épaisseur ;
- **calcaires inférieurs** (Chattien moyen), qui comprennent à leur base des grès fins à moyens, et incluent des calcaires crayeux et des niveaux conglomératiques. Cette formation peut atteindre plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur. Elle est parfois imprégnée d'hydrocarbures ;
- **gompholites** (Chattien inférieur) ou poudingue de Mornex (France) constitué de conglomérats comportant des éléments polygéniques provenant de l'érosion du Crétacé local. Cette formation peut atteindre jusqu'à plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur.
- **molasses charriées (molasses allochtones)**, molasses d'eau douce inférieures, apportées par les fleuves alpins.

Dans le secteur entre le mont Salève et les Préalpes du Chablais et le massif des Bornes, les molasses charriées sont présentes :

- wildflysch (nappe supérieure), composé d'une alternance de grès, de marnes calcaires, de schistes, etc. Il est très souvent déformé et chevauche la molasse subalpine ;
- molasses subalpines (nappe inférieure) moins déformées, qui chevauchent les molasses continentales du bassin. Elles sont constituées des mêmes faciès que les molasses d'eau douce inférieures mais remobilisés par les chevauchements.

L'implantation actuelle du tracé du FCC n'intercepte pas le wildflysch.

Géologie simplifiée le long de l'ouvrage

Les éléments calcaires des montagnes du Jura et du Vuache, ainsi que des chaînes de la Mandallaz et du Salève, bordent et recourent les couches de molasse. Le calcaire de la région est difficile à creuser en raison de caractéristiques karstiques dues à l'altération chimique de la roche. Les karsts profonds sont très probablement remplis d'eau et de matériaux non consolidés, qui peuvent pénétrer dans l'excavation sous l'effet d'une forte pression d'eau. Le CERN a rencontré des problèmes importants lors de l'excavation dans le calcaire de la région de Genève. Lors de la construction du LEP, les secteurs 3 à 4 du tunnel (Échenevex, France) ont été excavés dans le calcaire jurassien et des problèmes majeurs d'infiltrations d'eau se sont posés au front de taille. Bien que le FCC évite le Jura et le calcaire du Vuache, un secteur traversera le calcaire de la Mandallaz.

Le tracé de référence proposé pour le FCC a été optimisé pour se situer dans le bassin molassique franco-genevois. À ce stade, cet emplacement du tracé du FCC constitue l'hypothèse sur laquelle repose l'ensemble du présent document. La carte géologique du secteur est présentée dans l'illustration 2.9. L'illustration 2.10 représente le profil géologique simplifié du tunnel le long de ce tracé de référence. L'expérience acquise lors de la construction du LEP et du LHC montre que la molasse offre de bonnes conditions pour le creusement d'un tunnel, bien plus que le calcaire. Le FCC étant situé à une plus grande profondeur que les tunnels du LEP et du LHC, les propriétés de la roche en profondeur devront être confirmées par des reconnaissances futures.

Illustration 2.9 : Carte géologique du secteur d'étude du FCC, source : CETU (fond de plan : source BRGM et IGN).

Illustration 2.10 : Profil géologique le long du tracé FCC. La partie du tunnel sous le territoire français est indiquée en bleu tandis que la partie sous le territoire suisse est en rouge.

Au nord, le tunnel passe sous le lac Léman, recoupant les dépôts quaternaires (formations glacio-lacustres et morainiques) qui recouvrent les formations molassiques. Le tunnel principal passe également sous la vallée de l'Arve et la vallée du Rhône, où l'on rencontre des dépôts meubles et des moraines alluviales et fluvio-glaciaires à des profondeurs d'environ 100 m. Le tracé du tunnel principal a été abaissé afin d'éviter de traverser les alluvions fluviales et les dépôts meubles, dans le but de placer le tunnel entièrement à l'intérieur de la molasse. L'emplacement exact de l'interface entre la moraine et la molasse est à déterminer lors des futures reconnaissances, à ces endroits en particulier.

La majorité de l'ouvrage est située dans de la **molasse d'eau douce inférieure oligo-miocène** (dénommée « **molasse** » dans la suite du texte) dans une proportion de 90 %. L'ouvrage est situé également dans de la **molasse subalpine**, une formation semblable à la molasse. Entre les sites PG et PJ, le FCC intercepte aussi du calcaire. L'implantation du FCC évite au maximum d'intercepter le substratum calcaire. Enfin, le FCC

intercepte également des formations du quaternaire parmi lesquelles de la moraine, au niveau du lac Léman et au niveau des puits (cf. **Error! Reference source not found.**).

La partie qui suit concerne plus particulièrement les formations creusées au tunnelier, c'est-à-dire la molasse et la molasse subalpine. Le volume de matériaux excavés au tunnelier dans ces deux formations représente environ 2,7 millions de m³, soit environ 1/3 de l'ensemble des matériaux qui seront excavés, ce qui en fait le cas de figure le plus significatif.

La composition de la molasse dans la région est généralement la suivante :

- **36 à 48 % d'argile,**
- **10 à 15 % de limon,**
- **10 à 15 % de sable,** avec une granulométrie comprise entre 63 µm et 4 mm,
- **15 à 20 % de particules de grès** supérieures à 4 mm.

Les grès (roches sédimentaires détritiques formées de grains de sable cimentés par la silice, de calcite ou d'oxyde de fer) de la région lémanique sont constitués principalement de :

- 40 à 70 % de quartz,
- 20 à 45 % de calcite,
- 5 à 10 % de feldspaths.

Les marnes (roches sédimentaires constituées d'argile et de calcaire) présentes dans la région offrent des compositions très variées. Les marnes sont ductiles, microfissurées et sujettes au gonflement à la suite du contact avec l'air ou lors des changements importants d'humidité du sol (Haas, 2022).

En revanche, les grès présentent moins de fractures et sont caractérisés par une rigidité plus élevée.

Le FCC traverse aussi de la **molasse subalpine**, une unité géologique constituée de molasse rouge et de molasse grise de Lausanne. Elle est présente sous forme d'écaillés chevauchantes au front des Préalpes du Chablais.

La molasse rouge et la molasse grise

La molasse rouge et la molasse grise présentent toute les deux une succession de différents faciès, essentiellement des grès et des marnes. Ces couches de grès et de marnes sont d'une épaisseur allant de 0,1 m à 3 m (Osborne et al., 2018), ce qui signifie qu'elles seront mélangées lors du creusement au tunnelier.

En outre, dans le cas de la molasse rouge, les marnes et les grès ne présentent pas les mêmes caractéristiques. Les grès, tout comme les marnes, peuvent être classés en trois catégories (Fern et al., 2018), en fonction de leurs caractéristiques mécaniques. L'illustration 2.11 présente cette classification. Les indices R1, R2 et R3 ont trait à la résistance de la roche. Ils ne constituent pas les seuls critères de classification ; la composition, qui influe sur les propriétés de la roche, entre aussi en ligne de compte.

Table 1: Description of rock strength based on the point load index test and its equivalent UCS value

Grade	Description	Equivalent UCS (MPa)
R0	Extremely weak rock	0.25-1
R1	Very weak rock	1.0-5.0
R2	Weak rock	5.0-25
R3	Medium strong rock	25-50
R4	Strong rock	50-100
R5	Very strong rock	100-250
R6	Extremely strong rock	>250

Adapted from ISRM (1981)

Illustration 2.11 : Classification des marnes et des grès, établie par Fern et al., 2018, et tableau des résistances extrait de (Simon et al., 2016).

2.3.3 Reconnaissances géologiques complémentaires en vue de l'emploi des matériaux excavés.

Des reconnaissances spécifiques sont nécessaires pour déterminer les caractéristiques géologiques du sous-sol traversé par le FCC (AFTEs, 2020b) et pour apprécier les risques géologiques potentiels. Le CERN réalisera une première campagne de reconnaissance en 2024 et en 2025 dans le cadre des études de faisabilité du FCC. Les données géologiques historiques fournies par les consultants (Gadz, UNIGE) ont été utilisées pour créer le modèle géologique actuel du FCC.

Des zones d'incertitude géologique ont été identifiées à partir des informations existantes. Elles permettent d'identifier les secteurs où des reconnaissances complémentaires sont nécessaires. L' met ainsi en évidence les zones potentielles de réalisation des reconnaissances complémentaires, afin de réduire les incertitudes identifiées.

Illustration 2.12 : Tracé proposé pour le FCC et sites prévus pour les reconnaissances géologiques. Cercles jaunes : forages. Lignes rouges : étude géophysique du lac. Lignes jaunes et bleues : levés géophysiques terrestres.

2.3.3.1 Reconnaissances géologiques

Plusieurs méthodes de reconnaissance géologique peuvent être mises en œuvre pour déterminer la lithologie des terrains présents au droit du FCC et leurs caractéristiques géotechniques. Ces reconnaissances recourent à la fois à des méthodes in situ et à des méthodes en laboratoire. Ces études contribueront à la conception du tunnel FCC, aux possibilités d'usage des matériaux excavés et, par la suite, à l'entretien de l'ouvrage lors de son exploitation.

2.3.3.2 Reconnaissances géophysiques

Les méthodes de reconnaissance géophysique permettent de mesurer les propriétés physiques des terrains. Les caractéristiques mécaniques des terrains (compacité, fracturation, altération) sont déterminées par l'étude de la propagation des ondes sismiques (sismique réfraction, sismique réflexion). Ces méthodes non destructives, pouvant être appliquées à une grande échelle, permettent d'identifier les secteurs pouvant comporter des pollutions géogènes le long du linéaire du FCC et d'orienter la campagne de sondages.

La traversée du lac Léman représente un défi supplémentaire pour les reconnaissances géologiques du FCC. Des bateaux d'exploration (Illustration 2.13) seront utilisés pour étudier la stratigraphie des terrains sous le lit du lac par des méthodes sismiques. Ceci est important pour décider du tracé exact du FCC et s'assurer que le tunnel est implanté dans la molasse, plus favorable, plutôt que dans des formations morainiques ou glaciolacustres, moins souhaitables.

Illustration 2.13 : Campagne SIG géophysique. (source : CERN, 2021).

2.3.3.3 Reconnaissances minéralogiques

Les analyses minéralogiques permettront de déterminer si les différents matériaux excavés se prêtent à un usage particulier.

La présence de matériaux dangereux sera également identifiée. Les types de polluants susceptibles d'être rencontrés sont décrits plus en détail dans la section 2.5. Ces informations peuvent être utilisées pour évaluer les risques pendant l'excavation ainsi que la contamination potentielle des matériaux excavés, ce qui pourrait limiter les possibilités d'utilisation.

2.3.3.4 Reconnaissances géotechniques

Les sondages constitueront la principale méthode de reconnaissances géotechniques intrusives. Ils peuvent fournir des échantillons prélevés au plus près du tracé proposé pour le FCC (Illustration 2.14). Ces échantillons seront utilisés pour caractériser les différents terrains traversés par le FCC et déterminer les usages potentiels des matériaux excavés.

Illustration 2.14 : Forage exploratoire (source : CERN, 2020).

Le Tableau 2.3 présente les longueurs totales des sondages proposés actuellement (informations de mi-2023).

Tableau 2.3 : Localisation des sondages proposés.

Area	BOREHOLE LENGHT (m)			BOREHOLE LENGTH / FCC (m)			PRESUMED GROUND LAYER (m)		
	TOT.	DEST.	CORED	BORED UNDER FCC	CORED OVER FCC	CORED UNDER FCC	QUAT.	MOLASSE	CRET.
JURA1	3590	2980	610	630	300	160	435	3030	90
JURA2	775	425	350	160	230	105	125	640	0
LAKE	550	0	550	65	485	65	360	170	0
ARVE	950	540	410	105	305	105	415	530	0
MANDALLAZ	1170	0	1170	95	1075	95	70	600	500
USSES	215	65	150	45	105	45	95	120	0
VUACHE	1475	1270	205	270	55	105	165	1280	0
RHONE	845	495	350	140	210	140	605	230	0
BORNES	460		460	35	425	35	30	430	-
TOTAL	10030	5775	4255	1545	3190	855	2300	7030	590

TOT = longueur totale des sondages, DEST = longueur des sondages destructifs,

QUAT = Quaternaire/moraine, CRET = Crétacé/calcaire

Les sondages destructifs sont valorisés par les diagraphies instantanées, c'est-à-dire des enregistrements des paramètres d'exécution du forage (vitesse d'avancement, couple de rotation, pression de poussée sur outil, pression de retenue, pression d'injection du fluide de forage).

Les sondages destructifs et les sondages carottés sont valorisés par des diagraphies différées pour recueillir des informations sur la géométrie du sondage et sur la nature et la structure des terrains rencontrés (trajectométrie, diamètreur, radioactivité naturelle, imagerie de paroi, méthode sonique).

2.3.3.5 Valorisation des sondages par les essais in situ

Les **essais in situ prévus** comprennent :

- les **tests hydrauliques** combinés (choc hydraulique, charge variable, pression constante) ;
- les **essais au dilatomètre**, dans les roches ;
- l'**essai de pénétration standard** et/ou les essais au pressiomètre dans les sols.

Il est nécessaire de procéder à des essais in situ au moyen de dilatomètres et à des essais hydrauliques de fractures préexistantes pour choisir l'emplacement des cavernes après avoir déterminé le module de déformation du massif et les contraintes in situ (σ_1 , σ_2 , σ_3).

2.3.3.6 Valorisation des sondages par les essais en laboratoire

Des **tests de laboratoire sur des carottes** seront effectués afin :

- d'identifier et de **caractériser les sols** ;
- d'identifier et de **caractériser les roches** ;
- d'analyser la **pollution** ;
- d'identifier les **propriétés d'usage**.

Tableau 2.4 répertorie les types d'essais en laboratoire prévus dans le cadre des reconnaissances géotechniques. Ces essais permettent de déterminer les méthodes d'excavation, de vérifier les impacts sur l'environnement et d'identifier des usages possibles (réemploi ou valorisation des matériaux excavés).

Les nombres approximatifs d'essais en laboratoire figurent dans l'Annexe B.

Tableau 2.4 : Essais en laboratoire visant à caractériser les matériaux excavés.

Type	Abréviation/sigle	Essai en laboratoire	Norme/Procédure
Général		Description + photographies	NF EN ISO 14688-1
Pollution	ISDI	Pack ISDI	
	HeM	Métaux lourds	NF EN ISO 11212-3
	C10C40	Hydrocarbures C10-C40	NF EN 14039 (France) SN EN 14039 (Suisse)
	C5C10	Hydrocarbures C5-C10	PA 524.2 (Suisse)
Utilisation de la molasse	FR	Coefficient de fragmentabilité	NF P 94-066
	DG	Coefficient de dégradabilité	NF P 94-067
	LA	Détermination de la résistance à la fragmentation (essai Los Angeles)	NF EN 1097-2
	MDE	Détermination de la résistance à l'usure (essai Micro-Deval humide)	NF EN 1097-1
	PSM	Essai de compactage Proctor	NF P 94-093
	CBR	Indice californien de portance	NF P 94-078
Caractérisation de l'eau	ConcAg	Agressivité à l'égard des bétons (analyse des eaux de gâchage pour bétons)	NF EN 1008
Caractérisation du sol en vue de l'excavation et de l'usage	w	Teneur en eau	NF EN ISO 17892-1
	ρ	Densité apparente	NF EN ISO 17892-2
	LA	Limites d'Atterberg	NF EN ISO 17892-12
	Gr	Granulométrie + sédimentation	NF EN ISO 17892-4
	VBS	Valeur au bleu de méthylène	NF P 94-068
	Tri	Essai triaxial	NF EN ISO 17892-9
	CD	Essai de cisaillement direct	NF EN ISO 17892-10
	Eod	Essai œdométrique	NF EN ISO 17892-5
Caractérisation des roches en vue de l'excavation et de l'usage	w	Teneur en eau	NF P 94-410-1
	ρ	Densité apparente	NF P 94-410-2
	Vs	Vitesse de propagation des ondes ultrasonores	NF P 94-411
	PLT	Essai de résistance à charge ponctuelle - Essai Franklin	NF P 94-429
	Por	Porosité	NF P 94-410-3
	PetMic	Examen pétrographique	NF EN 12407
	XR	Diffraction des rayons X	NF EN 13925-2
	UC	Résistance à la compression uniaxiale	NF P 94-420
	Braz	Essai brésilien - Résistance à la traction	NF P 94-422
	E	Module d'élasticité	NF P 94-425
	Tri	Essai triaxial	NF P 94-423
	CD	Essai de cisaillement direct	NF P 94-424
	HAST	Essai de gonflement à l'œdomètre (Huder et Amberg)	NF P 94-091
	CerA	Indice d'abrasivité – Test de rayure avec une pointe	NF P 94-430-1
	CerS	Indice d'abrasivité – Essai d'usure d'un outil rotatif	NF P 94-430-2
	AbBr	Coefficient d'abrasivité et broyabilité (<i>LCPC test</i>)	NF P 18-579

2.3.4 Sélection des matériaux dont l'emploi est possible

La détermination des usages possibles des matériaux excavés dépend de la nature lithologique et des caractéristiques géotechniques, mécaniques et physico-chimiques des matériaux, ainsi que de l'impact des méthodes de creusement sur les propriétés des matériaux (cf. Tableau 2.4). Par la suite, un ou plusieurs critères de tri seront définis, ainsi que les méthodes d'essai associées afin de séparer les matériaux en différentes classes et de les orienter vers les lieux des usages identifiés (cf. **Error! Reference source not found.**).

En France, on peut distinguer différents systèmes de classification qui sont mis en œuvre au stade des études, par exemple la classification proposée par la recommandation GT35R1F2 de l'AFTES (AFTES, 2019), présentée dans la sous-section 2.3.4.1, ou bien encore celle du GTR (IDRRIM, 2023a) (IDRRIM, 2023b). Ce type de classification peut être repris pendant la phase de travaux s'il est adapté ou bien modifié pour être mieux adapté aux méthodes de creusement et tenir compte des filières de réemploi et de valorisation identifiées et des critères de tri.

2.3.4.1 Classification des matériaux le long de l'ouvrage

La recommandation GT35R1F2 de l'AFTES (AFTES, 2019) propose une classification des matériaux en quatre classes. Ces classes, définies dans l'illustration 2.15 : Proposition de classement issue de la recommandation GT35R1F2 (AFTES, 2019)., sont relatives à une famille d'usages prédéfinis.

Illustration 2.15 : Proposition de classement issue de la recommandation GT35R1F2 (AFTES, 2019).

Les prévisions géologiques, les retours d'expérience et les résultats des campagnes d'essais réalisées permettent de construire des modèles géologique, hydrogéologique et géotechnique qui devront être mis à jour au fur et à mesure de l'avancement des études. L'évaluation de la qualité des matériaux en fonction des usages prévus permet d'orienter les matériaux vers telle ou telle filière.

Les études géologiques préliminaires devraient permettre de prévoir les usages possibles des matériaux excavés ainsi que les quantités correspondantes. Une méthodologie pourrait être mise en place pour définir les paramètres à étudier dans l'optique d'une utilisation des déblais en fonction des matériaux à produire. Ces paramètres doivent être définis dans les domaines suivants (Descoedres et al., 2002) :

- **pétrographie** : mise en évidence des matériaux impropres à une réutilisation en raison de leur composition minéralogique et de leur altération (matériaux tendres, schistes, minéraux pouvant altérer le produit fini, etc.) ;

- **propriétés mécaniques** : caractéristiques mécaniques importantes (résistance, aptitude au concassage, abrasivité, etc.) ;
- **granulométrie** : principalement pour les tunnels en terrain meuble ;
- **répartition géographique** : répartition des différentes classes de matériaux le long de l'ouvrage, quantités correspondantes, importance des zones de transition entre les classes, répartition des matériaux dans une même section de tunnel (problèmes de tri).

Il convient de prévoir un travail de recensement des études menées sur l'utilisation des matériaux excavés de la zone d'études, analogue, par exemple, à la classification des matériaux proposée pour le Jura, le plateau suisse molassique et les Alpes, comportant une première approximation de la faisabilité d'une valorisation des matériaux excavés (Descocudres et al., 2002).

2.3.4.2 Méthode de sélection des matériaux

Pendant la phase de travaux, il est nécessaire de développer une stratégie pour sélectionner les matériaux qui vont être utilisés :

- première **sélection visuelle au front** ;
- **essais sur les formations géologiques** et mise à jour en cas de changements des propriétés pétrographiques ou d'indices de modification de la lithologie ;
- **contrôle rapide et efficace de la qualité des matériaux.**

Une mauvaise sélection au front entraînerait une mauvaise orientation, et parfois même un mélange des matériaux d'excavation, pénalisant pour leur usage ultérieur (Descocudres et al., 2002).

La sélection des matériaux appropriés à l'une des utilisations prévues doit faire l'objet d'une réflexion préliminaire, fondée sur la pétrographie, la granulométrie et les caractéristiques mécaniques ou chimiques en cas d'emploi pour un usage industriel. Par exemple, la méthodologie pour une utilisation des matériaux comme granulats pour béton a été définie par Thalmann, 1999. L'organigramme de sélection des matériaux excavés lors de la construction des nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes (NLFA) résume cette méthodologie (cf. Illustration 2.16). Des essais rapides, pouvant être corrélés à des essais normalisés pour l'utilisation prévue, doivent être effectués, choisis en fonction de leur précision, de leur reproductibilité, de la simplicité de réalisation et du temps nécessaire à leur réalisation et de leur coût. La fréquence des essais rapides, des essais normalisés et des examens pétrographiques devra être définie et hiérarchisée pour permettre la sélection optimisée des matériaux en fonction de leur usage.

Illustration 2.16 : Méthodologie de sélection des matériaux (NLFA⁷).

⁷ Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes, <https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/modes-de-transport/chemin-de-fer/infrastructure-ferroviaire/programmes-d-amenagement/programmes-d-amenagement-acheves/NLFA/elements-de-la-NLFA.html>

2.4 IMPACTS DES METHODES DE CREUSEMENT SUR LA GESTION ET L'USAGE DES MATERIAUX EXCAVES

Les différentes méthodes de creusement des tunnels, cavernes et puits sont présentées dans l'Annexe C et synthétisées dans la section 2.4.1. Seuls sont décrits ci-après les impacts des méthodes de creusement sur les caractéristiques et la qualité des matériaux excavés, leurs usages potentiels et leur évacuation et transport (cf. 2.4.2).

2.4.1 Méthodes de creusement envisagées pour les différentes structures du FCC

La plus grande partie du FCC sera construite dans la molasse, une roche sèche et relativement stable. Plusieurs techniques de creusement pour les différentes parties de l'infrastructure ont été envisagées et étudiées en s'appuyant sur la nature géologique des terrains prévus, l'étude des ouvrages du CERN construits par le passé et de divers autres projets suisses et les récents progrès technologiques. La prise en compte des délais, de l'espace disponible, des accès, du phasage des travaux et des questions de stockage, d'évacuation et de transport des matériaux excavés permet également de guider le choix des techniques de construction. Ces techniques sont présentées dans l'Annexe C.

À ce stade, l'utilisation de tunneliers à bouclier double jupe pourrait être envisagée pour la plus grande partie du tunnel principal.

Néanmoins, un tunnelier multimode pourrait être utilisé pour le passage sous le lac (alternance de molasse et de moraines avec des risques de venues d'eau).

Les passages dans les zones calcaires pourraient se faire au tunnelier ou en utilisant une méthode conventionnelle.

Les vitesses d'avancement seraient plus élevées au tunnelier, mais des risques liés à la présence de karsts pourraient immobiliser les machines durant un temps assez long. C'est pourquoi le creusement à l'explosif, avec des techniques de présoutènement qui pourront varier considérablement, pourrait être privilégié. Hormis le tunnel principal, de nombreux tunnels annexes, de longueur et de forme variables, pourront être creusés en utilisant des méthodes conventionnelles (machine à attaque ponctuelle et brise-roche hydraulique, ou BRH).

Les reconnaissances géologiques permettront d'affiner le choix des tunneliers et des méthodes de creusement.

En ce qui concerne les puits, ils pourront être creusés en recourant à différentes techniques utilisant un revêtement coulé en place et des confortements adaptés à la géologie (molasse ou moraines). Le creusement des puits pourra se faire de manière mécanisée (tunnelier vertical, *vertical shaft sinking machine* – VSM).

Les cavernes occupent de très grands volumes : environ 100 m de longueur sur 60 m de largeur et 25 à 35 m de hauteur pour les cavernes abritant les détecteurs et 60 à 100 m de longueur sur 60 m de largeur et 15 m de hauteur pour les cavernes de service. Elles constituent des structures particulières dont la construction nécessitera des reconnaissances géologiques complémentaires afin de confirmer le choix des techniques de creusement et de confortement, dont le séquençage n'est pas encore complètement fixé. Le revêtement sera coulé en place. Les cavernes sont présentes à chaque puits (cavernes de service) et, pour certaines, à chaque point d'expérience (cavernes d'expériences).

D'autres galeries, de longueur variable (20 à 400 m), serviront de connexions et faciliteront également les travaux en permettant le passage des tunneliers.

Des alcôves plus petites, de 2 m sur 6, sont destinées à recevoir les équipements électriques et seront réparties régulièrement le long du tunnel principal.

Toutes ces structures (cavernes et alcôves), ainsi que les tunnels les plus petits, seront construits en recourant à des méthodes conventionnelles (machine à attaque ponctuelle, BRH, explosifs).

Les proportions de matériaux excavés au moyen d'une méthode conventionnelle et au tunnelier sont données dans le Tableau 2.5. Ces informations sont données à titre indicatif sur la base des éléments fournis par des entreprises consultantes du CERN. Les premières estimations distinguent les infrastructures du FCC de celles nécessaires à l'injection. On peut constater qu'un peu plus de la moitié des matériaux sera extraite par une méthode conventionnelle (explosif et machine à attaque ponctuelle).

Tableau 2.5 : Quantité de matériaux excavés (volume en m³ en place) selon la méthode de creusement (premières estimations sur la base d'informations fournies par le CERN).

	Au tunnelier	Par une méthode conventionnelle	Puits	Total
Infrastructures du FCC (m³ en place)	2 689 500	2 828 500	652 600	6 170 600
Infrastructures de connexion aux tunnels existants (injection) (m³ en place)	97 900	9 800	14 600	122 300
Total (m³ en place)	2 787 400	2 838 300	667 200	6 292 900
%	44 %	45 %	11 %	100 %

La poursuite des études devra permettre de détailler les informations fournies dans le Tableau 2.5 en précisant les impacts des techniques de creusement choisies sur la qualité des matériaux excavés (type de tunnelier, explosifs ou machine à attaque ponctuelle).

2.4.2 Impacts potentiels des méthodes de creusement

Les méthodes d'excavation peuvent avoir un impact sur le potentiel d'utilisation de la molasse et des autres matériaux excavés lors du creusement des ouvrages souterrains car elles peuvent modifier les propriétés et la qualité des matériaux excavés. Par exemple, les explosifs utilisés pour le forage et le dynamitage peuvent être une source de contamination du sol excavé. De même, les huiles et les fluides des tunneliers peuvent contaminer les matériaux. Les tunneliers à pression de boue utilisent des ajouts et d'autres produits chimiques, de la même manière que les tunneliers à pression de terre utilisent de l'eau et des agents de conditionnement. Une description des agents moussants utilisés pour le creusement au tunnelier à pression de terre figure dans l'Annexe D. Enfin, le creusement au tunnelier donne généralement des matériaux plus fins que ceux obtenus par une méthode conventionnelle, où de gros blocs peuvent être extraits. D'autres matériaux résiduels comme des agrafes métalliques ou bien encore des fibres de verre peuvent également être retrouvés dans les matériaux excavés. En Suisse, la teneur massique maximale admissible est de 5%.

Le choix de la technique de creusement a un impact direct sur les caractéristiques et la qualité des matériaux excavés. Il convient donc de prendre en compte cet impact pour vérifier la compatibilité de l'usage identifié avec la méthode de creusement et, le cas échéant, adapter la technique de traitement. En effet, un traitement physico-chimique approprié peut être nécessaire avant l'utilisation des matériaux excavés. Par ailleurs, certains usages potentiels identifiés sur la base des caractéristiques géologiques peuvent finalement être exclus d'emblée du fait du choix de la méthode de creusement. Ainsi, l'usage en granulats pour béton va généralement exclure les matériaux à granulométrie fine extraits, par exemple, avec un tunnelier à pression de terre.

Chaque caractéristique des matériaux excavés impactée par la technique de creusement choisie, doit être identifiée de manière à mettre en place, si possible, le traitement approprié et ainsi augmenter au maximum leur potentiel d'usage.

Du fait de leur impact sur les caractéristiques et la qualité des matériaux excavés, les méthodes de creusement peuvent indirectement affecter, outre leur usage, leur gestion ultérieure : évacuation, transport (matériaux pelletables, siccité...), traitement.

Enfin, dans le cas du creusement au tunnelier, des dispositifs peuvent permettre de mieux identifier les matériaux en cours de creusement et faciliter leur tri et, partant, leur orientation vers les filières de valorisation définies.

2.4.2.1 Considérations générales sur les méthodes de creusement

Le choix de la technique de creusement a un impact direct sur les caractéristiques physiques, et éventuellement chimiques, des matériaux excavés :

- **Méthode conventionnelle** : le plan de tir influera sur la granulométrie des matériaux excavés et la qualité chimique des matériaux en cas de surdensité du chargement d'explosifs. La méthode conventionnelle sera choisie si le terrain est difficile et peut nécessiter un renforcement de la stabilité. Les matériaux excavés contiendront alors diverses impuretés : résidus d'imbrûlés, cordons détonants, béton projeté, coulis d'injection utilisé pour le renforcement du terrain, fibres de verre, tiges et boulons métalliques.
- **Creusement au tunnelier** : le transport par bande ou l'évacuation par conduite de marinage peut nécessiter un concassage préalable des matériaux, pour réduire la taille des gros blocs et obtenir une granulométrie homogène, ainsi qu'un éventuel apport d'eau. La granulométrie peut être optimisée avec un réglage des molettes sur la roue de coupe. Les tunneliers à confinement nécessitent l'introduction d'adjuvants qui modifient les caractéristiques physico-chimiques des matériaux excavés. Il est à noter que, dans le cas d'un creusement au tunnelier à pression de confinement, les matériaux passent un temps plus important dans la zone confinée et sont donc broyés plus finement. Dans le cas d'un tunnelier à pression de boue, le passage ultérieur dans une station de traitement des boues⁸ permettra d'obtenir des matériaux lavés et criblés potentiellement mieux valorisables. Dans le cas d'un tunnelier à pression de terre, les matériaux excavés subissent généralement des modifications physiques importantes, avec un comportement difficilement pelletable qui peut compromettre toute valorisation ultérieure en l'absence de mise en place de traitements spécifiques.

Selon la technique de creusement choisie, le mode et la vitesse d'évacuation et de transport des marins seront différents, ainsi que le traitement avant usage..

⁸ La fonction principale de la station de traitement des boues est le recyclage des boues usées, mais l'adjonction de procédés de traitement des boues usées permet également de séparer et de mieux utiliser les matériaux excavés.

Tableau 2.6 recense les spécificités des méthodes de creusement et met en évidence les différences observables.

Tableau 2.6 : Spécificités des méthodes de creusement : extraction, évacuation et transport des matériaux, équipements de tri et installations de traitement.

	Méthode conventionnelle	Tunnelier à gripeur ou à pression de terre	Tunnelier à pression de boue
Extraction	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de tir (profondeur de foration/nature et quantité des explosifs/densité de chargement/ type d'amorçage) - Brise-roche éventuel ou concasseur mobile dans le tunnel avant chargement des camions 	<ul style="list-style-type: none"> - Roue de coupe à molettes - Additifs ajoutés dans la chambre d'abattage et dans la vis d'extraction - Convoyeur à vis avec ajout de concasseur à rouleaux dans la chambre d'abattage 	<ul style="list-style-type: none"> - Sols extraits mélangés à la boue bentonitique avec ajout d'un concasseur à mâchoires dans la chambre d'abattage
Évacuation/ transport des matériaux	Tombereaux	<ul style="list-style-type: none"> - Bande transporteuse 800 t/h 	<ul style="list-style-type: none"> - Conduite de marinage. 1 800 m³/h avec une canalisation de diamètre 400
	Bande transporteuse si concassage préalable		
Équipements/ Installations	<ul style="list-style-type: none"> - Élimination des impuretés : résidus de tirs et autres déchets liés au renforcement du terrain - Tri et stockage au sol selon la qualité du gisement - Lavage/concassage/criblage selon usage : primaire, secondaire, tertiaire 	<ul style="list-style-type: none"> - Tri et stockage adapté à la qualité du gisement et à la « pelletabilité » des matériaux : au sol, casiers, etc. - Lavage/concassage/criblage/ cyclonage selon usage : primaire, secondaire, tertiaire 	<ul style="list-style-type: none"> - Station de traitement de boue pour séparer la bentonite des matériaux excavés (10 à 20 %) - Tri et stockage adapté à la qualité des gisements et à la « pelletabilité » des matériaux : au sol, casiers, etc.

Par ailleurs, le tunnelier peut disposer d'équipements facilitant l'usage des matériaux grâce à des reconnaissances à l'avancement qui permettent un tri des matériaux. Par exemple, des foreuses peuvent être mises en place sur le bouclier du tunnelier pour réaliser des sondages destructifs et carottés à l'avancement. Quant au dispositif d'auscultation présent sur la roue de coupe, il permet de déceler la présence d'un front mixte et de connaître la proportion de chaque formation.

2.4.2.2 Paramètres à prendre en compte dans la gestion et l'usage des matériaux excavés

Les caractéristiques affectées par la méthode de creusement et susceptibles d'influer sur la gestion et l'usage des matériaux excavés sont les suivants :

- **la granulométrie** : diamètre moyen des grains, diamètre maximal et répartition des différentes classes granulométriques ;
- **la forme** ;
- **la teneur en eau et la teneur en produits chimiques** du fait de l'usage d'additifs.

Granulométrie

La méthode de creusement influe sur la granulométrie : le D_{max}^9 , ainsi que la répartition des classes granulométriques et le diamètre moyen. Le Tableau 2.7 présente les granulométries obtenues (D_{max} et distribution granulaire) en fonction de la méthode de creusement.

Tableau 2.7 : Caractéristiques du fuseau granulaire des matériaux excavés et ordre de grandeur du D_{max} obtenu en fonction de la méthode de creusement.

Méthode de creusement	Tunnelier roche dure	Tunnelier à pression de boue	Tunnelier à pression de terre	Méthode conventionnelle
D_{max} (en mm)	150	100	40	600
Fuseau	10 à 50 % D 20-80 mm			85 à 95 % D > 30 mm facilement transformables pour un traitement par concassage/criblage

Le Tableau 2.7 synthétise les paramètres pouvant impacter la granulométrie. Il s'agit des paramètres liés à la méthode d'excavation choisie, mais également des caractéristiques relatives à la nature et à la structure des matériaux en place.

En méthode conventionnelle, la granulométrie des blocs obtenus pour les roches dures dépend fortement du maillage et de la disposition des explosifs. En règle générale, à l'explosif, la granulométrie donne un D_{max} de l'ordre de 600 mm. Cependant, en fonction de la quantité de la charge spécifique d'explosifs en g/m^3 , le diamètre moyen des grains (D_{moy}) peut varier de 50 à 300 avec une charge d'explosifs divisée par quatre.

En creusement mécanisé, la granulométrie varie en fonction de la technique utilisée : roche dure (gripper, ou tunnelier roche dure), tunnelier à pression de boue, tunnelier à pression de terre. Elle varie aussi en fonction de la géologie. Outre le type de roche-mère, plusieurs paramètres influent sur les courbes granulométriques, tels que la force de poussée et la distance entre les disques de coupe (Tableau 2.8 et Illustration 2.17). La présence de la vis d'évacuation et du concasseur entraîne une diminution globale de la granulométrie, mais elle concerne essentiellement les gros éléments.

⁹ Diamètre maximal des grains, généralement donné en mm.

Variation de la granulométrie

Illustration 2.17 : Paramètres influant sur la granulométrie en fonction des méthodes de creusement et des caractéristiques des matériaux en place.

Tableau 2.8 : Granulométrie (% massique) selon la méthode de creusement et l'espacement des disques (tunneliers) (Thalmann, 1999).

Type of tunnelling method	Cutting disc spacing [mm]	0/4mm	>32mm	>100mm
		Min.-max. values [mass-%]		
Conventional drill and blast (crystalline rock)	-	2-5	85-95	75-85
Back cutting technique (sandstone)	-	15-20	65-75	45-60
Roadheader drive (Jura limestone)	-	15-40	5-35	0-5
TBM with bits cutter	60-70	30-50	2-20	0
TBM drive with disc (sediments, crystalline rocks)	65-90	15-50	5-50	0-10
TBM drive with enlarged cutting roller spacing (Plutonit) [2]	86	45	20	0
	129	40	30	5
	172	20	35	15

Plus la granulométrie sera fine, moins les matériaux seront transformables. Le but est, en premier lieu, d'éviter que des matériaux de granulométrie trop fine ne viennent engorger les installations de concassage et de tamisage. La forte teneur en argile (grains inférieurs à 0,063 mm) est également un handicap pour les matériaux de construction.

Les paramètres liés à la méthode de creusement peuvent être en partie adaptés pour améliorer autant que possible la valorisation des matériaux excavés : plans de tir, réglages de la roue de coupe. Une étude technico-économique doit être menée pour évaluer l'impact du réglage de ces paramètres sur les coûts d'extraction et les rendements lors du creusement, ainsi que sur le coût du traitement par scalpage, criblage ou concassage. L'impact sur les besoins en surface de stockage selon les différents usages sélectionnés doit également être analysé.

Forme des matériaux

La forme des déblais issus du creusement en méthode conventionnelle ne sera pas affectée par la technique de creusement. En revanche, les déblais issus des tunneliers équipés d'une roue de coupe présentant des molettes peuvent être classés en quatre groupes de matériaux (AITES-ITA, 2019) :

- poussières de roche, générées dans la zone de contact entre les disques et la roche ;
- éclats et fragments de roche causés par le découpage et le détachement de petits éléments de roche ;

- écailles ou copeaux (chips, coquilles d'huîtres...) produits par le découpage et le détachement de fragments de roche entre deux outils adjacents (cf. Illustration 2.18) ;
- blocs produits par le détachement de gros morceaux de roche en raison de la présence de surfaces de séparation dans la roche (joints naturels).

Illustration 2.18 : Principe de fracturation de la roche lors du creusement au tunnelier (Thalman, 1996)

Les granulats produits à partir de matériaux excavés au tunnelier ont tendance à être plus lamellaires et à former des plans parallèles. Pour des schistes, on peut observer des graviers en forme d'aiguilles.

La forme et la position des molettes, des couteaux et des racleurs sur la roue de coupe du tunnelier sont conçues pour faciliter l'abattage et le dégagement des matériaux. La conception de ces molettes devrait également s'appuyer sur la forme et la granulométrie des matériaux excavés, susceptibles de favoriser leur réemploi et leur valorisation.

Teneur en eau et en produits chimiques

Des additifs (eau et produits chimiques, cf. Tableau 2.9) sont utilisés lors du creusement en méthode mécanisée avec confinement. Ils contribuent, entre autres, à la conservation de la pression au front dans un terrain considéré comme instable, perméable ou même aquifère, sans mise en place d'un traitement préalable (AFTES, 2000). Leur usage peut également entraîner des modifications de la nature chimique des matériaux excavés.

Les objectifs de l'emploi des additifs sont les suivants :

- obtenir un état de consistance de sol pseudo-plastique ;
- réduire la perméabilité du terrain et du mélange dans la chambre, et donc l'éventuelle entrée d'eau dans le tunnel ;
- homogénéiser les matériaux dans la chambre d'excavation afin de pouvoir exercer les pressions nécessaires ;
- réduire l'abrasivité du sol et limiter les frottements ;
- éviter le colmatage dans les argiles ;
- faciliter l'évacuation des matériaux excavés.

L'ajout d'additifs, comme la conception des outils de la roue de coupe, devrait également prendre en compte l'objectif d'optimisation du réemploi et de la valorisation des matériaux excavés et prendre en compte son influence sur la qualité des matériaux excavés.

Teneur en eau

La quantité d'eau présente dans les matériaux excavés peut être un handicap pour leur bonne gestion : leur stockage peut devenir compliqué (casier en béton le plus souvent), leur manutention et leur transport

problématiques. Le coût d'une installation d'égouttage par filtre-pressé est très élevé, tandis que le recours au bassin de décantation nécessite un temps trop long et une surface souvent trop importante. Ainsi, seule la quantité d'eau requise pour avoir la plasticité nécessaire au creusement devrait être ajoutée. Pour le transport de matériaux sur les bandes transporteuses, d'autres solutions que l'ajout d'eau devraient être trouvées. L'eau est le principal additif utilisé, notamment pour le creusement en pression de terre, mais aussi pour le creusement en pression de boue. L'addition d'eau va avoir comme effet d'augmenter le volume de matériaux excavés et de diminuer la siccité des matériaux excavés (environ 35 % de siccité en pression de terre et 75 % de siccité en pression de boue). La siccité (masse sèche / masse totale) est un paramètre réglementaire pour l'acceptation des matériaux excavés dans les ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement) gérant les déchets inertes (siccité limitée à 30 %). D'autres paramètres existent pour évaluer la teneur en eau : humidité (masse d'eau/masse totale), teneur en eau (masse d'eau/masse sèche) et essai normalisé (NFP 94-050).

Teneur en produits chimiques

Les additifs chimiques ont deux conséquences sur la qualité des matériaux excavés : un impact potentiel sur la « pelletabilité » et une modification de la composition chimique des matériaux. Une évaluation au cas par cas des réactifs doit être réalisée comme il est indiqué dans la section 2.5. Les effets des additifs chimiques peuvent être liés à leur toxicité, à leur persistance et à leur mobilité dans le sol, voire à leur bioaccumulation.

Un autre paramètre réglementaire pour l'acceptation des matériaux excavés dans les ICPE gérant les déchets inertes est la « pelletabilité ». Un matériau peut avoir une siccité de plus de 30 % mais ne pas être pelletable du fait de l'utilisation d'additifs chimiques qui modifient la rhéologie des matériaux excavés.

Les additifs utilisés lors du creusement au tunnelier peuvent être divisés en quatre grandes familles : les tensioactifs, les polymères, la boue bentonitique et les additifs divers (cf. Tableau 2.9) (Oggeri et al., 2014).

Le tunnelier à pression de terre n'étant pas la technique privilégiée pour le FCC, la présentation des agents moussants figure dans l'Annexe D.

Le degré de conditionnement dépend des caractéristiques du sol : taille des grains, teneur naturelle en eau, degré de saturation, indice de plasticité, limite de liquidité, activité de l'argile présente (Pigorini, 2016).

Tableau 2.9 : Familles d'additifs utilisés pour les tunneliers à pression de boue.

Nature des additifs utilisés	Polymères* <i>(* : il existe d'autres produits comme des glycols et d'autres alcools)</i>	Boue bentonitique	Additifs divers
Type de tunnelier	Pression de boue (et pression de terre)	Pression de boue	Pression de boue (et pression de terre)
Type d'additif	Polysaccharides, cellulose, polyacrylamide, polyacrylates	Bentonite	Produits anti-abrasion, graisses, agents chimiques anti-colmatage et démoussants
Objectif	Réduire la quantité d'eau libre, réduire les effets de colmatage, lier les grains, limiter la ségrégation, renforcer l'action de la mousse	Modifier le comportement mécanique des matériaux	
Dosage/ consommation	0,1 % < M (kg) < 0,5 %		graisse : 0,1 à 0,3 kg/m ³ de terre, huile : 0,5 à 1,15 kg/m ³ de terre (Pigorini, 2016)
Effets sur l'environnement	Toxicité possible sur les organismes aquatiques Peu biodégradable	Non toxique, non biodégradable (argile)	

2.5 GESTION ET TRAITEMENT DES MATERIAUX POLLUES

2.5.1 Aperçu général

Les travaux projetés dans le cadre du LHC concernaient les formations quaternaires et la molasse. Les moraines se présentent sous des faciès variés selon la proportion d'éléments fins qu'elles renferment : d'où les dénominations de moraine graveleuse, sableuse, limoneuse, limono-argileuse ou argileuse. Elles ont en commun la présence de blocs d'origine alpine ou jurassienne, de toutes dimensions. Certaines de ces formations peuvent contenir naturellement des éléments géogènes en concentrations importantes. Comme il a été indiqué dans la partie 1, l'hypothèse retenue est que la proportion de matériaux contaminés par des éléments géogènes serait de 30 %. Il s'agit ici d'une valeur moyenne, sachant que la proportion dans le cas du LHC était de 15 % environ en France et d'un peu moins de 50 % en Suisse du fait de seuils différents en France et en Suisse (hydrocarbures, mais aussi sulfures et métaux comme le nickel et le chrome).

Cette section présente la réglementation en France et en Suisse et les modalités selon lesquelles les terres excavées polluées issues du creusement de l'ouvrage souterrain du FCC pourraient être gérées, manipulées, traitées et valorisées.

Les différentes stratégies à mettre en place dépendent de la nature de la pollution des terres excavées. Les pollutions peuvent être de deux origines : naturelle (géogène) ou anthropique. Comme il a été indiqué dans la section 2.4, elles peuvent également dépendre de la méthode de creusement employée, notamment de la contamination des matériaux rocheux par d'éventuels tensioactifs pendant l'excavation par des tunneliers à pression de terre par exemple.

En France, les matériaux énumérés ci-dessous sont exclus de toute valorisation et ont vocation à être traités ou éliminés dans des installations dûment autorisées :

- les terres qui relèvent de la catégorie des déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- les terres issues de sites pollués par des substances radioactives ;
- les terres amiantifères ou polluées par de l'amiante ;
- les terres mercurielles (présence de gouttelettes de mercure élémentaire) ;
- les terres polluées par des agents pathogènes.

En Suisse, l'article 19 de l'ordonnance sur les déchets (OLED, 2015) concerne les déchets d'excavation et de percement non pollués ou faiblement pollués et prescrit qu'ils soient autant que possible valorisés intégralement. Les matériaux plus fortement pollués doivent être traités afin que leur parties valorisables puissent être extraites et valorisés. En outre, si la valorisation n'est pas possible, le stockage définitif des matériaux non pollués et faiblement pollués doit faire l'objet d'un plan d'élimination des déchets.

En cas de suspicion de pollution géogène, il est nécessaire d'effectuer une mesure dans le cadre du programme d'échantillonnage. Si cette investigation confirme le caractère géogène des polluants et l'absence d'amiante, et si les polluants restent inférieurs aux valeurs limites pour les matériaux peu pollués (OLED, annexe 5, article 2.3), la valorisation ou le stockage définitif sur place sont possibles à condition que les activités de traitement des matériaux (par exemple, criblage et concassage) ne produisent pas une concentration accrue des polluants dans certaines fractions. Dans ce cas, en raison de l'intervention humaine qui augmente le risque, la pollution ne peut plus être considérée comme géogène.

2.5.1.1 Pollution d'origine naturelle (géogène)

S'agissant des travaux de surface, les expressions « pollution géogène » ou « anomalie d'origine naturelle » sont employées pour les sites n'étant pas considérés comme pollués anthropiquement lorsque les teneurs mesurées dépassent les gammes de valeurs couramment observées dans les sols « ordinaires » (Baize, 2000).

Les polluants en cause sont généralement des métaux et des métalloïdes. Ces polluants géogènes sont habituellement bien connus et la réglementation applicable aux terrassements de travaux publics s'applique à leur gestion. En France, des bases de données et des cartes de pollutions géogènes permettent d'éclairer le maître d'ouvrage sur leur présence éventuelle dans les sols de surface (BRGM, 2020b).

S'agissant des travaux souterrains, le terme « polluant d'origine géogène » ne se réfère pas uniquement aux métaux et aux métalloïdes.

Le creusement d'ouvrages souterrains profonds affecte des horizons géologiques profonds, dont l'extraction est mieux connue et réglementée dans le domaine minier (exploitation d'hydrocarbures ; déchets provenant des mines métalliques, notamment des sulfures). Le cas de la pyrite peut, par exemple, être évoqué.

En France, si une gestion adaptée n'est pas mise en place, le sulfure présent dans la pyrite rend les terres excavées non inertes au regard de la circulaire du 22 août 2011 relative à la définition des déchets inertes pour l'industrie des carrières et de l'article R. 541-8 du code de l'environnement qui qualifie d'inerte le déchet « qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine. ».

En France et en Allemagne, l'administration a récemment adapté la réglementation en la matière, avec de nouvelles règles de gestion :

- pour le cas particulier des travaux dans le bassin parisien : des règles de gestion ont été édictées en France par la Direction générale de la prévention des risques du ministère de la Transition écologique dans la note « Gestion des déblais de chantiers de grandes infrastructures en Île-de-France contenant de la pyrite » (DGPR, 2021). Le rapport joint à la note contient une aide à la sélection applicable au bassin parisien (BRGM, 2021) (cf. Annexe E) ;
- pour la construction des tunnels Bossler et du tunnel d'Albvorland sur la nouvelle ligne Wendlingen-Ulm (Allemagne) sur des matériaux argilo-limoneux cohésifs, après l'arrêt de l'évacuation des déblais et la réalisation d'investigations, le ministère de l'Environnement du Bade-Wurtemberg a encadré la gestion de ces matériaux d'excavation par un arrêté « pyrite » (Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, 2017).

D'après les travaux antérieurs réalisés par le CERN dans le cadre du LHC (étude d'impact sur l'environnement et recherche de débouchés pour les matériaux du LHC), des surconcentrations naturelles ont été rencontrées (pyrite, traces d'hydrocarbures, nickel et chrome) (cf. Annexe F).

Une évaluation des surconcentrations naturelles du sous-sol sur le périmètre du FCC a été réalisée récemment. Cette évaluation s'appuie sur la thèse de Maximilian Haas (Haas, 2022) et semble indiquer la présence d'hydrocarbures, de soufre oxydant, de nickel, de chrome, d'arsenic et de carbone organique (cf. Annexe F).

2.5.1.2 Polluants d'origine anthropique liés aux activités agricoles ou industrielles

Les polluants anthropiques peuvent être liés à une activité agricole ou industrielle. Dans le cas du creusement d'ouvrages souterrains, ces polluants affectent essentiellement les extractions de surface ou de faible profondeur. Cependant, certains polluants peuvent migrer en profondeur et dégrader également les matériaux situés plus en profondeur.

En France, une cartographie des anciens sites industriels et activités de services (CASIAS) a été établie. Elle regroupe la base de données des sites n'appelant plus d'action de la part des pouvoirs publics chargés de la réglementation sur les installations classées (BASOL) et celle des anciens sites industriels et activités de service (BASIAS) disponibles sur une même plateforme Web¹⁰. CASIAS permet un recensement des sites au droit de l'aire d'étude rapprochée (MTE, 2021). En cas de suspicion de pollution, l'identification des polluants potentiellement présents est réalisée lors de l'étude historique et documentaire menée dans le cadre de la « levée de doute » ou du diagnostic effectué sur le site producteur. Conformément à la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués, il s'agit de rechercher les substances en lien avec les activités ou pratiques recensées sur le site (MEEM/DGPR, 2017). La procédure de levée de doute (LEVE) est définie dans la norme NF X31-620-2 qui fixe les exigences dans le domaine des prestations d'études, d'assistance et de contrôle, dans le cadre de normalisation en matière de prestations de services relatives aux sites et sols pollués (AFNOR, 2021a).

Les secteurs concernés par d'éventuelles pollutions ou susceptibles de l'être seront identifiés, ainsi que la nature et l'étendue des pollutions. Les données seront précisées, puis complétées par des diagnostics menés sur la base de la norme NF X31-620-2.

L'évaluation globale du risque de pollution sera réalisée sur la base d'études préalables à partir de la grille d'évaluation suivante :

- **risque faible** : pas de pollution connue ni de risque selon la préanalyse historique, aucune action spécifique de dépollution préalable à prévoir et déblais probablement peu à pas impactés ;
- **risque moyen** : données historiques de la pré-étude inventoriant des activités potentiellement à risques proches (remblais, proximité de site CASIAS) et/ou études de diagnostic relevant une pollution sans toutefois nécessiter, a priori, une dépollution préalable ;
- **risque élevé** : les éléments disponibles relèvent une pollution potentielle résiduelle d'un niveau qui nécessitera probablement un plan de gestion spécifique pour confirmer la nécessité ou non d'une dépollution préalable ou, au moins, des déblais significativement impactés.

Le principal impact concerne la découverte de sols pollués et leur excavation, qui sont susceptibles d'avoir des effets sur l'environnement :

- libération éventuelle au contact de l'air de certains composants organiques et halogénés organiques, actuellement piégés dans les sols ;
- risque d'interaction entre les sols pollués et les eaux souterraines ou superficielles par infiltration ou ruissellement des eaux de pluie.

En Suisse, si une pollution du sous-sol est soupçonnée, il faut faire référence au cadastre des sites pollués (CSP). Si c'est le cas, des investigations doivent être menées et le résultat doit être rapporté dans le plan d'élimination des déchets. Les documents de référence pour ces actions sont l'ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED, 2015) et les deux documents d'aide à l'exécution : « Diagnostic des polluants et concept d'élimination des déchets de chantier »¹¹ (OFEV, 2020), en particulier le module intitulé « Valorisation des matériaux d'excavation et de percement », qui fait partie du module « Déchets de chantier » (OFEV, 2021a). L'illustration 2.19 présente un extrait du tableau figurant dans le chapitre 5 de la partie consacrée au diagnostic des polluants et au concept d'élimination des déchets de chantier. Elle indique les investigations à mener, les polluants à examiner et les valorisations envisagées pour les matériaux d'excavation et de percement.

¹⁰ <https://georisques.gouv.fr/>

¹¹ <https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dechets/publications-etudes/publications/module-dechets-de-chantier.html>

Sous-sol et sol				
	Investigation nécessaire	Polluants à examiner	Valorisation	Stockage définitif (si aucune valorisation possible)
Matériaux d'excavation et de percement	Si le périmètre du projet figure dans le CSP.	Évaluation au cas par cas sur la base des résultats des investigations visées aux art. 7 et 14 OSites et de l'aide à l'exécution « Projets de construction et sites pollués » ou en raison de l'historique du site.	Conformément à l'art. 19 OLED et à la partie « Valorisation des matériaux d'excavation et de percement » de l'aide à l'exécution.	Dans le respect des valeurs limites pour la mise en décharge définies à l'annexe 5 OLED. En cas de dépassement des valeurs limites fixées à l'annexe 5, ch. 5.2, OLED, un traitement préalable est requis.
	S'il existe des indices concrets de pollution du sous-sol, même si le site ne figure pas dans le CSP.	Évaluation au cas par cas selon les soupçons formés.	Conformément à l'annexe 4, ch. 1, OLED, en tant que matière première pour la fabrication de ciment.	
	En cas de soupçon de pollution lors des travaux (p. ex. substance étrangère, peinture, odeur).			

Illustration 2.19 : Diagnostic des polluants et filières d'élimination des matériaux d'excavation selon la réglementation suisse. Extrait du module « Déchets de chantier » (OFEV, 2020).

2.5.1.3 Polluants d'origine anthropique liés aux méthodes de creusement

Les polluants présents dans les matériaux excavés peuvent être liés à la méthode de creusement (cf. section 2.4) :

- la méthode conventionnelle est choisie pour des terrains difficiles qui peuvent nécessiter un renforcement et/ou un soutènement. Les matériaux excavés peuvent contenir diverses impuretés : béton projeté, injection d'additifs pour renforcer le terrain, fibres de verre, tiges et boulons métalliques. En cas de minage, les matériaux peuvent contenir des résidus d'explosifs ;
- la méthode au tunnelier est choisie pour sa rapidité et pour la possibilité de creusement en mode confiné. Les tunneliers à confinement nécessitent l'introduction d'adjuvants qui modifient les caractéristiques physico-chimiques des matériaux excavés.

Concernant les impuretés physiques, un tri sur le site d'excavation doit être réalisé pour enlever les impuretés présentes en faible quantité et aisément séparables, les éléments plastiques, le béton projeté, les géotextiles, les fibres de verre, les tiges et les boulons métalliques, et les stocker dans les bennes de tri.

Les articles L. 541-21-2 et D. 543-278 et suivants du code de l'environnement français imposent aux maîtres d'ouvrage et aux entreprises de travaux le tri à la source des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre.

D'après l'article 2.1.1 de l'annexe de la décision n° 2003/33/CE du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges (JOCE, 2003), un déchet de construction et de démolition trié peut contenir de faibles quantités d'autres types de matériaux (tels que des métaux, des matières plastiques, des substances organiques, du bois, du caoutchouc), dès lors que la proportion n'augmente pas le risque lié au déchet au point de justifier son élimination dans une autre catégorie d'installation de stockage. En général, en installation de stockage de déchets inertes, il est admis un taux de 1 % d'impuretés. Le taux a été fixé par analogie à la norme granulats (AFNOR, 2021b), qui fixe un taux de 1 % pour les impuretés prohibées (débris de végétaux, charbon, résidus divers).

Concernant les impuretés chimiques, l'utilisation d'additifs lors du creusement au tunnelier doit faire l'objet d'une démonstration de l'innocuité de ces additifs sur l'environnement en fonction de *La fiche de données de sécurité* (INRS, 2022), (OECD, n.d.). En outre, les additifs peuvent également réagir avec les polluants présents dans les matériaux excavés. L'impact de ces additifs sur les polluants présents dans les déblais est donc également à étudier (cf. Annexe G). Lors de l'instruction de l'évaluation environnementale, le service instructeur ou l'autorité environnementale peut demander des éléments concernant les additifs utilisés et se renseigner pour savoir s'ils sont susceptibles d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine (articles L.541-7-1 et R.541-8 du code de l'environnement).

Pour évaluer le caractère inerte des déchets, on peut se référer à la méthodologie de la décision de 2009, qui complète la directive 2006/21/CE concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive en définissant cinq critères (CE, 2009), (MEDDTL, 2011) :

- a. les déchets ne sont susceptibles de subir aucune désintégration ou dissolution significative, ni aucune autre modification significative, de nature à produire des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine ;
- b. les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 0,1 %, ou les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 1 % et le ratio de neutralisation, défini comme le rapport du potentiel de neutralisation au potentiel de génération d'acide et déterminé au moyen d'un essai statique selon la norme européenne EN 15875, est supérieur à 3 ;
- c. les déchets ne présentent aucun risque d'autocombustion et ne sont pas inflammables ;
- d. la teneur des déchets, y compris celle des particules fines isolées, en substances potentiellement dangereuses pour l'environnement ou la santé humaine, et particulièrement en arsenic, cadmium, monoxyde de carbone, chrome, cuivre, mercure, molybdène, nickel, plomb, vanadium et zinc, est suffisamment faible pour que le risque soit négligeable pour la santé humaine et pour l'environnement, tant à court terme qu'à long terme. Sont considérées à cet égard comme suffisamment faibles pour que le risque soit négligeable pour la santé humaine et pour l'environnement, les teneurs ne dépassant pas les seuils fixés au niveau national pour les sites considérés comme non pollués, ou les niveaux de fond naturels nationaux pertinents ;
- e. les déchets sont pratiquement exempts de produits, utilisés pour l'extraction ou pour le traitement, qui sont susceptibles de nuire à l'environnement ou à la santé humaine.

2.5.1.4 Cas particulier des agents chimiques dangereux pour la santé, notamment l'amiante et la silice

L'amiante environnemental est un déchet dangereux qui doit être conditionné en « big bag » et évacué en filière spécialisée si son extraction ne peut être évitée et si l'on sort de l'emprise du chantier.

Les mesures de gestion de l'amiante s'accompagnent de mesures concernant la santé et la sécurité du travail (dispositions de l'article R. 4412-95 et 97 du code du travail). La valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) est de 10 fibres/litre depuis le 1^{er} juillet 2015. L'obligation d'effectuer un repérage amiante avant travaux dans les terrains a été introduite par le décret du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations. Des arrêtés devaient en préciser les conditions d'application par secteur comme celui du 4 juin 2024 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles autres que bâtis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers (JORF, 2024). Comme le précise cet arrêté, « cette mission est conduite conformément aux exigences de la norme NF X 46-102 : novembre 2020 - « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers - Mission et méthodologie » (AFNOR, 2020a). Cependant, concernant les terrains, l'arrêté ministériel n'est toujours pas paru. En conséquence, dans l'attente de la

publication de cet arrêté d'application, la norme NF P94-001 relative au repérage avant travaux de l'amiante environnemental reste d'application volontaire (AFNOR, 2021c). La démarche de la norme NF P94-001 est présentée dans l'Annexe H (SYNTEC Ingénierie, 2023).

Il convient également de tenir compte de la directive 2017/2398 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2004/37/CE du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail, qui a ajouté dix agents chimiques à la liste, dont la silice. Cette directive est également complétée par la directive (UE) 2022/431 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2022 .

En France, un arrêté interministériel en date du 26 octobre 2020, fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérigènes au sens du code du travail y inscrit les travaux exposant à la poussière de silice cristalline à compter du 1^{er} janvier 2021.

2.5.1.5 Cas particulier des matériaux extraits à radioactivité naturelle

En France, la gestion des déchets radioactifs est encadrée par les articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement. Les différents textes sur la radioactivité pourront être consultés (JOUE, 2014) (Code de la Santé Publique, n.d.), (JORF, 2016).

En Suisse, la gestion des déchets radioactifs est encadrée par la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP¹²) (LRaP, 1991) et l'ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP¹³) (ORaP, 2017).

2.5.2 Stratégie de caractérisation (comparaison France / Suisse)

Une veille sur les outils développés pour d'autres grands projets ou dans des projets de recherche, notamment européens, pourrait se révéler utile (Annexe F).

2.5.2.1 Approche relative aux polluants géogènes : contexte géologique

Expertise géologique

Aucun guide méthodologique actuel ne traite de l'approche à adopter pour identifier et gérer la présence de polluants géogènes lors du creusement d'ouvrages souterrains.

Une approche de gestion des polluants géogènes peut être proposée en s'inspirant de la gestion pratiquée :

- en matière de carrière, explicitée dans la circulaire du 22 août 2011 relative à la définition des déchets inertes pour l'industrie des carrières au sens de l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières (MEDDTL, 2011). Cette circulaire décrypte la décision 2009/359/CE de la Commission européenne du 30 avril 2009 complétant la définition du terme déchets inertes, en définissant notamment cinq critères auxquels doivent satisfaire les déchets pour être considérés comme inertes au sens de la directive et fixe une liste de déchets inertes dispensés de caractérisation ;
- récemment en France, pour la gestion de certaines terres issues du creusement d'ouvrages souterrains : des règles ont été édictées par la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) dans sa note du 3 décembre 2021 pour la gestion des déblais de chantiers de grandes infrastructures en Île-de-France contenant de la pyrite (DGPR, 2021).

¹² RS 814.50 Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP)
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/1933_1933_1933/fr

¹³ RS 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/502/fr>

Pour plus de précisions, se référer à l'Annexe F.

Stratégie d'essais chimiques et physiques et estimation du potentiel de relargage

Il convient de rappeler au préalable que la caractérisation des déchets est obligatoire, conformément à l'article L. 541-7-1 du code de l'environnement, s'agissant « en particulier de déterminer s'il s'agit de déchets dangereux ou de déchets qui contiennent des substances figurant sur la liste de l'annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou qui sont contaminés par certaines d'entre elles. ». Elle permet de déterminer les exutoires appropriés pour leur gestion (valorisation ou élimination).

Pour déterminer si les déchets sont dangereux, le *Guide d'application pour la caractérisation en dangerosité* (INERIS, 2016) propose une démarche de caractérisation selon plusieurs approches successives :

- la recherche d'un code adapté de la liste européenne des déchets ;
- l'utilisation de la bibliographie, de comparaisons avec des classifications existantes, des données connues relatives à la composition chimique ou aux propriétés de danger, ou à la dangerosité de manière plus large ;
- la mise en œuvre de tests directs et de méthodes d'analyse et de calcul, en distinguant les différentes propriétés de danger à évaluer selon les moyens à mettre en œuvre.

Étant donné que des formations profondes sont excavées, la caractérisation des terres excavées semble nécessaire pour s'assurer que les matériaux ne contiennent pas d'éléments susceptibles de porter atteinte à l'environnement ou à la santé humaine (par modification physique, chimique ou biologique importante ; par décomposition ; par réaction physique ou chimique ; en étant biodégradable). L'analyse chimique générale des matériaux (analyse sur solide) permet de déceler la présence d'éventuelles substances polluantes dans les matériaux initiaux. Des paramètres physiques sont aussi à prendre en compte dans ce type d'étude, tels que la surface spécifique des matériaux ou la distribution granulométrique du matériau initial. Ces paramètres ont une influence potentielle sur la rétention de certains polluants dans le matériau. Enfin, l'outil de lixiviation peut être utilisé dans l'évaluation environnementale des matériaux de comblement : par exemple, test de lixiviation en fonction du pH ou essai d'altération accélérée (BRGM, 2018).

La méthode de caractérisation à appliquer en France pour évaluer le potentiel de relargage des polluants géogènes dépend de l'exutoire :

- installation de traitement, carrière, installation de stockage (ICPE) : teneurs sur éluat après réalisation d'un essai de lixiviation de 24 heures selon la norme NF EN 12457-2 (AFNOR, 2002) pour les principaux éléments-traces métalliques et sels solubles (hors pyrite) et contenu total (mg/kg de matière sèche) pour le carbone organique total (COT), les composés organiques volatils (benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes, (BTEX)), les polychlorobiphényles (PCB), les hydrocarbures totaux (HCT) et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) selon l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014 (JORF, 2014a) ;
- projet d'aménagement : teneur mesurée en contenu total (analyse sur brut) en éléments-traces métalliques, composés organiques persistants et substances organiques (mg/kg de MSe) (BRGM, 2020a).

Stratégie d'échantillonnage et de caractérisation

Un échantillonnage et une caractérisation analytique des terres, soit avant excavation, soit après excavation, sont nécessaires pour orienter les matériaux dans une filière adaptée.

La maille de l'échantillonnage recommandée (BRGM, 2020c) est de 30 x 30 m et de 20 x 20 m en cas de suspicion de contamination. Il est recommandé un échantillon unitaire par couche géologique sans dépasser plus de 3 m d'épaisseur. En cas de stratification complexe, un échantillon par mètre est recommandé.

Il peut être utile de réaliser des analyses rapides sur le terrain, à l'aide de techniques de screening (contrôle aléatoire) si aucune caractérisation complète n'a été réalisée auparavant (BRGM, 2020c). L'annexe 1 du guide du BRGM propose un tableau comparatif des techniques de screening.

Des innovations récentes permettent de réduire drastiquement les délais (moins de deux heures) et les coûts de caractérisation des matériaux, et de limiter ainsi le recours au stockage provisoire. Elles devraient être prises en compte dans le concept technique de la construction du FCC.

L'analyse physique des contaminants présents dans le matériau se fait par un système de fluorescence X. Les modèles prédictifs, géochimiques et géostatistiques permettent de finaliser la caractérisation du matériau. La rapidité des analyses influe fortement sur les contraintes de stockage, de rupture de charge et d'attente.

Le maître d'ouvrage devra définir une stratégie d'échantillonnage. Pour cela, il pourra s'inspirer des guides français et suisses de bonnes pratiques.

Stratégie de tri en ligne

Le maître d'ouvrage doit également privilégier le recours à des méthodes innovantes permettant un tri en ligne des matériaux en fonction de leurs caractéristiques physico-chimiques pour déterminer la destination des matériaux le plus tôt possible et optimiser leur gestion du point de vue du stockage et du transport. En outre, l'expérience montre que seul un tri primaire des matériaux basé sur une décision rapide peut effectivement être réalisé sans risquer d'influer sur l'avancement. Une classification plus fine en catégories n'est réalisable qu'ultérieurement, à la station de concassage par exemple.

Le maître d'ouvrage devra mettre en place un tri simple, rapide et efficace des matériaux en fonction des caractéristiques géologiques et de leur qualité. Pour cela il pourra s'inspirer des innovations récentes. En effet, des projets de recherche, notamment européens, tels que DRAGON et REMATCH offrent des perspectives de progrès intéressantes en matière de tri (cf. Annexe F).

Stratégie de caractérisation pour une entrée dans les exutoires

En France, un arrêté ministériel du 12 décembre 2014 est relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées (JORF, 2014a).

Compte tenu de l'importance des volumes qui peuvent être réceptionnés dans un exutoire dans un temps assez court (des millions de mètres cubes), la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) a recommandé que l'exploitant de l'exutoire vérifie leur impact environnemental, par exemple s'il a connaissance d'une valeur élevée d'une ou de plusieurs substances par une analyse d'impact sur les eaux souterraines, et que, le cas échéant, il limite la quantité totale des déchets concernés sur son installation.

En ce qui concerne les aménagements, le « guide de valorisation hors site des terres excavées non issues de sites et sols pollués dans des projets d'aménagement » (BRGM, 2020a) et le projet de guide de « valorisation hors site des terres excavées en technique routière pour des projets d'infrastructure linéaire de transport » (Cerema/UMTM, à paraître) formulent des préconisations supplémentaires. Pour valoriser les terres en aménagement, il est nécessaire de respecter trois conditions cumulatives :

- condition A : la qualité des sols de la zone de valorisation sur le site receveur est maintenue ;
- condition B : la préservation de la ressource en eau et des écosystèmes présents au droit du site receveur est assurée ;
- condition C : les terres excavées sont compatibles avec l'usage futur du site receveur (uniquement pour les terres issues de sites et sols pollués valorisées dans des projets d'aménagement).

Selon ces guides, une analyse physico-chimique est nécessaire en vue d'un usage en infrastructure linéaire de transport si les terres excavées sont générées dans le cadre de travaux souterrains. Les recommandations de ces guides permettent de répondre aux critères de qualité des matériaux issus de la préparation en vue d'une

utilisation en génie civil ou en aménagement, fixés par l'arrêté du 4 juin 2021 de sortie du statut de déchet (JORF, 2021a).

En Suisse, l'obligation de valoriser les matériaux d'excavation concerne aussi les matériaux faiblement pollués, dans la limite du respect des limites définies dans l'ordonnance OLED. Il est possible d'obtenir une dérogation pour les concentration en nickel et chrome au-delà de la réglementation, étant donné que ces concentrations, d'origine géogène, sont trouvés uniformément dans la région lémanique. Si la concentration de ces deux éléments s'avère être trop au-delà des limites, le GESDEC se réserve le droit de refuser l'octroi de la dérogation.

Le guide consacré à la valorisation des matériaux d'excavation et de percement (OFEV, 2021a) prescrit la mise en place d'un plan d'élimination des déchets, qui précise, entre autres, le traitement, la valorisation et le stockage définitif prévus pour les différents matériaux d'excavation qui seront produits.

Les matériaux peuvent être classés et gérés comme des matériaux non pollués et valorisés dans le cadre d'un échantillonnage effectué conformément aux prescriptions du document précédemment cité, en l'absence d'une suspicion de pollution anthropique et s'il peut être prouvé que la pollution des matériaux pendant les processus d'excavation a été maintenue au strict minimum techniquement possible.

Le possibilités de valorisation sont résumées dans le tableau 2 du guide intitulé « valorisation des matériaux d'excavation et de percement » (OFEV, 2021a), repris dans l'illustration 2.20.

Tableau 2
Possibilités de valorisation (valorisation admise/** valorisation pas autorisée)

Valorisation	Catégorie de pollution	Matériaux d'excavation et de percement non pollués	Matériaux d'excavation et de percement faiblement pollués	Matériaux d'excavation et de percement peu pollués	Matériaux d'excavation et de percement fortement pollués	Matériaux d'excavation et de percement pollués par des substances dangereuses
		Matériau A	Matériau T	Matériau B	Matériau E	Matériau S
traitement optionnel		Dans une installation d'élimination des déchets conformément aux art. 26 ss OLED, avec valorisation ou mise en décharge ultérieure				
comme matériaux de construction sur place			(a)	(b)	**	**
comme matériaux de construction dans une décharge	(c)	(c)	(c)	(c)	**	
comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction			aux liants hydrauliques ou bitumineux	**	**	**
comme matières premières dans une cimenterie				Selon les critères d'admission de l'annexe 4 OLED	Selon les critères d'admission de l'annexe 4 OLED	Selon les critères d'admission de l'annexe 4 OLED
comblement de sites de prélèvement de matériaux			**	**	**	**
modifications de terrain	sur autorisation uniquement	**	**	**	**	**
exportation		Selon OMoD (avec notification)				

a) L'art. 19, al. 2, let. d, OLED s'applique. b) L'art. 19, al. 3, let. b, OLED s'applique. c) Les dispositions de l'annexe 2, ch. 2.3.1 à 2.3.3, OLED et de l'annexe 2, ch. 2.3.4, OLED s'appliquent.

Illustration 2.20 : Possibilités de valorisation des matériaux d'excavation et de percement en Suisse extrait de (OFEV, 2021a).

Dans le cas spécifique de la création d'un tunnel, le guide précise que la valorisation des matériaux creusés dans le cadre du projet lui-même doit en principe être favorisée pour des raisons écologiques et économiques, à condition que la qualité et le type de matériaux le permettent. Ainsi, dans le cadre du projet FCC, la valorisation des matériaux d'excavation conformément au schéma figurant dans le guide est reprise dans l'illustration 2.21.

Illustration 2.21 : Possibilités de valorisation des matériaux d'excavation dans la construction d'un tunnel, schéma extrait de (OFEV, 2021a).

2.5.2.2 Approche cadrée relative aux polluants anthropiques

Sur les sites producteurs de terres excavées potentiellement polluées, la caractérisation des spots de pollution et de leur extension doit préalablement avoir été réalisée dans le cadre de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués formulée en 2017 (MEEM/DGPR, 2017).

Les études historiques et documentaires de la prestation de levée de doute – pollution (LEVE) de la norme NF X31-620-2 (AFNOR, 2021d) ont permis de recenser les activités et pratiques exercées, la localisation des installations sur le site, l'évolution de l'emprise du site au cours du temps, les incidents ou accidents passés et l'utilisation de remblais et de substances polluantes. Ces études sont complétées par des diagnostics in situ, une fois le contexte de gestion déterminé. Il s'agit alors d'identifier les pollutions : délimiter leur étendue en surface et en profondeur et caractériser le type de polluants et leur concentration. La connaissance des sources de pollution et des pollutions concentrées permettra la maîtrise de leurs impacts, en priorité par la suppression de ces pollutions.

Pour mettre en œuvre la stratégie d'identification et de gestion des sites et sols pollués, le maître d'ouvrage dispose de la série de normes relatives aux prestations de services NF X31-620-1 à 5 (AFNOR, 2021e), structurée en cinq parties : exigences générales ; exigences dans le domaine des prestations d'études, d'assistance et de contrôle ; exigences dans le domaine des prestations d'ingénierie des travaux de réhabilitation ; exigences dans le domaine des prestations d'exécution des travaux de réhabilitation ; exigences pour la réalisation des attestations de prise en compte des mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines dans la conception des projets de construction ou d'aménagement (MEDDE, 2012).

La structure du livrable associé à cette prestation figure dans l'Annexe F.

2.5.3 Stratégie de gestion

2.5.3.1 Rappel des obligations en France

Ces obligations concernent le respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets, le tri et la réduction du caractère polluant.

Les modalités de gestion des terres excavés et des remblais sont explicitées dans la note d'explication de la nomenclature ICPE des installations de gestion et de traitement de déchets du 27 avril 2022 « Modalités d'application de la nomenclature des ICPE pour le secteur de la gestion des déchets : principes généraux, notion de site, gestion sur site et gestion hors site » (DGPR, 2022).

Les matériaux d'excavation pollués doivent faire l'objet de modalités de gestion supplémentaires avant de pouvoir être envoyés vers une filière de gestion autorisée :

- un tri permettant de séparer les matériaux pollués des matériaux non pollués, voire de séparer la fraction polluée souvent retenue dans les fines de la fraction grossière ;
- un traitement par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux.

2.5.3.2 Démarches réglementaires requises pour l'exploitation d'installations de traitement

En principe, le maître d'ouvrage doit initier les démarches réglementaires pour disposer de l'autorisation administrative d'exploiter une installation de transit ou de traitement pour les matériaux d'excavation (soit à son nom soit au nom d'un sous-traitant). Il doit procéder au préalable à une évaluation environnementale, qui sera intégrée dans l'autorisation environnementale du projet. S'agissant du projet, il convient, par ailleurs, de déterminer la forme qu'il va prendre et les responsabilités incombant aux différents acteurs.

Le transport doit également être pris en compte, comme le mentionne la note du 27 avril 2022 « Modalités d'application de la nomenclature des ICPE » susvisée (DGPR, 2022). En effet, lorsque le porteur de projet l'a prévu et déclaré dans le dossier, le transport routier de matériaux excavés destinés au réemploi dans le cadre du projet n'est pas soumis à la législation relative au transport de déchets si l'organisation des transports, autorisée par arrêté préfectoral, permet de garantir l'intégrité de ces déchets (absence d'arrêts et traçabilité camion par camion, permettant de garantir l'absence de dilution, de mélange ou d'ajout de déchets inertes ou non dangereux venant d'autres projets).

Pour la France, les installations de traitement de matériaux ou déchets sont présentées dans le

Tableau 2.10.

*Tableau 2.10 : Installations de traitement de matériaux ou déchets¹⁴
(D : déclaration, E : enregistrement, A : autorisation).*

Rubriques	Nature des déchets	Critère de classement
Rubrique 2517 : Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques	Inertes	D-E Superficie 10 000 m ²
Rubrique 2515 : Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes	Inertes	D-E Puissance 200 kW ou 350 kW si < 6 mois
Rubrique 2716 : Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719	Non dangereux	DC-E Volume 1 000 m ³
Rubrique 2770 : Traitement thermique de déchets dangereux	Dangereux	A
Rubrique 2771 : Traitement thermique de déchets non dangereux	Non dangereux	A
Rubrique 2782 : Autres traitements biologiques de déchets non dangereux	Non dangereux	A
Rubrique 2791 : Installation de traitement de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations classées au titre des rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2794, 2795 ou 2971	Non dangereux	DC-A Quantité journalière 10 t/j
Rubrique 2718 : Installation de transit de déchets dangereux	Dangereux	DC-A Quantité 1 t
Rubrique 2790 : Installation de traitement de déchets dangereux	Dangereux	A

2.5.3.3 Choix des techniques de traitement

Face à un contexte de pollution des sols et/ou des eaux souterraines, le maître d'ouvrage est confronté à la difficulté du choix entre différentes options de gestion et de remédiation de ses sites, et doit décider de traiter les matériaux pollués sur site ou hors site. L'enjeu est de déterminer la ou les techniques applicables pour un coût acceptable.

Techniques de dépollution issues de la gestion des sites et sols pollués

Le maître d'ouvrage peut s'aider des guides et outils existants (ADEME, 2019) (SelecDEPOL, 2021).

Le rapport intitulé « Quelles techniques pour quels traitements ? Analyse coûts-bénéfices » (BRGM, 2010) recense les principaux traitements in situ (traitement des terrains avant excavation), *on site* (traitement des terrains sur le site) et ex situ (traitement des terrains hors site) :

- Techniques de dépollution in situ (avec traitement sur site ou hors site des polluants récupérés) :
 - o méthodes physiques par évacuation de la pollution : ventilation de la zone non saturée, extraction double phase, barbotage in situ (ou injection et bullage d'air in situ), pompage et traitement, pompage/écrémage ;

¹⁴ <https://aida.ineris.fr/thematiques/nomenclature-icpe>

- méthodes physiques par piégeage de la pollution : confinement par couverture et étanchéification, confinement vertical, piège hydraulique ou confinement hydraulique, solidification/stabilisation in situ ;
- méthodes chimiques : lavage in situ, oxydation chimique in situ, réduction chimique in situ ;
- méthodes thermiques : vitrification, désorption thermique in situ ;
- méthodes biologiques : biodégradation in situ dynamisée, bioventing, biosparging, atténuation naturelle contrôlée, phytoremédiation ;
- autres méthodes : barrières perméables réactives, électroremédiation.
- Techniques de dépollution ex situ ou *on site* :
 - méthodes physiques par évacuation de la pollution : excavation des sols, tri granulométrique, lavage à l'eau ;
 - méthodes physiques par piégeage de la pollution : encapsulation *on site* et élimination en centres de stockage des déchets, solidification/stabilisation ;
 - méthodes chimiques : mise en solution et extraction chimiques, oxydation et réduction chimiques ;
 - méthodes thermiques : incinération, désorption thermique, vitrification, pyrolyse ;
 - méthodes biologiques : bioréacteur, biotertre, compostage, landfarming.
- Traitement des rejets aqueux *on site* : récupération des produits purs, prétraitement des eaux souterraines, stripping à l'air, photo-oxydation sous UV, adsorption, bioréacteur (procédés intensifs), bioréacteurs (procédés extensifs), séparation par membrane, oxydoréduction, échange d'ions, précipitation, coagulation-floculation, décantation, filtration.
- Traitement des rejets atmosphériques *on site* : adsorption, absorption (ou lavage), condensation, procédés d'oxydation thermique, photo-oxydation, réduction thermique, bioréacteurs, méthodes de dépoussiérage.

Techniques de dépollution issues de l'industrie minière

Le document intitulé « Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Management of Waste from Extractive Industries » (European commission JRC, 2018) présente des données et des informations actualisées sur la gestion des déchets de l'industrie extractive, y compris des informations sur les meilleures techniques disponibles, le suivi des déchets et l'évolution des techniques.

Ainsi, pour le traitement de la pyrite, il est indiqué que la prévention constitue l'élément-clé, permettant d'éviter l'adoption de mesures d'atténuation très coûteuses. Il s'agit surtout d'appliquer des méthodes qui permettent de réduire le plus possible la vitesse des réactions impliquant des sulfures, la lixiviation des métaux et la migration ultérieure des produits d'altération issus de l'oxydation de sulfures. Les méthodes de ce type visent notamment les objectifs suivants :

- réduire le plus possible l'apport d'oxygène ;
- réduire le plus possible la présence d'eaux d'infiltration et la lixiviation ;
- éliminer les minéraux sulfurés, réduire le plus possible leur présence ou les isoler ;
- maîtriser le pH de l'eau interstitielle ;
- maîtriser les processus bactériens et biogéochimiques pertinents.

Chaque technique de dépollution est présentée dans des fiches qui comprennent le descriptif de la technique, les retours d'expérience, les avantages environnementaux obtenus et les performances environnementales. Un tableau récapitule les meilleures techniques disponibles.

2.5.3.4 Gestion des matériaux pollués sur site

Le maître d'ouvrage doit disposer des équipements et surfaces nécessaires au tri et au traitement des matériaux pour que les déblais pollués fassent l'objet de modalités de gestion supplémentaires avant de pouvoir être gérés par une filière de gestion des déchets inertes adaptée.

Différents outils ont été conçus pour guider les maîtres d'ouvrage dans le choix des techniques de dépollution :

- l'outil SelecDEPOL, qui permet de choisir une technique de dépollution sur la base de paramètres simples relatifs au contexte géologique et hydrogéologique du site et à la nature des contaminants rencontrés (SelecDEPOL, 2021) ;
- un cahier des charges pour la réalisation d'essais de traitement (ADEME, 2008) (cf. Illustration 2.22).

Ainsi, en cas d'incertitudes sur les performances d'une technique de dépollution, il peut être envisagé de vérifier son applicabilité au site en demandant aux entreprises la réalisation d'essais industriels dont la conception sera liée à la technologie employée.

Illustration 2.22 : Aide à la décision pour le choix d'une technique de traitement de sols pollués, extrait de (ADEME, 2008).

Par exemple, pour le traitement des hydrocarbures grâce à l'outil SelecDEPOL (SelecDEPOL, 2021), l'ensemble des techniques est présenté avec sa maturité et son taux d'utilisation. La désorption thermique sur site et hors site est une technique mature. Elle consiste à appliquer de la chaleur pour extraire par volatilisation les polluants volatils et semi-volatils des sols excavés. La température utilisée est inférieure à celle nécessaire pour l'incinération.

Certains guides donnent des éléments permettant de vérifier la faisabilité de la technique envisagée sur site. Sont proposés par exemple :

- un exemple de cahier des charges : « caractérisation et essais en vue de l'application d'un traitement par désorption thermique » (ADEME, 2008) (Illustration 2.22) ;
- des critères de faisabilité et de dimensionnement (SelecDEPOL, 2021).

La production de blocs béton issus de matériaux du site présentant des teneurs inférieures à 5 000 mg/kg en hydrocarbures est validée au niveau géotechnique et environnemental par le projet VALTEX (ADEME, 2019).

2.5.3.5 Gestion hors site

Pour une gestion hors site, une bonne pratique consiste à recenser les exutoires régionaux et à les intégrer dans une base de données afin de rechercher un exutoire en adéquation avec les volumes excavés, la qualité des matériaux et la cadence des tunneliers, dans un périmètre proche par transport routier ou accessible par un autre mode de transport. Le cas échéant, des exutoires seront à créer pour les matériaux du chantier.

Cette base de données devra identifier :

- la capacité nette des exutoires, c'est-à-dire en excluant les volumes déjà absorbés par les usages communs des sites (par exemple ordures ménagères en ISDND) ;
- l'accessibilité des voies ferroviaires et fluviales ;
- le recensement des filières de traitement, de valorisation et d'élimination selon la qualité des matériaux (cf. Tableau 2.11).

Tableau 2.11 : Filières de traitement.

Plateformes	Biocentres	Autres filières	
		Valorisation	Élimination
les plateformes de criblage/ concassage (ICPE 2515)		Filière de déchets inertes (carrière ICPE 2510 --> exutoires respectant les seuils d'acceptation de matériaux (JO, 2014b))	ISDI ICPE 2760-1 --> exutoires respectant les seuils d'acceptation de matériaux ((JO, 2014b)
les plateformes de transit/tri/valorisation des terres : - ICPE 2517 pour les déblais inertes - ICPE 2716 pour les déblais non dangereux - ICPE 2718 pour les déchets dangereux	Sites sur lequel les terres polluées par des substances organiques biodégradables sont traitées par voie biologique - 2791 pour les déchets non dangereux - 2790 pour les déchets dangereux	Filière aménagement cf. (BRGM, 2020b)	Inerte 3+ (ou ISDI3+) --> exutoires du type précédent, bénéficiant de seuils dérogatoires à ceux définis dans l'article 6 de l'arrêté du 12/12/2014 (ISDI+) jusqu'à 3 fois les seuils d'acceptation de déchets inertes
			ISDND ICPE 2760-2
			ISDD ICPE 2760-1

Par ailleurs, des solutions de valorisation spécifique, par exemple en cimenterie (pouvant accueillir des déchets non dangereux et dangereux), seront également recherchées. Les cimenteries peuvent prendre en charge des matériaux excavés pollués fins, notamment ceux présentant une faible pollution aux hydrocarbures, ou des matériaux calcaires inertes.

L'élaboration d'un graphique (capacité/année) permettra de comparer les capacités disponibles des filières identifiées par rapport à la production de matériaux excavés sur l'ensemble du projet. Une cartographie des exutoires permettra d'indiquer leur répartition géographique et précisera leur capacité pour la période d'extraction. Les exutoires comportant un embranchement (installation terminale embranchée ferroviaire) ou un quai de déchargement seront identifiés.

2.5.4 Suivi des travaux

La gestion de l'évacuation des terres des multiples chantiers du FCC constitue un défi, d'autant plus que la traçabilité des matériaux excavés devra être irréprochable dans le cadre de la réalisation de cet ouvrage transfrontalier.

Le maître d'ouvrage doit mettre en place un outil de traçabilité (registre ou bordereau de suivi de déchets) qui permet, dès le creusement, d'identifier la nature des matériaux selon les faciès géologiques et le mode de creusement, de suivre chaque lot de matériaux pendant le transport jusqu'à son lieu de valorisation ou d'élimination finale, en vérifiant l'acceptabilité des matériaux réceptionnés dans l'exutoire ainsi que la validité de l'autorisation administrative.

En France, cet outil permettra de disposer des données à verser au registre électronique national des déchets, terres excavées et sédiments (RNDTS)¹⁵ (JORF, 2021b) (JORF, 2021c) (BRGM, 2023) ou au registre des déchets dangereux¹⁶, en respectant les délais de transmission.

Ce suivi implique donc de connaître précisément les quantités de terre qui quittent les différents sites du projet. Jusqu'à présent, la solution consiste à utiliser des ponts-bascules pour les camions sur chaque chantier, un en entrée et un en sortie de site. Des innovations ont vu le jour dans le cadre des espaces très contraints du Grand Paris Express (cf. Annexe F).

2.5.5 Recommandations

La présence potentielle de concentrations élevées, notamment en éléments-traces métalliques, sulfures et hydrocarbures, nécessitera un modèle contractuel adapté, à négocier avec les autorités nationales, apportant la preuve de l'absence d'impact sur la qualité des sols et des eaux souterraines et d'impact sanitaire lors du traitement des terres excavées et de leur valorisation.

Ces conditions requièrent :

- une caractérisation des polluants et des sites receveurs avant la réalisation des travaux pour vérifier l'absence de contamination de fond géochimique et des eaux souterraines et identifier des sites adaptés (par exemple, carrière de gypse en cas de présence de sulfate) ;
- le choix de techniques de traitement ;
- le choix d'exutoires adaptés en fonction des teneurs des terres excavées en éléments-traces métalliques, sulfures ou hydrocarbures, notamment.

Pour rappel, lors des travaux d'excavation pour le point 1 du HL-LHC, au CERN, les résultats des tests en laboratoire et la prise en compte des seuils réglementaires définis par les autorités suisses pour les hydrocarbures ont permis de déterminer quatre classes d'application en fonction de la qualité des matériaux excavés :

- la meilleure, correspondant à des matériaux non pollués, les matériaux de grade A, a été utilisée pour le remblayage sur site ou l'élimination ; il n'était pas question de produire des agrégats avec ces grès, marnes et conglomérats provenant de la formation de molasse.
- la pire, correspondant à des matériaux de grade E (35 % des matériaux excavés) envoyés dans une cimenterie.

¹⁵ <https://rndts-diffusion.developpement-durable.gouv.fr/fr>

¹⁶ <https://trackdechets.beta.gouv.fr>

2.6 GESTION DE LA QUALITE

Un des principaux enjeux du projet FCC consiste dans la **mise en place d'un système de gestion de la qualité des processus mis en œuvre dans la gestion des matériaux excavés**. Il s'agit de veiller au respect de la réglementation en vigueur et de garantir une gestion optimale des matériaux excavés,

Le maître d'ouvrage peut s'appuyer sur un système de gestion de la qualité couvrant les processus de contrôle de l'ensemble des opérations liées au réemploi des matériaux, à leur valorisation et à l'élimination des déchets.

Il peut s'inspirer du système de gestion de la qualité prévu par l'arrêté du 19 juin 2015 (JORF, 2015) qui doit être mis en place pour une sortie de statut de déchets des terres excavées.

Le manuel qualité prévu par l'arrêté du 19 juin 2015 doit comprendre au moins :

1. l'expression de la politique qualité et des objectifs de qualité, et la justification de la capacité du producteur ou détenteur des matériaux/déchets à assurer la conformité des procédures mises en œuvre ;
2. l'engagement de la direction du producteur ou détenteur des matériaux/ déchets sur le respect de la politique qualité et des objectifs de qualité ;
3. les procédures de contrôle d'admission des déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de réemploi/valorisation/élimination ;
4. les procédures de contrôle des procédés et techniques de traitement ;
5. les procédures de contrôle de la qualité des déchets issus de l'opération de réemploi/valorisation/élimination ;
6. les procédures de retour d'information au producteur ou détenteur de déchets par les clients en ce qui concerne la qualité des matériaux/déchets/biens ayant cessés d'être des déchets ;
7. l'enregistrement des résultats des contrôles réalisés au titre des points 1.c à 1.e et du retour d'information réalisé au titre du point 6 ;
8. la formation du personnel

2.6.1 Système de gestion de la qualité relatif aux matériaux excavés

Des procédures devront être mises en place pour décrire chaque opération de la gestion des matériaux excavés. Chacune de ces procédures devra également détailler les moyens humains et matériels et la méthodologie employée pour chaque opération.

Dans l'objectif de satisfaire aux exigences environnementales, notamment s'agissant de la mise en œuvre et du suivi des mesures de prévention et de protection, de la traçabilité et du système de gestion de la qualité, il conviendrait de mettre en place une cellule environnementale lors de la réalisation des travaux. Cette cellule environnementale regrouperait des personnes possédant les compétences requises pour s'acquitter des diverses tâches liées à la gestion des matériaux excavés.

Les personnes travaillant dans le cadre de la cellule environnementale doivent posséder certaines qualifications :

- le réfèrent environnement, responsable de la cellule, doit justifier d'une formation technique en environnement (minimum baccalauréat + 5 ou équivalent) et d'une expérience significative d'au moins dix années dans la gestion environnementale de chantier ;
- les autres membres doivent disposer d'une formation technique en environnement (minimum baccalauréat + 2 ou équivalent) et d'une expérience significative d'au moins trois ans dans les tâches qu'ils devront accomplir.

Il conviendra d'accorder une attention particulière aux compétences liées aux thématiques suivantes : gestion des nuisances acoustiques ; gestion de la pollution atmosphérique, en particulier des poussières ; insertion paysagère et remise en état des sites ; protection de la faune et de la flore.

Parmi les processus devant faire l'objet d'un contrôle qualité, on peut citer :

- l'identification des matériaux excavés ;
- les modalités de pesée des matériaux ;
- les conditions d'acceptation des matériaux ;
- le traitement des matériaux ;
- le stockage des matériaux ;
- le transport des matériaux ;
- le suivi qualitatif et quantitatif des matériaux ;
- la gestion des écarts ;
- la traçabilité ;
- le suivi continu.

Des contrôles contradictoires peuvent être réalisés.

2.6.1.1 Identification des matériaux excavés

L'identification des matériaux excavés repose sur la rédaction d'une procédure décrivant les moyens mis en œuvre pour classer les matériaux selon différentes catégories prédéfinies. Cette procédure a pour objet de décrire les méthodes d'échantillonnage et de caractérisation des déblais provenant de l'excavation. Ces méthodes pourront inclure les informations suivantes :

- les règles précises relatives à l'échantillonnage, adaptées au matériau et au mode de production, qui garantissent la représentativité des analyses réalisées sur chaque lot réemployé, valorisé ou éliminé ;
- les modalités de prise d'échantillon en fonction du moyen de transport (camions, barge, wagon) ;
- les règles de constitution de l'échantillon (moyens, témoins) ;
- la fréquence des prélèvements et des paramètres pertinents à définir par rapport au matériau concerné et les risques liés à son utilisation compte tenu de la taille et de la qualité du gisement/de l'installation concerné ;
- le choix du laboratoire (certification, analyses demandées, modalités de transmission de l'échantillon) ;
- la prise en charge des déblais dans l'attente des résultats d'analyse ;
- la transmission des résultats d'analyse ;
- la traçabilité et la conservation de la mémoire du matériau/déchet.

Un plan de contrôle en fonction de la destination du matériau peut être élaboré (cf. Illustration 2.23).

Plan de contrôle (non exhaustif)				
Exigence	Mode de contrôle	Fréquence des contrôles	Critère d'acceptation	Document attestant du contrôle
Essais sur les matériaux de remblais (carrière, aménagement)				
Matériaux pour zones inondable		X essais tous les x tonnes		Rapport d'essais
Matériaux en amont d'une zone de captage				
Matériaux pour couche de forme				
Matériaux pour blocs techniques				
Autres usages à préciser				
Essais sur les granulats, etc.				

Illustration 2.23 : Exemple de plan de contrôle dans le cadre d'une procédure de contrôle.

2.6.1.2 Modalités de pesée des matériaux

Une procédure devra décrire les aspects techniques et qualitatifs et les aspects de sécurité relatifs au contrôle des tonnages de déblais. Cela couvrira également la dénomination et la labellisation de chaque volume de matériaux excavés. Une attention particulière sera accordée au comptage en tonnes, en m³ en place ou en m³ foisonnés.

2.6.1.3 Conditions d'acceptation des matériaux

Les exigences d'acceptation des matériaux pour chaque filière identifiée seront détaillées dans une procédure ayant pour objet de décrire les aspects techniques (outil de traçabilité utilisé et logigramme de suivi des matériaux excavés), les aspects qualitatifs et les aspects de sécurité relatifs à la gestion des matériaux en lien avec la caractérisation et la traçabilité des matériaux excavés. Cette procédure décrira les opérations en fonctionnement normal et dégradé et inclura :

- une liste des exutoires envisagés, comportant une fiche de renseignements pour chaque exutoire (demande d'acceptation préalable et arrêté préfectoral), qui sera jointe en annexe ;
- la description de la méthode de traitement des lots non conformes. Cette méthode peut prévoir le retraitement, le déclassement à l'usage ou la mise en décharge ISDND ou ISDD. Une liste des traitements possibles et des exutoires pour les lots non conformes est prévue ;
- la documentation et l'information sur les exutoires, qui pourront être publiées et s'appuieront sur les résultats des contrôles. Les obligations de traçabilité et l'enregistrement des données sont clairement définies, qu'il s'agisse d'exigences réglementaires (JORF, 2021c) (JORF, 2005) ou d'application volontaire (JORF, 2021d).

2.6.1.4 Traitement des matériaux

Pour chaque classe de matériaux excavés prédéfinie, une procédure devra décrire les traitements à mettre en œuvre pour chaque filière possible sur les sites d'extraction. Cette procédure présentera le fonctionnement des installations de traitement et leur organisation :

- la description du processus industriel de production du matériau/déchet ou le processus de collecte et d'acceptation à l'entrée de l'installation de traitement et d'élaboration des matériaux ;
- la traçabilité et la conservation de la mémoire du matériau/déchet à l'entrée et des produits en sortie, gérées en fonction du risque. Elles sont les seules garantes de la conformité environnementale.

2.6.1.5 Stockage des matériaux

Pour chaque classe de matériaux excavés prédéfinie, une procédure devra décrire les modalités de stockage des matériaux excavés, avant, pendant et après leur traitement.

2.6.1.6 Transport des matériaux

Pour chaque classe de matériaux excavés prédéfinie, une procédure devra décrire les modalités de transport des matériaux excavés. La capacité, le nombre et le type des différents engins utilisés, les itinéraires, les voies de chargement et le plan de circulation pour chaque moyen de transport pourront être décrits. Cette procédure précisera les opérations en fonctionnement normal et dégradé.

2.6.1.7 Suivi qualitatif et quantitatif des matériaux

Une procédure décrira le plan de contrôle des matériaux excavés tant au niveau qualitatif qu'au niveau quantitatif, qui prendra la forme d'un contrôle extérieur.

L'objectif est de déterminer si les matériaux sont pollués ou non et s'ils répondent aux critères des cas d'utilisation prévus. Cette partie décrit l'approche générale à adopter pour la surveillance qualitative et quantitative : surveillance des paramètres définis par la réglementation effectuée en ligne ou manuellement, paramètres surveillés, lieu et moment de surveillance de ces paramètres (par exemple, envoi à des laboratoires ou tests effectués dans un laboratoire sur place).

2.6.1.8 Gestion des écarts

Une procédure décrira la marche à suivre en cas d'écart à la procédure, à tous les stades de la gestion des matériaux excavés.

2.6.1.9 Traçabilité

Une procédure décrira les exigences relatives aux mécanismes permettant la mise en œuvre du suivi des matériaux depuis la source (tunnel) jusqu'à l'utilisation finale (réemploi (> 30 km), sortie du statut de déchet, valorisation ou élimination). Elle comprendra également les conditions du processus d'audit.

2.6.1.10 Suivi continu

Une procédure décrira les exigences relatives à l'établissement de rapports sur l'état d'avancement : quels matériaux ont été excavés, prétraités et utilisés, à quelles fins, à quel moment, etc.

Le plan de suivi devrait privilégier des rapports établis de manière continue via un système d'information en ligne plutôt que des rapports distincts, sur papier. Ainsi, il serait simple de transmettre, à tout moment, un rapport aux différents organismes notifiés ou de le consulter à des fins d'usage interne dans le cadre du projet.

2.6.2 Responsabilités des différents acteurs

Une procédure décrira le rôle et les responsabilités des différents acteurs.

Une synthèse figure dans le

Tableau 2.12. Les actions devant être menées par les différents acteurs sont présentées dans l'Annexe J.

Le

Tableau 2.12 présentant les étapes du cycle et les actions à mener provient du « Guide de valorisation hors site des terres excavées en technique routière pour des projets d'infrastructure linéaire de transport »

(Cerema/UMTM, à paraître) et a été adapté pour élargir les usages possibles, en incluant notamment le réemploi et les matériaux issus d'ouvrage souterrains.

Tableau 2.12 : Responsabilités des différents acteurs aux différentes étapes du cycle de production, d'après (Cerema/UMTM, à paraître).

Étape du cycle	Action	Responsable de l'action
Production du matériau (déchet si hors site)	Analyse des polluants contenus Analyse géotechnique et/ou minéralogique Dispositions destinées à améliorer la qualité environnementale Procédures de tri et d'allotissement Analyse des impacts des méthodes de creusement (granulométrie attendue, mélange de couches géologiques, adjuvants...) Transmission de données sur les impacts du creusement en méthode conventionnelle ou au tunnelier, de l'essorage, du tri... Transmission de données de traçabilité et de la documentation relative aux matériaux	Producteur
Acceptation du matériau	Enregistrement des données transmises par le producteur Tri des matériaux, voire refus	Opérateur
Transformation des matériaux en matériaux recyclés	Processus de tri, lavage, essorage, concassage criblage... Établissement des fiches techniques produits (FTP) et de la fiche de données environnementales (FDE)	Opérateur
Vente ou mise à disposition des matériaux recyclés	Mise à disposition des FTP et FDE du matériau et indication des limites d'emploi Application d'une éventuelle dénomination commerciale	Vendeur
Utilisation des matériaux recyclés	Respect des prescriptions d'usage et d'utilisation Rédaction du dossier d'ouvrage exécuté (DOE) à fournir au maître d'ouvrage avec les éléments de traçabilité	Entreprise chargée de la mise en œuvre
Déconstruction de l'ouvrage contenant les matériaux recyclés	Transmission des données du DOE Diagnostic préalable à la déconstruction si nécessaire	Maître d'ouvrage

3 GESTION ET EMPLOI DES MATERIAUX EXCAVES

3.1 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

La présente section s'appuie sur des extraits du rapport final établi et mis à jour en août 2024 par le Professeur Philippe Billet, agrégé de droit public en France à la Faculté de droit de l'Université Jean-Moulin - Lyon 3, directeur de l'Institut de droit de l'environnement et consultant en ingénierie juridique de projets. Le rapport, en date du 1^{er} août 2024, est intitulé « Étude sur la réglementation franco-suisse - Matériaux excavés » (Billet, 2024). Les passages extraits du rapport sont repris en italique.

La mission d'expertise du professeur Philippe Billet a concerné essentiellement la composante française du projet, en la mettant en perspective avec la réglementation suisse du fait de la circulation des matériaux excavés entre les deux territoires, en surface comme en sous-sol. Cette étude a visé à définir le statut des terres excavées et le régime juridique de leur gestion. Cependant, avant d'entreprendre une étude sectorielle, il lui a été nécessaire d'analyser l'articulation de la directive-cadre européenne 2008/98/CE du 19 novembre 2008 sur les déchets (JOUE, 2008) :

- avec le code de l'environnement français : points de convergence, points de divergence, adéquation vis-à-vis de la jurisprudence de la Cour de justice de l'UE (laquelle l'emporte sur la réglementation française), notamment s'agissant de la question du statut de déchet, du régime des dépôts sur site et du transport ;
- avec la réglementation suisse : similitudes, différences, divergences. Il est nécessaire d'en mesurer les conséquences sur le projet, tant en ce qui concerne la nature des déchets, les valeurs seuils, les objectifs à atteindre, la responsabilité concernant la prise en charge et/ou les atteintes à l'environnement d'un point de vue plus général, et de voir comment gérer les éventuelles difficultés ou incompatibilités.

L'état réglementaire présenté a été réalisé à un instant *t* et devra faire l'objet de mises à jour régulières pour prendre en compte l'évolution de la réglementation. La déclinaison de la réglementation sur le territoire du CERN pourra être plus contraignante en fonction des enjeux du territoire et de l'interprétation de certaines notions « souples » (notion de site, principe de proximité).

Le projet FCC va nécessiter l'excavation de volumes importants de matériaux, dont il va falloir assurer la gestion, notamment, dans la mesure du possible, le réemploi sur le site, puis la valorisation de part et d'autre de la frontière dans les deux pays concernés par l'implantation de l'infrastructure.

Un résumé des différents points d'attention se trouve dans le Tableau 3.1 ci-après. Il convient de se reporter aux définitions de la section 1.1.3.2 pour le terme « terres excavées ».

Tableau 3.1 : Synthèse des différents points d'attention relatifs à la réglementation.

n.	Chapitre	Sous-chapitre	Objet	France	Suisse	Remarques	Actions
3.1.1	Statut des matériaux excavés		Détermination du statut de terres excavées	Ensemble des terres excavées dangereuses ou non utilisées à des fins de construction ou hors site, sont considérées comme des déchets	Distinction entre terres d'excavation ou de percement et matériaux de la couche supérieure ou sous-jacente	Statut des terres excavées pour le projet du CERN à préciser en fonction des différents scénarios de gestion sur site et hors site avec les services publics français et suisses	Essayer de privilégier le réemploi sur site
3.1.1.1		Notion de site	Gestion sur site = non-déchet	Matériaux excavés (non-déchets) si destinés aux constructions dans le cadre du projet (critère qui peut être étendu aux matériaux extraits d'un côté de la frontière et utilisés de l'autre côté si existence d'un accord entre gouvernements)	Le droit suisse ne prévoit pas de distinction entre une gestion sur site ou hors site.	Étudier la possibilité d'échanger les matériaux entre les sites du FCC	Travailler sur une cartographie du site pour pouvoir stocker et traiter les matériaux sur le site et échanger les matériaux entre les sites du FCC en mettant en place une organisation permettant de préserver leur intégrité
3.1.1.1		Caractérisation des déchets	Différence de classification	Déchet inerte, non dangereux, dangereux, POP (polluant organiques persistants)	* déchets non pollués, faiblement pollués, peu pollués, fortement pollués, pollués par des substances dangereuses * matériaux d'excavation non pollués, déchets stockables définitivement en décharge contrôlée, déchets spéciaux	Risque de présence de composés non stables physiquement ou chimiquement à lever. Évaluation des quantités de matériaux inertes/non dangereux/dangereux ou non pollués/faiblement pollués/ peu pollués/ fortement pollués/ pollués par des substances dangereuses, selon la localisation des puits d'extraction (France ou Suisse) et inventaire des solutions de gestion par catégorie	Élaborer un tableau de correspondance pragmatique entre les nomenclatures française et suisse, où sont reportées les valeurs limites des polluants Travailler sur la possibilité d'une procédure commune de caractérisation commune des matériaux (France et Suisse)
3.1.1.2		Sortie du statut de déchets	Si les matériaux prévus aux fins d'usage sur site ne sont pas employés sur site, ils deviennent des déchets. En vue de la valorisation : nécessité de les faire sortir du statut de déchets	Conditions pour que les matériaux non pollués sortent du statut de déchets (article L. 541-4-3) : 1) valorisation dans un projet de construction ou d'aménagement hors du chantier répondant aux critères de l'arrêté ministériel AMSSD de juin 2021 2) mise en dépôt définitif dans le périmètre de l'autorisation du chantier répondant aux critères de l'AMSSD de décembre 2021	Le droit suisse ne prévoit pas de régime de sortie du statut de déchets. Matériaux stockés : déchets Matériaux valorisés : non-déchets	*La procédure française de sortie du statut de déchets est une procédure contraignante et impose un système de gestion de la qualité. * Prévoir un accord relatif à la qualification des terres entre les 2 pays et les possibilités éventuelles de sortie du statut de déchets * Décrire, dans le dossier prévu par l'article R. 181-12 du code de l'environnement, les conditions dans lesquelles le CERN gère les terres naturelles excavées permettant de justifier qu'elles ne soient plus considérées comme des déchets	*À négocier : accord des gouvernements permettant de reconnaître l'ensemble du chantier transnational comme un site unique (directive 2008/98/CE du 19/11/2008) *À négocier : accord des gouvernements fixant les conditions relatives à l'application transnationale (directive 2008/98/CE du 19/11/2008).

n.	Chapitre	Sous-chapitre	Objet	France	Suisse	Remarques	Actions
3.1.2	Responsabilité du producteur détenteur		Responsabilité de gestion des matériaux excavés	Producteur et détenteur responsables des déchets (CERN responsable du début à la fin de la chaîne)	Producteur et détenteur responsables des déchets (CERN responsable du début à la fin de la chaîne)	*Producteur et/ou détenteur responsable de la bonne gestion des déchets *Contrainte de gestion respectueuse des impératifs environnementaux et de santé publique *Obligation d'une traçabilité de la gestion des matériaux excavés jusqu'à leur destination finale	
3.1.2.1		Responsabilité liée à la qualité des matériaux	Caractérisation des matériaux extraits	Le maître d'ouvrage est responsable de la qualité des déblais. Il doit : 1) justifier la nature des déchets utilisés (L.541-32 du CE) 2) caractériser les déchets (L547-7-1 du CE et AM du 31/05/2021, registre)	Le maître d'ouvrage (ou mandataire) doit connaître l'exacte composition des déchets de chantier et leur teneur en polluants afin de déterminer la filière d'élimination ou de valorisation adéquate (article 31 du Règlement d'application de la loi sur la gestion des déchets)	Caractérisation prospective en vue de l'intégration dans l'étude d'impact	Concevoir un système de caractérisation fiable et approprié en fonction du type de matériaux, des polluants attendus et des exutoires Concevoir un système d'enregistrement des analyses de chaque lot en cas de valorisation ou d'élimination (RNDTS)
3.1.2.2		Responsabilité liée au mode de gestion	Prévention des atteintes à la santé et à l'environnement	Le maître d'ouvrage doit respecter les obligations de tri, les priorités dans la gestion des déchets et les principes de proximité et d'autosuffisance définis à l'article L.541-1-II	Le maître d'ouvrage est responsable de la planification, du suivi du système de tri et de la prévention et de la gestion correctes des déchets conformément à la hiérarchie des modes de traitement		Élaborer un système de tri facile à suivre avec pour objectif de prévenir les atteintes à la santé et l'environnement et de respecter la hiérarchie des modes de traitement et les principes de proximité et d'autosuffisance.
3.1.2.3		Responsabilité liée à la réglementation des filières	Démarches pour obtenir l'autorisation administrative d'exploiter une installation de transit ou de traitement des terres excavées	Procédure d'enregistrement pour les ICPE : installations de traitement (ICPE 2515), installations de transit (ICPE2517), ISDI (2760-3). Procédure de sortie de statut de déchets pour les aménagements dans le périmètre du projet (AM SSD du 21/12/2021) à intégrer dans l'évaluation environnementale du projet. Procédure de permis d'aménager (code de l'urbanisme) pour les aménagements, qui peuvent être soumis à une évaluation environnementale.	L'étude d'impact sur l'environnement est nécessaire pour l'exploitation d'une installation de traitement ou d'élimination, si les seuils de l'OEIE sont atteints	L'évaluation environnementale du projet, qui inclut une présentation de la prévention et de la gestion des matériaux excavés, peut permettre des simplifications pour la partie française (stockage temporaire ou transport des matériaux sortant du site pour être traités avant d'être réemployés, qui peuvent ne pas être déclarés comme des déchets, stockage sur site si SSD)	Procéder à une évaluation environnementale
3.1.2.4		Responsabilité liée à la traçabilité	Contrôle du circuit et des règles de circulation entre les deux États	Établir un registre chronologique et un registre électronique - pour les déchets, registre chronologique - pour les terres excavées : RNDTS - pour les déchets dangereux (dont terres contenant des substances dangereuses) : Trackdéchets	La traçabilité est obligatoire	Limite maximale de 30 km parcourue par les terres excavées en France à l'intérieur du site pour enregistrer ou non le suivi des terres sur le registre national (RNDTS)	Bien définir le site afin de permettre la libre circulation des matériaux (voir point 3.1.1.2) Garantir une traçabilité appropriée

n.	Chapitre	Sous-chapitre	Objet	France	Suisse	Remarques	Actions
3.1.2.5		Transfert transfrontalier des terres excavées	Application de la convention de Bâle	L'autorité compétente est le PNTTD (Pôle national des transferts transfrontaliers de déchets)	Autorité compétente : *Matériaux non pollués : GESDEC *Matériaux pollués : Confédération et canton de Genève	L'exportation de matériaux d'excavation pollués et non pollués de Suisse en France est soumise à la procédure de notification entre autorités dite « orange », en application du règlement européen (CE) n°1013/2006 concernant le transfert de déchets et de l'ordonnance sur le mouvement des déchets (OMoD)	À étudier : possibilité d'accord des gouvernements permettant de simplifier la gestion des déchets venant du même projet. Procédure simplifiée pour le projet spécifique.
			Cas particulier des déplacements souterrains			Déduction par exclusion : aucune disposition dans la convention de Bâle n'exclut l'application au sous-sol Il est IMPORTANT que les parties s'accordent sur le statut des terres excavées car si les terres excavées prennent le statut de déchets la convention de Bâle s'applique de plein droit.	À établir : acte de reconnaissance formelle de la situation de la frontière souterraine
3.1.3	Objectifs de gestion des matériaux		Respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets	Ordre de priorité : prévention (dont réemploi), préparation en vue de la réutilisation, recyclage, autres valorisations (dont énergie, remblaiement...), élimination	Ordre de priorité : limitation, valorisation, élimination	En particulier, respect des principes de proximité et d'autosuffisance	
3.1.3.1		Objectifs généraux		Valorisation de 70 % des déchets du BTP dès 2020 (article L541-1 du code de l'environnement)	Pas d'objectifs nationaux mais des objectifs cantonaux		
3.1.3.2		Objectifs des documents de planification		Repose sur la planification régionale et territoriale. Objectifs du SRADDET (PRPGD) : ne pas perturber le maillage des installations en place sur le territoire. Objectifs du SRC : limiter le recours aux ressources minérales primaires, promouvoir des projets peu consommateurs en matériaux, renforcer l'offre de recyclage en carrières, maintenir et favoriser les implantations de regroupement, de tri, de transit et de recyclage des matériaux et déchets valorisables s'insérant dans une logistique de proximité des bassins de consommation, optimiser l'exploitation des gisements primaires.	Repose sur la planification territoriale	Le projet CERN devra être pris en compte dans le plan directeur genevois et devra intégrer les plans régionaux français. Repose sur la planification régionale et territoriale. Objectifs du SRADDET (PRPGD) : nécessité pour le CERN de réaliser une étude approfondie des différentes solutions de traitement en privilégiant les filières de réemploi, de réutilisation, de recyclage et de valorisation avant l'élimination pour solliciter la création d'une ISDI	Les scénarios de gestion proposés par le CERN doivent être compatibles avec les documents de planification français et suisses.
3.1.3.3		Objectifs de l'impact sur l'environnement	Transmission des données recueillies lors de la réalisation des études entre les deux États	Processus (article L.122-1 du CE, R.122-5) : - élaboration d'un rapport sur les incidences - réalisation de consultations - examen par l'autorité compétente pour obtenir l'autorisation - application de la séquence « éviter, réduire, compenser ».	Étude d'impact uniquement si l'installation en cause figure sur une liste fixée par ordonnance	Document porté par le CERN intitulé « Projet de plan intégré d'évaluation environnementale » soumis aux États hôtes. Convention d'Espoo: l'étude environnementale doit également examiner les impacts aussi sur le territoire de l'État voisin, et le public doit pouvoir prendre position	À établir: accord entre les gouvernements sur les modalités de l'enquête publique pour application de la convention d'Aarhus (transfrontalière) afin de régler au même moment l'enquête interne et externe.

3.1.1 Statut des matériaux excavés

Le statut des terres excavées conditionne :

- leur régime juridique, c'est à dire la chaîne d'opérations de prévention et de gestion, du chantier de production à leur élimination en passant par leur stockage, leur transport, leur valorisation ;
- les processus juridiques associés : procédures d'autorisation du ou des projets, installations au moyen, notamment, de la réalisation d'une évaluation environnementale.

Pour statuer sur le régime juridique des terres excavées, il faut procéder étape par étape en analysant la chaîne d'opérations de la gestion des terres excavées.

En France, le statut de **déchets des terres excavées** (matériaux naturels excavés) est défini dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiée, relative aux déchets (considérant n° 11 et article 2) (JOUE, 2008). La définition du déchet figure dans l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement : « **toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire** ».

En Suisse, cette définition a également été retenue dans le droit fédéral (article 6 de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE, 1983)) et dans le droit genevois (article 3 de la Loi sur la gestion des déchets (LGD, 1999)). Si le droit fédéral n'a pas bougé sur ce point, le droit genevois a évolué. En effet, la nouvelle loi genevoise sur les déchets du 2 septembre 2022 qui devrait, à terme, remplacer la LGD, n'a pas repris cette définition. Il faudra donc se référer à la LPE pour définir le déchet. **Le droit suisse ne prévoit pas de régime particulier de sortie du statut de déchets pour les matériaux d'excavation. Ainsi, dès que les matériaux sont valorisés et donc qu'un produit peut être défini, ces matériaux perdent leur statut de déchets.**

La notion de site est un élément clef des textes français et européens pour qualifier les terres excavées de déchets, selon qu'elles restent sur le site ou qu'elles le quittent.

« Sont ainsi exclus du champ d'application de la directive 2008/98/CE (et donc du statut de déchet) « les sols non pollués et autres matériaux géologiques naturels excavés au cours d'activités de construction lorsqu'il est certain que les matériaux seront utilisés aux fins de construction dans leur état naturel sur le site même de leur excavation (...) » ».

La note d'explication de la nomenclature ICPE (DGPR, 2022) reprend les éléments de la directive en définissant :

- la notion de **site** comme une « **emprise foncière, constituée de parcelles proches, comprise dans le périmètre d'une opération d'aménagement ou de génie civil** ou sur laquelle sera réalisée une opération de construction **faisant l'objet d'un même permis d'aménagement ou faisant l'objet d'un même permis de construire** » ;
- **la gestion sur site qui évite de conférer le statut de déchets comme par exemple un réemploi à des fins d'aménagement intrinsèquement utiles** (digue de protection, chemin d'accès, etc.).

Cette exclusion conditionnelle permet de déterminer la qualification des terres extraites :

- « le statut des terres excavées polluées, qu'elles quittent ou pas le site : déchet ;
- le statut des terres excavées non polluées qui restent sur le site :
 - o avec utilisation aux fins de construction : non-déchet,
 - o sans utilisation aux fins de construction (stockage définitif) : déchet,
- le statut des terres excavées non polluées qui quittent le site :
 - o temporairement pour y revenir (déplacement des matériaux sur le site avec passage hors site) :

- avec utilisation sur le site aux fins de construction : non-déchet,
- sans utilisation sur le site aux fins de construction : déchet,
- définitivement, pour une valorisation ou élimination : déchet ou sortie de statut de déchets. »

On peut se référer aux documents et textes suivants pour **interpréter la définition de la notion de site** :

- la note du 27 avril 2022 relative aux modalités d'application de la nomenclature des installations classées (DGPR, 2022) : « *l'emprise foncière, constituée de parcelles proches, placée sous la responsabilité de l'exploitant* » ou plus largement « (...) *sous la responsabilité du maître d'ouvrage* » ;
- le décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments (article L. 541-7 et R. 541-43-1 du code de l'environnement) (notion de site de l'excavation) (JORF, 2021b).

Dès lors, il faudrait comprendre le site comme :

- « *l'extension maximale de la zone des travaux prévue par le responsable du projet ou par l'exécutant des travaux, y compris les zones de préparation du chantier, d'entreposage et de circulation d'engins* » (notion d'emprise des travaux définie dans l'article R. 554-1 du code de l'environnement)
- « *et/ou l'emprise foncière placée sous la responsabilité de l'exploitant de l'ICPE, dans la limite d'une distance parcourue par les terres excavées au maximum de trente kilomètres entre l'emplacement de leur excavation et l'emplacement de leur utilisation au sein de l'emprise des travaux ou de l'ICPE (...).* » (Billet, 2024).

Une vision claire de ce que l'on doit entendre par « site » est donc déterminante dès lors qu'elle conditionne pour l'essentiel le statut des terres excavées au regard de leur qualification de « déchet » ou de « non-déchet » et partant de là, le mode de gestion qu'il conviendra de suivre en fonction de la qualification retenue.

Le statut des terres excavées pour le projet du CERN doit être précisé en fonction des différents scénarios de gestion sur site et hors site, avec l'administration française comme avec l'administration suisse, car il existe une interprétation possible des textes réglementaires.

Pour une gestion facilitée des déblais, le FCC doit être considéré comme un projet unique et indivisible, intégrant l'ensemble des puits d'extraction et des aménagements annexes nécessaires à la gestion des matériaux excavés.

En effet, la note du 27 avril 2022 relative aux modalités d'application de la nomenclature des installations classées (DGPR, 2022) indique que « dans les cas où l'aménagement ou l'opération de génie civil est soumis à la procédure d'autorisation environnementale (AEnv), y compris en cas de déclaration d'utilité publique, le dossier de demande doit comprendre les éléments nécessaires à l'appréciation des impacts associés à la gestion, à la valorisation, et le cas échéant à l'élimination des déblais, que ce soit ou non sur le site » (stockage définitif des déblais sur site, dépôt temporaire de déblais sur site, transport des déblais destinés au réemploi).

Compte tenu des différentes définitions de la notion de site, le professeur Philippe Billet recommande que « le site soit précisément identifié (cartographié) dans l'arrêté d'autorisation et en tout cas dans la convention qui sera passée entre les États ou dans tout autre acte relatif au projet, qui servira d'unique référence à ce titre. Unique, c'est-à-dire qu'il servira également de référence pour « l'état initial du site » de l'étude d'impact, par exemple. »

Un accord entre les deux gouvernements devrait ainsi permettre de reconnaître l'ensemble du chantier transnational comme un site unique au sens du c) du 1. de l'article 2 de la directive « déchets » 2008/98/CE

du 19 novembre 2008 (JOUE, 2008) afin que les matériaux extraits de part et d'autre et utilisés aux fins de construction sur le chantier du projet du CERN ne soient pas considérés comme des déchets.

3.1.1.1 Caractérisation des déchets

Cette caractérisation est essentielle pour définir la ou les filières de destination des terres excavées. D'après le rapport du professeur Billet (Billet, 2024), un des principes fondamentaux de la gestion des déchets est fixé dans l'article 13 de la directive (JOUE, 2008), qui dispose : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment :

- a) **sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune et la flore ;**
- b) **sans provoquer de nuisances sonores et olfactives et**
- c) **sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. »**

Encore faut-il cependant qu'il s'agisse de déchets. Ainsi, en droit français, par transposition du droit de l'Union, si les terres excavées ont les qualités requises (non polluées) et sont gérées conformément aux dispositions communautaires (aux fins de construction sur le site), elles ne relèvent pas de la réglementation déchets ».

De la même façon, en droit suisse, les matériaux terreux ont un statut à part, qui échappe au régime des déchets, avec leur propre réglementation, ce qui n'est pas le cas en droit français. La valorisation intégrale de ces matériaux est posée en principe par l'Ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED) de 2015 (art. 18) (OFEV, 2021a). Les directives fédérales de gestion distinguent ainsi la valorisation ou l'élimination des matériaux terreux (OFEV, 2021b)¹⁷ des matériaux d'excavation (OFEV, 2021a).

Tableau 3.2 : Classification des déchets en France.

FRANCE: Article R. 541-8 du code de l'environnement
Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine.
Déchets POP* : tout déchet constitué, contenant ou contaminé par l'une ou plusieurs des substances figurant sur la liste de l'annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, et dont la teneur en cette ou ces substances est égale ou supérieure aux limites de concentration fixées par ladite annexe.
Déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux.
Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen (JOUE, 2008) et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets mentionnée à l'article R. 541-7.

* : polluants organiques persistants.

¹⁷ Le module « Evaluation des sols en vue de leur valorisation » qui est un des trois modules de l'« Aide à l'exécution Construire en préservant les sols » (OFEV, 2021b).

Tableau 3.3 Classification des déchets en Suisse.

<p>Suisse : « Valorisation des matériaux d'excavation et de percement » (OFEV, 2021a). <i>La classification tient compte de l'OLED (en particulier des annexes 1, 3 et 5) et de l'ordonnance du DETEC : RS 814.610.1</i></p>
<p>Non pollués : Observations de l'Annexe 3, ch. 1, OLED (Matériaux A)</p>
<p>Faiblement pollués : Observations de l'Annexe 3, ch. 2, OLED (Matériaux T)</p>
<p>peu pollués : Observations de l'Annexe 5, ch. 2.3, OLED (Matériaux B)</p>
<p>Fortement pollués : Observations de l'Annexe 5, ch. 5.2, OLED (Matériaux E)</p>
<p>Pollués par des substances dangereuses : Dépassement de l'Annexe 5, ch. 5.2, OLED (Matériaux S)</p>

La classification des terres excavées en fonction de leur qualité conditionne leur gestion. « *La terminologie suisse diffère sensiblement de la terminologie française, ce qui rend délicates les analogies, pourtant nécessaires pour gérer les transferts et stockages de matériaux produits de part et d'autre, sur l'un ou l'autre territoire* » (cf. Tableau 3.2 : Classification des déchets en France. et Tableau 3.3) :

- pour la France : déchets inertes, POP (polluants organiques persistants), non dangereux, dangereux,
- pour la Suisse : non pollués, faiblement pollués, peu pollués, fortement pollués, pollués par des substances dangereuses (OFEV, 2021a).

La directive n° 2008/98 relatives aux déchets a été transposée en droit français en 2010 et a complété plusieurs définitions dans le code de l'environnement (JORF, 2020). Les termes existants et les nouveaux termes introduits sont dorénavant des notions de base dans la gestion des déchets.

« *De son côté, le Règlement d'application de la loi sur la gestion des déchets (RGD) du 28 juillet 1999 (RGD, 1999) apporte quelques précisions, sous la forme d'une nomenclature sans réelle description, aux seules fins de séparation des déchets par tri en vue de leur gestion. (...) Soit 5 catégories de déchets [de chantier], que l'on peut réduire à 3 si on prend en considération les seules terres excavées : matériaux d'excavation et déblais non pollués, déchets non recyclables stockables définitivement en décharge contrôlée pour matériaux inertes sans traitement préalable et les déchets spéciaux.* »

« *La caractérisation des matériaux extraits est indispensable pour conduire la gestion des déchets qu'ils peuvent constituer, tant pour le formatage des installations de gestion à prévoir (tri, regroupement, traitement...) que pour les utilisations potentielles de ces matériaux. Une caractérisation prospective est nécessaire tant en ce qui concerne les données à intégrer dans l'étude d'impact (quantités de déchets à gérer en fonction de leurs qualités, effets indirects de la création de structures de gestion, quantité de transport à prévoir et effets dérivés en termes de consommation d'énergie, pollution atmosphérique...).* » (Billet, 2024).

3.1.1.2 Sortie du statut de déchet en France

Comme le souligne le rapport du Professeur Billet, « *Les terres excavées et matériaux géologiques non pollués restant sur le site aux fins d'usage sur ledit site ne deviennent déchets que s'ils quittent le site, ce qui peut handicaper leur utilisation ultérieure du fait de cette qualification qui les soumet au régime des déchets, alors même que leur qualité intrinsèque n'aura pas changé. D'où la mise en place d'un dispositif permettant de sortir du statut de déchet, mais cette situation ne concerne que le droit français.* » (Billet, 2024)

Cette sortie du statut de déchet relève d'une procédure technique et administrative très contraignante (JORF, 2012) (JORF, 2021e) (JORF, 2021a) (JORF, 2021f).

- **s'ils sont valorisés dans un projet d'aménagement hors du chantier**, dans les conditions prévues par l'article 6 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 (JOUE, 2008) et par l'arrêté du 4 juin 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement (JORF, 2021a). La conclusion d'un accord entre les États fixant les principes d'une application transnationale de cette sortie du statut de déchet pourrait être envisagée pour des matériaux produits d'un côté de la frontière et utilisés de l'autre côté. Cependant, la sortie du statut de déchets est limitée à leur utilisation pour les projets d'aménagement ;
- **s'ils sont utilisés dans le cadre d'aménagements dans le périmètre de l'autorisation environnementale française** du chantier dans les conditions prévues par l'article 6 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 et par l'arrêté du 21 décembre 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les aménagements constitués de déblais de terres naturelles excavées et gérées au sein d'un grand projet d'aménagement ou d'infrastructure. Un accord entre les États pourrait également fixer les conditions d'une application transnationale de cette sortie du statut de déchet, l'un des points à envisager étant la mise en place éventuelle par la Suisse d'un dispositif équivalent à l'autorisation environnementale française.

« Le droit suisse ne prévoit pas de régime particulier de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et autres matériaux géologiques, alors que le droit français a été doté d'un régime dédié. Cette situation peut compliquer la circulation de ces terres et matériaux entre les deux États (déchets pour l'un, produit pour l'autre), ce qui impose de prévoir un accord sur la qualification à retenir dès lors qu'a priori, dans les relations d'échanges transfrontières, c'est le statut le plus strict qui s'applique. » (Billet, 2024).

Illustration 3.1 : Possibilités de gestion des matériaux excavés sous statut de déchet et en sortant du statut de déchet.

3.1.2 Responsabilité du producteur/détenteur (comparaison France/Suisse)

« Du fait de l'extraction des terres et autres matériaux géologiques et de leur possible qualification de « déchet » (sur site si pollué, ou hors site si pollué ou si vérifie les critères du déchet), la question se pose nécessairement de la responsabilité de leur gestion (entendre ici la chaîne d'opérations qui s'étend de la production à l'élimination des déchets, ou par tout le processus de valorisation) ».

Alors que **pour le régime français, le producteur et le détenteur sont responsables des déchets** (L. 541-2), **le régime suisse ne connaît que le détenteur qui**, dans les cas des déchets de chantier, est le maître d'ouvrage (Loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 Art 31c - élimination des autres déchets, Art 32, 32 bis, Financement de l'élimination des déchets, dont matériaux d'excavation de sites pollués, Loi genevoise sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 – Art 33 Principe de causalité (le détenteur assume le coût de l'élimination des déchets), à terme LGD de 2022 (art. 36) lorsque cette dernière sera validée au niveau fédéral).

Le maître d'ouvrage est responsable des déchets générés par la réalisation de son projet, même s'il en confie la gestion à un tiers. Ce qui rend d'autant plus important la traçabilité des déchets et documents associés, tant aux yeux de l'administration qu'à celui du producteur, qui permet de connaître le sort réservé aux déchets et la bonne fin de la mission confiée à un tiers.

En droit français, le **producteur est responsable, à l'égard de l'autorité de police, de sa bonne gestion des déchets**, laquelle autorité va ainsi pouvoir le contraindre, en cas de non-respect de la réglementation, à une gestion respectueuse des impératifs environnementaux et de santé publique, au besoin par un jeu de sanctions administratives (mise en demeure, consignation d'une somme répondant du montant de l'obligation, exécution d'office...).

3.1.2.1 Responsabilité liée à la qualité des matériaux

En France, le maître d'ouvrage est responsable de la qualité des matériaux excavés (articles L. 541-7-1 et L.541-32 du code de l'environnement) :

- il doit justifier auprès des autorités compétentes de la nature des déchets utilisés (article L. 541-32) ;
- il est tenu de caractériser ses déchets et, en particulier, de déterminer s'il s'agit de déchets dangereux ou de déchets qui contiennent des substances dangereuses (article L. 541-7-1).

NB : Le caractère dangereux ou non se définit par au moins l'une des propriétés H1 à H15 (par exemple : H1: explosif, H4: irritant, H14 : écotoxique, etc.), le cas échéant par les tests ad hoc. Le caractère non inerte résulte notamment de tests de lixiviation qui témoignent d'une possible évolution dans le temps et/ou de la présence de certains métaux lourds à des teneurs supérieures aux seuils fixés.

Depuis l'arrêté du 31 mai 2021 (JORF, 2021c), fixant le contenu des registres des déchets, terres excavées et sédiments, le producteur de déchets doit verser les données issues de l'analyse chimique au Registre national des déchets, terres excavées et sédiments (RNDTS) lorsque cette analyse est nécessaire pour valoriser et éliminer les terres excavées ou lorsque ces données sont disponibles.

En Suisse, le maître d'ouvrage ou son mandataire ont l'obligation d'effectuer toutes les expertises et analyses nécessaires pour connaître la composition exacte des déchets du chantier et leur teneur en polluants afin de déterminer les filières de valorisation ou d'élimination :

- « Valorisation des matériaux d'excavation et de percement. Une partie du module « Déchets de chantier » de l'aide à l'exécution relative à l'ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (ordonnance sur les déchets, OLED) » (OFEV, 2021a). ;
- articles 31.1 et 31.8 du Règlement d'application de la loi sur la gestion des déchets (RGD) du 28 juillet 1999 – tri, analyses, filières (RGD, 1999).

3.1.2.2 Responsabilité liée au mode de gestion

« Même si elle repose sur des principes exprimés de façon différente (par exemple hiérarchie de gestion en droit français, priorité à la valorisation en droit suisse), la gestion des terres excavées (qu'elles soient polluées ou non) et autres matériaux géologiques tend à prévenir de part et d'autre les atteintes à la santé et à l'environnement. » (Billet, 2024).

Tableau 3.4 : Comparaison des objectifs de gestion des matériaux excavés entre la France et la Suisse.

Aspects réglementaires	France	Suisse
Codification des déchets	La définition suisse des « matériaux d'excavation non pollués », rubrique 17 05 06, correspond à une partie de la rubrique 17 05 04 « Terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03 », sans les terres. En effet, la classification suisse distingue les terres des autres types de matériaux pouvant être extraits.	
Hiérarchie des modes de traitement des déchets	En France et en Suisse, les priorités aux différentes filières sont les mêmes : réutilisation sur chantier, recyclage, remblaiement de carrières/gravières et élimination.	
Objectifs de prévention et valorisation de la gestion des déchets	Objectif général national de 70 % de valorisation matière	Pas d'objectifs nationaux mais des objectifs cantonaux
Possibilité de sortie de statut de déchet	Possible via la procédure de sortie de statut de déchet	Sans objet
Responsabilité de la gestion	Producteur du déchet	Détenteur du déchet
Transfert transfrontalier	Règlement CE n° 1013/2006 : l'article 43 autorise l'importation en vue de leur valorisation de déchets depuis des pays signataires de la convention de Bâle vers un pays de l'Europe. L'article 41 autorisant l'élimination ne peut être activé car la France n'a pas reçu de demande motivée de la Suisse.	Les mouvements transfrontières de déchets sont régis par l'article 23 de l'OMoD (OMoD, 2005). L'OFEV donne son accord à l'importation après examen de sept critères, notamment celui qui indique que les déchets ne sont pas importés en vue d'être stockés définitivement dans une décharge.
	Application de la convention de Bâle signée par la France et la Suisse le 31 janvier 1990.	

En France, le maître d'ouvrage, en tant que responsable de la gestion des matériaux extraits, doit justifier (cf. Tableau 3.4) :

- qu'il a respecté les obligations de tri (ordre de priorité du mode de traitement, extraction de la part valorisable ou réduction de son caractère polluant ou dangereux) afin de pouvoir envoyer ses déchets en élimination (article L. 541-2-1).

Après avoir mis en place des mesures visant à prévenir et à réduire la production et la nocivité des déchets, si la production ne peut être évitée, le maître d'ouvrage est tenu d'organiser la valorisation des terres excavées selon les objectifs précités. En cela, la valorisation des terres excavées permet de respecter l'article L. 541-1 du code de l'environnement) :

- hiérarchie des modes de traitement des déchets ;
- respect du principe de proximité qui consiste à « assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production et permet de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes ».

En Suisse, le maître d'ouvrage est responsable de la planification et de la surveillance du système de tri. Il peut déléguer cette tâche (cf. art 31.4 du RGD) (RGD, 1999).

3.1.2.3 Responsabilité liée au respect de la réglementation des filières

En France, l'exploitation d'installations de transit et de traitement des matériaux d'excavation relèvent de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement. Il faut donc entamer les démarches réglementaires nécessaires afin de disposer, pour un site donné, de l'autorisation administrative d'exploiter une telle installation. Il faut cependant veiller aux règles d'urbanisme applicables sur le secteur considéré, qui peuvent conditionner la localisation des installations, comme des autorisations d'urbanisme qui peuvent être également nécessaires en cas d'exhaussements de sols, par exemple. Ces modes de gestion de matériaux étant nécessaires au projet, les filières envisagées doivent être décrites dans l'évaluation environnementale du projet FCC et faire l'objet d'une étude d'impact spécifique selon les termes réglementaires.

En raison de son statut d'organisation intergouvernementale dans ses deux États hôtes, le CERN n'est pas classé en tant que ICPE, mais prend en compte les exigences réglementaires de chaque État hôte à l'intérieur de ses emprises. Concernant les situations spécifiques où les réglementations de deux États hôtes diffèrent, un accord tripartite pourrait être conclu, comme cela a déjà été fait dans certaines matières¹⁸.

La question des installations de tri, de transit et de traitement des matériaux et déchets du FCC, y compris le transport de ces derniers, pourrait être traitée dans le cadre de ce possible accord tripartite, notamment en ce qui concerne les autorisations administratives nécessaires.

Cette évaluation devra également intégrer le transport des matériaux, qu'il ait lieu sur le site ou à l'extérieur de celui-ci, quand bien même celui-ci ne serait pas soumis à la législation sur le transport de déchets (cas du transport routier de déblais destinés au réemploi dans le projet, pour autant que l'organisation des transports autorisée par arrêté préfectoral permette de garantir leur intégrité : absence d'arrêts et traçabilité camion par camion, permettant d'assurer l'absence de dilution, de mélange ou d'ajout de déchets inertes ou non dangereux venant d'autres projets (DGPR, 2022).

Si une procédure de type « levée de doute – Pollution » dite « LEVE » (AFNOR, 2021e) a permis de confirmer que les terres ne sont pas issues d'un site pollué, elles sont admissibles dans une installation de gestion de déchets inertes (2515, 2516, 2517, 2760-3) sans passer par la procédure d'acceptation préalable prévue à l'article 3 dernier alinéa de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées.

Lorsque les terres sont issues d'un site pollué, l'installation ne peut les prendre en charge que si elle est classée sous une rubrique 27XX.

En France, les installations de traitement de matériaux ou de déchets sont présentées dans le Tableau 3.5.

¹⁸ Par exemple, le CERN et ses deux États hôtes ont conclu un accord relatif (1) à la Protection contre les rayonnements ionisants, (2) droit applicable aux entreprises intervenant sur le domaine du CERN, et (3) à l'assistance mutuelle entre leurs services dans le cadre des opérations de secours.

En ce qui concerne la Suisse et Genève, l'article 40 du RGD indique que, pour bénéficier d'une autorisation d'exploiter une installation de traitement ou d'élimination de déchets, il faut fournir une étude d'impact sur l'environnement (EIE) (OEIE, 1988) si les seuils prévus dans l'annexe de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) sont atteints.

Tableau 3.5 : Critères de classement, en France ; de certaines activités ICPE liées au traitement des matériaux excavés.

Rubriques relatives aux installations de transit et traitement	Nature des déchets	Critère de classement *
Rubrique 2517 : Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques.	Inertes	D-E D : $5\,000\text{ m}^2 < S \leq 10\,000\text{ m}^2$ E : $S > 10\,000\text{ m}^2$ (<i>S</i> : superficie de l'aire de transit)
Rubrique 2515-1 : Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, en vue de la production de matériaux destinés à une utilisation, à l'exclusion de celles classées au titre d'une autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2. Rubrique 2515-2 : Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois.	Inertes	D-E 2515-1 : D : $40 < P_{\text{max}} \leq 200\text{ kW}$ E : $P_{\text{max}} > 200\text{ kW}$ 2515-2 : D : $40 < P_{\text{max}} \leq 350\text{ kW}$ E : $P_{\text{max}} > 350\text{ kW}$ (<i>P_{max}</i> : puissance maximale des installations)
Rubrique 2716 : Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719 et des stockages en vue d'épandages de boues issues du traitement des eaux usées mentionnés à la rubrique 2.1.3.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1.	Non dangereux Non inertes	DC-E GF DC : $100 < V \leq 1\,000\text{ m}^3$ E GF : $V \geq 1\,000\text{ m}^3$ (<i>V</i> : volume susceptible d'être présent sur l'installation)
Rubrique 2791 : Installation de traitement de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2794, 2795 et 2971.	Non dangereux	DC-A GF DC : $Q_t < 10\text{ t/jour}$ A GF : $Q_t \geq 10\text{ t/jour}$ (<i>Q_t</i> : quantité de déchets traités par jour)
Rubrique 2718 : Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793. 1. La quantité de déchets dangereux susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t ou la quantité de substances dangereuses ou de mélanges dangereux, mentionnés à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou mélanges. 2. Autres cas.	Dangereux	DC-A GF 1 : A GF si quantité > 1 t 2 : DC
Rubrique 2790 : Installation de traitement de déchets dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795.	Dangereux	A GF

* : <https://aida.ineris.fr/thematiques/nomenclature-icpe>. Régime d'autorisation (A), d'enregistrement (E), de déclaration (D et DC), de déclaration (D). GF : Guide FR.

Quel que soit le mode de traitement, il est nécessaire de prendre en compte la caractérisation des déblais pour décider si l'exutoire envisagé est bien adapté. L'article L. 541-32 du code de l'environnement demande en effet à toute personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction, d'être en mesure de justifier auprès des autorités compétentes de la nature des déchets utilisés et de l'utilisation de ces déchets dans un but de valorisation et non pas d'élimination.

Le guide de valorisation des terres excavées du BRGM (BRGM, 2020a) indique que le traitement par stabilisation réalisé dans le but de diminuer la mobilité des polluants est exclu du cadre des démarches de valorisation des terres excavées. Ainsi, l'ensemble des terres polluées traitées par stabilisation ne peut pas être valorisé. En revanche, pour les terres traitées à des fins géotechniques à la chaux ou avec un liant hydraulique, leur valorisation est possible, selon les principes du guide, sans préjudice de la réglementation applicable.

Ainsi les terres excavées ne peuvent être valorisées que si toutes les conditions suivantes sont simultanément respectées :

- **la qualité des sols du site receveur est maintenue ;**
- **la qualité de la ressource en eau est maintenue ;**
- **les écosystèmes sont préservés ;**
- **les caractéristiques chimiques des terres excavées sont compatibles sur le plan sanitaire avec l'usage futur du site receveur.**

En Suisse, le maître d'ouvrage ou son mandataire sont tenus de remettre aux cantons avant l'ouverture d'un chantier un formulaire relatif à la gestion des déchets de chantier (article 33 de la loi genevoise sur la gestion des déchets du 20 mai 1999). A terme, lorsqu'elle aura été validée au niveau fédéral, la loi genevoise sur les déchets du 2 septembre 2022 posera le principe selon lequel « Les matériaux d'excavation doivent, dans la mesure du possible, être valorisés sur des chantiers, dans des installations de traitement ou dans des gravières, situés sur le territoire genevois. Leur valorisation dans des installations situées hors du territoire cantonal demeure possible sous réserve de l'utilisation de circuits courts ou de transport par train. » (art. 2).

Les préconisations relatives aux installations, aux dépôts et aux décharges sont fixées par l'ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets du 4 décembre 2015 (articles 26, 27 et 28 : préconisations relatives aux installations d'élimination des déchets ; articles 29 et 30 : préconisations relatives aux dépôts provisoires ; articles 35 et 38 : préconisations relatives aux décharges ; article 39 : autorisation d'aménager ; article 40 : autorisation d'exploiter (OLED, 2015).

3.1.2.4 Responsabilité liée à la traçabilité des matériaux

« Extraits, les terres et autres matériaux géologiques n'ont pas nécessairement vocation à rester sur le site et peuvent le quitter pour valorisation ou stockage, imposant d'en contrôler le circuit. Ils peuvent également circuler sur le site lui-même et franchir à cette occasion la frontière franco-suisse, comme ils peuvent la franchir après être sortis du site, pour rejoindre le lieu de leur valorisation ou stockage. Des règles particulières de circulation entre les deux États s'imposent alors, variables selon les situations. » (Billet, 2024). Il est nécessaire d'en assurer la traçabilité pour vérifier qu'ils ont bien suivi le protocole de gestion qui s'applique à eux.

En France, les terres excavées doivent faire l'objet d'une traçabilité dont les modalités (registre chronologique, registre national, système de gestion des bordereaux de suivi de déchets) varient selon qu'il s'agit de terres excavées avec le statut de déchet ou non et, s'il s'agit de déchets, de déchets dangereux ou non (C.environnement, articles L. 541-7 et R. 541-43-1 III, (JORF, 2021b) (JORF, 2005) :

- terres excavées sans statut de déchets (article R. 541-43-1 du code de l'environnement) : terres excavées dès lors qu'elles sont extraites de leur emplacement d'origine et sont utilisées à moins de 30 km sur le site même de leur excavation : aucune obligation ;

- terres excavées avec ou sans statut de déchets (article R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement) : terres excavées dès lors qu'elles sont extraites de leur emplacement d'origine et ne sont pas utilisées sur le site même de leur excavation ou à plus de 30 km de leur site d'excavation : registre chronologique conservé trois ans ou Registre national des déchets, terres excavées et sédiments (RNDTS) ;
- terres excavées contenant des substances dangereuses (article R. 541-45) ou contenant de l'amiante : obligation supplémentaire d'émission d'un bordereau de suivi (système de gestion des bordereaux de suivi de déchets) via l'application Trackdéchets sauf si une notification de transfert transfrontière est faite via l'application GISTRID.

« La transmission des informations au registre national des déchets, terres excavées et sédiments mentionné à l'article R. 541-43-1 vaut transmission des informations au registre national des déchets lorsque cette transmission respecte les conditions en matière de délai et de contenu. » (Billet, 2024).

Tableau 3.6 : Résumé des obligations de traçabilité en France.

Terres excavées, non dangereuses, avec ou sans le statut de déchet	Terres excavées contenant des substances dangereuses ou contenant de l'amiante
<ul style="list-style-type: none"> - <u>Registre chronologique</u> (exemption de conservation si transmission électronique) - <u>Registre électronique</u> pour la plupart des acteurs (exception pour les transporteurs, courtiers, entreprises de travaux) - Une fois le contenu du registre chronologique transmis au registre électronique, il n'est pas nécessaire de le conserver. Les données sont disponibles sur le registre électronique pour l'exploitant et pour l'inspecteur. - Exemption pour les petits volumes (< 500 m³) et lorsque les terres sont utilisées sur le site même de leur excavation (sauf au-delà de 30 km) 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Émission de BSDD ou de BSDA</u> via l'application Trackdéchets - <u>Registre électronique</u> (alimenté automatiquement par Trackdéchets) - <u>Registre chronologique</u> (mais exemption de conservation car le registre national est alimenté automatiquement) - Exemption pour les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets

En Suisse, la traçabilité est prévue par l'ordonnance sur les mouvements de déchets. Le producteur de déchet doit démontrer la traçabilité de tout type de déchets pour démontrer une élimination conforme à la législation .

3.1.2.5 Transfert transfrontalier des terres excavées

« La convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination est entrée en vigueur le 5 mai 1992, suivie de la décision de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) C(2001)107/final.

- **Suisse** : Instrument de ratification déposé le 31 janvier 1990. Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) du 22 juin 2005 ; Règlement d'application de la loi genevoise sur la gestion des déchets (RGD) du 28 juillet 1999 ;
- **France** : Règlement UE n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets dont le champ d'application couvre l'ensemble des déchets (dangereux et non dangereux) faisant l'objet d'un transfert transfrontalier pour élimination ou valorisation. Ce règlement communautaire est d'application directe et opposable à toute personne physique ou morale souhaitant réaliser un transfert

de déchets. Certaines dispositions relatives à la mise en œuvre du règlement ayant été laissées à l'appréciation des États membres, la France les a traduites dans le code de l'environnement (R. 541-62 : désignation des autorités compétentes ; L. 541-41 à L. 541-42-2 : échelle graduée de sanctions administratives ; L. 541-46 à L. 541-48 : sanctions pénales ; R. 541-83 à R. 541-84 : contraventions ; R. 541-64 à R. 541-64-4 : garanties financières).

Les réglementations française et suisse, fondées sur le même texte, articulent peu ou prou les mêmes dispositions, dans leurs principes comme dans leurs modalités. » (Billet, 2024).

« L'exportation de matériaux d'excavation pollués et non pollués de Suisse en France est soumise à la procédure de notification dite « orange » entre autorités, répondant au règlement européen (CE) n° 1013/2006 concernant le transfert de déchets ainsi qu'à l'Ordonnance sur le mouvement des déchets (OMoD).

Les codes nationaux pour les matériaux d'excavation non pollués sont :

- CH : 17 05 06 « Matériaux d'excavation et déblais non pollués » ;
- CE : 17 05 04 « Terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 04 03 ».

Les matériaux pollués sont considérés comme des déchets spéciaux, dont le classement varie en fonction de la nature du polluant. » (Billet, 2024).

Les autorités compétentes pour l'exportation des matériaux d'excavation issus des chantiers genevois et français sont :

- pour les matériaux non pollués, en Suisse : dans le canton de Genève, le Service de géologie, sols et déchets (GESDEC) à la suite de la conclusion d'une convention entre la Confédération et la République et canton de Genève concernant la délégation de tâches d'exécution. Pour les matériaux pollués, en Suisse : la Confédération et la République et canton de Genève ;
- pour les matériaux français : le Pôle national des transferts transfrontaliers de déchets (PNTTD, à Metz).

Ces autorités reçoivent la demande et la transmettent alors aux autorités compétentes du pays de destination. Le délai moyen est de 30 jours si le dossier est complet. Les demandes de compléments émises par les autorités compétentes du pays de destination sont directement adressées à l'exportateur.

« Il va donc convenir de s'attacher, pour déterminer s'il y a ou non application de la réglementation sur le transfert transfrontière de déchets dangereux (ou non dangereux) :

i/ à la réglementation de chacun des deux États ;

ii/ à la caractérisation des composants des terres excavées et autre matériaux géologiques. » (Billet, 2024).

Cas particulier des déplacements souterrains

« Aucune disposition de la Convention, pas plus que ses textes de réception en droit interne, ne précise que la zone relevant de la compétence nationale d'un État devrait s'entendre d'un espace superficiel et serait exclusif de son application au sous-sol. Ce qui implique que les mouvements souterrains entre la France et la Suisse sont soumis à la convention de Bâle. Il convient cependant que son champ d'application soit vérifié (déchets qui relèvent de son cadre et passage de frontière). Les frontières terrestres ne sont en effet pas seulement superficielles et trouvent leur prolongement en sous-sol : la limite est ainsi fixée au droit de la frontière terrestre, par projection verticale de la limite divisoire de surface. » (Billet, 2024).

« Cette frontière peut faire l'objet d'un acte de reconnaissance formelle (...). À défaut d'un tel accord, la frontière souterraine est située au droit de la frontière superficielle.

Cette situation implique que si des terres excavées et autres matériaux géologiques répondent à la qualification de déchet (terres polluées, même si elles ne quittent pas le site) ou par détermination a priori de leur sort futur, leur excavation souterraine conduit à la création de déchets. Sauf à suivre (pour la France) les termes de la note technique de 2020 (DGPR, 2022). Il convient donc que les deux États s'accordent sur le statut de ces terres excavées. Quoi qu'il en soit, s'il y a production de déchets sous territoire français ou suisse et qu'il y a circulation sous le territoire de l'autre État en vue de leur gestion sur le territoire de l'autre État que de celui d'extraction, la Convention de Bâle s'applique de plein droit. » (Billet, 2024).

Afin d'éviter des problèmes d'interprétation et régler en amont la circulation des terres excavées et autres matériaux géologiques, qu'ils soient pollués ou non, il est souhaitable que le CERN et les deux États hôtes s'entendent sur la qualification et les critères à retenir, afin d'appliquer un cadre juridique spécifique au projet.

« Aux termes de l'article 11 de la convention de Bâle, (...) les parties peuvent conclure des accords ou arrangements bilatéraux, multilatéraux ou régionaux touchant les mouvements transfrontières de déchets dangereux ou d'autres déchets avec des parties ou des non parties à condition que de tels accords ou arrangements ne dérogent pas à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets prescrite dans la présente convention. » (Billet, 2024)

3.1.3 Objectifs de gestion (comparaison France/Suisse)

3.1.3.1 Objectifs généraux

La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Elle vise un objectif de prévention et le respect de la hiérarchisation des modes de traitement des déchets.

En France, l'ordre de priorité est le suivant : prévention, préparation en vue de la réutilisation, recyclage, toute autre valorisation, élimination. Concernant la valorisation, un objectif chiffré est fixé :

- A l'article L. 541-1 du C. environnement : « 6° Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020 » ;
- article 79 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte) : « Au plus tard en 2020, l'État et les collectivités territoriales s'assurent qu'au moins 70 % des matières et déchets produits sur les chantiers de construction ou d'entretien routiers dont ils sont maîtres d'ouvrage sont réemployés ou orientés vers le recyclage ou les autres formes de valorisation matière, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Tout appel d'offres que l'État ou les collectivités territoriales publient pour la construction ou l'entretien routier intègre une exigence de priorité à l'utilisation des matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets. »

En Suisse, l'ordre de priorité est défini dans les principes de la loi sur la protection de l'environnement (LPE, 1983): limitation de la production de déchets « dans la mesure du possible », valorisation « dans la mesure du possible » et élimination « d'une manière respectueuse de l'environnement » (art. 30), ordre que l'on retrouve dans la planification de la gestion déchets (OLED 2005, art. 4) (OLED, 2015).

Les objectifs visent également le respect d'un principe de proximité :

- **France** : « Le principe de proximité (...) consiste à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production » (article L. 541-1 du code de l'environnement) ;

- **Suisse** : les déchets doivent être valorisés ou « éliminés [...] pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national » (article 30 de la LPE) (LPE, 1983). A terme, lorsqu'elle aura été approuvée au niveau fédéral, la loi genevoise sur les déchets du 2 septembre 2022 précisera que « Les matériaux d'excavation doivent dans la mesure du possible être valorisés sur des chantiers, dans des installations de traitement ou dans des gravières, situés sur le territoire genevois. Leur valorisation dans des installations situées hors du territoire cantonal demeure possible sous réserve de l'utilisation de circuits courts ou de transport par train » (art. 2, 4°).

Les principes généraux du droit de l'environnement s'appliquent bien évidemment à la gestion des déchets.

3.1.3.2 Objectifs des documents de planification

« Dans chacun des deux pays, la gestion des terres excavées repose sur une planification territoriale qui conditionne la légalité des autorisations de dépôts et de stockage. » (Billet, 2024).

En France, les grands projets de travaux pouvant avoir un impact sur la production de déchets inertes sont mentionnés dans le plan de prévention et de gestion des déchets de la région Auvergne-Rhône-Alpes (PRPGD) (Région AURA, 2020), une annexe du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET). Il est ainsi indiqué que certaines opérations d'ampleur sont susceptibles de générer temporairement des déchets en quantité importante au point :

- soit de perturber l'équilibre du maillage des installations en place sur le territoire ;
- soit de justifier, pour des raisons techniques et/ou économiques, la recherche par le maître d'ouvrage d'une gestion des déchets spécifique, directement intégrée à l'opération.

Le plan reconnaît la possibilité pour les maîtres d'ouvrage de solliciter la création d'une ISDI pour couvrir les besoins spécifiques de ces opérations ou d'utiliser les ISDI existantes à condition qu'une étude approfondie des différentes solutions de traitement ait été réalisée en privilégiant les filières de réemploi, de réutilisation, de recyclage et de valorisation avant l'élimination.

Les gisements correspondant à ces opérations ne seront pas intégrés dans la prospective réalisée en vue de l'identification des besoins prioritaires pour le maillage des installations.

La prospective des déchets correspond à une activité liée à des chantiers d'activités courantes.

Enfin, des installations pouvant traiter ces déchets sont souvent créées pour les besoins propres du chantier, qu'il s'agisse de plateformes de transit, de tri, de recyclage ou d'une installation de stockage de déchets inertes. C'est le cas du projet de tunnel euralpin Lyon-Turin.

Le schéma régional des carrières Auvergne-Rhône-Alpes mentionne également l'impact des grands chantiers dans l'approvisionnement local. Les trois objectifs du schéma sont les suivants :

- approvisionner durablement la région en matériaux et substances de carrières en soutien aux politiques publiques d'accès au logement et à la relance de filières industrielles françaises. Tout en favorisant les approvisionnements de proximité et une politique de sobriété et d'économie circulaire, le schéma doit sécuriser l'accès aux importants volumes de ressources neuves qui restent malgré cela nécessaires ;
- amplifier les progrès engagés depuis plus d'une vingtaine d'années par la filière extractive pour viser l'excellence en matière de performance environnementale. Cela se traduit par l'exigence de projets exemplaires s'agissant de la réduction des nuisances et des impacts sur les riverains, les milieux aquatiques, la biodiversité, les paysages, le foncier, notamment voué à l'agriculture ;
- ancrer dans les stratégies territoriales de planification la gestion des ressources en matériaux, en particulier par la compatibilité des schémas de cohérence territoriale (SCoT) avec le schéma.

Ainsi, le schéma demande de limiter le recours aux ressources minérales primaires, de promouvoir des projets peu consommateurs en matériaux, de renforcer l'offre de recyclage en carrières, de maintenir et de favoriser les installations de regroupement, de tri, de transit et de recyclage des matériaux et des déchets valorisables s'insérant dans une logistique de proximité des bassins de consommation et d'optimiser l'exploitation des gisements primaires. Toutes les actions qui favorisent la réduction à la source de la consommation de matériaux et, a fortiori, de matériaux neufs par des politiques d'aménagement économes sont encouragées. Les déchets d'extraction doivent être valorisés à chaque fois que l'usage le permet. Les matériaux les plus performants doivent être réservés aux usages spécifiques le nécessitant. En ce qui concerne la hiérarchie des modes de traitement des déchets (article L 541-1 du code de l'environnement), la valorisation par remblaiement se limitera aux matériaux non susceptibles d'être recyclés dans des conditions techniquement et économiquement acceptables, tout en veillant au respect des règles relatives à l'acceptation de déchets inertes dans des carrières.

En ce qui concerne l'impact des grands chantiers dans l'approvisionnement local, l'étude globale du projet du CERN devra démontrer qu'il n'y a pas d'aspiration forte de granulats et de remblais vers ce chantier, risquant de perturber les ressources en granulats du territoire concerné.

« Les contraintes de la planification de la gestion des déchets, tant inertes que dangereux, imposent de caractériser et d'évaluer la qualité et la quantité des matériaux extraits très en amont de la réalisation du projet, de façon à pouvoir les rapporter aux plans de prévention et de gestion et, le cas échéant, envisager leur révision de façon à pouvoir les intégrer afin de pouvoir définir réglementairement les modalités de leur gestion. Cette contrainte de le faire en amont est justifiée par la nécessité d'intégrer ces données dans l'étude d'impact, d'une part, et d'entreprendre la révision du ou des plans d'autre part, qui devra être achevée avant que les arrêtés liés au projet ne soient adoptés, puisqu'ils conditionnent la légalité de la gestion des déchets. » (Billet, 2024).

Suisse. Le régime de la planification est fondé sur l'article 31 de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) et l'article 4 de l'ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets du 4 décembre 2015 (OLED). Ces dispositions sont reprises et précisées par la loi genevoise sur les déchets du 2 septembre 2022.

De son côté, le Plan cantonal genevois 2020-2025 comporte un chapitre dédié à l'élimination des matériaux d'excavation et de percement issus de chantiers à l'échelle du canton de Genève (République et Canton de Genève, 2021).

Le constat est celui d'une insuffisance manifeste des capacités cantonales :

- « Le canton de Genève se trouve dans une situation très critique en ce qui concerne les capacités d'élimination locale des matériaux d'excavation. En effet, les volumes générés sont nettement supérieurs aux sites de stockages disponibles (...) »
- « En 2018, près de 60% des matériaux d'excavation du canton de Genève étaient exportés en France, faute d'alternative sur le territoire. Cette situation n'est pas en adéquation avec un des piliers de la politique genevoise de gestion des déchets qui consiste en une élimination locale des déchets produits. Par ailleurs, les longues distances parcourues parfois par les camions, induisent des impacts environnementaux, notamment sur la qualité de l'air, qui doivent être réduits. » (p. 67)

3.1.3.3 Processus d'évaluation environnementale

Le processus d'autorisation environnementale transnationale a fait l'objet d'une analyse préliminaire qui a démontré qu'un cadre pour une autorisation unique reste à être agréé par les deux États hôtes.

D'après les points identifiés par l'étude du professeur Billet, l'élaboration d'une stratégie de gestion des matériaux excavés nécessite la prise en compte de certains points importants en matière de gestion des matériaux excavés dans le processus d'évaluation environnementale :

- en France : description du processus d'évaluation environnementale et du contenu de l'étude d'impact, fondée sur la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) :

« Le régime de l'étude d'impact impose – en tout cas formellement en droit français : « La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet » (article R. 122-5). »

« Une étude d'impact globale organisée dans le cadre de la convention d'Espoo, avec réciprocité des procédures pour chacun des deux pays, permettrait de satisfaire les exigences légales et réglementaires qui s'y appliquent : une étude d'impact globale sur l'ensemble du projet et une étude « de détails » sur chacun des deux territoires, avec transmission des informations de part et d'autre et organisation d'une enquête publique dans chacun des deux États qui prend en compte le dossier d'impact de l'autre État. »

Le régime de l'étude d'impact « (...) va imposer de prendre en compte les stockages et autres gestions des terres excavées et déchets hors du site (création de sites de stockage...), avec les transports associés. D'où la nécessité d'une caractérisation des terres excavées et autres déchets. » (Billet, 2024).

- convention d'Espoo :

« L'État sur le territoire duquel est prévu un projet relevant de la convention d'Espoo doit examiner les incidences de son projet sur le territoire voisin, en notifier les termes aux autorités de l'État concerné et donner la possibilité à cet État de participer à la procédure d'étude de l'impact sur l'environnement. La convention d'Espoo accorde en outre au public de l'État voisin la possibilité de prendre position sur le projet dans le cadre de l'étude de l'impact sur l'environnement. Les études environnementales relatives au projet doivent également présenter les impacts environnementaux sur l'État voisin. Enfin, l'État assiette du projet doit tenir compte, dans sa décision, des résultats de la mise à l'enquête dans l'État voisin. » (Billet, 2024).

- convention d'Aarhus :

« L'enquête publique est un des modes de participation du public au processus décisionnel, qui va conduire chacun des deux États à autoriser le projet. (...) Le résultat de la participation du public doit être dûment pris en considération dans la décision finale d'autorisation de l'activité. (...)

Le droit français organise l'enquête publique transfrontalière selon que le projet est situé en France ou à l'étranger. »

« Il est souhaitable que, en application d'un principe de parité, les deux États s'accordent par voie de **convention**, et en application de la convention d'Aarhus, pour organiser une enquête publique dans le respect des termes de cette dernière – c'est-à-dire transfrontière – et leurs enquêtes publiques dans le même temps, de façon à ce que dans une seule enquête dans chacun des deux pays soit réglée la question de l'enquête interne et de l'enquête « externe ». » (Billet, 2024). Il est souhaitable que le CERN soit associé à ce processus.

3.2 IDENTIFICATION DES CAS D'USAGE POSSIBLES

3.2.1 Introduction

Les premiers usages à mettre en place sont liés au réemploi et, si le réemploi n'est pas possible, les usages seront déterminés selon la hiérarchie des modes de traitement (cf. section 3.1) : les terres excavées doivent être en priorité préparées en vue de leur réutilisation, recyclées, valorisées autrement et, en dernier lieu, éliminées (JOUE, 2008).

Ces modes de gestion des terres excavées dépendent, d'une part, de leurs performances mécaniques et géotechniques et du risque environnemental et, d'autre part, des filières locales de réutilisation, de recyclage ou de valorisation matière.

Les performances mécaniques et géotechniques des matériaux dépendent du contexte géologique rencontré lors de l'excavation, ainsi que de la technique d'excavation. La formation est constituée principalement de molasse, une roche sédimentaire hétérogène dans laquelle se retrouvent différents profils minéralogiques qui détermineront les modalités de gestion des matériaux excavés. D'autres formations géologiques, comme des calcaires et des dépôts glaciaires, seront également rencontrés (JOUE, 2008) (JOUE L 182, 1999).

Cette section ne concerne que le contexte français actuel de prévention et de gestion des terres excavées mais elle pourra être enrichie ultérieurement par des données relatives au contexte suisse. Une veille technologique et réglementaire doit être faite au cours du projet pour suivre les évolutions du secteur et mettre à jour les domaines d'usage des terres excavées.

Cette section présente un état des lieux des différentes filières de réemploi, de préparation en vue d'une réutilisation, de recyclage et d'autres valorisations matières envisageables en l'état actuel des connaissances relatives au projet. Cet inventaire est basé sur :

- les guides relatifs à l'acceptabilité environnementale des matériaux alternatifs et terres excavées pour une utilisation en technique routière (SETRA, 2011) (AFNOR, 2008a) ;
- le *Guide de valorisation hors site des terres excavées non issues de sites et sols pollués dans des projets d'aménagement* (BRGM, 2020a) ;
- la recommandation de l'AFTES GT35R1F2, *La gestion et l'emploi des matériaux excavés* (AFTES, 2019) ;
- la mise à jour du guide des terrassements routiers, qui reprend la classification européenne et définit les conditions d'emploi, de mise en œuvre et de compactage des matériaux en remblais et en couches de forme (IDRRIM, 2023a) ;
- le document d'information du CETU intitulé *Matériaux géologiques naturels excavés en travaux souterrains. Spécificités, scénarios de gestion et rôle des acteurs* (CETU, 2016) ;
- les normes permettant de déterminer les performances mécaniques des terres excavées (AFNOR, 2018b) (AFNOR, 2021b) ;
- la réglementation française en matière de prévention et de gestion des déchets ;
- le guide intitulé *Valorisation des matériaux par traitement à la chaux sur les installations de recyclage* (SEDDRe, 2018) ;
- les résultats du rapport d'étude portant sur les opportunités régionales de gestion des sols FCC (SETEC – LERM, 2021) ;
- les résultats du concours *Mining the Future®*, un concours international d'innovation lancé dans le cadre du programme FCCIS.

Cette section présente les domaines d'usage potentiels des terres excavées, les conditions d'acceptabilité environnementale et les points de vigilance par rapport aux données existantes sur la composition des terres

excavées (par exemple : présence potentielle de composés organiques, d'anhydrite, de gypse ou d'éléments-traces métalliques ; cf. section 2.5).

Les domaines d'usage présentés concernent les terres excavées non dangereuses au sens de la réglementation déchets. La gestion des sols pollués, des sols amiantifères, des sols contenant une substance radioactive ou d'autres matières dangereuses sort du cadre de cette section (cf. section 2.5).

3.2.2 Filières de prévention et de valorisation des terres excavées

En vue d'un réemploi ou d'une valorisation, les terres excavées doivent, dans un premier temps, être caractérisées afin d'identifier les performances mécaniques et géotechniques requises pour l'usage recherché.

La nature des essais à réaliser pour ces caractérisations est identique, pour un usage granulaire, à celle des essais réalisés pour les matériaux issus de carrières. Les modalités de ces essais sont précisées dans des normes, dans des documents techniques tels que les DTU (documents techniques unifiés) et les guides techniques de la profession (AFNOR, 2018b) (AFNOR, 2021b).

Une fois les performances mécaniques et géotechniques validées, les terres excavées peuvent être :

- réemployées, directement ou après prétraitement sur site ou hors site dans des conditions très encadrées, dans le cadre des travaux de construction du collisionneur, les risques environnementaux et sanitaires étant maîtrisés ;
- préparées en vue de leur réutilisation dans le cadre de travaux locaux, en aménagement (via un permis d'aménagement, code de l'urbanisme) ou en construction routière, suivant les guides d'acceptabilité en vigueur ;
- gérées dans des installations, généralement classées pour la protection de l'environnement (ICPE) pour :
 - o être élaborées en plateforme de recyclage ou être utilisées comme granulats ;
 - o être intégrées dans un processus de fabrication de produits ;
 - o être valorisées en remblaiement de carrières.

Les terres excavées, ayant un statut de « déchet » en France, peuvent être valorisées si elles ne mettent pas en danger la santé humaine et ne nuisent pas à l'environnement. En France, des guides méthodologiques opérationnels encadrent l'acceptabilité environnementale et sanitaire de ces matériaux pour la construction routière (SETRA, 2011) et l'aménagement (BRGM, 2020a). Ces guides sont validés par le ministère français en charge de l'environnement. Ils visent à fournir aux maîtres d'ouvrage et aux entreprises de construction les prescriptions et exigences opérationnelles pour l'acceptabilité environnementale et sanitaire des terres excavées. En ce qui concerne les usages qui ne sont pas traités dans les guides, il est possible de valoriser les terres excavées sous réserve de démontrer leur utilité et la possibilité d'éviter toute atteinte à l'environnement et à la santé humaine.

Il est possible de sortir du statut de déchets (cf. section 3.1) mais, selon la réglementation en vigueur, les terres doivent satisfaire aux préconisations des guides validés par le ministère en charge de l'environnement.

L'illustration 3.2 présente les modalités de prévention et de gestion des déchets des terres excavées, existantes ou à mettre en œuvre. Les traitements et usages hors site des matériaux peuvent être étudiés sur site, en vue d'un réemploi.

La gestion des terres excavées en vue de leur valorisation peut être assurée dans une installation de transit, de tri ou de regroupement, pouvant relever des rubriques 2517 (station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes) ou 2716 (transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de déchets non dangereux non inertes), ou dans une ICPE, pour laquelle les conditions d'entrée sont indiquées dans les décrets préfectoraux.

(*) Installations de compostage, de chaulage, cimenteries, centrale à béton, fabrication d'enrobé, de briques, de céramiques, de matériaux d'isolation, de verre, de terres fertiles ...

Illustration 3.2 : Filières de réemploi et de valorisation des terres excavées.

3.2.2.1 Réemploi de terres excavées

Les terres excavées sont employées dans le cadre du projet, en construction ou en aménagement, sans traitement ou après un traitement sur site tels que le concassage, le criblage ou le chaulage. Pour ces traitements sur site, il conviendra de vérifier la nécessité de déposer un dossier auprès des services compétents. À titre indicatif, en France, cette action est à effectuer auprès des services instructeurs des ICPE (cf. sous-sections 2.5.3.2 et 3.1.2.3).

La note de la DGPR (DGPR, 2022) indique qu'un dépôt temporaire de « déblais » n'est pas à classer au titre du statut de déchet des déblais dès lors que le dossier AEnv et l'arrêté préfectoral garantissent que l'ensemble des déblais transitant sur ce dépôt feront l'objet d'un réemploi sur site pour des aménagements utiles (digue de protection, chemin d'accès, etc.).

En Suisse, la liste des filières de valorisation des matériaux d'excavation est donnée dans le document d'aide à l'application de l'ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED) intitulé *Valorisation des matériaux d'excavation et de percement*.

Le même document recense les modifications de terrain autorisées en Suisse (article 7, alinéa 7 de la LPE) dans le cadre d'un projet de construction précis.

Les modifications de terrain autorisées sont les suivantes :

- construction de digues ;
- construction de parois anti-bruit ;
- aménagements paysagers liés à la protection de la nature et du paysage ;
- projets d'amélioration du sol afin d'aménager les abords des zones urbaines et les espaces verts à l'intérieur de la zone bâtie ;
- relèvement de zones à bâtir menacées d'inondation ;

- aménagement d'espaces consacrés au sport et à la détente ;
- aménagement de parcs urbains ;
- relèvement de la hauteur de carrés dans les cimetières ;
- aménagement de cours d'eau ;
- immersion dans les lacs (par exemple comme protection contre l'érosion) ;
- construction de remblais pour préserver ou rétablir la sécurité des eaux souterraines.

Le rapport de SETEC (SETEC – LERM, 2021) a étudié les opportunités de fabrication de produits directement sur site :

- béton prêt à l'emploi équipé d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé (ICPE 2518) ;
- ciments, chaux et plâtres (ICPE 2520) ;
- enrobé (ICPE 2521) ;
- produits en béton élaborés par procédé mécanique (ICPE 2522) ;
- céramiques (ICPE 3350) ;
- verre (ICPE 530, 2531, 3330) ;
- matières minérales (ICPE 340) pour la fabrication de laines de roches ou de laines de verre.

Les résultats du concours *Mining the Future*[®], piloté par le CERN et l'Université de Leoben dans le cadre du projet FCCIS financé par le programme H2020, permettent, en fonction de la qualité des molasses et du tri réalisé, d'expérimenter ces procédés de fabrication et l'aptitude des matériaux à ces usages.

3.2.2.2 Préparation en vue d'une réutilisation des terres excavées

Les terres excavées sont utilisées pour un projet de construction ou d'aménagement à proximité du site. Dans ce cas, après vérification des performances mécaniques et géotechniques, les terres devront respecter les prescriptions des guides et notes relatifs à leur acceptabilité environnementale selon l'usage visé :

- *Guide de valorisation hors site des terres excavées non issues de sites et sols pollués dans des projets d'aménagement* (BRGM, 2020a) ;
- acceptabilité de matériaux alternatifs en technique routière et *Guide de valorisation hors site des terres excavées en technique routière pour des projets d'infrastructure linéaire de transport* (Cerema/UMTM, à paraître) ;
- note de la DGPR du 29 mars 2016 (DGPR, 2016) relative à la nature des ouvrages de travaux publics dont l'examen de l'acceptabilité environnementale est comparable aux ouvrages routiers.

3.2.2.3 Autres filières de valorisation matière des terres excavées prévues dans le cadre des ICPE

En France, les terres excavées sont gérées en général dans une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) afin :

- d'être transformées dans des installations de concassage, de criblage ou de chaulage (recyclage) ;
- d'être utilisées dans un processus de fabrication de matériaux de construction (recyclage), par exemple dans des cimenteries, dans des installations produisant de l'enrobé, des briques, des céramiques ou des matériaux d'isolation, pour la production de béton ou la fertilisation des terres ;
- d'être utilisées à des fins de remblayage et de renaturalisation de carrières.

Les conditions d'entrée dans ces installations sont spécifiées dans l'arrêté préfectoral relatif à l'établissement concerné. Elles peuvent reposer sur des décrets et arrêtés spécifiques, tels que :

- l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées ;
- l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières.

Les terres excavées peuvent également être valorisées pour combler des cavités souterraines. La réglementation à appliquer dépendra alors de l'origine de la cavité :

- minière : application du code minier ;
- non minière : application du i) code civil pour les cavités souterraines abandonnées avant 1994, les habitations troglodytiques et caves, les ouvrages civils ou militaires enterrés ou du ii) code de l'environnement pour les cavités souterraines abandonnées après 1994 (ICPE).

3.2.2.4 Usages complémentaires issus des résultats du concours international *Mining the Future*[®]

Le concours *Mining the Future*[®] a été lancé en 2021 dans le cadre du projet FCCIS financé par le programme H2020 afin de connaître les meilleures options de valorisation des terres excavées et de répondre à la hiérarchie des modes de traitement (JOUE, 2008). Il a été organisé par le CERN en coopération avec l'Université de Leoben. Les candidats ont pu présenter leurs idées innovantes pour valoriser la molasse. Pour ce faire, ils se sont basés sur les propriétés géotechniques, géochimiques et pétrophysiques du sous-sol, déterminés au moyen d'essais par Maximilian Haas, qui a rédigé une thèse de doctorat portant sur l'étude des conditions géologiques de la région où serait installé le FCC (Haas, 2022).

Les résultats des investigations approfondies comprenaient un modèle détaillé des lithologies tenant compte des géorisques et des propriétés pétrophysiques dérivées des mesures géophysiques effectuées lors des forages. Des analyses de lixiviats ont été effectuées pour évaluer le comportement des terres excavées. En outre, des paramètres géotechniques ont été définis en vue de la valorisation des terres excavées.

Les résultats des tests effectués en laboratoire ont permis de dégager des corrélations statistiques croisées concernant la prévisibilité des scénarios d'application. Dans le cadre du concours *Mining the Future*[®], les conclusions de la thèse ont été fournies aux équipes en compétition.

Douze propositions ont été soumises, puis un jury international a sélectionné les quatre finalistes, qui avaient obtenu les meilleures notes pour les critères suivants : faisabilité technique, viabilité économique, pertinence du projet et valeur pour la société.

Les solutions proposées pour valoriser les terres excavées comprennent notamment la fabrication de matériaux de construction, de mortiers et de bétons (coulés ou projetés), de briques de terre crue (pour murs porteurs dans des bâtiments pouvant atteindre trois niveaux), ou encore la production de terres végétales, supports de cultures pour le secteur agricole. Les quatre propositions retenues lors de cette étape présentent des points communs :

- la nécessité de caractériser in situ les terres excavées afin de pouvoir les trier et les massifier selon l'usage souhaité ;
- la possibilité d'utiliser les produits finaux directement sur site (réemploi) ou de les vendre à proximité du site de projet (préparation en vue d'une réutilisation).

Bien qu'à l'issue de la phase finale le jury n'ait récompensé qu'une seule des quatre propositions, le CERN a continué à développer des synergies entre les idées présentées par les quatre finalistes, des idées axées sur la question du tri en lien avec l'usage ou portant sur l'usage uniquement.

3.2.3 Élimination

Si les terres excavées n'ont pas les performances mécaniques, géotechniques et environnementales requises en vue d'un réemploi ou d'une valorisation matière, elles peuvent être éliminées en installation de stockage de déchets.

Ces installations sont des ICPE soumises à autorisation ou enregistrement selon la nature des déchets :

- des installations de stockage de déchets non dangereux non inertes, ou ISDND (ICPE 2760-2) ;
- des installations de stockage de déchets inertes, ou ISDI (ICPE 2760-3) (Cerema, 2019).

Les conditions d'entrée sont définies dans les autorisations d'exploitation des installations. S'agissant des installations de stockage de déchets inertes, les exigences et conditions d'entrée sont définies dans les arrêtés du 12 décembre 2014 (JORF, 2014a) (JORF, 2014b)

3.2.4 Conclusion

En résumé, les filières de réemploi et valorisation des terres excavées actuellement identifiées sont :

- **l'utilisation, avec ou sans traitement, pour des projets d'infrastructures ou des aménagements (sur site ou sur des chantiers à proximité) ;**
- **la fabrication de matériaux issus du recyclage pour des projets d'infrastructures de transports, de construction ou d'aménagement (sur site ou hors site) ;**
- **le remblayage de carrières et leur renaturation ;**
- **les filières identifiées dans le projet *Mining the Future*[®] : la fabrication de matériaux de construction, de mortiers et de bétons coulés ou projetés, de briques de terre crue (pour murs porteurs dans des bâtiments pouvant atteindre trois niveaux), ou encore la production de sols reconstitués et terres végétales, supports de cultures pour le secteur agricole ;**
- **les filières identifiées dans le rapport de SETEC (SETEC – LERM, 2021) : béton prêt à l'emploi, ciments, chaux, plâtres, enrobé, céramiques, verre ou matières minérales pour fabrication de laines de roches ou de laines de verre ;**
- **d'autres filières identifiées lors des études de faisabilité du FCC, axées sur la valorisation locale à proximité des sites d'extraction, dont il est question dans le document intitulé « Réflexions sur la valorisation locale de matériaux excavés » (Ecotec (Switzerland) et al., 2024).**

Des exemples de différentes filières figurent dans le tableau de l'Annexe K. Certains points logistiques doivent être pensés en amont, par exemple le recours à de moyens de transport alternatifs pour éviter les nuisances, les poussières et le bruit ou la possibilité d'utiliser des installations de traitement temporaires sur site pour le réemploi ou pour la transformation des déchets en produits avant de quitter le site.

Les filières de gestion des terres excavées sont actuellement en train de se mettre en place. Il faudra donc suivre l'évolution de la réglementation française concernant la prévention et les modes de gestion des terres excavées, les modalités de valorisation des déchets et les retours d'expérience à ce sujet. Le cadre réglementaire français classe les installations de traitement des terres excavées, notamment les installations de transit, parmi les ICPE. Comme il a été mentionné dans la section 3.1.2.3, le CERN, en tant qu'organisation internationale, n'est pas directement soumis aux exigences réglementaires d'un des États hôtes mais les installations doivent répondre aux spécifications et prescriptions demandées par les deux pays figurant dans un accord tripartite. Si le projet FCC relève du même cadre juridique, les installations de tri, de transit et de traitement des matériaux et des déchets ne seront pas soumises à une autorisation administrative.

Cependant, le règlement de sécurité interne du CERN intègre autant que possible sur le plan technique les exigences énoncées par les réglementations qui s'appliquent en principe à une certaine thématique.

Afin d'en faciliter la lecture, les informations fournies dans cette section et les suivantes font directement références aux différentes rubriques de la réglementation ICPE en France.

Par ailleurs, la connaissance du site évoluera tout au long du projet, notamment en ce qui concerne la caractérisation des terres, ce qui mettra l'accent sur certains usages en réemploi et en valorisation.

La mise en place des différentes filières requiert au préalable une concertation entre les différentes parties prenantes et une analyse territoriale. Il faudrait engager un dialogue avec les services de l'État pour les sensibiliser :

- **aux possibilités de réemploi sur le site-même (périmètre à définir notamment selon les modalités de gestion des installations de traitement sur site) ;**
- **à la recherche de filières de valorisation des terres excavées (DDT, DREAL, préfectures départementales et régionales) et à la consolidation du plan de gestion élaboré. La mise en œuvre des différentes filières de valorisation/élimination ne dépend pas seulement du cadre réglementaire applicable mais également de la faisabilité locale.**

3.2.5 Résumé

Le tableau figurant dans l'Annexe K synthétise l'ensemble des usages « conventionnels » et indique le mode de gestion, les caractéristiques à vérifier, les actions à entreprendre et quelques documents et textes de référence. La présentation des modes de gestion respecte la hiérarchie des modes de traitement des déchets. L'Annexe L présente les fiches descriptives des différents usages possibles.

3.3 LOGISTIQUE

La logistique est définie dans la recommandation GT35R1F2 (AFTES, 2019) comme l'évacuation des matériaux en vue de leur transformation, de leur stockage et de l'approvisionnement du chantier en matériaux à utiliser (par exemple, granulats pour béton). L'illustration 3.3 présente un exemple d'installation logistique.

Illustration 3.3 : Tunnel de base du Montcenis - Site des ouvrages de reconnaissance de Villarodin-Bourget/Modane (photo extraite de la recommandation GT35R1F2) (AFTES, 2019) .

La logistique est largement impactée par des choix structurants : positionnement des puits, des accès intermédiaires, sens de creusement (cinématique des tunneliers), allotissement des travaux, calendrier des différents lots (phasage des travaux), méthodes de réalisation, contraintes de sécurité, etc. L'approvisionnement du chantier en matériaux utilisés doit également être pris en compte, compte tenu notamment des ressources limitées en granulats dans la zone d'étude. Les mouvements de matériaux établis dans le cadre du schéma régional des carrières Auvergne Rhône-Alpes (DREAL AURA, 2021) montrent que le département de Haute-Savoie est le département qui importe le plus de matériaux, à hauteur de 41 %, ce marché présentant un déficit en matériaux (cf. Illustration 3.4).

Il convient par conséquent d'accorder une attention particulière au réemploi des matériaux dans le cadre du projet FCC afin d'optimiser les approvisionnements extérieurs et, ainsi, limiter les nuisances et les impacts.

Illustration 3.4 : Carte extraite du schéma régional des carrières (SRC) AURA (DREAL AURA, 2021)).

Dans une certaine mesure, la question du réemploi peut orienter le choix de la méthode de creusement, par exemple le choix entre un tunnelier à grapper ou un tunnelier posant des voussoirs. C'est le cas pour les études

de conception (stade PRO) du chantier opérationnel CO5 du tunnel de base du Lyon – Turin (Redoutey et al., 2021). En effet, le recours à des voussoirs préfabriqués a été écarté au profit de la réalisation d'un revêtement coulé en place, celui-ci devant être réalisé en parallèle du creusement afin d'éviter des stocks trop importants. Les emprises disponibles ne permettaient pas l'implantation d'une usine de préfabrication sur le site. Le réemploi des matériaux excavés pour la production des granulats du béton des voussoirs aurait donc induit une augmentation significative des flux de matériaux entre la station de traitement et l'usine, et des besoins supplémentaires d'espaces de stockage.

La recommandation GT35R1F2 (AFTES, 2019) énumère les éléments qui permettent d'avoir une vue d'ensemble du projet et de développer une stratégie pour la logistique relative aux matériaux d'excavation :

- les quantités prévisionnelles de matériaux de différentes classes et leur utilisation envisagée ;
- les réservations d'emprises temporaires et définitives détaillées dans les plans méthodes, notamment les aires de stockage intermédiaire disponibles et/ou nécessaires (stocks tampons, séparation des matériaux de classes différentes) ;
- les méthodes d'excavation conventionnelles ou mécanisées permettant de déterminer les traitements éventuels (par exemple, concassage primaire) destinés à faciliter le marinage ;
- les méthodes de marinage envisagées (convoyeur à bande, train de chantier, tombereau sur pneus, transport hydraulique) ;
- les cadences prévisionnelles moyennes et maximales des excavations ;
- la capacité des moyens de transport pour l'évacuation (route, rail, convoyeurs à bande, transport fluvial) et leur impact sur l'environnement, les riverains et les coûts ;
- les itinéraires envisagés ;
- l'adéquation entre l'offre en matériaux utilisés et les besoins en tenant compte du programme des travaux ;
- les rendements de l'installation de traitement à mettre en place (planning de production) ;
- la gestion des refus et des excédents de production dans le cadre de la transformation.

Ces recommandations sont à adapter au contexte particulier du projet, en tenant compte notamment de la localisation des différents points d'accès, des méthodes de creusement de chaque tronçon et caverne, des points d'extraction, de la surface disponible pour la gestion des matériaux excavés en surface à chaque point d'accès, ainsi que des possibilités de transfert transfrontalier en souterrain ou en surface pour optimiser le réemploi et la valorisation des matériaux.

Pour simplifier les procédures administratives liées à la traçabilité des déchets, les surfaces nécessaires à la gestion des matériaux (transport, stockage et traitement) devront être identifiées, dès les études préliminaires, pour figurer dans la demande d'autorisation environnementale et être intégrées aux surfaces du « site ».

En fonction des options retenues, les impacts sur l'environnement (bruits, poussières, etc.) doivent également être analysés. Un dossier « qualité environnementale » traite dans sa globalité le problème de l'insertion des émergences du chantier souterrain. Il doit aborder notamment les moyens d'atténuer les nuisances identifiées, par exemple l'arrosage des pistes de chantier lors de transport par camions pour éviter les émissions de poussières, le nettoyage des voiries empruntées, le capotage des bandes transporteuses pour diminuer bruits et poussières, etc.

3.3.1 Choix du matériel spécifique à l'avancement en galerie

Le choix de la méthode d'excavation conditionne en partie le type de traitement à réaliser à l'avancement et, par conséquent, le choix du matériel, ce qui revêt une très grande importance pour l'optimisation du processus d'utilisation et, le cas échéant, pour l'amélioration du coefficient d'utilisation. Le texte de la recommandation GT35R1F2 comporte un tableau indiquant les propriétés des matériaux excavés plus ou moins

affectées par les méthodes d'excavation (cf. Illustration 3.5 et section 2.4). Ces impacts influenceront sur une partie de la logistique à mettre en place pour traiter les matériaux et favoriser leur réemploi et leur valorisation.

Propriétés des MATEX		Tunnelier à pression de boue et tunnelier mixte	Tunnelier à pression de terre	Tunnelier pour roche dure	Méthode conventionnelle
Roches dures	Mélange des terrains	Fort	Rare	Fort	Moyen
	Granulométrie (diminution)	Fort (concasseur)		Moyen	Fort
	Teneur en eau	Sans objet		Nul	Nul
	Dégradabilité	Faible		Faible	Faible
	Qualité chimique finale	Fort (polymères, bentonite, chaux, agents moussants)		Nul	Faible (traces d'explosifs)
	Forme	Moyen		Moyen	Fort
	Caractéristiques mécaniques	Faible	Faible (microfissuration)	Moyen	
Roches tendres et terrains meubles	Mélange des terrains	Fort	Important	Sans objet	Moyen
	Tri granulométrique inclus dans le processus	oui	Non		Non
	Granulométrie finale	Faible (0/100 mm)	Faible (0/40 mm)		Roches tendres: fort
	Texture et teneur en eau	Nul (déblais secs et solides : graviers, sables et galettes de fines)	Fort (pâte hétérogène semi liquide)		Terrains meubles: nul
					Roches tendres: fort
					Terrains meubles: nul
	Dégradabilité	Faible	Moyen		Nul
	Qualité chimique finale	Faible (chaux, bentonite)	Fort (polymères, agents moussants, anti-mousses)		Nul
	Forme	Roches tendres: fort	Roches tendres: fort		Roches tendres: fort
		Terrains meubles: nul	Terrains meubles: nul		Nul
Dilution des fines	Moyen	Faible	Nul		
Modification / pollution des fines	Moyen	Fort	Nul		

Fort
Moyen
Faible
Nul

Echelle de mesure de l'importance de l'impact sur les MATEX

Illustration 3.5 : Synthèse : impact des méthodes de creusement sur les propriétés des matériaux excavés (AFTES, 2019).

3.3.2 Choix du mode de manutention et transport en galerie

Lors du creusement d'un tunnel, l'évacuation des matériaux excavés représente généralement 50 % à 75 % du volume de trafic dans le tunnel.

La fiabilité du mode d'évacuation des marins est donc un point très sensible en ce qui concerne le fonctionnement global du système logistique.

Le mode d'évacuation le plus fiable utilise des bandes transporteuses : isolation du flux des marins, évacuation en continu, faible consommation d'énergie, pas d'émission de particules (moteur électrique), peu de personnel nécessaire, le tout pour une capacité élevée de transport. Les limites de ce mode d'évacuation résident principalement dans la rentabilité de l'installation (une longueur minimale est nécessaire) et les caractéristiques des matériaux (solution mal adaptée aux matériaux trop collants ou trop liquides).

Les bandes transporteuses peuvent être utilisées pour des distances importantes, au-delà de 10 km, et sur des hauteurs pouvant atteindre 100 m, avec une capacité possible de 2 500 t/h (Rufer, 2011). Cela correspond à environ 10 m d'avancement par heure pour un diamètre excavé de 9,58 m (en prenant comme hypothèse une

densité de 2,8 et un foisonnement de 30 %). La capacité des bandes est donc largement supérieure aux cadences de pointe du creusement (cadence maximale au Gothard de 56 m en 24 h, lot d'Erstfeld), les cadences moyennes observées étant de l'ordre de 15 m/j sur Erstfeld et Amsteg.

Le dimensionnement du système de bandes transporteuses dépend de plusieurs facteurs (Rufer, 2011) :

- liés au projet : distance d'évacuation, dénivelé, rayon de courbure, etc. ;
- relatifs à l'entreprise : vitesse et capacité d'évacuation en sortie basées sur les cadences prévisionnelles de pointe ;
- liés aux caractéristiques du matériel : l'effort de traction calculé avec les hypothèses précédentes définit la puissance nécessaire au fonctionnement de la bande et l'éventuel recours à plusieurs moteurs de reprise.

Les contraintes d'exploitation de la bande transporteuse doivent également être prises en compte dans le dimensionnement du système.

Un traitement en amont (concassage primaire) peut être nécessaire en fonction du mode de transport et devra être adapté à l'ensemble de la chaîne de transport, de transformation et d'utilisation. Ainsi, la manutention par convoyeurs à bandes suppose une granulométrie particulière du matériau et peut donc affecter les possibilités d'utilisation, un Dmax de 250 mm constituant un objectif raisonnable.

L'utilisation de bandes transporteuses permet la mise en place d'un système fiable d'évacuation des marins, dissocié des autres flux, qui limite la circulation dans le tunnel en phase chantier. La réalisation d'ouvrages spécifiques pour faciliter l'évacuation des marins peut également s'avérer rentable à l'échelle du projet.

Une attention particulière doit être apportée à la nécessité d'avoir des emplacements disponibles pour des stockages temporaires à l'endroit des ruptures de charge de la chaîne de marinage.

D'autres modes de transport peuvent être étudiés : véhicules sur pneus ou véhicules sur rail. Ces réflexions sur les modes de transport en arrière du front principal sont à engager pendant la phase de projet, afin de proposer une organisation de chantier réaliste dans le mémoire de conception. Néanmoins, la conception de l'organisation du chantier étant rarement rendue contractuelle dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), l'entreprise peut proposer sa propre solution dans le cadre de son offre ou en phase d'exécution du chantier.

3.3.3 Choix du mode de pesée

La pesée des matériaux après creusement est obligatoire pour garantir la traçabilité des matériaux. Le tonnage va dépendra également de la quantité d'eau incorporée aux matériaux excavés. Le calcul du volume excavé à un point kilométrique donné permettra de connaître la quantité d'eau ajoutée. Une attention particulière sera accordée à l'unité de mesure : tonne, mètre cube en place ou mètre cube foisonné.

Le suivi des terres implique donc de connaître précisément les quantités de terres qui quittent les différents sites du projet. Jusqu'à présent, la solution consistait à utiliser des ponts-bascules pour les camions sur chaque chantier : un en entrée et un en sortie de site. Des innovations ont vu le jour dans le cadre des espaces très contraints du Grand Paris Express : choix du mode de manutention, traitement et stockage du marin à l'air libre.

La recommandation GT35R1F2 de l'AFTES insiste sur la nécessité impérative de disposer de surfaces de stockage importantes à proximité des têtes de tunnel ou des têtes de galeries d'accès. Cependant, avant tout stockage des matériaux à valoriser, il est recommandé de procéder :

- à la séparation des corps étrangers tels que les fibres, les métaux et autres déchet. La récupération des objets métalliques doit être traitée avec du matériel adapté, largement surdimensionné ;
- au traitement des adjuvants si nécessaire ;
- à l'élimination d'une fraction granulométrique si nécessaire.

Dans le cas du FCC, il devra être possible de stocker de manière séparée :

- les calcaires et les différents types de molasses ;
- des matériaux issus d'un faciès géologique considéré comme à risque géogène (cf. section 2.5) ;
- des matériaux susceptibles de contenir des hydrocarbures.

Le mélange de matériaux non pollués doit être évité mais il peut être accepté dans la mesure où il peut être prouvé que la qualité et les performances de l'ouvrage final ne seront pas affectées.

Les installations de transit doivent respecter les arrêtés fixant les prescriptions générales en fonction des seuils (compris entre 5 000 et 10 000 m² et > 10 000 m²), en fonction des matériaux acceptés : inertes (rubrique 2517), non inertes non dangereux (rubrique 2715). Il convient également de respecter les prescriptions relatives à la gestion de l'eau.

Les méthodes de stockage sont de plusieurs types en fonction de la granulométrie, donc du mode d'extraction :

- pour les matériaux extraits au tunnelier à pression de terre avec ajout d'eau et d'adjuvants : en sortie de convoyeur, les matériaux sont vidés dans des fosses de marinage ou des casiers de 500 m³ ;
- pour les matériaux extraits en méthode conventionnelle ou au tunnelier à pression de boue, en fonction de la qualité géologique des matériaux en sortie de station de traitement de boues, les matériaux sont :
 - o stockés au sol, sous convoyeur pour les sables ou dans un casier maçonné pour les matériaux à granulométrie plus fine et plus humides ;
 - o stockés au sol dans un casier maçonné ouvert sous auvent pour les galettes extraites après pressage en filtre-pressé pour le tunnelier à pression de boue ;
 - o stockés au sol, en trémie ou en silos pour les matériaux extraits au tunnelier à pression de boue.

Pour assurer la bonne mise en œuvre de la caractérisation des terres excavées ainsi que la traçabilité des lots, il convient que les matériaux excavés soient disposés :

- en stocks de terres homogènes constitués à partir des résultats de la caractérisation analytique réalisée avant excavation et/ou des résultats de la caractérisation rapide réalisée pendant l'excavation ;
- en stock de géométrie bien définie (par exemple, andains) afin de faciliter l'échantillonnage ultérieur et les calculs de cubatures ;
- en assurant la traçabilité entre les volumes excavés et leur stockage.

Un dimensionnement des surfaces de stockage tenant compte de ces principes doit être réalisé. Il devra également prendre en compte la durée de stockage minimale, liée au délai entre l'échantillonnage et la réception des résultats d'analyse (par exemple, pour l'essai de lixiviation, il faut compter environ cinq jours de délai).

De plus, il convient d'estimer le volume de terres excavées :

- soit par le suivi du nombre de bennes de terres évacuées et en assurant la traçabilité depuis le point d'excavation jusqu'à la position dans le stock ;
- soit par un calcul à partir du volume des terres en place et en appliquant un coefficient de foisonnement généralement compris entre 1,4 et 1,6 ;
- soit à partir de la géométrie du lot de terres à caractériser.

Par ailleurs, l'AFTES recommande aussi que l'organisation du stockage (volume et conditions) tienne compte des conditions climatiques, qui peuvent dans certains cas compromettre la bonne gestion des matériaux excavés.

Les installations de transit doivent faire l'objet d'une demande de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation au titre des ICPE (15 à 18 mois de délai de procédure).

De plus, les modalités de gestion de ces sites devront apporter les garanties suffisantes pour la protection de l'environnement, selon la nature des produits stockés. À titre d'exemple, les matériaux non inertes non dangereux seront installés sur des sites dont les systèmes d'étanchéité et d'assainissement des eaux seront précisés de manière à garantir l'absence de risque pour la nappe ou les eaux des rivières à proximité.

3.3.4 Choix des équipements de transformation et traitement en surface

Des surfaces pour le traitement des matériaux doivent être prévues sur les sites ou hors site :

- en cas de traitement sur site pour réduire la nocivité des matériaux (cf. section 2.5) ;
- en cas de réemploi sur site.

La recommandation GT35R1F2 de l'AFTES présente les différentes méthodes de traitement des matériaux excavés en vue de leur emploi. Les différentes techniques de réduction de la nocivité des matériaux sont détaillées dans la section 2.5. Ce genre d'installation nécessite une étude poussée afin d'en valider la faisabilité. Les installations de traitement seront étudiées en fonction de plusieurs critères : matériaux (dureté/abrasivité, pollution, propreté (argile, hétérogénéité), cahier des charges de besoins, traitements spécifiques à réaliser, implantation sur la zone. Ces installations sont similaires aux installations qu'on trouve dans l'industrie des carrières ou à celles permettant le traitement de sites et sols pollués.

Ainsi, les surfaces pourront être comparables : 3 ha pour une plateforme de recyclage environ permettant également le traitement et le stockage (trois zones de stockage de produits finis du type granulats pour béton).

Ces installations de traitement des matériaux peuvent être fixes ou mobiles :

- mobiles, elles permettent à l'exploitant de mettre en œuvre rapidement l'outil de travail, après l'aménagement de la zone ou du site. Elles sont préférables à une installation fixe pour une durée de chantier moyenne ou pour une disponibilité rapide. Les performances peuvent être intéressantes car les constructeurs proposent des groupes mobiles de grande capacité ;
- fixes, elles sont plus adaptées à une plus grande durée de chantier ou d'exploitation. Leur mise en œuvre est beaucoup plus longue et nécessite des investissements coûteux, mais le coût d'exploitation à la tonne sera moindre. L'accessibilité des installations est aussi un atout pour la maintenance par rapport aux groupes mobiles. Les installations fixes sont généralement mises en place lorsque le débit d'extraction est supérieur à 800 t/h, les structures et la chaudronnerie étant plus adaptées, notamment à l'usure, en fonction des matériaux traités. En zone urbaine, les installations fixes sont également privilégiées car les installations mobiles sont plus bruyantes.

L'implantation des installations de traitement nécessite l'aménagement d'une zone, la réalisation de travaux de génie civil, la mise en place de réseaux (électricité, eau, air) et la création de pistes pour desservir l'ensemble.

Pour simplifier les procédures administratives liées à la traçabilité des déchets, ces surfaces de gestion des matériaux devront être identifiées, dès le stade des études préliminaires, pour être prises en compte dans la demande d'autorisation environnementale et intégrées aux surfaces du site concerné.

Ces installations de traitement doivent respecter les arrêtés fixant les prescriptions générales en fonction des seuils et en fonction des matériaux acceptés.

La recommandation de l'AFTES met l'accent sur la nécessité impérative de disposer de surfaces de stockage importantes, en prenant l'exemple des installations mises en place sur le site du Gothard (cf. Illustration 3.6).

*Illustration 3.6 : Tunnel de base du Gothard - Site de Amsteg - Photo ATG
(photo extraite de la recommandation GT35R1F2 de l'AFTES).*

La recommandation GT35R1F2 de l'AFTES souligne les exigences portant sur les installations de traitement des matériaux (concassage, criblage et lavage) :

- souplesse de fonctionnement pour permettre l'adaptation au type de roches rencontrées, notamment pour permettre une relative stabilité des pourcentages de production de chaque classe de granulats ;
- constance de la qualité du sable, avec un module de finesse le plus stable possible ; le sable est un paramètre déterminant de la qualité des bétons, plus particulièrement quand ces bétons contiennent des granulats entièrement concassés et dans les tunnels où les conditions de mise en œuvre sont souvent difficiles.

L'intérêt d'un matériel adapté au gisement est également un point important à prendre en compte. En effet, le recyclage des matériaux extraits doit être optimisé pour réduire le plus possible la production de classes granulaires excédentaires. Le scalpage à l'entrée de l'installation de traitement peut s'avérer nécessaire car il permet l'élimination des matériaux sales et fragiles. Il faut souligner le rôle essentiel du scalpage dans l'élimination de tous les corps étrangers tels que les pièces métalliques, les fibres, les cordons de tir, etc.

L'importance des moyens à mobiliser pour réaliser ces opérations de traitement est directement proportionnelle aux quantités de matériaux à traiter.

3.3.5 Impact de l'allotissement des creusements sur la logistique

L'allotissement retenu pour les marchés de travaux influe davantage encore sur la logistique des différents chantiers. En phase construction, il est fortement recommandé de prévoir l'allotissement de manière à ce qu'il n'y ait qu'une entreprise par site d'accès pour éviter des problèmes d'interaction logistique.

La gestion des matériaux excavés (GEME) doit-elle être intégrée dans chaque lot de travaux de creusement ou au contraire faire l'objet d'un lot de travaux spécifique ? S'il est difficile de faire des recommandations générales, on peut néanmoins citer les avantages et inconvénients de chacune des solutions.

Dans le cas du creusement du tunnel du Gothard, c'est la deuxième solution qui a été retenue, décision jugée positive a posteriori (Ehrbar et al., 2016). Le maître d'ouvrage, responsable des matériaux, a pu exercer un meilleur contrôle pour s'assurer de la qualité des agrégats produits. Cette configuration a également permis de tirer avantage du savoir-faire acquis par le maître d'ouvrage lors des essais échelle 1 réalisés pendant la phase d'études préliminaires.

Cette option est également retenue pour les travaux de TELT (Tunnel euralpin Lyon-Turin).

Tableau 3.7 : Avantages et inconvénients des possibilités d'allotissement.

Allotissement	Avantages	Inconvénients
1. GEME incluse dans le marché de creusement	<p>Pas d'interface à gérer par le maître d'ouvrage et son maître d'œuvre.</p> <p>Le lot de creusement est entièrement responsable de la logistique attachée à la GEME.</p>	<p>Prestataire potentiellement non spécialisé.</p> <p>Nécessité d'un montage contractuel spécifique à combiner avec les prestations principales pour garder de la souplesse : tranches optionnelles, bons de commande, etc.</p>
2. GEME faisant l'objet d'un lot spécifique	<p>Prestataire spécialisé, potentiellement plus compétitif qu'une entreprise spécialisée en creusement.</p> <p>Meilleur contrôle du maître d'ouvrage s'agissant de ses responsabilités en tant que détenteur de déchets et de la qualité des agrégats pour leur réemploi éventuel, notamment en tant que potentiel futur exploitant.</p> <p>Possibilité de confier une mission de veille de projets connexes déficitaires en matériaux afin d'optimiser les mouvements de terres en flux tendu.</p>	<p>Nécessité de définir très précisément les interfaces dans chacun des contrats :</p> <ul style="list-style-type: none"> - cadences minimales de reprise par le lot GEME ; - cadences maximales de dépôt des marins par le lot de creusement sur le site de transfert ; - caractéristiques des marins et moyens de contrôle en sortie du lot de creusement ; - cadences (fourchette) pour la fourniture de granulats pour béton notamment. <p>Surcoût de maîtrise d'œuvre pour assurer la coordination.</p>

GEME : gestion et emploi des matériaux excavés.

4 FEUILLE DE ROUTE ET PLAN D'ACTION

Les matériaux qui seront produits sur chaque site d'extraction du futur projet seront générés en utilisant l'un des procédés suivants :

- **l'excavation** de puits et de tunnels souterrains ;
- **les travaux de terrassement** pour la construction des sites de surface ;
- **la démolition ou la modification** de bâtiments, routes, structures civiles, etc., si les sites de surface devaient s'installer dans des endroits déjà aménagés.

Les préconisations de cette partie ne concernent que le premier procédé même si, à terme, le plan de gestion des matériaux sur le FCC devra traiter des trois procédés.

4.1 PRESENTATION DES SCENARIOS RETENUS

La définition des scénarios de gestion et d'emploi des matériaux excavés prend en compte les impacts de la géologie et des méthodes de creusement sur la qualité des matériaux excavés, donc sur leur usage potentiel ultérieur (aspects déjà abordés dans les parties 2 et 3), mais également trois facteurs principaux :

- **la cinématique des tunneliers ainsi que les aspects logistiques**, qui conditionnent les points de sortie et de disponibilité des matériaux excavés au sein du territoire, ainsi que les surfaces de stockage et de traitement nécessaires à proximité ;
- **les usages et filières identifiés** : spécifications, demandes (quantités et évolution dans le temps), localisation, accessibilité, desserte ;
- **les modes et distances de transport** ainsi que la prise en compte des infrastructures existantes et des besoins en nouvelles infrastructures.

Ces trois facteurs dépendent essentiellement du territoire et de l'activité économique de ce dernier. Ils dépendent également des moyens qui seront mis en œuvre par les entreprises. La définition et l'évaluation des scénarios de gestion possibles requiert l'analyse de ces trois facteurs.

4.1.1 Cinématique des tunneliers : scénarios de creusement

Plusieurs cinématiques des tunneliers ont été prises en compte tout au long de l'étude de faisabilité. Trois scénarios de creusement ont été examinés dans ce document. Il convient de souligner que ces scénarios sont fondés actuellement sur de simples évaluations techniques. Seul le site PB est situé en territoire suisse. Comme il a été indiqué dans la partie 1, l'équité de la répartition étant extrêmement sensible pour chaque État, le scénario retenu devra être explicité, justifié et soumis à la validation conjointe des deux États hôtes au plus haut niveau. Les trois scénarios sont les suivants :

- **scénario A (référence technique)** : il prévoit le départ de deux tunneliers depuis chaque site d'expérience (sites PA, PD, PG et PJ, cf. Illustration 4.1). La faisabilité technique de ce scénario s'appuie sur la présence de deux puits d'accès et de deux cavernes à chaque site d'expérience, ce qui assure la possibilité d'extraire les matériaux d'excavation par deux lignes séparées, ainsi que la présence d'une grande caverne souterraine, qui pourra être également utilisée pour le montage des tunneliers. Ce scénario constitue logiquement et techniquement le meilleur scénario. Il ne prend toutefois pas en compte les contraintes de surface et la question de la répartition des matériaux excavés :

Illustration 4.1 : Scénario de base avec 2 tunneliers à chaque site d'expérience (PA, PD, PG et PJ).

- **scénario B** : il s'appuie sur le scénario A, mais il prend en compte les difficultés d'évacuation des matériaux d'excavation au site PA (zone urbanisée). Il ne prévoit donc aucun tunnelier partant de PA, mais un tunnelier partant de PL et un autre de PB, en direction de PA (cf. Illustration 4.2) ;

Illustration 4.2 : Scénario B, prenant en compte la difficulté d'évacuation des matériaux d'excavation au site PA.

- **scénario C** : la prise en compte d'une répartition plus équilibrée des matériaux excavés entre la France et la Suisse et les contraintes d'évacuation au site PA conduisent à proposer un troisième scénario, dans lequel deux tunneliers partent du site PB (unique site situé en Suisse). Cependant, ce scénario remet en cause les hypothèses actuelles de dimensionnement des infrastructures souterraines et ne prend pas en compte les difficultés d'évacuation des matériaux excavés au site PB. (cf. Illustration 4.3).

Illustration 4.3 : Scénario C, supposant le lancement de 2 tunneliers depuis PB - Sous réserve de modifications des dimensions des cavernes en PB.

On soulignera qu'aucun des scénarios n'assure une répartition équitable des quantités de matériaux extraits dans chaque pays et des nuisances associées (principe énoncé dans la partie 1). En effet, en considérant la projection de la frontière entre la France et la Suisse sur le tracé du FCC, **la fraction de matériaux in situ qui seraient excavés en Suisse correspondrait à 16 % et ceux excavés en France à 84 %.**

Ces scénarios ont été analysés en début d'année 2024 par les contractants en génie civil travaillant pour le CERN, lequel a procédé à une communication officielle auprès des autorités des États hôtes. À cette occasion, seuls le scénario de base (scénario A), complété par une première option (scénario B), ainsi qu'une deuxième option (variante du scénario B mais avec un seul tunnelier partant de PA en direction de PL, non examinée dans ce livrable), ont été présentés. Le CERN a justifié le rejet du scénario C par le fait qu'un scénario avec deux tunneliers partant d'un site technique comportant un seul puits nécessiterait la création d'une chambre de montage, voire d'un deuxième puits pour l'évacuation des matériaux excavés. De ce fait, un tel scénario pourrait entraîner une augmentation des quantités totales de matériaux excavés, voire de l'enveloppe financière du projet, et rendre le projet non faisable.

Dans le reste de cette partie, sauf mention contraire, le scénario B sera pris pour référence. La répartition correspondante des matériaux d'excavation doit être considérée comme une simple hypothèse de travail, jusqu'aux résultats des discussions entre les deux États hôtes.

Dans l'hypothèse préalable de l'application du scénario B, les volumes estimés par site de surface sont donnés dans le Tableau 4.1. Les fractions de molasse, de moraines et de calcaires, sont également indiquées.

Tableau 4.1 : Quantités de matériaux excavés estimées pour chaque site de surface selon le scénario B : matériaux en place et matériaux foisonnés (coefficient de foisonnement 1,3, densité in situ 2,6 t/m³).

Volume sans facteur de foisonnement (m ³)	PA	PB	PD	PF	PG	PH	PJ	PL	Inj
Calcaire	-	-	-	-	141 175	-	-	-	-
Molasse	562 457	499 592	1 248 824	165 213	1 193 094	304 083	1 258 608	617 754	122 329
Moraine	62 721	10 473	24 925	-	30 829	7 482	29 910	13 468	-
Total (in-situ)	625 178	510 066	1 273 749	165 213	1 365 098	311 565	1 288 518	631 222	122 329
%	10%	8%	20%	3%	22%	5%	20%	10%	2%

Volume avec facteur de foisonnement (m ³)	PA	PB	PD	PF	PG	PH	PJ	PL	Inj
Calcaire	-	-	-	-	183 528	-	-	-	-
Molasse	731 194	649 470	1 623 472	214 777	1 551 022	395 307	1 636 190	803 080	159 028
Moraine	81 538	13 615	32 402	-	40 078	9 727	38 882	17 508	-
Total	812 731	663 085	1 655 874	214 777	1 774 628	405 034	1 675 073	820 589	159 028
%	10%	8%	20%	3%	22%	5%	20%	10%	2%

Masse (t)	PA	PB	PD	PF	PG	PH	PJ	PL	Inj
Calcaire	-	-	-	-	367 055	-	-	-	-
Molasse	1 462 387	1 298 940	3 246 943	429 554	3 102 045	790 615	3 272 381	1 606 161	318 055
Moraine	163 075	27 230	64 804	-	80 156	19 454	77 765	35 016	-
Total	1 625 463	1 326 171	3 311 747	429 554	3 549 256	810 068	3 350 146	1 641 177	318 055
%	10%	8%	20%	3%	22%	5%	20%	10%	2%

Le volume total in situ est de l'ordre de 6,3 millions de m³, le volume foisonné approximativement de 8,2 millions de m³ et la masse de 16,4 millions de tonnes.

4.1.2 Usages et filières identifiés

4.1.2.1 Présentation générale

Les différents types de réemploi et de valorisation nécessitent des surfaces de stockage et de traitement des matériaux à proximité des sites d'extraction. Les superficies nécessaires dépendent du concept technique détaillé de la construction, de l'échéancier de construction et du dimensionnement du site de traitement sur les sites. Ces éléments seront à développer lors d'une phase ultérieure.

Parmi les filières identifiées et présentées dans la section 3.2, les filières présentant la probabilité de concrétisation la plus élevée sont :

- **l'utilisation pour les besoins en aménagement du projet ;**
- **l'utilisation de la fraction calcaire** dans la production de bétons et la stabilisation des constructions ;
- **l'utilisation de la fraction sableuse dans la production de bétons ;**
- **la transformation de la molasse en sol fertile** pour des applications dans l'aménagement des friches industrielles, des zones de loisirs en ville et des zones forestières, dans l'amélioration de la fertilité des terrains acidifiés et/ou comme terrains techniques sur les abords des routes et autoroutes (filtration des polluants) ;
- **l'utilisation dans les installations de production d'énergie renouvelable** (par exemple, grandes installations photovoltaïques), actuellement à l'étude dans la région Auvergne-Rhône-Alpes sous réserve de la démonstration de l'utilité du remblayage ;
- **l'utilisation d'une partie des molasses comme matériaux techniques** : couverture des tranchées (par exemple, routes), écrans acoustiques, chemins agricoles, pistes de chantier du FCC, etc. ;
- **le développement d'éléments de construction** par technique de compression (briques ou terre comprimée en application de la technologie « sandwich »), pour utilisation dans le cadre du projet quand c'est possible ou hors du cadre du projet (évaluation des opportunités régionales à effectuer) ;
- **le développement de nouveaux matériaux de construction** contenant une partie de molasse (par exemple, constituants pour la projection, matériaux de soutènement, panneaux d'isolation pour les

bâtiments de surface), à utiliser dans le cadre du projet si cela est techniquement faisable ou hors du cadre du projet (évaluation des opportunités régionales à effectuer) ;

- **l'utilisation pour le terrassement (remblayage des carrières et des mines et renaturalisation) et les projets d'aménagement.**

Une partie de ces exutoires est répertoriée dans les guides français (Cerema/UMTM, à paraître) (BRGM, 2020a) et suisses (OCEV, 2018) sur la gestion des matériaux d'excavation, ainsi que dans la recommandation GT35R1F2 de l'AFTES, actuellement en cours de révision (AFTES, 2019). Les autres exutoires doivent être identifiés et un cadre d'utilisation transfrontalier doit être approuvé par les autorités des deux États hôtes.

En particulier, le CERN a lancé en 2024 une étude exploratoire sur les possibilités de valorisation des matériaux excavés pour l'agriculture, la reforestation et d'autres applications locales. Un projet spécifique sur plusieurs années (projet *Open Sky Laboratory*) vise à apporter les preuves scientifiques de la faisabilité de la constitution de terres fertiles à partir de la molasse. Ce projet s'appuie sur une collaboration internationale associant des universités, des instituts de recherche et des entreprises spécialisés dans les domaines de l'ingénierie des sols et de l'agronomie.

Sur la base des propositions reçues pendant le concours *Mining the Future*[®], il semble opportun d'installer pendant la phase de creusement des puits et des tunnels de centrales de séparation des matériaux, au moins au point de départ de deux tunneliers. Ces centrales pourraient regrouper les actions de criblage, de tri, de tamisage et de lavage des matériaux sortants.

Dans l'hypothèse d'un procédé de travail en deux postes sur 24 heures pour un total de 240 jours par an, le consortium vainqueur du concours international *Mining the Future*[®] a proposé une installation qui pourrait traiter environ 750 000 tonnes par an (avec un débit de 200 tonnes/h). Cette installation nécessiterait une puissance électrique de 1 300 MW, pour une consommation électrique estimée de 3,5 MWh. La consommation en eau approcherait les 550 m³ par jour. Chaque installation devrait mobiliser une équipe de cinq personnes.

4.1.2.2 Recensement sur le territoire

Un inventaire préliminaire des opportunités régionales d'aménagement paysager (carrières, mines) et de stockage a été réalisé dès le début de l'étude de faisabilité (2021-2022) en France (étude SETEC) et en Suisse (étude BG) pour fournir les premières indications sur les lieux d'accueil potentiels et les capacités des différentes filières d'évacuation des matériaux excavés. Ces inventaires répertorient les installations existantes ou prévues, qui ont une capacité suffisante pour accueillir et traiter les matériaux excavés du FCC. Les études devront être approfondies lors de la définition du plan de gestion des matériaux excavés afin de tenir compte de l'évolution de la situation et de la disponibilité éventuelle de nouvelles filières.

Sur la base de ces premiers inventaires, un scénario préliminaire de gestion des matériaux excavés a été élaboré et exploité pour évaluer les coûts induits par le transport depuis les sites d'extraction jusqu'aux installations de stockage et aux sites de remblayage. Les distances retenues dans l'étude sont en moyenne de 20 km en Suisse et de 40 km en France pour les matériaux non pollués et de 100 km pour les matériaux pollués dans les deux pays. En effet, les sites de dépollution sont généralement localisés hors de la région lémanique où le FCC sera installé.

L'Illustration 4.4 présente les résultats obtenus pour les matériaux non pollués. Dans cette illustration, les chiffres en noir représentent les quantités en masse (tonnes) de matériaux qui seront extraites par site et le code couleur des cercles relie les carrières ou sites de remblaiement envisagés pour l'évacuation des matériaux sortants. Le Tableau 4.2 reproduit les mêmes informations et donne des informations complémentaires sur les carrières et les sites de remblaiements envisagés.

Seules les carrières disposant d'une autorisation préfectorale comportant une date d'échéance après 2033 ont été prises en compte. Ces scénarios devront être actualisés car les carrières sont pour la plupart renouvelées et le flux annuel d'acceptation de matériaux entrants peut être revu en fonction des besoins du territoire. Les

quantités extraites de matériaux sont indiquées pour donner une idée de la capacité de remblayage de la carrière. Cependant, des études complémentaires doivent vérifier la faisabilité de cette opération avant autorisation. Il est possible d'envisager la modification des arrêtés d'autorisations des carrières. Les capacités des exutoires présents sur le territoire suisse ont également été recensées en 2022.

Ces études, sous réserve de leur actualisation et de leur optimisation s'agissant des transports, permettront, d'une part, de démontrer la possibilité de trouver un exutoire pour tous les matériaux excavés du potentiel futur projet FCC et, d'autre part, de donner une première estimation financière sur laquelle s'appuyer pour commencer l'optimisation selon le principe ERC. Cette distribution devra intégrer les axes de réutilisation des matériaux définis (cf. section 4.1.2.1) au fur et à mesure que les informations techniques sur leur faisabilité seront disponibles. Il faut donc envisager cette répartition comme un simple exercice pour évaluer une situation de référence destinée à évoluer plus favorablement au fur et à mesure de l'avancement des études.

Illustration 4.4 : Répartition des matériaux d'excavation non pollués dans les carrières les plus proches des sites d'extraction des matériaux (données en noir correspondant à la valeur en tonnes).

Les cercles en couleur relient un site d'extraction donné à une ou plusieurs carrières ou sites de remblaiement. Les valeurs en jaune correspondent à la quantité de matériaux acceptable par les carrières pendant les 5 ans d'excavation. Les exutoires suisses sont représentés par un point rouge, les exutoires français par un point jaune.

Tableau 4.2 : Liste des carrières envisagées dans l'illustration 4.4.

Non-polluted material						
FCC		Disposal				
Surface site	Quantity (t)	Name	Total capacity available (t)	Capacity used (t)	Remaining capacity (t)	Average distance (ponderated with trip number)
PA	1 381 644	Les carrières du Vuache	900 000	900 000	0	40
		Annecey Beton Carrières	500 000	481 644	18 356	
Inj.	270 347	Benedetti Gualpa	152 937	48 823	104 114	46
		Carrière Roudil S.A.	221 524	221 524	0	
PB	663 085	Soreval SA	1 500 000	663 085	836 915	33
PD	2 814 985	SAS Carrière Blanc	84 879	84 879	0	15
		SARL Carrière Zanetto	90 000	90 000	0	
		Carrière du Salève	4 900 000	2 640 106	2 259 894	
PF	365 121	SAS Carrière Blanc	450 000	365 121	84 879	37
PG	3 016 868	Limestone	-	367 055	-	31
		Carrière du Salève	2 259 894	2 259 894	0	
		Carrière Roudil S.A.	1 300 000	389 918	910 082	
PH	688 558	Carrière Roudil S.A.	910 082	688 558	221 524	15
PJ	2 847 624	SARL Dannemuller	850 000	850 000	0	59
		Granulats VICAT	700 000	700 000	0	
		Ain Rhône Granulat	700 000	700 000	0	
		SAS Les Chablières de Chilly	600 000	597 624	2 376	
PL	297 063	Benedetti Gualpa	450 000	297 063	152 937	44
PL	645 846	Implemia Suisse SA	750 000	645 846	104 154	9
						34
		Average distance ponderated FR (km)	36			
		Average distance ponderated CH (km)	21			

4.1.3 Analyse du transport

Dans le but de limiter les impacts liés à la gestion et au transport des déblais, et en application de la démarche ERC, il est essentiel de trouver des solutions pour le transport durable des matériaux excavés¹⁹. Le transport sur le lac et le transport fluvial ne sont pas considérés ici. Une solution consisterait à recourir au transport ferroviaire qui permettrait d'éviter de surcharger le trafic routier déjà saturé dans le secteur d'implantation. Toutefois, des emprises seront nécessaires pour réaliser les ITE et les surfaces de stockage nécessaires à la gestion.

Comme il est expliqué dans la partie 2, l'excavation sera effectuée essentiellement au tunnelier pour le tunnel principal et en méthode conventionnelle pour les puits. On doit donc s'attendre à l'augmentation de matériaux excavés sortant des points de départ des tunneliers et à une diminution du volume pour les points, surtout techniques, où il n'y aura pas de tunnelier.

¹⁹ L'accès au lac pour de grandes quantités de matériaux n'est pas facilement réalisable. De plus, les infrastructures de réception des matériaux font défaut. En première approche, le transport fluvial n'a donc pas été retenu.

Une étude relative à la réalisation d'installations terminales embranchées pour évacuer les matériaux d'excavation à proximité des sites de surface a été effectuée. Les sites d'implantation potentiels se trouvant à proximité des voies ferrées existantes ont été identifiés et la faisabilité de création des embranchements a été étudiée. Cette étude a été complétée par une évaluation de la faisabilité d'une connexion par convoyeur à bande pour les deux sites où l'installation d'embranchements ferroviaires semblait plus favorable, notamment pour les sites de Vulbens (évacuation des matériaux de PJ) et Charvonnex (évacuation des matériaux de PG). Une première évaluation des émissions de gaz à effet de serre pour le transport par voie routière et/ou ferroviaire des matériaux d'excavation depuis le site de production jusqu'aux exutoires identifiés a complété cette phase exploratoire.

4.1.3.1 Étude de connexion ferroviaire à proximité des sites de surface

Les sites potentiels de connexion ferroviaire ont été identifiés suite à une étude effectuée par le Cerema, puis complétée par une analyse multicritères effectuée par Egis Rail. Les ITE ont ensuite été dimensionnées par Egis sur la base de cinq critères : destination des matériaux, nombre de jours travaillés dans l'année, caractéristiques des voies ferrées, caractéristiques des matériaux excavés et caractéristiques des wagons.

L'étude s'appuie sur une hypothèse majorante de 910 000 m³ de matériaux d'excavation à évacuer par site et par an. Cette hypothèse est basée sur la quantité maximale de matériaux qui pourraient être extraits sur une année dans un site employant deux tunneliers. Une fois le dimensionnement effectué, l'implantation des ITE sur les sites retenus a été vérifiée. À titre d'exemple, les capacités d'évacuation et l'implantation de l'ITE de Vulbens figurent respectivement dans le Tableau 4.3 et dans l'illustration 4.5. On pourra noter que, dans cet exemple, seule une partie des matériaux excavés pourra être évacuée par voie ferrée, avec la contrainte actuelle d'un convoi par jour. Bien que sur d'autres sites cette contrainte soit moins forte (deux convois possibles par jour), il semble nécessaire de recourir à l'évacuation des matériaux excavés par voie routière, en l'absence d'un renforcement global des connexions ferroviaires de la région permettant une augmentation substantielle des créneaux disponibles.

Tableau 4.3 : Exemple de capacité d'évacuation des déblais du site de Vulbens (PJ).

Nbre possible de convois/jour (T)	Qtés transportées /convoi (t)	Nombre de wagons/convoi	Longueur du convoi (m)
1	904	14	232

Le Tableau 4.4 résume la faisabilité de réalisation de chaque ITE selon la notation ci-dessous :

1. Réalisable avec des ajustements ou des efforts mineurs.
2. Réalisable avec des ajustements ou des efforts modérés.
3. Réalisable avec des ajustements ou des efforts majeurs.
4. Faisabilité faible.
5. Faisabilité improbable.

Tableau 4.4 : Tableau récapitulatif : faisabilité des sites potentiels d'installation terminale embranchée. La notation est la suivante: 1 = facilement réalisable, 2 = réalisable, 3 = moyennement réalisable, 4 = difficilement réalisable, 5 = non faisable.

Site de surface	Site	Points positifs	Points négatifs	Notation
PA	Meyrin	- ITE existante ne nécessitant pas d'installation de sécurité (signalisation) et d'accord avec l'exploitation ferroviaire du réseau national -Zone industrielle à proximité	-ITE existante en interface avec d'autres utilisateurs -Espace de chargement actuellement occupé -Trafic routier important (zone industrielle de Meyrin) -Longueur de chargement disponible restreinte	2
PB	Annemasse 1	-Espace disponible important -Site ferroviaire existant -Topographie sans contrainte majeure	-Environnement urbain dense -Connexion difficile entre les sites	3
	Annemasse 2	-Espace disponible suffisant -Topographie sans contrainte majeure -Connexion sans contrainte majeure	-Présence de ruisseaux à proximité -Passage à niveau à proximité -Proximité avec le village	4
PF	Eteaux	-Topographie sans contrainte majeure -Espace disponible correct	Accès au site ferroviaire assez complexe	2
	Gare de La Roche-sur-Foron	-Accès au site ferroviaire simple mais urbain -Topographie sans contrainte	-Espace disponible restreint (espace de la gare uniquement) -Présence d'un passage à niveau -Environnement de chargement très défavorable	4
PG	Charvonnex 1	-Espace disponible suffisant -Possibilité d'insérer un convoyeur à bande	-Habitations très proches -Impact sur le bâtiment -Traversée de rivière avec un ouvrage important dans sa version 4 voies et impact sur le bassin EP autoroute	4
	Charvonnex 4	-Espace disponible suffisant -Accès routier faisable avec des ajustements modérés*	-Habitations proches -Terrassement important	3
PJ	Vulbens	-Espace disponible important -Accès routier au site ferroviaire simple* -Topographie sans contrainte majeure	Présence d'un passage à niveau	2
PJ/PL	Ancienne gare de Collonges	-Foncier déjà existant -Insertion sur le réseau ferré déjà existante -Pérennité assurée de la ligne	-Espace disponible restreint (espace de la gare uniquement) -Accès routier au site ferroviaire assez complexe	2
	Collonges Ligne	-Espace disponible conséquent -Topographie sans contrainte majeure	-Accès routier au site ferroviaire assez complexe -Habitations proches (risque de bruit) -Présence d'un passage à niveau	3
PL	Péron	-Espace disponible important -Accès routier au site ferroviaire simple -Topographie sans contrainte majeure	-Travaux de réhabilitation de la ligne à prévoir si la ligne n'est pas réouverte à l'échéance du projet. En 2024, la ligne a été définitivement fermée ; ce scénario est considéré comme non faisable (5).	4

Illustration 4.5 : ITE à deux voies pour le site de Vulbens en France (PJ).

Il faut souligner que l'étude de faisabilité des ITE prend en compte des facteurs purement techniques. La pondération de certains facteurs liés à l'acceptabilité de la réalisation d'une ITE (par exemple, l'importance des nuisances au sein d'une zone densément habitée) devra être effectuée avant une prise de décision.

Sur la base de cette analyse, on peut **identifier quatre embranchements réalisables techniquement avec des efforts modérés : Meyrin, Eteaux, Vulbens et l'ancienne gare de Collonges.**

Les deux premiers, Meyrin et Eteaux, ne seront pas examinés par la suite dans l'étude de faisabilité en raison de contraintes majeures qui ne sont pas strictement liées à la réalisation de l'embranchement mais plutôt au contexte global de la région, qui rendraient la connexion à l'embranchement très complexe : dans le cas de Meyrin, la densité de circulation et d'habitations autour du site d'extraction ; dans le cas d'Eteaux, la profondeur du tunnel et la pente des routes reliant le site aux axes routiers principaux, qui ne permettraient donc pas de transporter vers cet embranchement ferroviaire des matériaux excavés provenant des sites limitrophes, ce qui limite l'intérêt global de cet embranchement.

Une étude doit être réalisée pour évaluer la possibilité d'un transport transfrontalier par convoyeur de Challex (PL) vers le réseau ferroviaire à La Plaine en Suisse.

Parmi les connexions réalisables avec des efforts majeurs, celle de Charvonnex 4 semble la plus pertinente et sera donc étudiée par la suite dans cette partie.

4.1.3.2 Étude de connexion par convoyeur à bande des sites de Vulbens et Charvonnex 4

En complément de l'étude de faisabilité des ITE, la possibilité de connexion entre les sites potentiels retenus pour accueillir une connexion ferroviaire et les sites de surface de Vulbens et Charvonnex a été étudiée. L'objectif est de déterminer la faisabilité de ce mode de connexion, qui permettrait de réduire les nuisances pour les riverains ainsi que les émissions de gaz à effet de serre (cf. Illustration 4.6).

Une analyse multicritères a été réalisée pour les deux sites. Deux options ont été identifiées comme étant les plus pertinentes à ce stade de l'étude pour chacun des sites.

Pour le site de Vulbens, les enjeux principaux du site concernent essentiellement les zones d'habitation (nuisances sonores) et les franchissements (faisabilité technique). Deux versions du tracé ont ainsi été proposées : l'une privilégiant la limitation de l'impact sur les zones boisées, l'autre la limitation de l'impact sur le foncier.

Pour le site de Charvonnex, les enjeux principaux du site concernent essentiellement les franchissements (faisabilité technique) et les zones boisées (impact environnemental). Deux versions du tracé ont également été proposées : une solution aérienne pour le passage de l'autoroute A41 et une solution souterraine. Cette évaluation est aussi un cas d'école pour chaque cas ultérieur nécessitant le franchissement d'un obstacle majeur.

Illustration 4.6 : À gauche, tracés du convoyeur à Vulbens en fonction des contraintes sociales et environnementales. À droite, convoyeur de Charvonnex vers Groisy.

Les zones d'habitations sont contournées pour que le convoyeur ne se trouve pas à moins de 50 m. Ces zones d'exclusion autour des habitations sont indiquées par des hachures rouges. Les hachures noires correspondent aux sites d'extraction et aux embranchements ferroviaires correspondants. Les zones en bleu correspondent aux franchissements d'ouvrages existants ou aux couloirs écologiques pour la faune.

Il est recommandé de mettre en place un concasseur en amont des bandes transporteuses afin de réduire le diamètre maximum des matériaux à 150 mm et de permettre ainsi de réduire les coûts et l'emprise au sol du convoyeur.

Les caractéristiques techniques générales des convoyeurs sont les suivantes : volume à évacuer compris entre 200 et 230 m³/h, vitesse comprise entre 2 et 2,5 m/s, largeur de la bande de 800 mm, largeur du convoyeur de 2,5 m et largeur de la piste de maintenance de 3 m.

L'estimation des coûts associés à la construction du convoyeur de Vulbens est de 5 M€ pour chaque option et de 3 M€ concernant l'option aérienne de Charvonnex et Groisy, la plus pertinente à ce stade des études.

Quand la décision d'exécution sera prise, des concertations devront être menées avec les parties prenantes concernées, notamment avec le gestionnaire de l'autoroute A41, les gestionnaires des voiries concernées, les propriétaires fonciers, mais également les gestionnaires des réseaux d'eau et d'électricité afin de garantir la faisabilité.

4.1.3.3 Étude préliminaire d'évaluation des émissions de gaz à effet de serre pour le transport des matériaux d'excavation

L'objet de cette étude était de présenter une méthodologie basée sur la méthodologie EVACARBONE conçue par la Société nationale des chemins de fer français-SNCF Réseau, pour l'estimation des émissions de gaz à effet de serre d'un projet de construction, prenant comme exemple concret l'évacuation des matériaux excavés d'un site de surface par voie ferroviaire et par voie routière.

Deux scénarios ont été élaborés : un scénario envisageant le transport uniquement par voie routière (54 km pour 16 190 293 t), et l'autre majoritairement par voie ferroviaire (189 km pour 12 840 55 t) avec un transport par camion (13 km pour 12 605 206 t) jusqu'à l'embranchement ferroviaire. Chacun des deux scénarios a été étudié en prenant en compte deux variantes selon le type de camions, l'un thermique et l'autre électrique. Cette étude a été publiée (Egis (France) and European Organization for Nuclear Research, 2024).

Les résultats pour le transport des matériaux d'excavation sont disponibles dans l'illustration 4.7. De manière générale, les sites ayant le plus de matériaux d'excavation à transporter ont les impacts les plus importants.

Les scénarios fondés sur le recours à des camions thermiques présentent des impacts supérieurs. Il est à noter que la faible différence entre les scénarios fondés sur le recours aux trains associés aux camions thermiques ou électriques se traduit par une distance plus importante de transport par train, venant lisser l'impact en matière d'émission de GES du transport par camion, thermiques ou électriques. De plus, l'importance relative des émissions dues à la construction de l'ITE (plus ou moins 25 % du total des émissions) doit également être soulignée.

Illustration 4.7 : Émissions de GES par site et par scénario pour l'extraction des déblais (tCO₂eq).

Afin d'évaluer la pertinence de l'utilisation des trains et/ou des camions électriques comme moyen de transport, un ratio coûts-bénéfices a été évalué avec le scénario « camion thermique » pour scénario de référence, celui ayant l'impact de GES le plus élevé (cf. Tableau 4.5).

Tableau 4.5 : Impacts des scénarios de transport sur l'empreinte carbone de la construction.

Site	Scénario « Train »		Scénario « Camion »	
	Train + Camion thermique	Train + Camion électrique	Camion thermique	Camion électrique
Total GES (kgeqCO₂)	56 675 410	48 514 421	101 845 991	58 101 893
Impact GES (%)	56%	49%	100%	58%
Impact GES	Moyen	Moyen	Haut	Moyen
Coût (€)	294 061 480	- *	150 256 324	- *
Ratio GES/Coût (kgeqCO₂ par euro)	0,19	- *	0,68	- *
Delta Ratio GES/Coût (kgeqCO₂ par euro)	0,49	- *		- *

* À ce jour, il n'existe pas encore de références fiables permettant de définir les coûts CAPEX (dépenses d'investissement) et OPEX (dépenses d'exploitation) d'un transport par camion électrique.

Le ratio GES/coût est favorable au scénario de recours au train, entraînant une économie de 0,49 kgeqCO₂ émis par euro investi. Cette conclusion sera à mettre en perspective avec les distances réelles parcourues pour chaque scénario une fois les destinations finales clairement établies.

Bien que non maîtrisé à ce stade et compte tenu de l'évolution rapide des technologies de batteries pour camion, il conviendra de mettre à jour ce bilan avec des données sur les camions électriques. En effet, sur les petites distances, les scénarios fondés sur le recours aux camions électriques sont déjà très favorables.

4.2 EVALUATION ECONOMIQUE

L'engagement du maître d'ouvrage à valoriser les matériaux d'excavation peut se traduire par un avantage économique pour le projet, dans la mesure où ces matériaux ne sont pas à comptabiliser comme des matériaux à envoyer dans les décharges (ISDI et ISDND en France et décharges de type A-B-E en Suisse).

Les scénarios d'utilisation des matériaux d'excavation sont liés aux hypothèses relatives aux pourcentages de matériaux pollués, soit d'origine géogène, soit d'origine anthropique (cf. partie 2). Dans la partie 1 ont été présentés des scénarios de classification des matériaux selon leur taux de contamination.

Une **hypothèse de base de 30 % de matériaux présentant des pollutions géogènes** semble la plus réaliste à ce stade précoce en cas d'absence d'indications plus spécifiques sur la réelle nature géochimique des matériaux.

Dans le cadre de l'étude de faisabilité du FCC, des informations supplémentaires peuvent être fournies par l'étude des projets effectués récemment dans le cadre de l'élargissement de certaines cavernes de l'accélérateur LHC (projet HL-LHC). Les excavations souterraines dans le cadre de ce projet ont montré un taux de pollution par hydrocarbures de 15 % en France et de quasiment 50 % en Suisse. La différence est seulement partiellement due aux variations effectives des taux réels de pollution. Elle est surtout due à la différence de réglementation en France et en Suisse. À partir des scénarios identifiés, en appliquant les taux provenant du retour d'expérience sur le projet HL-LHC, on peut évaluer l'avantage économique potentiel qui sera obtenu grâce à la valorisation des matériaux. Le Tableau 4.6 résume les scénarios d'emploi des matériaux excavés retenus dans le cadre d'une première approche.

Scénario A (pessimiste) : hormis le calcaire, tous les matériaux sont évacués, valorisés en carrières et éliminés sans préoccupation d'utilisation locale (cf. section 4.1.2.1) ni de traitement spécifique. Ce scénario peut servir de scénario de référence pour appliquer le principe ERC. Il correspond à la catégorie de scénarios la plus défavorable (scénario pessimiste) décrite dans la partie 1, mais avec l'application d'un taux de matériaux pollués de 15 % en France et de 50 % en Suisse.

Scénario B (réaliste et conservateur) : les matériaux pollués sont traités sur place pour permettre l'utilisation de tous les matériaux excavés en remblayage de carrières. Aucune utilisation locale n'est prévue (cf. section 4.1.2.1). Le calcaire est réemployé dans le cadre du projet. Ce scénario est une variante de la catégorie des scénarios réalistes décrite dans la partie 1. Il s'éloigne du scénario A du fait d'un traitement de dépollution qui permet de réduire la proportion de matériaux non valorisables et éliminés.

Scénario C (optimiste) : tous les matériaux excavés sont traités sur les sites d'extraction pour satisfaire autant que possible aux critères d'acceptation des demandes d'utilisation à proximité (cf. section 4.1.2.1). Ces utilisations possibles comprennent, sans s'y limiter, l'aménagement paysager, la valorisation des espaces agricoles et forestiers et la production de matériaux de construction (matériaux issus des sites PA, PD, PG et PJ). Cette approche doit prouver sa faisabilité à grande échelle. Les critères d'acceptation des demandes d'utilisation doivent être convenus avec les autorités nationales. Les matériaux issus des sites techniques (PF, PH, PL et PB) sont envoyés vers les carrières à remblayer. Le calcaire est réemployé dans le cadre du projet. Ce scénario correspond à la catégorie de scénarios la plus favorable présentée dans la partie 1 (scénario optimiste), mais avec l'application d'un taux de matériaux pollués de 15 % en France et de 50 % en Suisse.

	Scenario A		Scenario B		Scenario C	
	Quantity (t)	Cost (€)	Quantity (t)	Cost (€)	Quantity (t)	Cost (€)
FRANCE						
Placeholder for testing		5 000 000		5 000 000		5 000 000
Polluted materials	2 061 566	247 387 954	2 061 566	189 664 098	2 061 566	108 203 188
Off-site disposal (ISDND)	2 061 566	247 387 954				
On-site treatment and afterwards quarries disposal			2 061 566	189 664 098	238 366	17 043 185
On-site treatment and afterwards reuse (near) extraction point for landscaping purposes					1 823 200	91 160 003
Non-Polluted materials	11 682 209	316 824 304	11 682 209	316 824 304	11 935 594	79 040 952
Quarries disposal	11 315 154	316 824 304	11 315 154	316 824 304	1 350 742	29 040 952
Land-plot related expenses (Renaturation, Landscaping...)					10 217 797	50 000 000
Reuse in the project (Limestone)	367 055	0	367 055	0	367 055	0
Total FR	13 743 775	569 212 258	13 743 775	511 488 402	13 997 160	192 244 140
SWITZERLAND						
Placeholder for testing		2 000 000		2 000 000		2 000 000
Polluted materials (Type B and E disposal)	1 308 931	140 893 330	1 308 931	140 893 330	1 308 931	140 893 330
Non-Polluted materials (Type A disposal)	1 308 931	49 215 805	1 308 931	49 215 805	1 308 931	49 215 805
Total CH	2 617 862	192 109 135	2 617 862	192 109 135	2 617 862	192 109 135
GENERAL TOTAL (FR+CH)	16 361 637	761 321 393	16 361 637	703 597 537	16 615 022	384 353 275

Tableau 4.6 : Description des trois scénarios (A : pessimiste ; B : réaliste et conservateur et C : optimiste).

En ce qui concerne le scénario C, outre les dépenses indiquées dans le Tableau 4.6, il faudra évaluer les dépenses liées au foncier (renaturation, aménagement paysager, reboisement, restauration des terres agricoles, réhabilitation et prix d'acquisition du terrain) après identification des parcelles avec l'aide des services des États hôtes, ainsi que des entreprises pour le volet environnemental.

Il est raisonnable de prévoir un **coût global de 550 MCHF, avec une incertitude de -30 % à +50 %** (classe 4). Le **coût total pour la gestion des matériaux excavés pourrait donc varier entre 385 MCHF et 825 MCHF**.

4.3 EVALUATION DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT

4.3.1 Évaluation environnementale

En France, l'évaluation environnementale (EE) est un processus qui vise à intégrer les enjeux environnementaux dans l'élaboration d'un projet dès sa phase de conception.

Le maître d'ouvrage élabore un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, appelé « étude d'impact », selon le principe ERC.

L'EE constitue également un outil d'aide à la décision et s'inscrit dans une démarche destinée à informer le public et à contribuer à sa participation à l'élaboration du projet.

Pour les ouvrages souterrains, l'analyse des rapports de l'Autorité Environnementale (AE) de l'IGEDD (Inspection générale de l'environnement et du développement durable) fait ressortir les thèmes qui doivent faire l'objet d'une attention particulière (dont les déblais) :

- les milieux aquatiques (y compris les impacts sur les nappes souterraines ou les inondations) ;
- les déblais (quantités, impacts de leur gestion et possibilités de valorisation) ;
- la qualité de l'air dans les gares et tunnels ;
- les impacts sonores ;
- les impacts du chantier sur les riverains, notamment en milieu urbanisé ;
- les impacts induits sur l'urbanisation.

Il est ainsi possible de distinguer deux types d'impacts potentiels sur l'environnement : les impacts abordés dans le cadre de l'étude d'impact, que l'on peut qualifier d'impacts de « **proximité** » (bruit, espèces protégées, eau), que ce soit en phase chantier ou en phase d'exploitation²⁰, et les impacts plus « **globaux** » que l'on retrouve dans une méthode d'évaluation telle que l'**analyse du cycle de vie (ACV)**, parmi lesquels on peut citer le changement climatique, l'épuisement des ressources, la consommation énergétique et l'écotoxicité.

La méthode ACV est détaillée dans la sous-section suivante.

4.3.2 Analyse du cycle de vie appliquée aux scénarios de gestion des matériaux excavés

L'analyse du cycle de vie est une méthode multicritères qui permet d'évaluer les impacts potentiels sur l'environnement d'un système, d'un produit, d'un bâtiment, voire d'un ouvrage de génie civil, sur l'ensemble de son cycle de vie. Une telle approche permet d'éviter les transferts de pollution d'un milieu vers un autre et/ou d'une phase du cycle de vie vers une autre comme cela peut être le cas dans le cadre d'une approche monocritère (par exemple, bilan carbone ou bilan des émissions de GES).

L'ACV présente l'avantage d'être cadrée par des normes internationales : les normes ISO 14040 et ISO 14044. Plus récemment, des normes européennes relatives aux ouvrages de génie civil ont été développées. Elles couvrent l'ensemble des dimensions du développement durable : environnementale, économique et sociale.

Le champ d'application de l'ACV peut être restreint à la comparaison des impacts de différents scénarios de gestion des matériaux excavés, toutes choses étant égales par ailleurs. On considère donc dans cette approche que les autres paramètres du système étudié (ici, la construction du FCC) sont déterminés par ailleurs et que les incidences sur les scénarios sont les mêmes. Ces choix ne sont pas remis en cause dans l'approche retenue dans

²⁰ Le dossier-pilote Environnement du CETU (en cours de mise à jour) décrit le cadre réglementaire général relatif à l'évaluation environnementale d'un projet d'infrastructure. Pour chacune des thématiques environnementales identifiées, il décrit les spécificités des ouvrages souterrains, leurs impacts et les enjeux en phase construction et en phase exploitation, la démarche d'étude à mettre en œuvre, les méthodes d'évaluation des impacts, ainsi que les mesures éventuellement envisageables pour les réduire.

ici. Une seconde approche pourrait être liée à l'impact de la méthode de creusement sur les scénarios de gestion des matériaux excavés, ce qui supposerait alors d'intégrer les méthodes de creusement dans le périmètre de l'étude ACV. Seul le cas du creusement au tunnelier à pression de boue peut poser la question de prendre en compte la méthode de creusement dans le périmètre de l'étude. En effet, la station de traitement des boues sert à la fois à recycler la boue usée nécessaire au creusement et au marinage, ainsi qu'à séparer les matériaux excavés. L'ajout de certains procédés de traitement peut également permettre de développer et de faciliter la valorisation des matériaux excavés. Il est cependant parfois difficile d'attribuer les impacts des procédés de traitement aux différentes fonctions de la station de traitement des boues. Les impacts environnementaux des scénarios de gestion des matériaux excavés, sont liés à trois postes principaux :

- les impacts des procédés de traitement des matériaux excavés pour faire coïncider leurs caractéristiques avec les spécifications d'une filière donnée (lavage, concassage, criblage, etc.) ;
- les impacts relatifs aux filières et usages : impacts des procédés de remblayage (par exemple : déchargement, manutention, compactage, etc.) ;
- les impacts relatifs aux transports (modes et distances).

La comparaison des scénarios de gestion des matériaux excavés nécessite impérativement de s'appuyer sur les mêmes fonctionnalités pour comparer les scénarios et le système étudié. Ainsi, dans le cas du réemploi, les impacts évités doivent être appréciés sur la base de la production évitée de granulats naturels, ainsi que du transport évité. L'ensemble de l'approche est décrit dans le travail de postdoctorat de Jérémy Rodrigues (Rodrigues et al., 2021) (Rodrigues et al., 2023). Un guide du CETU est en préparation. L'illustration 4.8 synthétise l'approche recommandée.

Les modules A, C et D représentent les phases du cycle de vie (cf. Norme NF EN 15 804).

Illustration 4.8 : Périmètre recommandé pour l'ACV d'un scénario de GEME et exemples de flux associées (Rodrigues et al., 2021).

4.3.3 Gros plan sur les émissions de gaz à effet de serre (GES)

À défaut d'une approche multicritères comme l'ACV, qui se heurte parfois au problème de la disponibilité de données environnementales pertinentes, il est parfois plus aisé de se contenter d'une approche monocritère fondée notamment sur l'évaluation des émissions de GES, désormais plus largement répandue.

Le périmètre pertinent pour de telles évaluations reste le même que pour l'ACV. On notera par ailleurs que le décret n° 2017-725 du 3 mai 2017 rend **obligatoire la réalisation d'un bilan des émissions de GES pour « tout projet public soumis**, en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, à une étude d'impact » (JORF, 2017). Cette obligation dépasse donc largement la seule évaluation des impacts de la gestion des matériaux excavés et doit concerner l'ensemble du projet.

En ce qui concerne les scénarios de gestion et d'emploi des matériaux excavés, ce bilan doit prendre en compte les trois types majeurs d'impacts décrits dans la sous-section 4.3.2. Un exemple de calcul a été réalisé par le CERN sur la base du scénario B pour le poste du transport uniquement. Il est présenté dans la section 4.1.3.3. Cette première évaluation devra être complétée par la suite.

4.4 EXEMPLES DE STRATEGIE CONTRACTUELLE POUR LA GESTION DES MATERIAUX EXCAVES

La structure des contrats de gestion des matériaux d'excavation n'est pas encore définie au moment de la rédaction de ce document.

En concertation avec les représentants des États hôtes, le maître d'ouvrage définira la structure pour l'adjudication des contrats.

Conformément au principe de subsidiarité, la responsabilité d'un lot du projet est confiée de préférence à l'entité la plus proche possible du projet, qui possède les compétences les plus élevées et l'expérience la plus étendue en matière de gestion des matériaux d'excavation.

Il conviendrait donc de confier cette responsabilité à des entreprises œuvrant dans les domaines de la construction d'infrastructures ou de l'ingénierie civile, qui disposent d'une expérience avérée et d'une bonne connaissance des potentialités régionales.

Exemples :

À titre de comparaison, des références récentes que le maître d'ouvrage pourra utiliser pour mettre en place sa propre stratégie contractuelle sont présentées ici.

S'agissant du projet du CERN (HL-LHC, point 1 du LHC, en Suisse), le CERN, maître d'ouvrage, a mandaté pour la conception le groupement ORIGIN rassemblant des bureaux d'ingénieurs internationaux tels que SETEC tpi, CSD Ingénieurs SA et Rocksoil. Le consortium adjudicataire des travaux était le JVVM (Joint Venture Marti Meyrin), représenté principalement par Marti Construction SA pour les travaux de surface et Marti Tunnel AG pour les travaux souterrains. ORIGIN a été chargé de superviser la bonne gestion des sols, des matériaux d'excavation et des déchets de chantier durant toute la durée des travaux.

À moins de 200 km du projet, on trouve **le projet TELT** dont le maître d'ouvrage pourra s'inspirer.

Le conseil d'administration de TELT (Tunnel euralpin Lyon-Turin) a attribué le marché de valorisation des matériaux d'excavation du versant français du tunnel de base du Mont-Cenis (CO11), au groupement composé d'Eurovia Alpes (filiale de Vinci Construction, mandataire), de Carrières du Bassin Rhônalpin et de Terélian (filiales de Vinci Construction), de SATM et de Granulats Vicat (filiales de Vicat), de Spie batignolles valérian et de Spie batignolles malet, ainsi que de GIE GMM 73.

Le contrat, d'un montant de 800 millions d'euros, prévoit la gestion des 23 millions de tonnes extraites côté français dans une logique d'économie circulaire, avec un objectif d'utilisation de plus de 50 % de ces matériaux sur les chantiers du projet.

La stratégie définie et adoptée par TELT pour l'attribution des contrats est la suivante :

- définition des interfaces avec le contrat de génie civil : afin de ne pas mettre en péril le planning du creusement, l'interface du lot de gestion des matériaux d'excavation par rapport aux travaux de génie civil a été déplacée vers le site de stockage. Ainsi, un éventuel problème sur les convoyeurs à bande ne pourra pas se répercuter sur le planning de creusement. De plus, l'interfaçage est réalisé dans un endroit moins contraignant en ce qui concerne l'espace nécessaire ;
- un critère d'optimisation des filières de valorisation a été inclus dans les contrats des entreprises afin de profiter au maximum des ressources, ainsi qu'un engagement sur le taux de transformation des matériaux ;
- une pénalité a été incluse dans le contrat en cas de défaut d'optimisation des matériaux débouchant sur une mise en décharge plus importante.

La stratégie utilisée pour le projet du **tunnel du Gothard** a consisté à mandater des entreprises spécialisées dans les travaux de grande envergure en indiquant que les entreprises devaient exécuter le travail en respectant le mandat du maître d'ouvrage quant aux spécifications (qualité, planning, budget).

En ce qui concerne le creusement des lignes de **Grand Paris Express (GPE)**, une stratégie favorisant l'intégration de l'économie circulaire a été adoptée en plusieurs étapes. Cette stratégie a été élaborée dans le but d'introduire progressivement une démarche d'achat circulaire à tous les stades du processus d'achat, adaptée à la maturité de l'écosystème actuel. Les leviers à utiliser répondent aux besoins essentiels du projet mais sont également conçus de façon à être exploitables par l'ensemble de la profession : sourcing (publication d'un appel à manifestation d'intérêt et conventions signées pour le développement d'écomatériaux), évaluation des offres du marché, accords de partenariats, recherche et développement, publication du guide écomatériaux (cadre réglementaire et normatif), élaboration du clausier de l'économie circulaire et du guide d'évaluation de la circularité des offres, rédaction de contrats, etc.

Les derniers marchés pour la **ligne 15 Est et 15 Ouest** ont été conçus en conception/réalisation. Le marché de conception/réalisation est un marché de travaux qui permet à l'acheteur de confier à un groupement d'opérateurs économiques ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à un seul opérateur économique une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux. L'intérêt de la procédure est qu'il permet :

- une gestion simplifiée du contrat ;
- une procédure plus rapide ;
- un contrôle des prix ;
- une solution technique adaptée.

Les tunneliers du Grand Paris Express en action

Illustration 4.9 : Les lignes du Grand Paris Express (source SGP).

La Société du Grand Paris (SGP) a élaboré plusieurs dispositifs pour stimuler l'innovation. Les appels à projets innovants du Grand Paris des déblais²¹ permettent de faire émerger et de sélectionner les projets innovants.

Enfin, sur un autre plan, la Fabrique du métro est un lieu inédit qui raconte une aventure humaine et technique hors normes : la conception et la construction des 200 kilomètres de lignes et des 68 gares du nouveau métro (cf. Illustration 4.9). Dans ce laboratoire grandeur nature sont effectués des tests de mobilier, de signalétique, de système d'information voyageur ou de matériaux. C'est aussi un lieu ouvert au grand public et au milieu scolaire. Il favorise la diffusion des bonnes pratiques et stimule l'innovation.

²¹ <https://www.grandparisexpress.fr/sites/default/files/2023-06/167797-qwd0fd75eb.pdf>

5 REFERENCES

- ADEME, 2019. Projet VALTEX : Développement et expérimentations des modalités de gestion et de valorisation des terres excavées dans le contexte des sites et sols pollués. Développement de 2 concepts de plateformes de gestion sur site et hors site. Rapport de synthèse et guide méthodologique.
- ADEME, 2008. Traitabilité des sols pollués : Guide méthodologique pour la sélection des techniques et l'évaluation de leurs performances.
- AFNOR, 2022. NF P94-100 - Sols - Reconnaissance et essais - Matériaux traités à la chaux et/ou aux liants hydrauliques - Essais d'évaluation de l'aptitude d'un sol au traitement.
- AFNOR, 2021a. NF X31-620-2 - Qualité du sol - Prestations de services relatives aux sites et sols pollués - Partie 2 : exigences dans le domaine des prestations d'études, d'assistance et de contrôle.
- AFNOR, 2021b. NF P18-545 - Granulats - Éléments de définition, conformité et codification.
- AFNOR, 2021c. NF P94-001 - Repérage amiante environnemental - Etude géologique des sols et des roches en place - Mission et méthodologie.
- AFNOR, 2021d. NF X31-620-1 - Qualité du sol - Prestations de services relatives aux sites et sols pollués - Partie 1 : exigences générales.
- AFNOR, 2021e. NF X31-620-1 à 5 - Qualité du sol - Prestations de services relatives aux sites et sols pollués.
- AFNOR, 2020a. NF X 46-102. Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers - Mission et méthodologie.
- AFNOR, 2020b. NF EN 1097-2 - Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques de granulats - Partie 2 : méthodes pour la détermination de la résistance à la fragmentation.
- AFNOR, 2018a. NF ISO 31000 - Management du risque - Lignes directrices.
- AFNOR, 2018b. NF 16907-2- Terrassement - Partie 2 : Classification des matériaux.
- AFNOR, 2018c. NF 16907-1- Terrassement - Partie 1 : Principes et règles générales.
- AFNOR, 2018d. NF EN ISO 17892-4 - Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de laboratoire sur les sols - Partie 4 : Détermination de la distribution granulométrie des particules.
- AFNOR, 2014a. NF EN 62198 - Gestion des risques liés à un projet - Lignes directrices pour l'application.
- AFNOR, 2014b. NF P94-093 - Sols : reconnaissance et essais - Détermination des références de compactage d'un matériau - Essai Proctor Normal - Essai Proctor modifié.
- AFNOR, 2013. NF P94-500 - Missions d'ingénierie géotechnique - Classification et spécifications.
- AFNOR, 2011. NF EN 1097-1 - Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats - Partie 1 : détermination de la résistance à l'usure (micro-Deval).
- AFNOR, 2008a. NF EN 13242+A1 - Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées.
- AFNOR, 2008b. NF EN 12620+A1 - Granulats pour béton.
- AFNOR, 2002. NF EN 12457-2 - Caractérisation des déchets - Lixiviation - Essai de conformité pour lixiviation des déchets fragmentés et des boues - Partie 2 : essai en bûchée unique avec un rapport liquide-solide de 10 l/kg et une granularité inférieure à 4 mm (sans ou avec réduction de la granularité).
- AFNOR, 1998. NF P94-068 Sols : reconnaissance et essais - Mesure de la capacité d'adsorption de bleu de méthylène d'un sol ou d'un matériau rocheux - Détermination de la valeur de bleu de méthylène d'un sol ou d'un matériau rocheux par l'essai à la tache.
- AFNOR, 1992. NF P 11-300 - Exécution des terrassements - Classification des matériaux utilisables dans la construction des remblais et des couches de forme d'infrastructures routières.
- AFTES, 2020a. Prise en compte des effets induits par le creusement sur les constructions avoisinantes dans la conception et la réalisation des ouvrages souterrains (GT16R2F1).
- AFTES, 2020b. Reconnaissances géologiques, hydrogéologiques et géotechniques nécessaires à la conception des ouvrages souterrains (GT24R3F1).

- AFTES, 2019. La gestion et l'emploi des matériaux excavés (GT35R1F2).
- AFTES, 2016. Prise en compte des risques techniques dans les projets d'ouvrages souterrains en vue de la consultation des entreprises (GT32R3F1).
- AFTES, 2015. Guide d'application au domaine des ouvrages souterrains de la norme NF P 94-500 (version 2013) relative aux missions d'ingénierie géotechnique (GT43R1F1).
- AFTES, 2012. Caractérisation des incertitudes et des risques géologiques, hydrogéologiques et géotechniques (GT32R2F1).
- AFTES, 2000. Choix des techniques d'excavation mécanisée (GT4R3F1).
- AITES-ITA, 2019. Handling, treatment and disposal of tunnel spoil materials. ITA Report n°21. WG14&15.
- Baize, D., 2000. Teneurs totales en « métaux lourds » dans les sols français : résultats généraux du programme ASPITET. *Courr. Environ. INRA* 2000 40 Pp39-54.
- Barra Caracciolo, A., Grenni, P., Mariani, L., Rauseo, J., Di Lenola, M., Muzzini, V., Donati, E., Lacchetti, I., Gucci, P., Finizio, A., Beccaloni, E., Patrolecco, L., 2021. Mesocosm Experiments at a Tunnelling Construction Site for Assessing Re-Use of Spoil Material as a By-Product. *Water* 13, 161. <https://doi.org/10.3390/w13020161>
- Billet, P., 2024. Etude sur la réglementation franco-suisse - Matériaux excavés. Rapport final du 1er août 2024 (mise à jour du rapport provisoire du 20 juin 2022).
- BRGM, 2023. Guide d'utilisation du RNDTS (Version 2.3.1 du 12 avril 2023).
- BRGM, 2021. Recommandations sur l'élaboration de valeurs limites sur le soufre pour des déblais provenant du bassin de Paris (chantiers du Grand Paris Express). Rapport Final.
- BRGM, 2020a. Guide de valorisation hors site des terres excavées non issues de sites et sols pollués dans des projets d'aménagement.
- BRGM, 2020b. Notice - Anomalies géochimiques pour la valorisation des terres excavées.
- BRGM, 2020c. Guide de caractérisation des terres excavées dans le cadre de leur valorisation hors site dans des projets d'aménagement et en technique routière pour infrastructure linéaire de transport. Cas des terres excavées issues de sites et sols potentiellement pollués.
- BRGM, 2018. Guide d'utilisation de l'outil HYDROTEX. Valorisation hors site des terres excavées dans des projets d'aménagement. Rapport final. Version 3.
- BRGM, 2010. Quelles techniques pour quels traitements ? Analyse coûts-bénéfices - Rapport final.
- CE, 2009. Décision 2009/359/CE du 30 avril 2009 complétant la définition du terme « déchets inertes » en application de l'article 22, paragraphe 1, point f), de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive.
- Cerema, 2019. Ce qu'il faut savoir sur les installations de stockage de déchets inertes (ISDI) - Document opérationnel.
- Cerema/UMTM, à paraître. Guide de valorisation hors site des terres excavées en technique routière pour des projets d'infrastructure linéaire de transport.
- CETE de Lyon, 2013. Guide Rhône-Alpes d'utilisation en travaux publics – Graves de valorisation --> Graves chaulées.
- CETU, 2019. Guide d'application du Fascicule 69 du CCTG travaux en souterrain (Version 2019).
- CETU, 2016. Matériaux géologiques excavés en travaux souterrains. Spécificités, scénarios de gestion et rôle des acteurs.
- Chapman, D.N., Metje, N., Stärk, A., 2017. Introduction to tunnel construction, Second edition. ed, Applied geotechnics. CRC Press, Boca Raton.
- Charollais, J., et al., 2014. Rapport préliminaire sur la zone comprise entre le Rhône au NW, une ligne Feigères – Cruseilles- Aviernoz au NE, une ligne Aviernoz – Annecy-le-Vieux au SE et une ligne Annecy-le-Vieux – Collonges fort l'Ecluse au SW.
- Code de la Santé Publique, n.d. Chapitre III : Rayonnements ionisants. (Articles L1333-1 à L1333-32).
- Degn Eskesen, S., Tengborg, P., Kampmann, J., Holst Veicherts, T., 2004. Guidelines for tunnelling risk management: International Tunnelling Association, Working Group No. 2. *Tunn. Undergr. Space Technol.* 19, 217–237. <https://doi.org/10.1016/j.tust.2004.01.001>

- Descoeurdes, F., Dumont, A.G., Parriaux, A., Vuillet, L., Dysli, M., Robyr, P., Fontana, M., Franciosi, G., 2002. Utilisation des matériaux d'excavation de tunnels dans le domaine routier.
- DGPR, 2022. Note d'explication de la nomenclature ICPE des installations de gestion et de traitement de déchets (Version du 27 avril 2022).
- DGPR, 2021. Gestion des déblais de chantiers de grandes infrastructures en Île-de-France contenant de la pyrite.
- DGPR, 2016. Nature des ouvrages de travaux publics dont l'examen de l'acceptabilité environnementale est comparable aux ouvrages routiers (Note DGPR du 29 mars 2016).
- Direction des Affaires Juridiques, 2012. Fascicule 69 du Cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux de génie civil – Travaux en souterrain (GEM-OTM) (document annexé à l'arrêté du 30 mai 2012).
- DREAL AURA, 2021. Schéma régional des carrières de la région AURA.
- Ecotec (Switzerland), Setec als (France), European Organization for Nuclear Research, 2024. Réflexions sur la valorisation locale de matériaux excavés. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10671363>
- Egis (France), European Organization for Nuclear Research, 2024. Evaluation des émissions de GES - Résultats. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10519184>
- Ehrbar, H., Gruber, L., Sala, A., Zbinden, P., 2016. Tunnelling the Gotthard - Success Story Gotthard Base Tunnel.
- European commission JRC, 2018. MWEI BREF : Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Management of Waste from Extractive Industries, in accordance with Directive 2006/21/EC.
- Fern, E.J., Di Murro, V., Soga, K., Li, Z., Scibile, L., Osborne, J.A., 2018. Geotechnical characterisation of a weak sedimentary rock mass at CERN, Geneva. *Tunn. Undergr. Space Technol.* 77, 249–260. <https://doi.org/10.1016/j.tust.2018.04.003>
- Firouzei, Y., Grenni, P., Caracciolo, A.B., Patrolecco, L., Todaro, C., Martinelli, D., Carigi, A., Hajipour, G., Hassanpour, J., Peila, D., 2020. The Most Common Laboratory Procedures for the Evaluation of EPB TBMs Excavated Material Ecotoxicity in Italy: A Review. *GEAM—Geingegneria Ambient. E Mineraria* 160, 44–56.
- GADZ, 2017. FCC - Traversée du lac synthèse géotechnique.
- GADZ, ILF, n.d. Risk assessment report.
- Gutleber, J., Laidouni, P., Mertens, V., Bibet-Chevalier, A., Boillon, P., Favre, S., Chapellier, G., Gorgerino, F., Tétrel, C., Malan, C., Joos, J., Tissandier, S., Petitpain, L., Sauvain, M., 2023. Synthèse des contraintes et opportunités d'implantation du Futur Collisionneur Circulaire (FCC). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7569138>
- Haas, M., 2022. Geological and multi-analytical investigations on the predictability of application scenarios for soft, clay-rich sedimentary rock for CERN's future subsurface infrastructure in the Geneva Basin (Switzerland-France) (PhD Thesis). Leoben University, Austria.
- IDRRIM, 2023a. Guide des terrassements des remblais et des couches de forme. fascicule 1 : Principes généraux.
- IDRRIM, 2023b. Guide des terrassements des remblais et des couches de forme. fascicule 2 : Annexes techniques.
- ILF Consulting, 2018. Cost and Schedule Study - Phase 3 Report. EDMS2050504/1 CERN, Geneva.
- ILF Consulting, 2017. Cost and Schedule study - Phase 1. Report, Geneva.
- INERIS, 2021. Remblayage de carrières à ciel ouvert par des déchets inertes. Guide de bonnes pratiques sur les critères de stabilité des remblais.
- INERIS, 2016. Classification réglementaire des déchets - Guide d'application pour la caractérisation en dangerosité - RAPPORT - INERIS-DRC-15-149793-06416A.
- INRS, 2022. La fiche de données de sécurité.
- JOCE, 2003. 2003/33/CE: Décision du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE.

- JORF, 2024. Arrêté du 4 juin 2024 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles autres que bâtis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers (JORF n°0153 du 30 juin 2024).
- JORF, 2021a. Arrêté du 4 juin 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement (JORF n°0148 du 27 juin 2021).
- JORF, 2021b. Décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments (JORF n°0074 du 27 mars 2021).
- JORF, 2021c. Arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement. (JORF n°0178 du 3 août 2021).
- JORF, 2021d. Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (JORF n°0078 du 1 avril 2021).
- JORF, 2021e. Décret n° 2021-380 du 1er avril 2021 relatif à la sortie du statut de déchet (JORF n°0080 du 3 avril 2021).
- JORF, 2021f. Arrêté du 21 décembre 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les aménagements constitués de déblais de terres naturelles excavées et gérées au sein d'un grand projet d'aménagement ou d'infrastructure (JORF n°0003 du 5 janvier 2022).
- JORF, 2020. Ordonnance n°2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets (JORF n°0186 du 30 juillet 2020).
- JORF, 2017. Décret n° 2017-725 du 3 mai 2017 relatif aux principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics (JORF n°0106 du 5 mai 2017).
- JORF, 2016. Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire (JORF n°0035 du 11 février 2016).
- JORF, 2015. Arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement. (JORF n°0151 du 2 juillet 2015).
- JORF, 2014a. Arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées (JORF n°0289 du 14 décembre 2014).
- JORF, 2014b. Arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (JORF n°0289 du 14 décembre 2014).
- JORF, 2012. Décret n° 2012-602 du 30 avril 2012 relatif à la procédure de sortie du statut de déchet (JORF n°0104 du 3 mai 2012).
- JORF, 2005. Arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 - Abrogé depuis le 1/01/2023.
- JOUE, 2014. Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom.
- JOUE, 2008. Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. JO L 312 du 22 novembre 2008, p. 3–30.
- JOUE L 182, 1999. Directive 1999/31/EC du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets.
- LGD, 1999. Loi du 20 mai 1999 sur la gestion des déchets (LGD) L 1 20.
- LPE, 1983. Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement LPE) RS 814.01.
- LRaP, 1991. Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) RS 814.50.

- MEDDE, 2012. Certification des prestataires dans le domaine des sites et sols pollués. Guide du donneur d'ordre.
- MEDDTL, 2011. Circulaire du 22/08/11 relative à la définition des déchets inertes pour l'industrie des carrières au sens de l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières.
- MEEM/DGPR, 2017. Note du 19 avril 2017 relative aux sites et sols pollués - Mise à jour des textes méthodologiques de gestion des sites et sols pollués de 2007 (BO n° 2017-8 du 10 mai 2017).
- Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, 2017. Verwertung von pyrit-haltigem Bodenaushubmassen in Verfüllungen und Ausgrabungen (Pyrit-Erlass).
- MTE, 2021. Dossier expert sur la pollution des sols, SIS et anciens sites industriels. S'informer pour mieux se protéger.
- OCEV, 2018. Déchets : Guide pour la réutilisation des matériaux d'excavation non pollués.
- OECD, n.d. The eChemPortal Brochure.
- OEIE, 1988. Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) 814.011.
- OFEV, 2021a. Valorisation des matériaux d'excavation et de percement. Une partie du module "déchets de chantier" de l'aide à l'exécution relative à l'ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED).
- OFEV, 2021b. Evaluation des sols en vue de leur valorisation. Aptitude des sols à leur valorisation. Un module de l'aide à l'exécution "Construire en préservant les sols".
- OFEV, 2020. Diagnostic des polluants et informations concernant l'élimination des déchets de chantier. Une partie du module « Déchets de chantier » de l'aide à l'exécution relative à l'ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (ordonnance sur les déchets, OLED).
- OFEV, 2018. Aide à l'exécution relative à l'OLED. Ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (ordonnance sur les déchets).
- ÖGG, 2010. Guidelines for the geotechnical design of underground structures with conventional excavation: ground characterization and coherent procedure for the determination of excavation and support during design and construction. Translated from version 2.1.
- Oggeri, C., Fenoglio, T.M., Vinai, R., 2014. A Tunnel spoil classification and applicability of lime addition in weak formations for muck reuse. *Tunn. Undergr. Space Technol.* 44, 97–107. <https://doi.org/10.1016/j.tust.2014.07.013>
- OLED, 2015. Ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED). RS 814.600.
- OMoD, 2005. Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD). 814.610.
- ORaP, 2017. Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) RS 814.501.
- Osborne, J.A., Stanyard, J.L., Ariza, L., Dellapiazza, W., 2018. Tunneling studies for CERN's Future Circular Collider, in: ITA-AITES WTC2018. Presented at the The role of underground space in building future sustainable cities, Dubai, EAE.
- Osborne, J.A., Waaijer, C.S., 2012. Pre-feasibility study for an 80km-tunnel project at CERN.
- Patrolecco, L., Pescatore, T., Mariani, L., Rolando, L., Grenni, P., Finizio, A., Spataro, F., Rauseo, J., Ademollo, N., Muzzini, V.G., Donati, E., Lacchetti, I., Padulosi, S., Barra Caracciolo, A., 2020. Environmental Fate and Effects of Foaming Agents Containing Sodium Lauryl Ether Sulphate in Soil Debris from Mechanized Tunnelling. *Water* 12, 2074. <https://doi.org/10.3390/w12082074>
- Pigorini, A., 2016. La Progettazione Geotecnica ed Ambientale integrata nelle opere in sotterraneo.
- Redoutey, F., Monin, N., Schriqui, P., Burdin, J., Seingre, G., 2021. Contraintes logistiques dans les grands chantiers souterrains : les matériaux excavés du CO 05 du tunnel de base du Lyon-Turin, in: Le Souterrain Espace d'innovations. Presented at the XVI ième congrès international de l'AFTES, Paris, France.
- Région AURA, 2020. Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de la région Auvergne Rhône-Alpes. (Approuvé le 19 décembre 2019).
- République et Canton de Genève, 2021. Plan cantonal de gestion des déchets 2020-2025 (PGD20).
- RGD, 1999. Règlement d'application de la loi sur la gestion des déchets (RGD) L 1 20.01.

- Roby, J., Willis, D., 2014. Achieving fast EPB Advance in mixed ground: A study of contributing factors.
- Rodrigues, J., D'Aloia, L., Dufour, G., Gondran, N., 2023. Analyse du Cycle de Vie (ACV) appliquée à la gestion des matériaux excavés en travaux souterrains : Cas d'étude du prolongement du métro B à Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud, in: XVIIème Congrès International AFTES 2023. Presented at the Le souterrain au cœur des transitions, Paris, France.
- Rodrigues, J., Gondran, N., D'Aloia, L., 2021. Gestion des matériaux excavés (MATEX) lors du creusement d'ouvrages souterrains : Analyse du Cycle de Vie (ACV) appliquée à l'évaluation des impacts sur l'environnement des scénarios de gestion des MATEX. Guide méthodologique.
- Rolando, L., Grenni, P., Rauseo, J., Pescatore, T., Patrolecco, L., Garbini, G.L., Visca, A., Barra Caracciolo, A., 2020. Isolation and Characterization in a Soil Conditioned With Foaming Agents of a Bacterial Consortium Able to Degrade Sodium Lauryl Ether Sulfate. *Front. Microbiol.* 11, 1542. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.01542>
- Rufer, P., 2011. Belt Conveyors – What are the limits, *Swiss Tunnel Colloquium*.
- Salvatori, E., Rauseo, J., Patrolecco, L., Barra Caracciolo, A., Spataro, F., Fusaro, L., Manes, F., 2021. Germination, root elongation, and photosynthetic performance of plants exposed to sodium lauryl ether sulfate (SLES): an emerging contaminant. *Environ. Sci. Pollut. Res.* 28, 27900–27913. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-12574-w>
- SEDDRe, 2018. Valorisation des matériaux par traitement à la chaux sur les installations de recyclage. Guide technique national.
- SelecDEPOL, 2021. Outil interactif de pré-sélection des techniques de dépollution et des mesures constructives.
- SETEC – LERM, 2021. Study Report. Survey of regional opportunities for the management of FCC spoil. Accompanying guidance note.
- SETRA, 2011. Acceptabilité de matériaux alternatifs en technique routière. Evaluation environnementale.
- Simon, N., Roslee, R., Ghani Rafek, A., Thian Lai, G., Nabilla Nor Azlan, N., Sharir, K., Lian Marto, N., Hussein, A., Khai Ern, L., 2016. Rock Mass Assessment using Geological Strength Index (GSI) along the Ranau-Tambunan Road, Sabah, Malaysia. *Res. J. Appl. Sci. Eng. Technol.* 12, 108–115. <https://doi.org/10.19026/rjaset.12.2309>
- SYNTEC Ingénierie, 2023. Amiante environnemental dans les sols et roches en place. Comment appliquer la norme NF P94-001 ?
- Thalmann, C., 1999. Granulats pour béton et béton projeté de haute qualité fabriqués à partir de matériaux rocheux excavés - Expériences acquises sur les projets de tunnels d'Alptransit.
- Thalmann, C., 1996. Characterisation and possibilities of the utilisation of excavated rock material by tunnelling boring machines as concrete and shotcrete aggregates.

ANNEXE A : DEFINITIONS COMPLEMENTAIRES

Tableau A.1 : Quelques définitions complémentaires.

Terme	Définition
Caractérisation	Dans ce livrable, la caractérisation se réfère à : <ul style="list-style-type: none"> - la caractérisation analytique des terres, à savoir la réalisation d'analyses chimiques permettant de déterminer les teneurs de certaines substances contenues dans les terres. La caractérisation doit être effectuée sur des échantillons représentatifs du lot de terres. Elle est effectuée sur brut ou éluat selon l'objectif de valorisation poursuivi dans un projet d'aménagement (BRGM, 2020a) ; - la caractérisation géotechnique ou minéralogique en vue d'étudier l'aptitude des matériaux à un usage donné.
Producteur	Personne physique ou morale à laquelle incombent les responsabilités de gestion des terres excavées évacuées hors site, au titre de la législation sur les déchets, incluant la responsabilité relative à la qualité des matériaux fournis à un receveur. Selon la nature des travaux et le périmètre au sein duquel ont lieu des travaux d'excavation, il peut être exploitant d'une installation classée ou maître d'ouvrage (BRGM, 2020a).
Receveur	Personne physique ou morale à laquelle incombent les responsabilités liées au choix de l'usage des terres excavées et aux modalités de mise en œuvre de ces terres sur le site receveur. Selon la nature des projets d'aménagement et le périmètre au sein duquel ont lieu des travaux de terrassement, il peut être : exploitant d'une installation classée ou maître d'ouvrage (BRGM, 2020a).
Remblai	Volume de matériaux, d'origine anthropique ou non, mis en place par apport ou dépôt. Par extension, appellation des matériaux formant ce volume (BRGM, 2020a).
Site producteur	Site, dont l'emprise foncière relève d'une unique maîtrise d'ouvrage, où des terres sont excavées et proposées à la valorisation après une éventuelle phase de caractérisation (BRGM, 2020a).

ANNEXE B : ESTIMATION DU NOMBRE D'ESSAIS DE LABORATOIRE

Sample	Abb.	TEST NUMBER													
		JURA1	JURA2	LAKE	ARVE	MANDAL	USSES	VUACHE	RHONE	BORNES	SHAFT B	SHAFT G	SHAFT H	SHAFT J	TOTAL
Depth of Destructive Drilling (m)		2920	425	0	540	0	65	1270	495	0	0	0	0	0	5715
Depth of Cored Drilling (m)		620	350	550	410	1170	150	205	350	425	235	255	165	290	5175
CUTT.	Des.	1000	140	0	180	0	30	400	170	0	0	0	0	0	1920
SOILS CHARACTERISATION ON CORE SAMPLE	Des.	20	30	360	25	35	15		55	10	40	40	25	30	685
	w	20	30	360	25	35	15		55	10	40	40	25	30	685
	ρ	10	20	180	15	25	10		35	5	20	20	13	15	368
	LA	3	6	20	3				5	2	5	5	3	4	56
	Gr	4	8	25	7		3		8	3	8	8	5	6	85
	VBS			10	2					2	4	4	2	3	27
	Tri			12											12
	CD			12											12
	Eod			12											12

ANNEXE C : PRESENTATION DES DIFFERENTES METHODES DE CREUSEMENT ENVISAGEES

Introduction

Des tunneliers (TBM) seront utilisés pour le creusement des tunnels. Ils permettent de procéder à une excavation en pleine section et sont adaptés à des conditions de sol variées. La tête du tunnelier est dotée de systèmes d'excavation qui permettent une vitesse d'avancement élevée tout en assurant le soutènement du terrain environnant. Un bouclier ou une jupe assurent le soutènement initial du terrain et la protection du personnel chargé de la construction (ILF Consulting, 2018).

La méthode de creusement des tunnels dépend des caractéristiques du sol, en particulier du temps de tenue. Le temps de tenue est très limité dans le cas de roches meubles. Il est par conséquent impératif de procéder au soutènement immédiatement après l'excavation. En revanche, l'excavation de roches dures permet d'obtenir des sections de tunnel pouvant atteindre quatre mètres avant qu'il ne soit nécessaire de procéder à un soutènement. Le choix entre un tunnelier à grappeurs et un tunnelier à bouclier dépendra de la nécessité de contrôler la stabilité du terrain pendant la construction et de la quantité attendue d'infiltrations d'eau (Chapman et al., 2017).

Creusement de tunnels dans la molasse

La molasse est considérée comme une roche sèche et relativement stable. Par le passé, des tunneliers à grappeurs et des tunneliers à bouclier simple ont été utilisés au CERN pour le creusement de tunnels dans la molasse. Ces vingt dernières années, la technologie des tunneliers a évolué : les machines sont plus rapides, plus sûres et mieux adaptées à des conditions de sol variées. Les tunneliers suivants ont fait l'objet d'une évaluation en vue d'une éventuelle utilisation dans le cadre du projet FCC :

- **Les tunneliers à grappeurs** sont des tunneliers sans bouclier fermé. Le tunnelier à grappeurs s'appuie latéralement sur le sol en utilisant des patins d'ancrage pour établir la pression au front nécessaire (Chapman et al., 2017). Par conséquent, la technique des grappeurs peut être utilisée dans de la roche stable, peu affectée par les infiltrations d'eau. En raison de la très faible perméabilité de la molasse, le tunnelier à grappeurs a pu être utilisé pour construire certains tunnels du CERN. L'illustration C.1 montre un tunnelier à grappeurs pendant le creusement d'un tunnel d'une longueur d'un kilomètre dans le cadre du projet CNGS (neutrinos du CERN vers le Gran Sasso) en 2002. Les tunneliers à grappeurs ont été employés avec succès dans d'autres projets importants, parmi lesquels le creusement du tunnel de base du Saint-Gothard, en Suisse. Dans les formations montagneuses stables, les tunneliers à grappeurs atteignent des valeurs de propulsion très élevées pour un faible coût de fonctionnement.

Illustration C.1 : Tunnelier à gripeurs utilisé au CERN pour le creusement d'un tunnel CNGS (2002). Image : CERN.

- **Les tunneliers à bouclier simple jupe**, à la différence des tunneliers à gripeurs, sont dotés d'un grand bouclier qui recouvre la section avant de la machine. Le bouclier permet la construction du revêtement du tunnel en toute sécurité en assurant le soutènement de la zone excavée et en garantissant la protection du personnel. Ces tunneliers sont utilisés pour l'excavation de la roche dure dans des terrains instables présentant un risque d'effondrement. Ils peuvent être utilisés en mode fermé s'il y a un risque d'infiltrations d'eau (Chapman et al., 2017)
- **Les tunneliers à bouclier double jupe**, combinent les fonctionnalités d'un tunnelier à gripeurs et d'un tunnelier à bouclier simple, et peuvent donc être utilisés dans différents contextes géologiques. Ils sont composés d'un bouclier avant doté d'une tête de coupe et d'un dispositif à gripeurs comportant des patins d'ancrage, d'une jupe arrière et de vérins auxiliaires de poussée (Chapman et al., 2017). Des tunneliers à bouclier double jupe ont été utilisés pour le creusement des tunnels du LEP et dans d'autres projets d'envergure, tels que le tunnel de base du Brenner et la ligne de Follo (Norvège).

Illustration C.2 : Tunnelier à bouclier double jupe. Image : Herrenknecht.

Creusement de tunnels sous le lac Léman

Le creusement de tunnels dans les dépôts quaternaires sous le lac Léman nécessiterait un système de soutènement pressurisé pour maîtriser les infiltrations d'eau. Ces dépôts quaternaires correspondent à différentes formations : des sols très tendres et cohérents (limons (5) et dépôts d'argile (6)) situés juste en dessous du lit du lac, ou encore des couches aquifères contenant du sable et du gravier. Ces formations sont représentées sur l'illustration C.3 (GADZ, 2017) En fonction des couches aquifères traversées, de la distribution granulométrique et de la teneur en argile et en limons, il faudrait utiliser soit des tunneliers à pression de terre, soit des tunneliers à pression de boue pour creuser dans les moraines. Si on se fonde sur les données géologiques existantes, le tracé proposé actuellement pour le tunnel traverse la limite séparant les moraines de la molasse sous le lac Léman. Pour réduire les risques d'instabilité du bâti, il est souhaitable d'éviter complètement les moraines (GADZ, ILF, n.d.). Compte tenu des risques liés au génie civil et à la construction, et de l'expérience acquise lors de précédentes excavations au CERN, il a été décidé de mener une campagne approfondie pour déterminer les régions présentant le plus grand risque d'incertitude géologique. Le lac Léman représente l'une des zones principales d'incertitude géologique. Des investigations seront menées sur place pour déterminer la stratigraphie et la qualité des dépôts quaternaires, ainsi que l'emplacement de l'interface moraine/molasse.

STRATIGRAPHIE :

- 1-3) Terrains de couverture
- 5) Dépôts lacustres
- 6) Formations du retrait würmien (glacio-lacustre)
- 7) Moraines würmiennes
- 8) Formations intra-morainiques wurmiennes
- 9) Cailloutis morainiques profonds (Alluvion ancienne)
- 11-12) Formations de retrait et moraines rissiennes
- 13) Formations intra-morainiques rissiennes
- 15) Molasse châtienne

Illustration C.3 : Différents tracés de tunnel sous le lac Léman. Le tracé actuel de référence (scénario PA31) est indiqué en rouge et en gras. Il est conçu de manière à ne traverser que de la molasse.
Image : ILF/GADZ.

Une solution possible en ce qui concerne le sol très hétérogène situé sous le lac Léman consisterait à utiliser un tunnelier multimode. Le tunnelier serait descendu par le puits d'accès, commencerait à creuser dans la molasse, traverserait les différents dépôts quaternaires puis, de nouveau, la molasse. Les tunneliers multimodes peuvent fonctionner selon différents modes : à pression de boue et à bouclier ouvert, à pression de terre et à bouclier ouvert, ou encore avec une combinaison de ces différents

modes²². Ils ont été utilisés par exemple pour le projet de tunnel sous le lac Mead, aux États-Unis. Un tunnel d'un diamètre comparable à celui du FCC a été creusé par un tunnelier multimode, qui a d'abord fonctionné en mode « à pression de boue » dans des terrains difficiles, présentant une pression hydrostatique élevée, pouvant atteindre 15 bar. Puis il a fonctionné en mode « à bouclier ouvert » dans des terrains plus stables (basalte, grès) (Chapman et al., 2017).

Un tunnelier hybride analogue, le Crossover (XRE) TBM, conçu par la société Robbins, a été utilisé dans le cadre d'un projet de galerie hydraulique à Gerede, en Turquie. Ce tunnelier peut fonctionner en mode « à pression de terre » et creuser dans la roche. L'utilisation de ce type de tunnelier était indispensable pour traverser de nombreuses zones de failles et résister à une pression hydrostatique pouvant atteindre 26 bar pendant l'excavation²³.

Creuser dans le calcaire

Dans le rapport préliminaire de conception du FCC, le tunnel traverse le calcaire de la Mandallaz et évite le calcaire du Jura et du Vuache. Le secteur G-H est long de 11,4 km, dont environ 4,6 km traversent du calcaire. En général, il est possible d'utiliser un tunnelier ou de recourir au terrassement à l'explosif dans du calcaire. Le principal avantage que présente le recours au tunnelier est que l'excavation, le marirage et la stabilisation de la zone excavée peuvent se faire au fur et à mesure que la machine avance. Le creusement du tunnel est donc plus rapide (Chapman et al., 2017). Pour le tunnel du LEP creusé au tunnelier dans la molasse, la vitesse d'avancement a été de 25 à 30 mètres par jour. Elle n'a été que de 2 à 3 mètres par jour pour le terrassement à l'explosif dans le calcaire. Néanmoins, les outils utilisés pour le terrassement à l'explosif ont connu des améliorations ces 20 à 30 dernières années. La plupart des évolutions récentes comprennent l'utilisation de détonateurs électroniques plus précis, qui améliorent l'abattage à l'explosif et réduisent les vibrations.

La technologie des tunneliers a également évolué pour s'adapter à des conditions de sol difficiles, comme le calcaire karstifié. Par exemple, le tunnelier à densité variable de la société Herrenknecht combine les avantages d'un tunnelier à pression de terre et d'un tunnelier à pression de boue et à bouclier mixte. Ce tunnelier a fait ses preuves quand il a été utilisé pour créer des lignes ferroviaires dans la vallée de Klang, en Malaisie. Le passage du bouclier à pression de terre au bouclier mixte a permis de faire face à la difficulté que représentait l'excavation du calcaire karstifié à Kuala Lumpur²⁴.

Dans le cas du FCC, les experts en génie civil ont effectué une évaluation préliminaire des risques fondée sur les données et les modèles géologiques disponibles. Ils ont recommandé le creusement à l'explosif dans les sols calcaires. Bien qu'il permette une vitesse d'avancement supérieure, l'utilisation d'un tunnelier pour creuser dans le calcaire présente de nombreux risques. Par exemple, la présence de karsts remplis de boue et d'eau compromettrait la stabilité du creusement et déboucherait sur l'immobilisation du tunnelier. Le recours au creusement à l'explosif permet de mieux gérer ce risque car il améliore l'accès au front d'excavation et son contrôle. Le creusement à l'explosif avait été la méthode privilégiée pour la construction du LEP dans les secteurs 3 et 4. Une pression hydrostatique élevée avait été mesurée dans le calcaire du Jura (jusqu'à 18 bar), ainsi que des infiltrations d'eau pouvant atteindre 200 l/s (Osborne and Waaijer, 2012).

Le tracé du FCC dans la Mandallaz se situe à une altitude d'environ 345 m au-dessus du niveau de la mer et les parties à déblayer s'élèvent à 560 m. Quelques couches aquifères karstiques ont été identifiées dans la Mandallaz, au-dessus du tracé proposé pour le tunnel. Cependant, les informations précises

²² <https://www.herrenknecht.com/en/products/productdetail/multi-mode-tbm/>

²³ http://www.tunnel-online.info/en/artikel/tunnel_TBM-Excavation_of_Turkey_s_longest_Water_Tunnel_3352815.html

²⁴ <https://www.herrenknecht.com/en/products/productdetail/multi-mode-tbm/>

relatives à la profondeur et à l'emplacement des karsts font défaut (GADZ, ILF, n.d.). Les données disponibles indiquent une pression hydrostatique pouvant atteindre 42 bar au niveau du tunnel (GADZ, ILF, n.d.). En dépit des avancées réalisées en matière de creusement mécanisé, il ne semble pas qu'un tunnelier puisse gérer des pressions aussi fortes.

La réalisation d'investigations approfondies est prévue sur place, dans la zone de la Mandallaz, qui est également une zone d'incertitude géologique. Les connaissances relatives au sol ainsi obtenues seront complétées par des forages exploratoires pour évaluer l'état des terrains environnants avant le début des travaux d'excavation pour le tunnel. Le processus de terrassement à l'explosif est décrit dans l'illustration C.4. Les excavations bénéficieront d'un soutènement provisoire et régulier grâce au recours aux cintres, au béton projeté et aux boulons d'ancrage. Si de l'eau est présente, il est possible d'installer une protection sous forme de voûtes-parapluie à l'avant du front (Chapman et al., 2017).

Illustration C.4 : Processus type de terrassement à l'explosif.

Le creusement de tunnels en méthode conventionnelle permet une grande polyvalence et la construction de tunnels de forme complexe ou irrégulière. Outre le tunnel principal, des tunnels supplémentaires sont nécessaires, notamment des tunnels de transfert, des tunnels de décharge des faisceaux, des galeries de liaison et des tunnels de dérivation, ce qui représente l'ajout de 25 km de tunnels. Ces tunnels seront creusés au moyen d'équipements classiques tels que des machines à attaque ponctuelle, des brise-roche, des excavateurs et des camions à benne basculante pour évacuer les déblais.

Choix du tunnelier et vitesse d'avancement du creusement
Tableau C.1 : Types de tunneliers. Source : ILF.

TBM Type	Applicable Ground Types	Immediate and Temporary Support System	Permanent Ground Support	Thrust System
Gripper	Self-supporting rock mass	No shield provided. Temporary support in the form of rock bolts and shotcrete may be applied	Cast in-situ concrete linings are required after the tunnel excavation is completed	Gripper shoes that bear radially against the rock and push the machine forwards
Single shield with open face	Weak and hard rock mass	TBM shield prevents fall of overhead rock blocks. Concrete rings installed at the back of the TBM.	Precast concrete segments forming rings	Longitudinal rams that push against built rings
EPBM shield	Predominantly clayey soils. However, it can excavate any soil if additives are provided	Pressured system and shield prevent collapse of soft ground materials. Concrete rings installed at the back of the TBM.	Precast concrete segments forming rings	Longitudinal rams that push against built rings.
Slurry shield	Predominantly sandy soils. However, it can excavate any soil if additives are provided	Conditioned slurry system and shield prevent collapse of soft ground materials. Concrete rings installed at the back of the TBM.	Precast concrete segments forming rings	Longitudinal rams that push against built rings
Double shield	Weak and hard rock mass	TBM shields prevent fall of overhead rock blocks. Concrete rings installed at the back of the TBM.	Precast concrete segments forming rings	Gripper shoes in normal operation and longitudinal rams in poor ground
Mixshield	Rock and soil	Either EPBM or Slurry in soft ground and single shield for rock sections to prevent collapse of ground. Concrete rings installed at the back of the TBM.	Precast concrete segments forming rings	Longitudinal rams that push against built rings.

Une fois que les conditions de sol d'un projet sont connues, il est possible de choisir le tunnelier approprié. Les tunneliers à bouclier double jupe peuvent être utilisés en toute sécurité dans les zones de failles mais la vitesse d'avancement peut être réduite car les tunneliers doivent fonctionner de façon discontinue. Les zones de failles présentent des difficultés en raison de l'hétérogénéité du sol. Les possibilités de modifier le tunnelier pendant la construction sont limitées, ce qui explique qu'il est essentiel d'avoir une connaissance approfondie du terrain (Chapman et al., 2017). Le tunnel du FCC traverse plusieurs failles dans le bassin franco-genevois. Des reconnaissances seront effectuées, en particulier dans des régions complexes telles que les Préalpes pour mieux connaître les conditions géologiques et adapter le tunnelier à ces conditions. L'illustration C.5 représente une interprétation de la géologie dans les Préalpes.

Illustration C.5 Coupe transversale mettant en évidence les nombreux plis et la complexité géologique des Préalpes. Image : GADZ.

Chaque méthode de creusement de tunnel a sa propre vitesse d'avancement. Le tableau C.2 récapitule les vitesses approximatives d'avancement pour chacune des méthodes mentionnées précédemment. Le tunnelier double jupe a la vitesse d'avancement la plus rapide et permet une excavation continue s'accompagnant de la pose simultanée des voussoirs préfabriqués du tunnel. La complexité du tunnelier multimode se traduit par une vitesse d'avancement légèrement moindre dans des sols présentant des conditions géologiques difficiles. Les méthodes n'utilisant pas de tunnelier (méthode conventionnelle), par exemple le creusement à l'explosif et les machines à attaque ponctuelle, présentent les vitesses d'avancement les plus faibles mais le recours à ces méthodes est nécessaire pour l'excavation de sections transversales moins régulières. Ces méthodes n'incluent pas la pose du revêtement du tunnel, à la différence des tunneliers.

Tableau C.2 : Vitesses d'avancement de l'excavation des tunnels.

Méthode d'excavation	Description	Vitesse d'avancement supposée
Tunnelier double jupe	Excavation et érection de voussoirs	16 m/journée de travail (ILF Consulting, 2017)
Creusement à l'explosif ou machine à attaque ponctuelle	Excavation, soutènement primaire	6 m/ journée de travail (ILF Consulting, 2017)
Tunnelier multimode	Excavation et érection de voussoirs	12 m/ journée de travail (Roby and Willis, 2014)

Les tunneliers à bouclier sont recommandés dans le cadre du projet FCC car ils permettent de garantir une sécurité et un soutènement constants. La société Herrenknecht a souvent présenté les tunneliers double jupe comme étant les plus rapides et les plus économiques pour le creusement dans la roche de longues sections de tunnel. La polyvalence de la technique du creusement à l'explosif, qui lui permet d'être appliquée dans toute une gamme de conditions de sol et de conditions hydrologiques, en fait la méthode privilégiée pour le creusement dans le calcaire. L'illustration C.6 montre les méthodes et les tunneliers proposés pour le creusement du tunnel du FCC.

Illustration C.6 : Techniques de creusement envisagées selon le profil géologique du FCC.

Méthodes d'excavation des puits et des cavernes

Excavation des puits

Quatorze puits de grand diamètre sont nécessaires pour relier les sites de surface aux grandes cavernes souterraines d'expériences et de service. Le diamètre interne varie (12 à 18 m). La profondeur des puits est comprise entre 185 et 399 m.

La plupart des puits sont situés dans la molasse. Traditionnellement, la construction de puits dans la molasse est plus économique quand elle se fait au moyen d'une construction en souterrain recourant au béton projeté et aux boulons d'ancrage pour assurer le soutènement primaire. Le rapport préliminaire de conception préconise un revêtement coulé en place. Avant d'atteindre la molasse, les premiers mètres seront creusés dans les moraines et d'autres méthodes de soutènement comme les parois moulées et les pieux sécants seront utilisées, ainsi que des mesures supplémentaires de contrôle des conditions hydrologiques.

Illustration C.7 : Construction d'une paroi moulée (Image : ILF) et coupe transversale d'un puits de service en terrain meuble.

La construction de parois moulées consiste à creuser un certain nombre de sections droites de paroi pour constituer une forme circulaire. Pour empêcher ces sections de s'effondrer, il est nécessaire de procéder à un remplissage temporaire à la bentonite, remplacée ensuite par des cages d'armature et du béton. L'illustration C.7 montre un exemple de construction de paroi moulée et la coupe transversale d'un puits de service classique creusé dans les moraines.

Une fois la roche stable atteinte (à savoir, de la molasse), l'excavation bénéficie d'un soutènement temporaire grâce au renforcement de la roche au moyen de boulons d'ancrage et de béton projeté, avant d'installer le revêtement permanent et de les séparer par une membrane étanche. La technique des coffrages glissants peut être utilisée pour le revêtement permanent, le béton étant coulé dans un coffrage continuellement ascendant. Cette méthode a également été adaptée pour la construction des puits du HL-LHC au CERN.

Des puits très profonds pourraient aussi être construits en recourant au creusement mécanisé. Des tunneliers verticaux (VSM) peuvent être utilisés quand des puits doivent être creusés très profondément dans les moraines. Bien que les VSM se caractérisent par leur coût élevé, cette technologie permet une excavation plus sûre et des vitesses d'avancement plus régulières étant donné que l'excavation et la pose du revêtement se font de façon simultanée. Grâce à ce travail en parallèle, il est possible d'atteindre des vitesses d'avancement élevées, jusqu'à cinq mètres par rotation.

En outre, tous les processus opérationnels sont contrôlés et supervisés depuis la surface, aucun personnel n'étant nécessaire dans le puits. Les matériaux excavés sont intégrés dans un système de marinage et transportés jusqu'à l'usine de séparation des déblais à la surface. L'illustration C.8 représente un exemple de VSM conçu par la société Herrenknecht.

Illustration C.8 : Un VSM. Source: Herrenknecht.

Excavation des cavernes

Une caverne de service d'une longueur d'environ 100 m et d'une largeur de 25 m est nécessaire à chacun des huit sites. En outre, aux points d'expériences, il est nécessaire de disposer de très grandes cavernes (longueur de 66 m et largeur de 35 m) pour accueillir les détecteurs. Ces cavernes seront construites à une profondeur de 200 à 300 m dans la molasse, selon leur emplacement. La séquence de construction exacte doit encore être confirmée. Cependant, elle inclura des excavations en banquette utilisant un brise-roche et une machine à attaque ponctuelle, le soutènement primaire étant assuré par des boucliers d'ancrage, des câbles d'ancrage et des couches de béton de fibres métalliques. Pendant l'élargissement de la voûte de la caverne d'expériences, des cintres réticulés et des couches de béton projeté renforcé de fibres métalliques seront ajoutés. Les cintres réticulés peuvent être boulonnés ensemble pour garantir un soutènement continu le long de la zone excavée, ce qui peut atténuer le risque de compression la

roche dans les galeries et les cavernes. Le revêtement final de la caverne sera constitué de béton coulé sur place (ILF Consulting, 2018).

La réalisation reconnaissances est essentielle pour confirmer la qualité et les paramètres géotechniques de la molasse utilisée pour la conception des cavernes d'expériences. Les cavernes d'expériences de grande largeur doivent être construites dans du grès résistant pour éviter des contraintes trop élevées et inacceptables.

Outre les principales cavernes d'expériences et de service, 18 emplacements nécessitent une caverne de jonction d'une longueur comprise entre 20 et 400 m. Certaines de ces cavernes seront utilisées pour le passage du tunnelier des galeries de dérivation au tunnel principal.

Des alcôves, destinées à accueillir les équipements électriques, sont nécessaires tous les 1,65 km sur la circonférence de la machine. Ces alcôves, longues de 25 m et larges de 6 m, seront situées à l'intérieur de l'anneau. L'excavation de ces alcôves sera effectuée après les tirs de tunneliers. Puis elle sera suivie des travaux d'installation du revêtement intérieur des alcôves, avant la pose du revêtement secondaire du tunnel du FCC.

Toutes les cavernes et alcôves, ainsi que les autres tunnels plus petits, seront creusés en méthode conventionnelle, au moyen de machines à attaque ponctuelle et de brise-roche. L'illustration C.9 montre des machines utilisées pendant la construction du LHC et du HL-LHC.

Illustration C.9 : Matériel utilisé en méthode de creusement conventionnelle : machine à attaque ponctuelle (à gauche) et brise-roche (à droite).

ANNEXE D : PRESENTATION DES AGENTS MOUSSANTS UTILISES PRINCIPALEMENT POUR LE CREUSEMENT AU TUNNELIER A PRESSION DE TERRE ET ESSAIS

Les additifs utilisés lors du creusement au tunnelier peuvent être divisés en quatre grandes familles (Oggeri et al., 2014) : les tensioactifs, les polymères, la boue bentonitique et les additifs divers.

Tableau D.1 : Familles d'additifs utilisés pour les tunneliers à confinement.

Nature des additifs utilisés	Produits chimiques			Boue bentonitique	Additifs divers
	Tensioactifs Agents « moussants »	Polymères	Autres		
Type de tunnelier	Pression de terre	Pression de terre/ Pression de boue		Pression de boue	Pression de terre/ Pression de boue
Type d'additif	Anionique (sulfate de sodium, ou SLES)), amphotère, cationique et non ionique	Polysaccharides, cellulose, polyacrylamide, polyacrylates	Glycols, alcools ...	Bentonite	Produits anti-abrasion, graisses, agents chimiques anti-colmatage et démoussants
Objectif	Modifier les caractéristiques du sol et faciliter l'extraction	Réduire la quantité d'eau libre, réduire les effets de colmatage, lier les grains, limiter la ségrégation, renforcer l'action de la mousse		Modifier le comportement mécanique des matériaux	
Dosage/ consommation	Env. 1 à 2 l/m ³ (Pigorini, 2016) 0,1 à 3 l/m ³ de sol (Patrolecco et al., 2020)	0,1 % < M (kg) < 0,5 %			graisse : 0,1 à 0,3 kg/m ³ de terre, huile : 0,5 à 1,15 kg/m ³ de terre (Pigorini, 2016)
Effets sur l'environnement	Toxicité possible sur les organismes aquatiques, biodégradable en général	Toxicité possible sur les organismes aquatiques Peu biodégradable		Non toxique, non biodégradable (argile)	

D'après la littérature relative aux tensioactifs, le tensioactif anionique lauryl éther sulfate de sodium (SLES) est le principal composant (Patrolecco et al., 2020). Les agents moussants commerciaux sont généralement utilisés dans le conditionnement des sols excavés avec des tunneliers EPB (*Earth Pressure Balance*, à pression de terre) entre 0,1 et 3 l/m³ de sol excavé. Comme la proportion de SLES dans les agents moussants commerciaux varie de 5 % à 50 %, sa concentration dans les matériaux excavés varie de 40 à 500 mg/kg dans les sols traités (Patrolecco et al., 2020).

L'utilisation d'agents moussants dans la technologie des tunneliers EPB-TBM est nécessaire. Les entreprises travaillent sur de nouveaux produits commerciaux afin d'augmenter leur efficacité tout en réduisant leur impact potentiel sur l'environnement. Par conséquent, les formules chimiques des produits moussants évoluent en permanence (Barra Caracciolo et al., 2021).

L'utilisation de tests écotoxicologiques appropriés pour l'évaluation des agents moussants et des sols excavés qui en contiennent permet de compenser l'absence de seuils légaux (Barra Caracciolo et al., 2021). Pour évaluer le risque environnemental des additifs utilisés, la procédure suivante est recommandée (Firouzei et al., 2020) :

- essais de conditionnement sur les matériaux excavés (connaissance géotechnique du sol) ;
- évaluation du conditionnement total : réalisation de tests d'écotoxicologie sur des échantillons préparés à cette fin en intégrant une augmentation raisonnable des agents de conditionnement pour prendre en compte l'éventuelle variation naturelle du conditionnement du sol pendant le tracé du tunnel.

Illustration D.1 : Étapes de l'évaluation du risque environnemental des additifs utilisés.

Les tests écotoxicologiques présentent l'énorme avantage d'évaluer les éventuels effets toxiques d'un produit commercial, quelle que soit sa composition (Barra Caracciolo et al., 2021). L'élaboration d'un protocole spécifique au site est un outil pratique et efficace pour évaluer la compatibilité environnementale des sols excavés lors du creusement du tunnel. Cependant, il est indispensable que les sols utilisés proviennent du site d'excavation (Firouzei et al., 2020). En effet, les résultats ont montré une diminution du SLES au fil du temps et une variation des réponses écotoxicologiques en fonction non seulement de la quantité initiale de chaque produit, mais aussi du sol. Seules des évaluations écotoxicologiques spécifiques au site peuvent garantir une gestion sûre des déchets et rendre ainsi possible la réutilisation des matériaux excavés (Barra Caracciolo et al., 2021).

D'après la littérature, les tests écotoxicologiques standards réalisés avec des matériaux contenant le tensioactif anionique lauryl éther sulfate de sodium (SLES) montre que cette substance est biodégradable en un temps compris entre 7 heures et 30 jours selon les données initiales (Firouzei et al., 2020). Cependant, s'agissant de la croissance des plantes, si aucun problème n'a été constaté du point de vue de la germination, une réduction de la croissance des racines et une diminution significative de la capacité photosynthétique ont été constatées, même après la biodégradation du produit dans le sol (Salvatori et al., 2021). En général, la pertinence écologique des produits chimiques utilisés est relativement faible.

Des recherches seraient en cours pour trouver des bactéries capables de dégrader les tensioactifs ajoutés aux matériaux excavés (Rolando et al., 2020).

ANNEXE E : RECOMMANDATIONS RELATIVES A L'ELABORATION DE VALEURS LIMITES DE SOUFRE POUR DES DEBLAIS PROVENANT DU BASSIN DE PARIS

(BRGM, 2021)

Illustration E.1 : Légende de la carte géologique simplifiée de Paris et de ses environs (Charles et al, 2020) : probabilité de présence et potentiel de mobilisation des occurrences pyriteuses dans les unités lithostratigraphiques de la zone d'étude (de la craie crétacée aux alluvions, colluvions et limons des plateaux quaternaires). Extrait de BRGM, 2021.

Figure 3 : A – Coupe géologique traversant la carte géologique simplifiée "Paris et ses environs" (Charles et al, 2020) selon le tracé figuré en rouge (grosso modo de Roissy à Orly) sur le schéma structural en B et C – probabilité de présence et potentiel de mobilisation des occurrences pyriteuses dans les unités lithostratigraphiques représentées par les couches géologiques de la coupe

Illustration E.2 : Coupe géologique de Paris et de ses environs (Charles et al, 2020) : probabilité de présence et potentiel de mobilisation des occurrences pyriteuses dans les unités lithostratigraphiques représentées par les couches géologiques de la coupe. Extrait de BRGM, 2021.

ANNEXE F : RETOURS D'EXPERIENCE SUR D'AUTRES PROJETS (POLLUTION) ET PISTES D'INNOVATION DIVERSES

Retours d'expérience sur les anciens projets du CERN : la question de la pollution

Les travaux antérieurs réalisés par le CERN dans le cadre du LHC (étude d'impact sur l'environnement et recherche de débouchés pour les matériaux du LHC) ont fait apparaître des surconcentrations naturelles (pyrite, traces d'hydrocarbures, nickel et chrome).

- l'étude de l'impact du LHC sur l'environnement réalisée par le CERN en mars 1997 identifie, dans la molasse tertiaire du bassin de Genève, la présence de pyrite (environ 3 %) dans la molasse rouge (analyses aux rayons X) et des traces d'hydrocarbures réparties de façon aléatoire ;
- lors de la recherche de débouchés pour les matériaux du LHC (1998-2006) du point 5 du LHC (expérience CMS, 190 000 m³), selon les législations suisse et française, le degré de pollution géogène constaté a été nettement plus élevé au point 5 qu'au point 1 (expérience ATLAS, 190 000 m³). La pollution avait été estimée à 25 % et s'élevait en réalité à 35 %, les polluants rencontrés étant notamment le nickel et le chrome.

Une évaluation des surconcentrations naturelles du sous-sol sur le périmètre du FCC a été réalisée récemment. Elle s'appuie sur les travaux menés par Maximilian Haas dans le cadre de sa thèse de doctorat (Haas, 2022) et semble conclure à la présence d'hydrocarbures, de soufre oxydant, de nickel, de chrome, d'arsenic et de carbone organique.

- des intervalles contenant des hydrocarbures peuvent être trouvés dans la molasse rouge à une profondeur d'environ 400 à 280 m au-dessus du niveau de la mer dans différents forages. Dans le forage du Salève-1, les hydrocarbures sont présents de 400 m au-dessus à 600 m au-dessous du niveau de la mer. Dans les forages de Gex-CD-04 et Gex-CD-06, on trouve des intervalles d'hydrocarbures entre 40 à 120 m au-dessus du niveau de la mer tandis que, dans le forage de Gex-CD-05, les hydrocarbures sont présents entre 0 et 180 mètres sous le niveau de la mer ;
- du soufre oxydant est susceptible d'être rencontré à proximité de la formation de grès et de marnes grises à gypse (cf. Illustration F.1). D'après les résultats d'analyses SFX (spectrométrie de fluorescence des rayons X) effectuées sur 375 échantillons provenant de l'ensemble du périmètre du FCC (Haas, 2022), moins de 4 % des échantillons seraient concernés. Les affleurements de Mornex, Nyoux et Verney peuvent également contenir du soufre oxydant ;
- d'autres formes de surconcentrations naturelles dues à une augmentation des métaux lourds se retrouvent :
 - des teneurs en chrome qui dépassent 300 ppm, surtout dans la zone Nord-Ouest (échantillons C1 à C3, échantillons Gex-CD-01 à Gex-CD-05, échantillons de Peissy et de Montfleury) ;
 - des teneurs en nickel (de 100 à 400 ppm) peuvent se retrouver presque partout dans la molasse rouge. Elles peuvent être considérées comme une contamination de fond géogénique attribuable à la genèse de la molasse rouge ;
 - une teneur en arsenic (90 ppm) plus élevée sur un échantillon prélevé au point L112, dans le Jura, ainsi qu'une teneur accrue en carbone organique total (94,100 ppm ou 9,41 %).

Illustration F.1 : Unités géologiques et forages associés dans le bassin genevois (Haas, 2022).

Approche relative aux polluants géogènes : contexte géologique

Expertise géologique.

L'approche adoptée peut intégrer les étapes suivantes :

- afin de gérer le risque de présence de polluants géogènes dans les déblais issus de travaux souterrains, il est recommandé en premier lieu de réaliser une **expertise géologique** des matériaux excavés. La présence de pyrite ou d'hydrocarbures, notamment dans les formations géologiques, est liée à des conditions de dépôt propices à leur formation, qui pourront être détectées lors cette expertise géologique ;
- après l'examen des cartes géologiques et de la littérature pour évaluer le risque de rencontrer des polluants géogènes, **il peut être nécessaire de procéder à des reconnaissances d'échantillon au microscope**. La caractérisation minéralogique des matériaux permet de disposer d'informations sur la minéralogie globale des matériaux (notamment, prévision de l'évolution du pH) et, éventuellement, sur la spéciation des polluants. La caractérisation minéralogique n'est pas utile dans tous les cas de figure, mais elle est fortement recommandée dans le cas d'un risque de pollution aux éléments-traces métalliques. Plusieurs outils de caractérisation minéralogique peuvent être utilisés : une liste est fournie dans l'Annexe I. Il convient de noter que ces outils sont complémentaires car chacun d'entre eux apporte des informations spécifiques. En revanche, ils ne sont pas tous disponibles et accessibles de la même manière ;
- **une classification des matériaux en fonction de certains critères peut alors être réalisée**. La note du 3 décembre 2021 de la DGPR (DGPR, 2021) fait référence à une méthode de caractérisation suggérée par le BRGM qui propose de classer les formations (BRGM, 2021) :
 - selon la probabilité d'occurrence de ces polluants géogènes,
 - selon le potentiel du polluant à être mobilisé dans ces terrains.

Ce classement pourra être représenté graphiquement et repéré sur la coupe géologique simplifiée (cf. Annexe E) de manière à identifier les zones dans lesquelles les sondages de reconnaissance et le nombre d'échantillons devront être augmentés.

Hors formations géologiques riches en sulfures, ou formations géologiques contenant des sulfures facilement mobilisables, les déblais peuvent faire l'objet d'une gestion « classique » selon les procédures applicables aux déchets inertes.

Approche cadrée relative aux polluants anthropiques

Le livrable associé à cette prestation inclut :

- des livrables associés à chacune des prestations élémentaires ;
- une conclusion précisant si le site relève ou non de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués ;
- des préconisations portant sur les éventuelles suites à donner si le site relève de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués.

Un prestataire spécialisé en études de sites pollués peut être missionné afin de réaliser le programme d'investigations suivant (norme NF X31-620) sur l'ensemble des sites faisant l'objet de terrassements de surface :

- étude **LEVE** (levée de doute) : étude historique et documentaire éventuellement complétée par des investigations sur site ;
- études **EVAL** : diagnostics de sols et de nappe ;
- études **PG** : plan de gestion, comprenant éventuellement des études sanitaires, en fonction des résultats de l'étude EVAL ;
- enfin, des **ATTES** (attestations de dépollution), nécessaires au droit des anciennes ICPE en cas de changement d'usage du site (ce qui est le cas dans le cadre de ce programme) ou au droit de sites manifestement pollués. Ces attestations seront jointes aux éventuels permis de construire.

Les études ont pour but d'établir le niveau de pollution d'un site et sa compatibilité avec les usages futurs et conduiront à déterminer, le cas échéant, la nécessité d'engager des mesures spécifiques pour dépolluer les sols avant travaux et de prévoir un plan de gestion (PG). Dans la mesure où les matériaux ne proviennent pas de sites contaminés, ils pourront être gérés en filières ou en remblaiement comme matériaux inertes. Dans le cas où les matériaux présentent une contamination anthropique, ils devront faire l'objet de traitements spécifiques, qui peuvent être :

- sur site, en appliquant un traitement sur les sols en place, pendant leur extraction (en adaptant la méthode de creusement au contaminant) ;
- sur site, avec un prétraitement qui vise à rendre tout ou partie de ces sols/matériaux non inertes, inertes pouvant être réemployés, valorisés ou, le cas échéant, éliminés en ISDI ;
- hors site, un envoi en filière autorisée de type ISDND ou biocentre si le niveau de pollution est compatible avec les critères d'admission de ces filières ;
- hors site, un envoi en filière autorisée de type désorption thermique ou incinération, ISDD, ISDD + inertage, si le niveau de pollution est incompatible avec les critères d'admission des filières ISDND ou biocentre.

Veille sur les outils développés pour la caractérisation

Une veille sur les outils développés pour d'autres grands projets (Grand Paris Express) pourrait se révéler utile. On peut notamment citer :

- Diagnosol Express® (Guintoli, filiale de NGE) : caractérisation en continu de leurs composants et éventuels polluants (spectrométrie de fluorescence des rayons X pour l'analyse des métaux sur les matériaux bruts, Lixiviation express) ;
- Carasol® (Eiffage) : caractérisation rapide des sols issus des tunneliers de la ligne 16-1 du GPE (analyse par fluorescence X, extraction accélérée par eau pour simuler une lixiviation, dosage potentiométrique des ions fluorures ou sulfates) ;
- CaRaCTerre (Bouygues) : analyse rapide des éléments-traces dans les terres excavées pour orienter les déblais vers les filières adéquates (analyse par fluorescence X, lixiviation).

Ces innovations permettent de réduire drastiquement les délais (moins de deux heures) et les coûts de caractérisation des matériaux, et ainsi de limiter le recours au stockage provisoire. L'analyse physique des contaminants présents dans le matériau se fait par un système de fluorescence X. Les modèles prédictifs, géochimiques et géostatistiques permettent de finaliser la caractérisation du matériau. Cette accélération des analyses influe fortement sur les contraintes de stockage, de rupture de charge et d'attente.

Le projet européen de recherche DRAGON (*Development of Resource-efficient and Advanced underGrOund techNologies*) visait à trouver des solutions pour la réutilisation des déblais d'excavation des tunneliers. Ce projet (2013-2015) avait été initié par un consortium de sept membres : l'Université de Leoben (Autriche), Porr Bau GmbH (Autriche), Herrenknecht AG (Allemagne), B+G (Suisse), Jacques Burdin Ingénieur Conseil (France), PE North West Europe Ltd (UK) et Indutech Instruments GmbH (Allemagne). Le projet portait sur le développement d'un système intégré au tunnelier permettant l'analyse automatique, la classification et le tri sélectif des déblais d'excavation. Des prototypes intégrés aux tunneliers ont été imaginés.

Le projet de recherche franco-allemand REMATCH (*REsource efficient tunnelling based on real-time excavation MATerial CHaracterisation*), cofinancé en France par l'Agence nationale de la recherche (ANR), a pour objectif d'utiliser l'ensemble des données des tunneliers, à l'aide de méthodes d'intelligence artificielle (IA), pour améliorer le recyclage de grandes quantités de matériaux d'excavation. Pour cela, un système novateur de mesure en temps réel, visant à caractériser les matériaux, doit être mis au point pour permettre de décider si le matériau est valorisable ou s'il doit être mis en dépôt. Ce système s'appuiera sur plusieurs approches utilisant des méthodes d'IA : reconnaissance d'images de matériaux d'excavation, traitement intelligent des données du tunnelier et exploitation d'une base de connaissances.

Innovations en matière de grands projets souterrains : gestion et suivi des travaux (traçabilité)

La veille sur les innovations liées à la présence de contaminants a notamment permis d'identifier les techniques suivantes :

- innovation par stabilisation des contaminants : il s'agit d'une solution du projet Immoterre, développé dans le cadre de l'institut Carnot BRGM. Ce projet vise à stabiliser les éléments-traces afin d'en réduire la mobilité et, ainsi, de diminuer les coûts d'évacuation de ces terres en favorisant les installations de stockage de déchets inertes. Cette opération de traitement de déchets devra faire l'objet d'une autorisation environnementale ;
- innovation par formulation spécifique (par exemple, granulats pour béton). Le TELT a engagé une démarche visant à formuler des bétons spécifiques durables avec des granulats de teneurs importantes en SO₃.

Des études portent sur le développement de concepts de plateformes de gestion sur site et hors site pour expérimenter l'utilisation de matériaux pollués.

Les résultats chimiques et géotechniques de l'étude menée dans le cadre du projet VALTEX financé par l'ADEME (ADEME, 2019) mettent en évidence la nécessité d'un tri rigoureux des terres dès l'entrée de la plateforme et aux différentes étapes de production de matériaux valorisables. Il en ressort que l'incorporation de granulats pollués dans des bétons par des hydrocarbures est possible mais devra dans tous les cas être validée en amont aux niveaux géotechnique et environnemental. Cependant, cette utilisation sera restreinte aux usages dans des bétons hors cadre normatif (par exemple, bétons HCAN) et à des applications non critiques (blocs, bétons de calage et équipements d'aménagement de chantier).

Des fiches techniques de produits doivent être établies afin de classer les matériaux produits et d'assurer la conformité et la traçabilité de ces matériaux.

Au regard de la traçabilité, par exemple, des « bandes de mesure » de très faible encombrement, baptisées Top Track, ont été développées par la société Altaroad. Ce système Top Track permet ainsi de disposer en temps réel de toutes les informations relatives aux camions qui entrent et sortent d'un site, sans avoir besoin d'immobiliser le véhicule ou de le faire transiter par un espace spécifique.

Des services de traçabilité des terres plus performants émergent également, tel que le modèle développé par Soltracing en partenariat avec le BRGM. Une solution de « sécurisation intégrale des sols excavés » (SISE) permet de confirmer de façon extrêmement rapide l'acceptabilité des terres excavées sur une opération de valorisation et de valider la conformité de l'ensemble des évacuations d'un chantier. La plateforme Soltracing s'appuie sur trois piliers :

- **caractérisation** : elle facilite l'établissement d'un plan de réemploi des terres, avec une intégration automatisée des analyses chimiques dans une grille de lecture simple et générique. Un récapitulatif par classe d'usage permet de déterminer facilement les exutoires adéquats et les synergies possibles avec d'autres chantiers ;
- **compatibilité** : en s'appuyant sur la caractérisation des terres du site donneur, Soltracing atteste la compatibilité de la qualité physico-chimique des terres d'apport avec le site receveur et pour l'utilisation considérée ;
- **traçabilité** : la plateforme propose :
 - un volet contractuel préventif pour engager les acteurs dans la valorisation des terres excavées (contrat de session, document d'acceptation préalable, certificat d'attestation préalable, attestation de conformité, etc.),
 - la télétransmission réglementaire des données de traçabilité des flux des terres, qui constitue un volet curatif permettant le recours à une assurance collective pour couvrir un éventuel préjudice environnemental.

ANNEXE G : ÉVALUATION DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L'UTILISATION D'ADJUVANTS

L'impact environnemental de l'utilisation d'adjuvants à étudier correspond au critère (cf. sous-section 2.5.1.3). La circulaire relative à la définition des déchets inertes pour l'industrie des carrières (2011) demande que le maître d'ouvrage produise une évaluation au cas par cas des réactifs utilisés. Par exemple, pour le polyacrylamide utilisé dans les installations de traitement de boues pour faire flocculer l'argile, la circulaire s'appuie sur des études européennes d'évaluation des risques et indique que le polyacrylamide ne se dégrade pas en acrylamide, substance cancérigène et mutagène. La circulaire précise également que « les déchets produits à partir d'un flocculant présentant un taux d'acrylamide suffisamment faible peuvent être considérés comme inertes. Un taux inférieur à 0,1 % de monomère résiduel dans le polyacrylamide sera jugé acceptable ». Il conviendra que les maîtres d'ouvrage justifient les caractéristiques du flocculant utilisé sur la base des fiches de sécurité des fabricants.

La fiche de données de sécurité des produits utilisés doit notamment fournir des informations environnementales : toxicité, persistance de bioaccumulation et mobilité dans le sol.

Des informations relatives à la toxicité fondées sur des essais effectués sur des organismes aquatiques ou terrestres doivent être fournies. Les essais de toxicité dans le cadre du règlement européen CLP (classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges)²⁵ sont réalisés selon des protocoles standardisés, permettant d'évaluer la sensibilité de divers organismes à une substance ou à un mélange. Les résultats de ces essais permettent de déterminer des paramètres caractérisant la toxicité aiguë de la substance ou du mélange. Ces paramètres peuvent être la DL50 (« dose létale » d'une substance entraînant la mort de 50 % des animaux testés après une administration unique par voie orale) et la CL50 (« concentration létale » d'une substance entraînant la mortalité de 50 % des animaux testés, après un unique épisode d'inhalation)²⁶.

La persistance et la dégradabilité correspondent au potentiel de dégradation de la substance ou des substances pertinentes d'un mélange dans l'environnement soit par biodégradation, soit par d'autres processus comme l'oxydation ou l'hydrolyse. Le potentiel d'accumulation mesure l'accumulation possible de la substance ou de certaines substances du mélange dans le biote (faune et flore caractéristiques d'une zone donnée) et, par la suite, son potentiel de passage dans la chaîne alimentaire. Pour les substances organiques, on utilise généralement le coefficient de partage octanol-eau qui s'exprime sous forme de log Kow. Enfin, la mobilité dans le sol correspond au potentiel de la substance ou des composants d'un mélange, lorsqu'ils sont rejetés dans l'environnement, de se déplacer sous l'effet des forces naturelles vers les eaux souterraines ou de s'éloigner du site de rejet. Cette mobilité peut être déterminée à partir d'études de l'adsorption, de la lixiviation, de la répartition de la concentration entre l'eau et le sol et de la tension superficielle.

L'utilisation de tests écotoxicologiques appropriés pour l'évaluation des agents moussants et des sols excavés qui en contiennent permet de compenser l'absence de seuils légaux (Barra Caracciolo et al., 2021). Les tests écotoxicologiques ont l'énorme avantage d'évaluer les éventuels effets toxiques d'un produit commercial, quelle que soit sa composition (Barra Caracciolo et al., 2021).

D'après la littérature, les tests mentionnés pour évaluer la toxicité des tensioactifs peuvent être :

²⁵ <https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/produits-chimiques-classification-etiquette-emballage#:~:text=Le%20r%C3%A8glement%20europ%C3%A9en%20n%C2%B0,vigueur%20le%2020%20janvier%202009.>

²⁶ <https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206207>

- des tests biologiques : essai d'inhibition de la croissance des micro-algues avec *Pseudokirchneriella subcapitata*, tests d'écotoxicité aiguë utilisant des grandes daphnies²⁷, essais 202 de l'OCDE sur les daphnies, essais 236 de l'OCDE sur les embryons de poisson (*Danio rerio*) et essais 2013 de l'OCDE sur la bactérie marine *Vibrio fischeri*, essais d'inhibition de la croissance des algues et tests de germination des graines de cresson (*Lepidium sativum*) ;
- des tests chimiques et physico-chimiques : tests d'extraction assistée par micro-ondes (MAE, *microwave assisted extraction*), d'extraction accélérée par solvant (ASE, *accelerated solvent extraction*), extraction par liquide sous pression (PLE, *pressurized liquid extraction*) ou extraction par fluide supercritique (EFS).

L'élaboration d'un protocole spécifique au site est un outil pratique et efficace pour évaluer la compatibilité environnementale des sols excavés lors de leur creusement du tunnel. Les sols utilisés pour l'évaluation doivent provenir du site d'excavation (Firouzei et al., 2020). En effet, les résultats ont montré une diminution des adjuvants au fil du temps et des réponses écotoxicologiques différentes en fonction non seulement de la quantité initiale de chaque produit, mais aussi du sol. Seules des évaluations écotoxicologiques spécifiques au site peuvent garantir une gestion sûre des déchets et rendre ainsi possible la réutilisation des matériaux excavés (Barra Caracciolo et al., 2021).

²⁷ <https://www.centrecotox.ch/prestations-d-expert/systemes-de-tests/tests-d-ecotoxicite-aquatique>

ANNEXE H : NORME DE REPERAGE RELATIVE A L'AMIANTE ENVIRONNEMENTAL

La norme NF P94-001 fixe le contenu, la méthodologie et les modalités de réalisation des missions de repérage d'amiante environnemental avant la réalisation des travaux dans les sols et roches en place. Elle a pour objectif d'informer :

- le donneur d'ordre, afin qu'il analyse l'impact de la présence d'amiante environnemental sur la gestion des travaux futurs ;
- toute personne devant entreprendre des travaux, afin qu'elle puisse adopter les mesures de prévention requises en cas de présence d'objet géologique contenant de l'amiante environnemental dans le périmètre de ces travaux.

La mission de repérage doit déboucher sur la rédaction d'un rapport de repérage qui établit l'absence ou la présence d'amiante environnemental et qui indique, en cas de présence, la nature et la localisation de l'amiante environnemental dans les objets géologiques qui en contiennent.

La norme précise également le rôle des différents acteurs concernés et, en particulier, du donneur d'ordre pour le compte duquel le géologue opérateur de repérage réalise la mission, ainsi que les éléments à faire figurer dans les rapports de mission de repérage. En substance, il est prévu que le repérage soit organisé par étapes de la manière suivante :

- mission A0 : en premier lieu, le géologue opérateur de repérage établit la présence ou l'absence de roches susceptibles de contenir de l'amiante environnemental dans la zone de repérage au moyen des documents dont il dispose (carte géologique à 1/50 000 et rapports de repérage déjà réalisés dans ou à proximité de la zone de repérage) ;
- mission A1 : s'il n'a pas pu conclure à l'absence de roche susceptible de contenir de l'amiante environnemental au cours de la mission A0, il :
 - recherche et identifie les objets géologiques constitutifs de la zone de repérage,
 - détermine la structure et l'agencement des différents objets géologiques dans le périmètre de repérage,
 - identifie parmi les objets géologiques recensés ceux qui sont susceptibles de contenir de l'amiante environnemental (présence de minéraux précurseurs et/ou affectés par des processus géologiques compatibles avec la présence d'amiante environnemental) et détermine leurs caractéristiques géologiques (dimension, orientation, fréquence, persistance, etc.) ;
- mission A2 : s'il n'a pas pu conclure à l'issue des missions précédentes à l'absence d'objet géologique susceptible de contenir de l'amiante environnemental, il :
 - détermine pour chaque objet géologique susceptible de contenir de l'amiante environnemental ses caractéristiques géologiques et minéralogiques précises (prélèvements d'échantillons, composition minéralogique et analyses de laboratoire),
 - conclut à la présence ou à l'absence d'amiante environnemental,
 - précise la localisation, la nature, la géométrie et l'extension des objets géologiques contenant de l'amiante environnemental.

ANNEXE I : OUTILS DE CARACTERISATION MINERALOGIQUE

Extrait du document du BRGM intitulé "Qualité environnementale des matériaux de comblement des cavités (phase 2), BRGM/RP-64257-FR, décembre 2014.

	Outil de caractérisation minéralogique employé	Informations apportées	Disponibilité/accessibilité
Identification et quantification minéralogique	Diffraction des rayons X (DRX)	Etude de la cristallinité, identification des minéraux et estimation semi-quantitative.	Accessible et coût peu élevé
	Microscopie électronique à balayage (MEB)	Identification minéralogique par microanalyses, étude de forme et de surface, imagerie de très haute résolution. Le MEB devient un outil d'analyse chimique quand il est équipé d'un détecteur qui enregistre les rayons X (EDS et/ou WDS).	Accessible et coût peu élevé
	Microscopie électronique à transmission (MET)	Principe de fonctionnement identique que le MEB, l'échantillon doit être transparent (de l'ordre du micromètre), imagerie de très haute résolution, très bonne résolution spatiale, grossissement jusqu'à 1000000X.	Appareil coûteux et peu disponible par rapport au MEB
	Spectrométrie vibrationnelle (Infra-rouge et Raman)	Donne une information qualitative (identification des minéraux amorphes, carbonates, sulfates) et quantitative (l'intensité de l'absorption est proportionnelle à la concentration du groupement fonctionnel vibrant), faisceau incident Infrarouge (4000 cm^{-1} à 400 cm^{-1})	Accessible mais manque parfois de bases de données de spectres pour minéraux
	Analyse thermique différentielle et analyse thermogravimétrique (ATD-ATG)	Observation des changements dans un échantillon solide soumis à une augmentation de température. Permet l'identification et la quantification des phases minérales après interprétation des phénomènes endothermiques, exothermiques et changement de masses enregistrés à des températures caractéristiques.	Coût peu élevé
Micro-analyses chimiques	Techniques de micro-analyses chimiques (microsonde électronique, microsonde protonique, microsonde ionique)	Cartographies élémentaires et micro-analyses très précises	Accessible pour la microsonde électronique, difficilement accessible pour les autres techniques. Coût élevé à très élevé
Spéciation, mobilité et étude de surface des minéraux	Spectrométrie de masse à ionisation secondaire (SIMS)	Micro-analyse et cartographie ionique des ETM, profil en profondeur avec une résolution et une limite de détection excellente, détection de tous les éléments du tableau périodique incluant l'hydrogène, détection des isotopes.	Instruments très coûteux, complexes et d'un maniement difficile qui n'est pas à la portée de tous les laboratoires.
	X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)	Distribution élémentaire et identification chimique de l'extrême surface d'un matériau, tous les éléments sont dosés sauf H et He, analyse quantitative, détermination du degré d'oxydation de la plus part des éléments, détermination des proportions de Fe^{3+} et Fe^{2+} dans un sulfure, distinction entre la forme sulfate et sulfure du soufre. $Z > 3$ (spectrométrie d'émission de photoélectrons)	Technique peu disponible et données difficiles à interpréter (déconvolution)
	X-Ray Absorption Fine Structure (XAFS)	Informations sur l'environnement structural d'un atome spécifique, nature des atomes entourant l'atome ciblé et le nombre de coordination	Technique très peu disponible car concurrentielle à l'échelle mondiale, nécessite un synchrotron
	Spectroscopie Mössbauer	Etat d'oxydation de certains éléments, coordination, degré de covalence des liens de certains atomes comme le Fe, Sn, Sb et Te, méthode très efficace pour les isotopes du fer.	Technique peu disponible et ne concerne que très peu d'éléments chimique: Fe, Sn, Au

Tableau 3 : Techniques d'investigation minéralogiques (d'après Bouzahzah, 2013).

ANNEXE J : RESPONSABILITES DES DIFFERENTS ACTEURS

Les définitions qui figurent ci-après proviennent du *Guide de valorisation hors site des terres excavées en technique routière pour des projets d'infrastructure linéaire de transport* (Cerema/UMTM, à paraître). Elles ont été adaptées pour élargir les usages envisagés, notamment au réemploi, et prendre en compte les matériaux issus d'ouvrage souterrains.

Détenteur / producteur :

Il est à l'origine de la production de la matière brute minérale à partir de laquelle le matériau recyclé sera ultérieurement élaboré.

Il fournit les éléments nécessaires à la compréhension des étapes importantes du processus (impacts du creusement en méthode conventionnelle ou au tunnelier, essorage, tri, diagnostics préalables relatifs à l'absence de matières dangereuses contenues) et donnent à l'opérateur les résultats des analyses obtenues sur les échantillons représentatifs de sa production.

Il s'assure du bon usage de sa ressource par l'opérateur qui lui transmet les données de traçabilité et la documentation relative au matériau recyclé.

Opérateur / exploitant / fabricant :

Il est responsable de l'élaboration du matériau recyclé. Il tient à jour un registre dans lequel il consigne les pesées des matériaux entrants et effectue pour chaque arrivage un contrôle visuel de la qualité des lots. Il enregistre également les éléments fournis par le producteur à l'entrée lorsqu'ils existent.

Dans sa documentation qualité, le fabricant doit préciser pour chaque matériau recyclé le type et les caractéristiques des traitements physiques mis en œuvre.

Il doit également préciser la procédure d'échantillonnage mise en œuvre pour constituer des échantillons représentatifs des lots de matériaux recyclés. Il est tenu de mettre à la disposition des entreprises et des maîtres d'ouvrage toute information sur les applications possibles (autorisées) des matériaux élaborés, ainsi que toute recommandation à observer pour leur mise en œuvre.

Il doit délivrer une fiche de données environnementales démontrant l'acceptabilité environnementale vis-à-vis des scénarios d'usage des lots de matériaux recyclés fabriqués par l'installation.

Négociant / vendeur :

C'est le professionnel responsable de la mise sur le marché du matériau recyclé dans le respect des spécifications des guides ou normes. Il est tenu de mettre à disposition des entreprises et des maîtres d'ouvrage toute information nécessaire sur les applications possibles (autorisées) des matériaux.

Il est responsable de l'apposition d'une dénomination commerciale sur le produit éventuellement vendu.

Il conserve les coordonnées du client à qui le matériau a été vendu.

Applicateur / entreprise :

Il est responsable de la mise en œuvre du matériau. L'applicateur doit respecter les éventuelles limitations d'usage du matériau et les recommandations à observer lors de leur stockage et de leur mise en place dans l'ouvrage, notamment en techniques routières (couche de base, couche de fondation, couche de forme, remblai sous ouvrage, remblai technique, épaisseurs ou hauteurs envisagées, etc.). Il doit conserver la mémoire des chantiers (dans le cas des DOE et des récolements) : identification et localisation, dates de début et de fin des travaux, coordonnées du vendeur et du maître d'ouvrage.

Maître d'ouvrage / client final :

Il doit être prévenu de l'utilisation des matériaux recyclés dans son ouvrage et doit conserver la mémoire des chantiers (origine, identification et localisation, dates de début et de fin des travaux, ainsi que coordonnées du maître d'œuvre).

Il sera responsable des déchets lors de la déconstruction de l'ouvrage ayant incorporé le matériau recyclé.

ANNEXE K : TABLEAU DE SYNTHÈSE DES DIFFÉRENTS USAGES PAR MODES DE GESTION

Le tableau ci-après synthétise l'ensemble des usages par modes de gestion, les caractéristiques à vérifier et les actions à entreprendre et indique quelques documents et textes de référence. L'ordre des lignes (modes de gestion) respecte la hiérarchie des modes de traitement des déchets.

Modes	Domaine d'usage	Description	Caractéristiques mécaniques	Caractéristiques environnementales	Actions à mettre en œuvre	Références
Réemploi	Dans des projets d'infrastructure routière ou d'aménagement sur site (Par extension, ici : toutes les infrastructures, constructions et aménagements nécessaires au FCC)	Fait référence à la construction, à la réhabilitation ou à l'entretien d'ouvrages routiers. <i>Ouvrage routier : tout ouvrage supportant la circulation routière (voie de circulation ou aire de stationnement) situé dans l'emprise de la route et dont la construction a été rendue nécessaire par l'existence de l'infrastructure (protection phonique ou visuelle).</i> <i>Note : par extension, les infrastructures ferroviaires ou de transports en commun sont également incluses, ainsi que les opérations d'aménagement et les opérations de construction faisant l'objet d'une procédure ou autorisation d'urbanisme, quels que soient la procédure réglementaire, l'opération foncière et le mode de financement utilisés.</i>	Au minimum : <u>Pour les sols :</u> nature géologique, analyse granulométrique et limites d'Atterberg ou teneur en argile avec le bleu de méthylène. <u>Pour les roches :</u> nature géologique. Tests recommandés : - teneur en eau - essai Proctor - indice californien de portance (California Bearing Ratio) - densité sèche Paramètres de comportement mécanique des matériaux rocheux et de la fraction graveleuse des sols, selon leur nature : - coefficient de fragmentabilité du matériau rocheux (FR) - coefficient de dégradabilité (DG) - coefficient de Los Angeles (LA) - coefficient Micro-Deval en présence d'eau (MDE)	/	Mettre à disposition un espace suffisant pour stocker temporairement les terres excavées et préparer les matériaux. Anticiper les démarches administratives.	NF 16907-1 (AFNOR, 2018c) NF 16907-2 (AFNOR, 2018b) GTR (IDRRIM, 2023a)
Réemploi/ Préparation en vue d'une réutilisation/ Recyclage	Incorporation dans la fabrication de matériaux de construction	Fait référence aux filières innovantes exposées dans le rapport de SETEC et dans les résultats du concours Mining the Future® : - fabrication de bétons (prêt à l'emploi, projeté) ; - fabrication de céramiques, briques ou tuiles ; - fabrication de verre ; - fabrication de laines de verre ou de laines de roche ; - valorisation en terres fertiles.	Dépendent de l'usage et des performances mécaniques attendues pour chaque produit élaboré.	Dépendent de l'usage et d'éventuels seuils environnementaux à respecter. (cf. cadre réglementaire par rubrique ICPE).	Mettre à disposition un espace suffisant pour stocker temporairement les terres excavées et préparer les matériaux. Anticiper les démarches administratives.	NF 16907-1 (AFNOR, 2018c) NF 16907-2 (AFNOR, 2018b) GTR (IDRRIM, 2023a) Rapport d'études SETEC (SETEC – LERM, 2021) Fiches opérationnelles pour les différents usages issus du concours Mining the Future®

Préparation en vue d' une réutilisation	Construction routière	<p>Fait référence à la construction, à la réhabilitation ou à l'entretien d'ouvrages routiers.</p> <p><i>Ouvrage routier : tout ouvrage supportant la circulation routière (voie de circulation ou aire de stationnement) situé dans l'emprise de la route et dont la construction a été rendue nécessaire par l'existence de l'infrastructure (protection phonique ou visuelle).</i></p> <p><i>Note : par extension, les infrastructures ferroviaires ou de transport en commun sont également incluses.</i></p>	<p>Au minimum :</p> <p><u>Pour les sols :</u> nature géologique, analyse granulométrique et limites d'Atterberg ou teneur en argile avec le bleu de méthylène.</p> <p><u>Pour les roches :</u> nature géologique.</p> <p>Tests recommandés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - teneur en eau - essai Proctor normal - indice californien de portance - densité sèche <p>Paramètres de comportement mécanique des matériaux rocheux et de la fraction graveleuse des sols, selon leur nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> - coefficient de fragmentabilité du matériau rocheux (FR) - coefficient de dégradabilité (DG) - coefficient de Los Angeles (LA) - coefficient Micro-Deval en présence d'eau (MDE) 	<p>Usages en fonction de la localisation du matériau alternatif dans l'ouvrage routier et de la nature de la couche superficielle de la structure (recouvert, revêtu, non recouvert non revêtu).</p> <p>Restrictions d'usage liées à l'environnement (milieux aquatiques).</p>	<p>Mettre à disposition un espace suffisant pour stocker temporairement les terres excavées et préparer les matériaux.</p> <p>Recherche de terrains à proximité.</p> <p>Anticiper les démarches administratives.</p> <p>Contractualiser le transfert de déchets avec le maître d'ouvrage récepteur des terres excavées.</p>	<p>(SETRA, 2011) NF 16907-1 (AFNOR, 2018c) NF 16907-2 (AFNOR, 2018b) (Cerema/UMTM, à paraître)</p>
--	-----------------------	---	--	--	---	--

Préparation en vue d' une réutilisation	Dans des projets d'aménagement	Fait référence aux opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, les opérations de construction faisant l'objet d'une procédure ou autorisation d'urbanisme, quels que soient la procédure réglementaire, l'opération foncière et le mode de financement utilisés.	Au minimum : <u>Pour les sols :</u> nature géologique, analyse granulométrique et limites d'Atterberg ou teneur en argile avec le bleu de méthylène. <u>Pour les roches :</u> nature géologique. Tests recommandés : - teneur en eau - essai Proctor normal - indice californien de portance - densité sèche Paramètres de comportement mécanique des matériaux rocheux et de la fraction graveleuse des sols, selon leur nature : - coefficient de fragmentabilité du matériau rocheux (FR) - coefficient de dégradabilité (DG) - coefficient de Los Angeles (LA) - coefficient Micro-Deval en présence d'eau (MDE)	Valorisation matière avec caractérisation selon l'approche à trois niveaux : seuils de niveau 1, 2 ou 3.	Mettre à disposition un espace suffisant pour stocker temporairement les terres excavées et préparer les matériaux. Recherche de terrains à proximité. Anticiper les démarches administratives. Contractualiser le transfert de déchets avec le maître d'ouvrage récepteur des terres excavées.	(BRGM, 2020a) NF 16907-1 (AFNOR, 2018c) NF 16907-2 (AFNOR, 2018b)
Valorisation matière via l'élaboration d'un matériau alternatif : broyage, concassage, criblage	Matériau alternatif/grave de recyclage pour une utilisation en technique routière, en aménagement ou dans un processus de fabrication de produit	Élaboration d'un matériau alternatif dans une ICPE (rubriques 2515 et 2517).	<u>Pour les sols :</u> Lithologie géologique, analyse granulométrique et limites d'Atterberg ou valeur de bleu des sols. <u>Pour les roches :</u> nature géologique Inspection visuelle (matériaux graveleux, faible teneur en argile). Des tests de performance sont réalisés en sortie d'installation.	Pas d'analyse nécessaire pour les sols et graves non issus de sites et sols pollués et issus d'ouvrages souterrains. En cas de suspicion, procéder au moins aux analyses indiquées dans l'annexe II de l'arrêté du 12 décembre 2014.	Demander l'autorisation d'exploiter des installations. Se renseigner sur les capacités d'accueil de terres/les quantités pouvant être déposées chaque jour. Se renseigner sur la destination finale des matériaux produits (traçabilité jusqu'à la valorisation finale).	(JORF, 2014a)

Valorisation matière via l'élaboration d'un matériau alternatif chaulé	Grave stabilisée à la chaux	Élaboration d'une grave stabilisée à la chaux dans une ICPE (rubrique 2516).	Matériaux des classes géotechniques Ai, Bi, rocheux CjAi ou CjBi ou rocheux Ri. Matériaux à caractère évolutif, sensibles à l'eau et au gel. Aptitude au traitement à la chaux selon la norme NF P 94-100 : aptitude acquise si gonflement volumique du matériau préalablement traité $\leq 5\%$.	/	Demander l'autorisation d'exploiter des installations. Se renseigner sur les capacités d'accueil de terres/les quantités pouvant être déposées chaque jour. Se renseigner sur la destination finale des matériaux produits (traçabilité jusqu'à la valorisation finale).	(CETE de Lyon, 2013) (SEDDRe, 2018) NF P 11-300 (AFNOR, 1992)) NF P18-545 (AFNOR, 2021b) NFP 94-100 (AFNOR, 2022) NF 16907-1 (AFNOR, 2018c) NF 16907-2 (AFNOR, 2018b)
Valorisation matière après incorporation dans un procédé de fabrication	Bétons	Incorporation d'une ou plusieurs classes granulométriques dans la fabrication du béton. % d'incorporation en fonction des performances des matériaux et des exigences du maître d'ouvrage.	Analyse granulométrique de la teneur en argile au moyen des essais suivants : bleu de méthylène, LA, MDE, Proctor, teneur totale en soufre, sulfates solubles, chlorure soluble, teneur potentielle en substances humiques.	À vérifier dans l'arrêté préfectoral d'exploitation. Pour plus de détails, se référer au rapport de SETEC.	Demander l'autorisation d'exploiter des installations. Se renseigner sur les capacités d'accueil de terres/les quantités pouvant être déposées chaque jour. Cette solution nécessite généralement un prétraitement des matériaux dans une installation de broyage, de concassage ou de criblage.	EN 1744-1 (AFNOR, 2010) NF EN ISO 17892-4 (AFNOR, 2018d) NF P94-068 (AFNOR, 1998) NF P94-093 (AFNOR, 2014b) NF EN 1097-1 (AFNOR, 2011)) NF EN 1097-2 (AFNOR, 2020b) NF EN 12620+A1 (AFNOR, 2008b) NF EN 13242+A1 (AFNOR, 2008a) NF P18-545 (AFNOR, 2021b)
Valorisation pour le remblayage d'installations	Remblayage de carrières	Les terres excavées sont utilisées en remblayage de carrières.	Selon les exigences d'entrée en carrière. Arrêté du 12 décembre 2014 : siccité $> 30\%$, déchets pelletables.	Selon les exigences d'entrée en carrière. Arrêté du 12 décembre 2014 et à vérifier dans l'arrêté préfectoral.	Demander l'autorisation d'exploiter des installations. Se renseigner sur les capacités d'accueil de terres/les quantités pouvant être déposées chaque jour.	(INERIS, 2021) (Cerema, 2019)
Élimination	Stockage des déchets inertes	Stockage dans une ISDI.		Respect des valeurs limites figurant dans l'arrêté du 12 décembre 2014 et de l'arrêté préfectoral spécifique à l'installation.	Demander l'autorisation d'exploiter des installations. Se renseigner sur les capacités d'accueil de terres/les quantités pouvant être déposées chaque jour.	

ANNEXE L : FICHES DE SYNTHÈSE D'EXEMPLES DE CAS D'USAGE (SOURCE : CEREMA)

FICHE D'INSTRUCTION UTILISATION DES TERRES EXCAVÉES À DES FINS DE REMBLAI

CATÉGORIES

- Réutilisation
- Récupération
- Élimination

UTILISATIONS

- Sous les bâtiments sans sous-sol ;
- Sous les bâtiments disposant d'un sous-sol ;
- Au droit d'espaces verts, recouverts ou non ;
- Au droit de jardins ou de terrains, recouverts ou non, destinés à la production de fruits et de légumes, aux cultures ou à l'élevage ;
- Dans des aménagements routiers, revêtus ou non, recouverts ou non.

DESCRIPTION

Les terres excavées sont des déchets portant le code 17 05 04¹: terres et cailloux ne contenant pas de substances dangereuses.

Les utilisations possibles concernent les opérations de remblai, qui relèvent de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, et les opérations de construction, sous réserve des règles d'urbanisme et des autorisations applicables, qu'elles que soient la procédure réglementaire et la méthode de financement employées.

Les utilisations possibles incluent également le remblai en tant qu'activité menée sur un site ou contribuant à sa restauration dans le cadre de la cessation d'une activité ou des opérations de démantèlement effectuées dans des ICPE² ou des INB³.

1 Décision de la Commission 2000/532/CE du 3 mai 2000 : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0532>

2 Installations classées pour la protection de l'environnement

3 Installations nucléaires de base

Utilisations possibles de matériaux excavés pour le remblai © DGPR, 2020

TRAITEMENT

Des terres excavées peuvent être utilisées pour le remblai sans traitement préalable ou après un traitement effectué sur place, tel que le tri, le concassage, le criblage et le chaulage.

Pour les traitements effectués sur place, il faut penser à vérifier s'il est nécessaire de soumettre un dossier ICPE à la DREAL¹.

1 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement

ESTIMATION DES COÛTS

(Guide ~~URFRES~~ 2021)

Concasseur :	1 200 à 2 000 €/jour
Tamis :	400 à 600 €/jour
Pelle :	600 à 700 €/jour (hors frais de transport)

CARACTÉRISTIQUES

Mécaniques

Sols : nature géologique, analyse de la taille des grains, limites d'Atterberg ou teneur en argile (valeur au bleu de méthylène)

Roches : nature géologique

Essais recommandés : teneur en eau, essai Proctor normal, indice californien de portance (CBR), densité sèche

Paramètres du comportement mécanique des roches et de la fraction graveleuse des sols, selon leur nature : coefficient de fragmentabilité des roches (FR), coefficient de dégradabilité (DG), coefficient de Los Angeles (LA), essai Micro-Deval à l'état humide (MDE).

Environnementales

Si les sites producteurs et les sites récepteurs sont compatibles, c'est-à-dire comparables d'un point de vue géochimique : aucune caractérisation n'est nécessaire.

Dans le cas contraire : caractérisation fondée sur l'approche à trois niveaux.

Niveau 1 – analyse des éléments-traces métalliques dans le contenu total et les composés organiques

Niveau 2 – comparaison avec le contexte nédégéochimique des paramètres dépassant le seuil du niveau 1

Niveau 3 – caractérisation du site récepteur et absence d'impact (sol et eaux souterraines)

NORMES

Mécaniques

NF 16 907-1 – Terrassement – Partie 1 : Principes et règles générales et NF 16 907-2 – Terrassement – Partie 2 : Classification des matériaux, 2018

Environnementales

Norme de la DGPR¹ : *Guide de valorisation hors site des terres excavées non issues de sites et sols pollués dans des projets d'aménagement*, avril 2020

¹ Direction générale de la prévention des risques

POINTS DE VIGILANCE

- Prévoir toutes les démarches administratives obligatoires pour l'installation d'équipements de traitement des matériaux excavés sur place (concasseurs, etc.). Les unités mobiles doivent être enregistrées ou déclarées auprès de l'autorité responsable de l'ICPE. Le régime d'enregistrement ou de déclaration dépend de la puissance des machines et de leur période de fonctionnement.
Pour une déclaration : formuler une demande depuis la page suivante : <https://www.service-public.fr/>
Pour un enregistrement : un dossier doit être soumis à la préfecture locale. La décision finale sera notifiée dans un délai de cinq mois.
- Le bruit et la poussière générés par les équipements de traitement utilisés sur place peuvent créer des nuisances pour le voisinage. Avant d'installer ces équipements, il convient de réfléchir à leur emplacement et aux mesures à prendre pour réduire leur impact.
- Si le site de destination est une ICPE, il est nécessaire que le producteur de déchets remplisse un document préliminaire et l'envoie à l'exploitant de l'installation. Ce dernier doit justifier de la légalité de ses activités (autorisations préfectorales).
- Les terres excavées doivent faire l'objet d'un suivi.
En France, le producteur de déchets doit fournir des renseignements sur le Registre national des déchets, terres excavées et sédiments si le volume de déblais à gérer dépasse 500 m³ (<https://rmdts-diffusion.developpement-durable.gouv.fr/fr>).

PRINCIPALES PARTIES PRENANTES

Les principales parties prenantes externes sont :

- Le maître d'ouvrage
- Les responsables publics ou privés des sites de construction ou de remblai à proximité du site de production
- Les exploitants des installations dans les ICPE

FICHE D'INSTRUCTION
RÉCUPÉRATION DES TERRES EXCAVÉES DANS UNE USINE
DE RECYCLAGE

CATÉGORIES

Réutilisation

Récupération

Élimination

UTILISATIONS

- Construction de routes
- Remblai
- Béton recyclé

Usine de recyclage
© Cerema, 2022

DESCRIPTION

Les terres excavées sont des déchets portant le code 17 05 04¹: terres et cailloux ne contenant pas de substances dangereuses.

Les utilisations possibles concernent le recyclage des terres excavées sous la forme d'autres matériaux (matériaux alternatifs).

Ces matériaux alternatifs sont des matériaux de déconstruction recyclés pour être utilisés, seuls ou mélangés à d'autres matériaux (alternatifs ou non).

¹ Décision de la Commission 2000/532/CE du 3 mai 2000 :
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0532>

TRAITEMENT

Les terres excavées sont préparées dans une ICPE (rubrique 2515) avant d'être recyclées ou récupérées.

Le traitement peut prendre les formes suivantes : broyage ; concassage ; criblage ; conditionnement ; pulvérisation ; nettoyage ; tamisage ; mélange de pierres, de cailloux, de minerais et d'autres produits minéraux artificiels ou naturels ou de déchets inertes non dangereux.

ESTIMATION DES COÛTS

(Guide IDeriches, 2021)

Traitement sur place avec un liant hydraulique	15 €/tonne
Admission dans une installation de recyclage	2 à 3 €/tonne
(hors frais de transport)	

CARACTÉRISTIQUES

Mécaniques

Sols : nature géologique, analyse de la taille des grains, limites d'Atterberg ou valeur au bleu de méthylène

Roches : nature géologique

Essais recommandés : teneur en eau, essai Proctor normal, indice californien de portance (CBR), densité sèche, inspection visuelle (matériaux graveleux, faible contenu en argile)

En sortie d'installation : tests de performance

Environnementales

Approche à trois niveaux en fonction de l'emplacement du matériau alternatif dans la structure et de la nature de la couche de surface : revêtue, recouverte, non revêtue ou non recouverte.

Sur la base de cette approche, limitations d'utilisation liées à l'environnement immédiat des aménagements routiers et à l'utilisation des matériaux routiers.

NORMES

Mécaniques

NF 16 907-1 – Terrassement – Partie 1 : Principes et règles générales et NF 16 907-2 – Terrassement – Partie 2 : Classification des matériaux, 2018

Norme européenne relative aux granulats pour béton : NF EN 12620+A1, juin 2008

Environnementales

Norme du Sétra : *Acceptabilité de matériaux alternatifs en technique routière. Évaluation environnementale.*

1 Service d'études techniques des routes et autoroutes, désormais ~~Cersma~~

POINTS DE VIGILANCE

- Prévoir toutes les démarches administratives obligatoires pour l'installation d'équipements de traitement des matériaux excavés sur place (concasseurs, etc.). Les unités mobiles doivent être enregistrées ou déclarées auprès de l'autorité responsable de l'ICPE. Le régime d'enregistrement ou de déclaration dépend de la puissance des machines et de leur période de fonctionnement.

Pour une déclaration : formuler une demande depuis la page suivante : <https://www.service-public.fr/>

Pour un enregistrement : un dossier doit être soumis à la préfecture locale. La décision finale sera notifiée dans un délai de cinq mois.

- Le bruit et la poussière générés par les équipements de recyclage peuvent créer des nuisances pour le voisinage. Avant d'installer ces équipements, il convient de réfléchir à leur emplacement et aux mesures à prendre pour réduire leur impact.
- Si les matériaux alternatifs proviennent d'une installation de recyclage, le fournisseur doit remettre un exemplaire des autorisations administratives (déclaration, enregistrement ou autorisation).
- Tout transfert, accompagné ou non d'une vente, doit être accompagné d'une note de livraison délivrée par l'exploitant de l'installation de recyclage. En outre, avant ou pendant la livraison, le fournisseur doit remettre une fiche technique de produit.
- Les terres excavées doivent faire l'objet d'un suivi.
En France, le producteur de déchets doit fournir des renseignements sur le Registre national des déchets, terres excavées et sédiments si le volume de déblais à gérer dépasse 500 m³ (<https://rnnds-diffusion.developpement-durable.gouv.fr/fr>).
- Les recommandations d'utilisation figurent dans la norme du Sétra (selon l'utilisation et la proximité de cours d'eau).

PRINCIPALES PARTIES PRENANTES

Les principales parties prenantes externes sont :

- Le maître d'ouvrage
- Les responsables publics ou privés des sites de construction routière à proximité du site de production
- Les entreprises de construction qui conçoivent des matériaux alternatifs
- Les installations temporaires de traitement

FICHE D'INSTRUCTION

RÉCUPÉRATION POUR GRAVIERS STABILISÉS À LA CHAUX

CATÉGORIES

- Réutilisation
- Récupération
- Élimination

DESCRIPTION

Les terres excavées sont des déchets portant le code 17 05 04¹ : terres et cailloux ne contenant pas de substances dangereuses.

Les utilisations possibles concernent le recyclage des terres excavées en graviers stabilisés à la chaux.

Un matériau stabilisé à la chaux est un matériau géologique naturel, éventuellement amendé avec des fines de bâtiment recyclées, auquel on ajoute de la chaux permettant sa réutilisation.

¹ Décision de la Commission 2000/532/CE du 3 mai 2000 : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0532>

UTILISATIONS

- Remblai et aménagements routiers
- Remblai à proximité des structures
- Autres formes de remblai
- Plateformes de bâtiment et zones industrielles
- Quais de chemin de fer

Usine de recyclage pour graviers stabilisés à la chaux

© GUYON

TRAITEMENT

Les terres excavées peuvent être utilisées après leur traitement sur place ou dans une usine de recyclage à la chaux. Les matériaux sont élaborés par scalpage, tamisage, ajout de chaux et malaxage et sont stockés quelque temps (maturation).

Pour les traitements effectués sur place, il faut penser à vérifier s'il est nécessaire de soumettre un dossier ICPE à la DREAL¹.

¹ Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement

ESTIMATION DES COÛTS
(Guide URF 2021)

Traitement à la chaux sur place	5 €/tonne
Admission dans une installation de recyclage à la chaux	14 €/tonne

CARACTÉRISTIQUES

Mécaniques

Matériaux appartenant aux classes géotechniques Ai, Bi, rocheux C₁A₁ ou C₂B₁ ou rocheux Ri. Matériaux changeants, sensibles à l'eau et à certaines formes de gel.
Adaptés au traitement à la chaux si le gonflement du matériau précédemment traité est inférieur à 5 %.

NORMES

Mécaniques

NF P 11-300, NF P 18-545, NF P 94-100, GTS (2000)
NF 16 907-1 – Terrassement – Partie 1 : Principes et règles générales et NF 16 907-2 – Terrassement – Partie 2 : Classification des matériaux, 2018
Norme du Sêtra : *Guide technique. Traitement des sols à la chaux et/ou aux liants hydrauliques. Application à la réalisation des assises de chaussées*, septembre 2007

1 Service d'études techniques des routes et autoroutes, désormais **Cerema**

Environnementales

Norme du CETE de Lyon : *Guide Rhône-Alpes d'utilisation en travaux publics. Graves de valorisation. Graves chaulées*, mars 2013

Norme du SEDDRé : *Guide technique national. Valorisation des matériaux par traitement à la chaux sur les installations de recyclage*, mai 2018

1 Centre d'études techniques de l'équipement, désormais **Cerema**
2 Syndicat des Entreprises de Déconstruction, Dépollution et Recyclage

POINTS DE VIGILANCE

- Prévoir toutes les démarches administratives obligatoires pour l'installation d'équipements de traitement des matériaux excavés sur place (concesseurs, etc.). Les unités mobiles doivent être enregistrées ou déclarées auprès de l'autorité responsable de l'ICPE. Le régime d'enregistrement ou de déclaration dépend de la puissance des machines et de leur période de fonctionnement.

Pour une déclaration : formuler une demande depuis la page suivante : <https://www.service-public.fr/>

Pour un enregistrement : un dossier doit être soumis à la préfecture locale. La décision finale sera notifiée dans un délai de cinq mois.

Les ICPE pouvant traiter des matériaux à la chaux relèvent de la rubrique 2516¹.

- Le bruit et la poussière générés par les équipements de traitement utilisés sur place peuvent créer des nuisances pour le voisinage. Avant d'installer ces équipements, il convient de réfléchir à leur emplacement et aux mesures à prendre pour réduire leur impact.
- Si les matériaux alternatifs proviennent d'une installation de recyclage, le fournisseur doit remettre un exemplaire des autorisations administratives (déclaration, enregistrement ou autorisation).
- Tout transfert, accompagné ou non d'une vente, doit être accompagné d'une note de livraison délivrée par l'exploitant de l'installation de recyclage. En outre, avant ou pendant la livraison, le fournisseur doit remettre une fiche technique de produit.
- En cas de suspicion de pollution, l'exploitant peut demander au producteur de déchets de prouver l'absence de contamination des matériaux fournis.
- Les terres excavées doivent faire l'objet d'un suivi.

En France, le producteur de déchets doit fournir des renseignements sur le Registre national des déchets, terres excavées et sédiments si le volume de déblais à gérer dépasse 500 m³ (<https://rmdts-diffusion.developpement-durable.gouv.fr/fr>).

1 Pour en savoir plus : <https://aida.ineris.fr/thematiques/25xx-materiaux-minerais-metaux>

PRINCIPALES PARTIES PRENANTES

Les principales parties prenantes sont :

- Le maître d'ouvrage
- Les responsables publics ou privés des sites de construction ou de remblai à proximité du site de production
- Les entreprises de construction qui conçoivent des graviers stabilisés à la chaux
- Les exploitants des installations dans les ICPE